

C01 最高立法：三层立法定乾坤安天下
Triple Legislation and Integration

阿紫宝宝(Henry Hill)

This is Triple Legislation and Integration.

一、本文部署了第三层立法

乾元统天立法、坤元主地立法、双曲屯元（中元、人元、生元）资生立法，三位一体于乾纲之绝对戒律、绝对命令（0>0第一绝对戒律、0=0第零绝对命令、1=1第一绝对命令），统称为登峰造极之第三层立法。

二、本文部署了第二层立法：框架立法、操纵杆源头立法、双曲（相关标准化）立法

本文部署了框架立法、操纵杆源头立法、双曲（相关标准化）立法，构成社会工程（工程、系统工程）三权分立（三位一体、三元）立法（集成、逻辑、制度、经济），统称为第二层立法。

三、第一层立法：第一立法、第二立法、第三立法、第四立法、慈悲立法、博爱立法

本文部署了第一层立法——线性立法，包括第一立法、第二立法、第三立法、第四立法，即五台山立法、五格立法：

(1) 位格立法，位格方程（人格方程）、一对一方程（社会人格）：

$$\left| \begin{array}{cc|cc} W & Y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right| = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.KP01})$$

$$\left| \begin{array}{cc|cc} W & Y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right| \neq 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.KP02})$$

W、Y为任意两个事物的位格；Eq.KP02 为非位格化绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则及其方程；

(2) 标准化立法（主格立法、物格立法），标准化方程（群体统计国格）：

$$\left| \begin{array}{cc|cc} W & Y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right| = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.KQ01})$$

$$\left| \begin{array}{cc|cc} W & Y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right| \neq 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.KQ02})$$

W、Y为任意两个事物；Eq.KQ02为非标准化绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则及其方程；

(3) 单位化立法（命运立法），单位化方程（道路位格运途立法）：

$$\left| \begin{array}{cc|cc} E_1 & E_2 & D_1 & D_2 \\ D_1 & D_2 & E_1 & E_2 \end{array} \right| = 0, \quad \frac{E_1}{D_1} = \frac{E_2}{D_2} \quad \dots\dots (\text{Eq.KL01})$$

$$\left| \begin{array}{cc|cc} C_1 & C_2 & D_1 & D_2 \\ D_1 & D_2 & C_1 & C_2 \end{array} \right| = 0, \quad \frac{C_1}{D_1} = \frac{C_2}{D_2} \quad \dots\dots (\text{Eq.KL02})$$

$$\left| \begin{array}{cc|cc} E_1 & E_2 & D_1 & D_2 \\ D_1 & D_2 & E_1 & E_2 \end{array} \right| \neq 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.KL11})$$

$$\left| \begin{array}{cc|cc} C_1 & C_2 & D_1 & D_2 \\ D_1 & D_2 & C_1 & C_2 \end{array} \right| \neq 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.KL12})$$

其中C₁、C₂为罪犯的罪行，D₁、D₂为为罪犯的罪责，E₁、E₂为为罪犯的罪责，可以根据情形改变赋值意义；Eq.KL11、Eq.KL12为非单位化绝对罪行（死刑、绝对错误、违背第一绝对戒律、非法、不正确、不可能、必死）原则及其方程；

(4) 单位一化（欧拉单位圆化、基准化、主格、主体）立法，单位一化（欧拉单位圆化、基准化）方程（地格）：

$$\left| \begin{array}{cc|cc} S_1 & S_2 & T_1 & T_2 \\ T_1 & T_2 & S_1 & S_2 \end{array} \right| = 0, \quad \frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2}, \quad \frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} = 1 \quad \dots\dots (\text{Eq.KS01})$$

$$\left| \begin{array}{cc|cc} S_1 & S_2 & T_1 & T_2 \\ T_1 & T_2 & S_1 & S_2 \end{array} \right| \neq 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.KS11})$$

$$\frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} \neq 1 \quad \dots\dots (\text{Eq.KS12})$$

$$\frac{S_1}{T_1} \neq \frac{S_2}{T_2} \quad \dots\dots (\text{Eq.KS13})$$

S_1 、 S_2 是两个对象的非零最小公约数公因子， T_1 、 T_2 是两个对象的比照绝对温度的框架性非零最小公约数公因子，可以根据情形改变赋值意义；Eq.KS11、Eq.KS12、Eq.KS13为非（绝对）基准化（单位1化、单位圆化）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则；Eq.KS1、Eq.KS1、Eq.KS1为非基准化（单位1化、单位圆化）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则及其方程；

(5) 绝对基准化（单位1化、单位圆化）立法（生命立法），绝对基准化（单位1化、单位圆化）方程（天格）：

$$\begin{vmatrix} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix} = 0, \quad \frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2}, \quad \frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} = 1 \quad \dots\dots (\text{Eq.KH01})$$

$$\begin{vmatrix} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.KH11})$$

$$\frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} \neq 1 \quad \dots\dots (\text{Eq.KH12})$$

$$\frac{S_1}{T_1} \neq \frac{S_2}{T_2} \quad \dots\dots (\text{Eq.KH13})$$

S_1 、 S_2 是两个对象的非零最小公约数公因子， T_1 、 T_2 是两个对象的比照绝对温度的框架性非零最小公约数公因子，可以根据情形改变赋值意义；Eq.KH11、Eq.KH12、Eq.KH13为非绝对基准化（单位1化、单位圆化）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则及其方程；

(6) 综上所述，任何人（主体、对象、事物）都具有五个现代化：

位格化、标准化、单位化、单位一化（欧拉单位圆化、基准化）、绝对单位1化（单位圆化），归根到底，其必然有如下的慈悲方程：

$$\begin{vmatrix} S_1 & S_2 & 1 & 1 \\ T_1 & T_2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.KK01})$$

$$r(A)=r(A,b)=1 < n \quad \dots\dots (\text{Eq.KK02})$$

$$\begin{vmatrix} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.KK11})$$

$$\frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} \neq 1 \quad \dots\dots (\text{Eq.KK12})$$

$$\frac{S_1}{T_1} \neq \frac{S_2}{T_2} \quad \dots\dots (\text{Eq.KK13})$$

其中 $r(A)$ 为系数行列式的秩， $r(A,b)$ 为增广矩阵的秩， S_1 、 S_2 是两个对象的非零最小公约数公因子， T_1 、 T_2 是两个对象的比照绝对温度的框架性非零最小公约数公因子，可以根据情形改变赋值意义；当任何事物的位格（社会位格、群体统计国格、道路位格、运途位格、地格、天格）都绝对归一时，其在任何矩阵、行列式中的秩都是单位1；当 $r(A)=r(A,b) < n$ 、 $r(A)=r(A,b)=1$ 时，线性方程组有无限多解， $r(A)=r(A,b)=1$ 称为形而上学之无形信息1（绝对归一），其等价于没有任何质量、形状的受精卵之信息生命而称为本体、皇胎（凌驾于一切之上的标准化不死之体），外在的系统或框架构成一个无限子宫而称为圣殿、天堂、乐园，即和上帝一样具有无限的自由、幸福和生命长久，不用再经历任何死亡，因此，Eq.KK01、Eq.KK02称为慈悲方程、永生方程、至高无上方程、无限（无阻尼、超导、绝对自由、绝对民主）方程、退一步海阔天空方程，其即构成：

皇胎（凌驾于一切之上的标准化不死之体）本体（信息生命）原则、外在的系统（框架）无限子宫（圣殿、天堂、乐园）原则。皇胎胎儿而不是老不死的，生命回归受精卵。

同时，本文部署了四大数字立法：（1）第一立法：一维立法（传统的经典逻辑如矛盾律、排中律、同一律）；（2）第二立法：线性立法（挂谷猜想的维度体积三维空间体积）、线性逻辑；（3）第三立法：通解和非齐次立法；（4）第四立法：第一绝对戒律 $0 > 0$ 、即为第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ 等等，主权绝对归一至上的立法。

标准化统计主权（指数、统计绝对归一）、单位化命运（架构、比例、齐次）、（绝对）基准化（单位一化、欧拉单位圆化）对数（框架、非齐次、穿窿）、绝对基准化（三位一体、贯穿一切、主权至上）。

1. 解决立法：解决绝对原则、议理堂（枫桥经验、调解）非解决原则、法律理性（同一）但法律判决（裁决、裁定、审判）绝对原则、共产主义无法律原则

任何两个相关的事件A、B构成的行列式（determinant）必定等于零： $|A \ B|=0$ ，因为 $A=kB$ ，则 $|A \ B|=|kB \ B|=0$ ，即 $A=B$ ，这就是行列式相关必等于零原则、相关行列式等于零原则。我们定义

$$|A \ B| = \begin{vmatrix} A & B \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

为平衡方程，比照牛顿第三定律的相互作用等于零原理。阿基米德定律（Archimedes law）浮力公式为 $F=-G=-\rho gV_{\text{排}}$ ，其中F为浮力、G为重力、 ρ 为液体密度、g为重力加速度、 $V_{\text{排}}$ 为物体排开液体的体积。

议理堂、枫桥经验是让各方自行了断，现在，我们分析其对错、可行性。

依据终结绝对原则，任何解决都是对问题的终结而开启无障碍的理性过程和存在，其即构成解决问题绝对原则、解决绝对原则。

议理堂、枫桥经验是矛盾各方、民众相互之间经由协商等而达成一致之标准化，其中并不存在着任何非人为的基准。如果没有基准Q而一方的损害W和另一方的诉求Y能达到公平D（标准化而无分别

$$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

的），那么，其必然有 $D: W-Y=0$ ；然而，W和Y是相对、独立而必然是不同的： $W-Y \neq 0$ ，此时， $Y \neq W=Y$ 得出 $Y \neq Y$ 再得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成无基准（无标准、人为）不解决原则、议理堂（枫桥经验、调解）非解决原则、共党无法无天原则，一党专政一屋子装满沙子和毒犯，还能装下粮食和人才、人力吗？

标准是非人为而通行的，不以人的意志为转移的，其即构成标准非人为（不以人的意志为转移、非主观）原则。

依据同一律，任何基于第三方或者自行相互协调的调解是无法脱离人为的要素的，议理堂、枫桥经验W等即是如此，其即构成议理堂（枫桥经验、调解）相对（不同、独立）原则、议理堂（枫桥经验）

人为原则： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，其中一方的损害W和另一方的诉求Y。

法律是理性的而必然是相对、条件的或者是同一独立的，其即构成法律理性（相对、同一）原则。

如果任何非基于绝对戒律或者绝对命令、标准化W的法律的判决、裁决、裁定Y是有效的，那么，依据决定归一绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，Y是绝对的即属逻辑A的；然而，依据同一律、一项相对即属相对原则，命题中Y不是基于绝对戒律、绝对命令、标准化等的而必然不是绝对的即属逻辑非A的，此时， $0 \neq \{Y\} \cap \{Y\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = 0$ ， $0 \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成非绝对戒律（绝对命令、标准化等）判决（裁决、裁定、审判）绝对错误（违背第一绝对戒律、绝对罪行）原则、非绝对戒律（绝对命令、标准化等）判决（裁决、裁定、审判）非法原则、法律理性（同一）但法律判决（裁决、裁定、审判）绝对原则、判决（裁决、裁定、审判）绝对（归一绝对）原则、法律理性裁决绝对原则、审判理性判决绝对原则。

上述即是解决立法。

2. 真主立法、国之四维立法、真皇帝立法、主权标准化立法：万王之王（万主之主、真皇帝）两手在天两足入地原则、真主不在位上非真皇帝（万王之王、万主之主）原则、国之四维不张（三星聚汇结不解、四维结不解）瓶颈（绞刑套、挣扎徒然/硬刚作死/盛世凄凉/盛世灭亡/盛世死亡/盛世毁灭、非生则死、越是挣扎也是死亡、越是勤政越亡国、活结绞刑套）原则、最大坟墓原则、最大坟墓死亡也疯狂（癫狂、猖狂）原则、最大坟墓同归于尽（群魔乱舞、死亡之花处处盛开）原则、冥界之花水晶兰处处盛开是征兆、最大坟墓末日狂欢（最后疯狂、吸毒者死亡快感、吸毒激情杀人/大屠杀）原则、标准化经由回归线（线性回归）绝对归一原则

均方差统计如下：

$$\text{RMS}(\text{root mean square})\text{均方根} = \mu = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}} \quad (i \in \mathbb{N})$$

$$\text{MSE}(\text{Mean Square Error})\text{均方差} = \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n}} \quad (i \in \mathbb{N})$$

$$\text{Bessel Correction下的SD}(\text{standard deviation})\text{标准差} = S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n-1}} \quad (i \in \mathbb{N})$$

x_i 是样本，均方根 μ 是误差的均方平均值即动态基准。此时，每个诉求W对应着偏差 $x_i - \mu$ ，损害Y的衡量基于基准而对应着均方根为 μ ，也就是说，标准化、基准是统计原理的唯一根本，其即构成基准先于标准化原则、标准化先于公平（法律、政治、经济、民生、产业）原则。均方根 μ 不是绝对戒律、绝对命令的绝对标准化，只是系统的框架性基准，是可无限逼近绝对标准化的准标准化，称之为动态标准化（基准）、相对标准化（基准）、准动态标准化（基准），依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、标准化绝对原则、归一绝对原则、唯一确定绝对原则、同一律，其即构成均方根回归线（线性回归）原则、标准化经由回归线（线性回归）绝对归一原则、标准化绝对原则。

国家从古到今一直有政治、法律、经济这三维，称之为国之四维：礼（经济）、义（标准化文明）、廉（政治）、耻（法律）。可是，全世界有史以来的任何国家一直都没有达到四维层面，如美国的法律至上（自下而上至上）、法在国上而没有无分别之标准化，帝制、君主制、人治、法治等全部是有特征的而没有标准化，因此，在没有的标准化的时代，真正的国家、真正的文明、真正的民生并没有开始，而是全部胎死腹中，人类一直在挣扎中。

英美国家等发达国家的人们是自由、民主、免于匮乏、免于恐惧、言论自由、信仰自由，社会即属无障碍、无节点的，依据同一律，其即构成文明自由民主（言论自由、信仰自由、免于匮乏、免于恐惧、无障碍、无节点）原则、文明标准化原则、自由民主（言论自由、信仰自由、免于匮乏、免于恐惧、无障碍、无节点）标准化原则。

依据一项绝对即属绝对原则、同一律、唯一确定绝对原则，人类是有标准化生命的，每个人都有唯一确定的生命和主权，人与人之间都是独立的，其即构成人单位化（标准化）原则。

政治是面向对象、自上而下的，法律是回复性、自下而上的，经济是框架性平行的，乾纲是总节点，产业、教育、贸易等都可以归纳为上述三个方向：自上而下A、自下而上B、面向对象的水平方向C，刚好构成一个十字架，称为十字世字三分、世字三分十字架；上述三个轴A、B、C的交点称为三星聚汇结、三向结、四维结、十字结、十字边界结点H（其是内上而下的A轴和自下而上的B轴的对冲结点），不解开其就是死结，解开了就如同的三极管的PN结的内电场而支撑有机的同一性放大电流及其机制一样，此时，国家政权如果突破了政治、法律、经济的三向结，标准化随之建立，真正的国家级文明及其生命就此产生，其即构成解三向结（十字结、十字边界结）标准化（文明、文明生命）原则。

如果国之四维的三向结没打开（没标准化）而国家和人们W在总体上是文明的，那么，依据文明标准化原则，W是标准化即属逻辑A的；然而，依据一项绝对即属绝对原则，国之四维的三向结是没有打开的，如同贩毒政权封锁的防火墙一样，障碍是绝对的，无分别畅通的标准化是不可能实现的即属逻辑非A的，此时， $\emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成：国之四维不通（三向结未解、四维结未解）违背第一绝对戒律（绝对错误、否定、非国家、非文明、非法、死路一条、亡国）原则、政党亡党亡国原则、共党亡党亡国原则，依此类推至于如下原则同理成立：防火墙（不推倒）违背第一绝对戒律（绝对错误、否定、非国家、非文明、非法、死路一条、亡国）原则、防火墙非法（禁止标准化、亡国）原则、三星聚汇结（三向结、四维结）绝对（绝对死亡、唯一确定、必死、最大坟墓最后坟墓、不解无后）原则、国之四维不张（三星聚汇结不解、四维结不解）瓶颈（绞刑套、挣扎徒然/硬刚作死/盛世凄凉/盛世灭亡/盛世死亡/盛世毁灭、非生则死、越是挣扎也是死亡、越是勤政越亡国、活结绞刑套）原则、最大坟墓原则。

也就是说，依据三星聚汇结（三向结、四维结）绝对（绝对死亡、唯一确定、必死、最大坟墓最后坟墓、不解无后）原则，不解决三向死结或国之四维不张问题，即使如同全世界最大坟墓党通过制毒贩毒、活摘器官、活摘孕妇人工胎肝等每年赚取超过3000万亿美元（超过全世界GDP总和30倍、比照释放病毒杀害全人类20亿超过全世界每年毒品死亡人数3亿人之600倍），方程计算结果表明，那也是如同93阅兵的盛世凄凉、盛世灭亡、盛世死亡、盛世毁灭，挣扎是徒然、硬刚是作死，活生生的一个活结绞刑套、最大坟墓效应、盛大死亡荒诞剧：越是挣扎也是死亡、越是勤政越亡国、最大坟墓埋葬一切子孙后代、家人和邪教政党，没想到全人类有史以来最邪恶的马克思撒旦教竟然是以这种姿势进入带走一切的同归于尽毁灭之死路，死亡毁灭也是群魔乱舞的最后疯狂、癫狂和猖狂。

在这妖孽从生的时代，特权阶级营造了全世界有史以来最大的坟墓，超越了秦始皇的坟墓、武则天的坟墓、埃及法老的坟墓等，埋葬一切的死亡坟墓登峰造极、死亡盛开：数十亿人因为病毒、毒品、活摘器官、屠杀孕妇提炼人胎素和活摘胎肝以供特权阶级洗血激活青春等，这不是邪恶集团的活结绞刑套报应是什么？其即构成最大坟墓死亡也疯狂（癫狂、猖狂）原则、最大坟墓同归于尽（群魔乱舞、死亡之花/冥界之花/水晶兰处处盛开）原则、最大坟墓末日狂欢（最后疯狂、吸毒者死亡快感、吸毒激情杀人/大屠杀）原则、古墓派盛开原则，冥界之花水晶兰处处盛开是征兆。

如果以绝对戒律、绝对命令而两手握住比照线性方程组合通解（特解、本征根）之乾纲的万主之主不就职万王之王的位置，国家、社会、世界W就能光明正大即标准化，那么，W是有基准的而为面向对象之无分别即逻辑A的；然而，依据一项相对即属相对原则、同一律、特征（不同）相对原则，政治是面向对象、自上而下的，法律是回复性、自下而上的，经济是框架性平行的，乾纲是总节点，国家、社会、世界W必然是相对、不同而不可能是绝对的，即属逻辑非A的，单单政治、经济、法律相互冲突就必然导致国家、社会无解而混乱以至危机或亡国，此时， $\emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成：全世界首次双手握住绝对戒律、绝对命令的万主之主不即万王之王位国无宁日（文明不生、民不聊生、非标准化）原则、万主之主不即万王之王位（凌驾于三向结政治、经济、法律之上皇位，凌驾于王权之上职位即皇帝位）国泰民安（文明起源、标准化）原则。

万王之王位指凌驾于三向结政治、经济、法律之上皇位，凌驾于王权之上职位即皇帝位，这就是皇字的真正意义，我们的先祖早就创造了「皇」字，也很多人称帝登皇位，但却没有一个是符合标准化而称为真皇帝，包括拿破仑都不是真皇帝。依据绝对等价原则、同一律、一项绝对即属绝对原则，帝是主权的王职位，皇是凌驾于政治、经济、法律之上的职位，二者绝对归一而标准化构成了真皇帝或者真皇帝，顺序颠倒不影响万王之王、万主之主的实质，其即构成皇帝万王之王（万主之主）原则、皇位标准化原则、帝位纲领原则、皇帝乾纲标准化（去死结、去四维死结、文明起源）原则。皇位标准化原则、帝位纲领原则，帝位纲领牵一发而动全身，必然包括支撑机构之入地；皇位标准化而春江水暖鸭先知，必然连接地气，因此，皇位和帝位即构成主权的两足入地，其即构成皇帝两足入地原则、纲领标准化两足入地原则。

第一绝对戒律是禁止 $0 > 0$ ；依据排中律， $1=1$ 、 $0=0$ 即为第一绝对命令、第零绝对命令，构成主权的两手在天，其即构成绝对戒律绝对命令两手在天原则、主权两手在天原则。绝对戒律对应皇位标准化原则，绝对命令对应帝位纲领归一绝对原则。

大清末年，政治下行、朝廷失权，人们没有国之四维结的约束，经济、民生、文化反而得到非常巨大的发展，没有国之四维结约束的无政府之文明是文明吗？如果没有没有国之四维结约束的无政府之文

明是文明，那么，依据一项相对即属相对原则、同一律，人与人之间是相对的即属非绝对非标准化，无政府状态W即属逻辑非A的；然而，依据文明自由民主无障碍标准化原则、同一律、绝对等价原则、一项绝对即属绝对原则，命题中小政府、无政府的散养模式W是文明的而必然是标准化、绝对即属逻辑A的，此时， $0 \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = 0$ ， $0 \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成：无政府（小政府、散养）文明否定（绝对错误、违背第一绝对戒律、无法标准化、欠缺桥梁、不标准、非标准化、冲塔无效）原则。

皇帝两足入地原则（纲领标准化两足入地原则）、绝对戒律绝对命令两手在天原则（主权两手在天原则）、万主之主不即万王之王位国无宁日（文明不生、民不聊生、非标准化）原则、无政府（小政府、散养）文明否定（绝对错误、违背第一绝对戒律、无法标准化、欠缺桥梁、不标准、非标准化、冲塔无效）原则，人类社会的标准化排除了无政府（小政府、散养）、万主之主不即万王之王位、主权不两手在天两足入地等情形；于是，万主之主以绝对戒律、绝对命令登临万王之王位而皇位标准化、帝位纲领，其即构成真皇帝两手在天两足入地原则、万王之王（万主之主、真皇帝）两手在天两足入地原则，这就是真皇帝立法、万王之王（万主之主）立法、主权标准化立法。

依据万王之王（万主之主、真皇帝）两手在天两足入地原则，如果真皇帝W在一个国家将法律全部部署就可以标准化，没其什么事情了，那么，其他非绝对戒律、绝对命令的原创者W在皇帝位上，W相对于绝对戒律、绝对命令的第四立法也不可能是原装的即属非绝对（标准化）逻辑A的；然而，依据文明标准化原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，只有绝对戒律、绝对命令的原创者W在皇帝位置上，其相对于绝对戒律、绝对命令的第四立法才是原装的，即属逻辑A的，称之为原装真主，和原装的iPhone一样，此时， $0 \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = 0$ ， $0 \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成：非真主在位（真皇帝、标准化）违背第一绝对戒律（绝对错误、否定）原则、真主在位标准化（真皇帝）原则、真主（真皇帝、万王之王、万主之主）无可替代原则、真主（真皇帝、万王之王、万主之主）不在位非标准化原则、真主（真皇帝、万王之王、万主之主）在位标准化原则，这就是真主立法。

依据差异化至上万箭穿心（全军覆没）原则，美国、西方法律至上是差异化至上而全军覆没、万箭穿心、本末倒置；大陆法系国家成文法至上、政治至上也是全军覆没、万箭穿心、本末倒置；共产主义国家权力至上、独裁统治、封锁防火墙，更加是全军覆没、万箭穿心、本末倒置，人们正确的姿势是标准化至上而法律、政治、经济等全部无分别，王子犯法与庶民同罪不是法律至上而是法律标准化，所有人都被带偏了，包括美国和英国。今天，真主在位的第四立法（绝对戒律、绝对命令、帝位纲领化、皇位标准化）将这一切拨乱反正。

共产主义的平均是特权阶级W将民众、他人的权利Y零值：P(Y)=0，依据零值因子不相关原则、不匹配绝对原则、同一律，特权阶级W第一步共产共妻拿他人财产、占据他人老婆而权利必然大于零：P(W)>0，则P(W)-P(Y)=P(W)-0>0，即属差异化至上而不可能是标准化的；然而，政府又假设W和Y是平等的：P(Y)=P(W)>0，此时， $0 = P(Y) > 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行、绝对错误，其即构成共产党平均主义（大锅饭、共产主义）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、零元掠夺、零元购抢劫、零权掠夺、零权购抢劫）原则。因为共产主义的平均主义第一步就以民众的零权为前提而必然是绝对罪行、零权掠夺、零权购抢劫。

3. 标准化解决立法：社会立法、回复力中心（营盘、底盘、常态）绝对归一原则、中华民族「身家天下」（价值观、传统）原则

金钱不是万能，但没有钱万万不能，其即构成金钱先于社会流通（协作）原则、金钱先于流通（协作）原则、金钱先于社会原则。

与此同时，自给自足的自然经济除外，如果任何欠缺社会同一性、社会协作、社会流通方W能活下

去、存在、正常生活等Y，那么，二者必然是相关的而必然有： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，命题中W是没有可比性、同一性、协作性的，即属零矩阵的而必然有W=0，可正常、可行的Y一定是大于零的：Y>0，则

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成：缺同一性（缺社会同一性、社会协作性、协作性）能活下去（存在、正常生活等）否定（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、缺同一性（缺社会同一性、社会协作性、协作性）不能活下去（或不下去、无法存在/正常生活等）原则、和同一性（协作性、相关性、相关）先于社会性原则、流通（协作）先于社会原则、基准（同一性）回归线（线性回归）原则、基准（同一性、标准化、回归线、线性回归）先于社会原则、社会流通性（协作性、同一性、系统性、基准）绝对原则。

依据连续性绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，在社会工程social engineering层面，社会具有面向对象的协作性（结果）、面向过程流通性（流动性、相对性）、面向结构的营盘性（底盘性、需求性）三位一体于系统性四个性、四项基本原则，称之为社会工程四项基本原则，其共同性是标准化的同一性，其即构成社会同一性（标准化、比照均方根的基准）原则、社会工程四项基本原则、系统同一性原则、基准统计绝对原则、波动（复数、振荡、振动、回复力）基准绝对原则、回复力中心（营盘、底盘、常态）绝对（归一）原则。

如果同一性（标准化、基准）、社会工程四项基本原则不是社会W的根本属性即不是绝对的，那么，面向对象、面向过程、面向结构系统性Y即不是绝对的乃至是有限的即权重因子P(Y)%<100%；然而，依据一项绝对即属绝对原则、无分别绝对原则、面向对象（结构、过程）不受限制原则、同一律、系统调整不受限制原则、不受限制绝对原则、同一律，Y是绝对的：P(Y)%=100%，此时， $100\% = P(Y)\% < 100\%$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成社会同一性（标准化、基准、社会工程四项基本原则）非绝对否定（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、社会同一性（标准化、基准、社会工程四项基

本原则)绝对原则、社会(系统)统计基准(标准化)驱动原则、标准化(统计基准)先于社会原则、标准化(统计基准、均方根)驱动社会原则、常态(均方根)标准化原则、常态标准化原则、基准绝对归一(常态)标准化原则、解决标准化(无差别)原则、标准化(基准)解决原则、差异化(差别、差异化至上)无解原则、非标准化无解决原则。

如果一个社会W没有任何信仰、普世价值等Y,其如果不攀比金钱、把金钱作为唯一的统计学标准,那么,其社会流通性(协作性、同一性、系统性、基准)Q就不是绝对的: $P(Q)\% < 100\%$;然而,依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律、社会流通性(协作性、同一性、系统性、基准)绝对原则,社会流通性(协作性、同一性、系统性、基准)Q是绝对的: $P(Q)\% = 100\%$,此时, $100\% = P(Q)\% < 100\%$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误,其即构成金钱不成为无信仰(无普世价值、共产主义、唯物主义)社会攀比基准否定(绝对错误、违背第一绝对戒律)原则、金钱为无信仰(无普世价值、共产主义、唯物主义)社会攀比基准原则。

如果自给自足经济、封锁防火墙、差异化至上大数据/大监控、不开放等社会W是正常的,那么,依

据同一律,其与非本身的外界Y是不同的 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$;然而,命题中W是常态的,即W和Y是无分别的:

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$,此时, $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行、绝对错误,其即构成自给自足(不开放、封锁防火墙、差异化至上大数据/大监控)社会正常(成功、民族复兴)否定(违背第一绝对戒律、绝对错误、绝对罪行)原则、自给自足(不开放、封锁防火墙、差异化至上大数据/大监控)社会失败(必灭、必死)原则。

儒家「修身齐家治国平天下」称为「身家天下」,穷则独善其身,达则兼济天下,可见,「身家天下」是比照均方根的统计基准,等于是西方的普世价值和基督教信仰社区精神,依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、统计基准绝对归一原则、同一律,其即构成中华民族「身家天下」(价值观、传统)原则。「身家天下」就是长江黄河流域的传统价值观。

为人民服务是把人民当统计的均方根基准,如果任何一个社会W为人民服务(小政府、法律至上、三民主义、共产主义、政党执政、一党专政、政党至上)Y是真的,那么,权重因子百分率 $P(Y)\% = 100\%$ 、 $P(W)\% = 100\%$;然而,依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、特征相对原则、同一律,人民的个体之间是相对而有差别的,政府与人民之间是相对而有差别的,法律与经济之间也是相对而有差别的,政党至上(主义)是差异的,系统W必然不是百分之百的:权重因子百分率 $P(W)\% < 100\%$,此时, $100\% = P(W)\% < 100\%$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误,其即构成为为人民服务(人民至上、小政府、法律至上、经济至上、三民主义、共产主义、政党执政、一党专政、政党至上)绝对错误(绝对罪行、否定、违背第一绝对戒律、虚假)原则、禁止为人民服务(人民至上、小政府、法律至上、经济至上、三民主义、共产主义、政党执政、一党专政、政党至上)原则、社会(国家)标准化(无差别)原则。

4. 线性立法:线性线性代数(逻辑)、平面线性代数(逻辑)、n阶立方线性代数(逻辑),三位一体于标准化线性代数(逻辑)、平面线性立法挂谷(挂谷集Kakeya Set)原则

理性是从原因到结构、如怀孕的DNA重构新生命体之同一性等,都是单元线性、P2P拟线性的,相应的代数和逻辑(框架)称之为单位1(单元、单位)线性代数(逻辑)、线性线性代数(逻辑),其即构成理性单元(线性)原则、理性P2P拟线性原则、理性线性(长度标准化)原则、线性(单元、单位、绝对归一、归一、归一化)线性代数(逻辑)标准化(与长度大小无关)原则。

基于行列式、增广矩阵等线性方程组的逻辑为线性逻辑,也就是比照挂谷集Kakeya Set的平面线性逻辑,这就是比照挂谷集Kakeya Set的线性逻辑平面(挂谷集Kakeya Set平面)原则,相应的线性代数、逻辑成为平面线性代数(逻辑),其即构成平面线性代数挂谷面积(指针面积)原则。

众所周知,任意两个行列式之间的计算比照三个空间矢量的体积计算,现在称之为线性代数W的数学实际上是(比照挂谷集Kakeya Set的n阶)立方逻辑,相应的代数和逻辑(框架)称之为n阶立方线性代数(逻辑),其即构成n阶立方线性代数(逻辑)空间体积原则。

线性线性代数(逻辑)、平面线性代数(逻辑)、n阶立方线性代数(逻辑),三位一体于标准化线性代数(逻辑),依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、标准化绝对原则、同一律,其即构成标准化线性代数(逻辑)绝对(归一)原则,这就是线性立法,同时构成线性立法标准化原则、平面线性立法挂谷(挂谷集Kakeya Set)原则。

感性、规矩、规则等是各种因果的结果及其表象,根源在理性和逻辑,包括毫无理性、灭绝人性、丧尽天良的邪教规矩、表象,害死了三生三世的邪教规矩。

5. 八盘(第八盘)立法、标准化起源立法、时空起源 $\Delta\mu = \Delta(L-t) \neq 0$ 和 $r^2/t = C$ 、系统(惯性系、标准化)DNA(RNA、双股链)立法、边界框架断桥立法、边界时空起源立法、边界空间起源立法、边界时间起源立法、边界角度起源立法、边界长度起源立法、(惯性、标准、绝对)力F(场、能量、力矩)起源立法:边界空间起源原则、(边界、相对)时空起源原则、离合器先于非齐次动力(起源)原则

查理·柯克(Charlie Kirk)说过,方向错了速度是个问题;相比之下,信息能让人们知道台风来了而做好防范,罪犯们封锁防火墙让供体们对自己即将被活摘或者被内定为供体毫不知情,等等,可见,信息即是方向,没有了方向,速度毫无意义,其即构成信息方向原则、信息先于行动(方向先于速度)原则、信息底盘原则、行动浮子原则。

如果标准化的惯性系之上存在着不同的惯性系而非绝对等价，即亥姆霍兹方程Helmholtz也是不成立的： $(\nabla^2+k^2)A(\ell)\neq(d^2/dt^2+\omega^2)T(t)$ ，那么，动车W在大地Y上疾驰，动车上任何一个人或事物Q的位移模式L(t为时间、x为位移坐标)和其在地面Y上的位移模式l(t'为时间、x'为位移坐标)是不同的： $\partial^n L/\partial t^n \neq \partial^n l/\partial t'^n$ 、 $\partial^n L/\partial x^n \neq \partial^n l/\partial x'^n$ 、 $\partial L/\partial t \neq \partial l/\partial t'$ 、 $\partial L/\partial x \neq \partial l/\partial x'$ ，包括发生相对论效应的高速飞行器；然而，W和Y都是匀速运动的惯性系表明： $\partial^n L/\partial t^n=0$ 、 $\partial L/\partial t=0$ 、 $\partial^n l/\partial x'^n=0$ 、 $\partial l/\partial x'=0$ ，此时， $0=\partial^n L/\partial t^n \neq \partial^n l/\partial t'^n=0$ 、 $0=\partial^n L/\partial x^n \neq \partial^n l/\partial x'^n$ 、 $0=\partial L/\partial t \neq \partial l/\partial t'=0$ 、 $0=\partial L/\partial x \neq \partial l/\partial x'=0$ 、 $0=(\nabla^2+k^2)A(\ell)\neq(d^2/dt^2+\omega^2)T(t)=0$ ，都得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，实际上是： $\partial^n L/\partial t^n=\partial^n l/\partial t'^n$ 、 $\partial^n L/\partial x^n=\partial^n l/\partial x'^n$ 、 $\partial L/\partial t=\partial l/\partial t'$ 、 $\partial L/\partial x=\partial l/\partial x'$ 、 $(\nabla^2+k^2)A(\ell)=(d^2/dt^2+\omega^2)T(t)=0$ ，可见，在惯性系的跳跃之间的框架之间是无缝且是零点连接之连续性的，也就是说，原子内电子、量子在不同轨道之间的跃迁是在零边界进行的，其即构成：

惯性系（标准化）之上存在（不同）惯性系（标准化）否定（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、惯性系（标准化）之上无惯性系（标准化）原则、惯性系标准化原则（ $\partial^n L/\partial t^n=0$ 、 $\partial L/\partial t=0$ 、 $\partial^n l/\partial x'^n=0$ 、 $\partial l/\partial x'=0$ ）、惯性系（标准化）等价原则、惯性系（标准化）绝对原则、协变绝对原则、框架边界原则、（惯性系、标准化）框架不变原则（原理、定律）、（惯性系、标准化）框架边界连续性（无缝对接、零距离无障碍接续）原则（原理、定律）、亥姆霍兹方程Helmholtz equation框架（边界）原则、亥姆霍兹方程Helmholtz equation框架不变（框架边界连续性）原则，增量 $0=0$ 称为第零绝对命令，常量 $1=1$ 称为第一绝对命令，这就是统一惯性系（标准化、框架对等、框架标准化、系统标准化、框架）立法、第零绝对命令立法、第一绝对命令立法、（惯性系、标准化）框架不变立法、（惯性系、标准化）框架边界连续性立法，依此类推至于普遍情形同理成立。人在地球惯性系上的生理活动、物理运动Q和在动车、飞机上的生理活动、物理运动Q'是一样的，否则，你还不得把自己的心脏从嘴巴里吐出来？

依据（惯性系、标准化）框架不变原则，量子在两个不同的轨道（W、Y）之间跃迁、人从高速行驶的火车W上跳下来到大地Y，动车上任何一个人或事物Q的位移L(t为时间、x为位移)之速度v和其在地面Y上的位移l(t'为时间、x'为位移坐标)之速度v'是不相同的，即速度增量为 $\Delta v=v'-v=\partial l/\partial t'-\partial L/\partial t\neq 0$ ；进而，W和Y都是匀速运动的惯性系表明： $\partial^n L/\partial t^n=0$ 、 $\partial L/\partial t=0$ 、 $\partial^n l/\partial x'^n=0$ 、 $\partial l/\partial x'=0$ ，Q以 Δv 进入惯性系Y必然产生一个系统加速度 $a=\partial \Delta v/\partial t$ ，此处，我们设边界位移r、边界时间 $\tau=t''$ ，如果在惯性系量 $\partial L/\partial t$ 和 $\partial l/\partial t'$ 之间的边界位移等于零： $r=0$ ，那么，其必然有：

$$a=\partial \Delta v/\partial t=\partial(\partial l/\partial t'-\partial L/\partial t)/\partial t=\partial^2 l/\partial t'^2-\partial^2 L/\partial t^2=0$$

$$a=\partial \Delta(L-l)/\partial t'=0$$

然而，命题中 $\Delta v=v'-v=\partial l/\partial t'-\partial L/\partial t=\partial r/\partial t''=\partial r/\partial \tau\neq 0$ 即 $\Delta v=\partial \Delta(L-l)/\partial t'\neq 0$ 得出 $\Delta \mu=\Delta(L-l)\neq 0$ ，此时， $0=\Delta(L-l)\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

边界（相对、主体）位移等于零（边界断裂、相对位移断裂）否定（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、边界（相对、主体）位移不等于零（边界不断裂、相对位移不断裂、架桥、搭桥）原则（绝对原则）、边界空间起源原则，这就是（边界）空间起源立法、（惯性、标准、绝对）力F（场、能量、力矩）起源立法；

结合如下的Eq.MD11($r^2/t=C_1::r^2/t'=C_1$)、Eq.MD022($\eta^2/(t\theta^2)=C_1$)、Eq.MD022($\eta^2/(t\theta^2)=C_1$)和Eq.MD11($r^2/t=C_1$)，边界位移r起源必然导致边界时间起源、边界运动角度 θ 起源和空间长度起源，其即构成：

边界（相对）时间起源原则、边界（相对）角度起源原则、（边界、相对）空间长度起源、（边界、相对）时空起源原则、主体起源原则、主体气场起源原则，这就是（边界、相对）时间起源立法、（边界、相对）角度起源立法、（边界、相对）长度（空间长度）起源立法，统称为（边界、相对）时空立法、（边界、相对）时空起源立法、主体（气场）起源立法。

另外，如果惯性系W和Y之间即框架之间的边界时间 τ 不等于零： $\tau\neq 0$ ，则

$\Delta v=C=Const\neq 0$ ， $\Delta r=\Delta v\Delta \tau\neq 0$ ；然而，依据（惯性系、标准化）框架边界连续性（无缝对接）原则、连续性绝对原则、绝对等价原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，即（ $\partial^n L/\partial t^n=0$ 、 $\partial L/\partial t=0$ 、 $\partial^n l/\partial x'^n=0$ 、 $\partial l/\partial x'=0$ ）得出其必然有 $\Delta r=0$ ，此时， $0=\Delta r\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成边界时间（框架时间）不等于零（边界框架时间不断裂）否定（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、边界时间（框架时间）等于零（边界框架时间断裂、边界框架时间不存在）原则（绝对原则）： $\Delta \tau\rightarrow\infty$ ；与此同时， $\Delta r\rightarrow 0$ 、 $\Delta r=\Delta v\Delta \tau$ 得出

$$\Delta v=\lim(\Delta r/\Delta \tau)$$

$$\Delta p\propto 1/\lambda$$

$$\Delta p\propto 1/\Delta \tau$$

$$\Delta r::\Delta x$$

$$\Delta x\Delta p\geq h/4\pi$$

对于普通的边界穿越来说测不准关系 $S=k\Delta x\Delta p\geq \Delta v=Const$ ，根据瞬间断开的LCR之电磁惯性的无限大现象，其即构成边界测不准原理（原则）。

继续上述例子，命题中 $\Delta v=v'-v=\partial l/\partial t'-\partial L/\partial t=\partial r/\partial t''=\partial r/\partial \tau\neq 0$ 即 $\Delta v=\partial \Delta(L-l)/\partial t'\neq 0$ 得出 $\Delta \mu=\Delta(L-l)\neq 0$ ， $F=ma=m\partial^2 \mu/\partial t''^2$ ，不是来自任何驱动来源或者主体，而是来自如下时空起源的副作用、附加效应，依据一项绝对即属绝对原则、无条件绝对原则、标准化绝对原则、绝对等价原则、同一律， $F=ma=m\partial^2 \mu/\partial t''^2$ 为无条件、绝对归一、标准化的时空起源之力（牛顿等称之为惯性力），对比杠杆的力矩守恒公式

$$\frac{mv^2}{2}$$

($\tau=r_1 \times F_1=r_2 \times F_2=r \times F=Const$), $F \Delta \mu = \frac{mv^2}{2} = E_K + E_P$, E_K 为动能、 E_P 为势能或者杠杆力矩, 其作用比照肇事者引擎、指挥中心舰桥、花朵开花而开支散叶, 称之为动力起源、引擎(舰桥、开花、肇事者、双曲体系 $\tau=r \times F=Const$ 、双曲、力矩、角动量守恒、动量守恒、非齐次、棋盘、命盘、八字盘、胎盘)起源、第八盘(动力盘、舰桥盘、双曲八字脚、非齐次盘、棋盘、命盘、生辰八字盘、胎盘)起源(相对于七盘立法)、边界时空双曲起源、边界(差异性、相对)双曲(四元)起源, 包括时间、空间长度、角度三起源Eq.MD022: $\eta^2/(t\theta^2)=C_1=C$, 力量 F 经由角度(相位) θ 和长度 η 、时间 t 可以构成平行、十字垂直或者其他夹角关系, 具有双曲关系的动量守恒、角动量守恒、能量守恒由此而来, 力量和信息(角度相位 θ 、长度 η 、时间 t)的双股DNA/RNA铰链随之形成, 我们称之为动力时空角度四大起源、动力时空角度双股信息三合四大起源、标准化起源, 离合器是用来制约非齐次起源动力之危害和调整非齐次起源动力的有效措施, 其即构成:

第八盘(动力盘、舰桥盘、双曲八字脚、非齐次盘、棋盘、命盘、生辰八字盘)双曲原则、动力(引擎、舰桥、开花、肇事者、力矩、角动量守恒、动量守恒、非齐次、棋盘、命盘、八字盘)起源双曲(标准化)原则、边界双曲起源(标准化起源)原则、边界双曲非齐次(标准化)原则、八盘(第八盘)双曲非齐次(标准化)原则、第八盘双曲非齐次动力起源原则、八盘(第八盘)非齐次(标准化)原则、离合器先于非齐次动力(起源)原则(否则非齐次起源动力即属双曲绝对归一而无法标准化或者有限化为框架合法, 绝对归一的非齐次起源动力 F 与任何身外的事物 W 都是不相关的而无法驱动或者利用:

用: $0 = \begin{vmatrix} F & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \Big|_{\infty} \begin{vmatrix} \infty & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 违背 $0 > 0$ 第一绝对戒律和排中律), 这就是边界时空起源立法、边界双曲起源立法、八盘(第八盘)立法、标准化起源立法。

继续上述例子, 依据第八盘双曲非齐次动力起源原则, 在没有外来主体直接施加作用力的情形, 一个人或事物如电子 Q 在一个惯性系 W 中突然获得作用力 F 或者加速度 a , 如果其不是进入另外一个不同的惯性系 Y , 那么, 依据(惯性系、标准化)框架不变原则, 其必然有:

$$a = \partial \Delta v / \partial t = \partial(\partial l / \partial t' - \partial L / \partial t) / \partial t = \partial^2 l / \partial t'^2 - \partial^2 L / \partial t^2 = 0 \text{ 得出}$$

$$a = \partial \Delta(L-l) / \partial t' = 0 \text{ 即 } \Delta(L-l) = 0$$

然而, 命题中 $\Delta v = v' - v = \partial l / \partial t' - \partial L / \partial t = \partial r / \partial t' = \partial r / \partial \tau \neq 0$ 即 $\Delta v = \partial \Delta(L-l) / \partial t' \neq 0$ 得出 $\Delta \mu = \Delta(L-l) \neq 0$, 此时, $0 = \Delta(L-l) \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成: 无主惯性力非惯性系(Y)介入(起源)否定(绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律)原则和(无主惯性力)惯性系介入(起源)原则(绝对原则), 这就是惯性系起源(介入)立法。

继续上述例子, 与此同时, 这也是发生在框架边界切换中的空间 $\Delta \mu$ 起源和(惯性、标准、绝对)力 F (场强、能量、力矩)起源, 于是, 其必然有 $\Delta(L-l) = r \neq 0$, 称之为主体位移、相对位移、边界位移, 其即是边界空间起源、力量和空间长度构成的双曲起源, $F = ma = m \partial^2 \mu / \partial t'^2$ 不是用来制动的就是用来加速以维持惯性的, 因此, 我们称之为标准化统计绝对的(起源)动力(制动力、反动力)。

其中, 棋盘承载着开盘与结局的全过程民主矩阵, 明显是承载着胜负命运之命盘为非齐次矩阵(项)。

双曲起源的标准方程为 $|XY|=1$, 符合双曲绝对归一, 其即构成双曲绝对归一原则。

边界时间等于零(边界时间断裂)原则、(惯性系、标准化)框架边界连续性(无缝对接、零距离无障碍接续)原则、边界(相对、主体)位移不等于零(边界不断裂、相对位移不断裂、架桥、搭桥)原则、和边界框架时间等于零(边界时间断裂)原则, 框架无缝、主体搭桥、时间断裂, 称之为惯性系(标准化)断桥、边界框架断桥、(边界)框架断桥, 其即构成边界框架断桥原则、边界空间(框架、空间框架)无缝对接时间断裂原则, 这就是边界框架断桥立法; 与此同时, 主体通过边界时空起源进行时空起源搭桥, 称之为主体(相对)时空起源搭桥、主体(相对)搭桥, 其即构成主体(相对)时空起源搭桥原则、主体(相对)搭桥原则, 这就是主体(相对)时空起源搭桥立法、主体(相对)搭桥立法、主体(相对)时空起源立法。

主体搭桥时空起源、边界框架断桥, 如同DNA、RNA的双股链相互绞合在一起, 称之为系统(惯性系、标准化)边界DNA(RNA、双股链), 主体搭桥时空起源立法和边界框架断桥立法统称为系统(惯性系、标准化)DNA(RNA、双股链)立法。

人跳车框架无边界对接没事情; 主体可就不同了, 骨科、残废是分分钟的事情, 这就是惯性力的作用效果。

在任何相互作用中, 其比照杠杆分为输入端、输出端、支点的负载—支撑端即支点端。在输入端和输出端中, 其存在着输入端中的作用力和反作用力量配对(称为第一段或者输入段、第一方)、输出端中的作用力和反作用力量配对(称为第三段或者输出段、第三方); 同等, 在支撑端中, 其存在着支撑力(比照杠杆中支点对刀口的支撑力 $F_{3\perp}$)和负载力(比照杠杆中输入端和输出端的压力 $F_{1\perp}$ 、 $F_{2\perp}$)的配对(称为第二段或者支撑段、第二方):

$$F_{1\perp} + F_{2\perp} = F_{3\perp} \dots\dots (Eq.MA01)$$

$$\text{力矩 } \tau = \tau_1 = r_1 \times F_1 = r_2 \times F_2 = \tau_2 = r \times F \dots\dots (Eq.MA02)$$

$$\text{角动量 } L = r \times p = mvr, \quad dL/dt = \tau \dots\dots (Eq.MA03)$$

其中 r_1 、 r_2 为杠杆力臂, p 为动量, 此时, 其有

$$L=mvr=mr^2\omega=mr^2\times 2\pi/T$$

周期 $T \propto t$ 时间、 $rd\theta=d\ell$ 、 θ 为角度、 ℓ 为圆周运动的周长、 $\eta::\ell$ 、 $\Omega::L$ 、 S 为 r 在 θ 角内扫过的面积，则

$$r^2/t=L/(2\pi m)=C_1=Const \quad \dots\dots (Eq.MD01)$$

$$r^2/t=C_1=C \quad \dots\dots (Eq.MD11)$$

$$(r\theta)^2/t=\ell^2/t=L\theta^2/(2\pi m) \quad \dots\dots (Eq.MD02)$$

$$\eta^2/t=\Omega\theta^2/(2\pi m) \quad \dots\dots (Eq.MD021)$$

$$\eta^2/(t\theta^2)=C_1=C \quad \dots\dots (Eq.MD022)$$

$$(rd\theta)^2/t=\ell^2/t=L(d\theta)^2/(2\pi m) \quad \dots\dots (Eq.MD03)$$

$$2rdrd\theta/t=2dS/t=(dLd\theta)/(2\pi m) \quad \dots\dots (Eq.MD031)$$

在狭义相对论中有尺度缩短效应和如下，

$$L=L_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$t=t_0\div\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

其中 L_0 为原空间长度、 L 为告诉运动缩短后的长度、 t_0 为原时间间隔、 t 为放缓后的时间间隔。

6. 最高立法、第四立法、非标准化无解立法、风洞（风洞升力或动力、风洞惯性系）三起源立法、崇祯帝朱由检昏招连连步步错越是勤政越亡国的最高机密、第一绝对戒律 $0>0$ （第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ 、绝对基准）立法、主权（主体、位格、地位、确定事物）标准化立法、标准化回报立法、滥用职权（僭越、自己绿自己、监守自盗）否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行、绝对错误）原则、国家（地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据）非标准化绝对罪行（死刑、绝对错误、违背第一绝对戒律、非法、不正确、不可能、必死）原则

杭州的粪水事件牵出了上海2009年报纸等披露，全国文武官员、三军将士、举国人民吃大粪13~16年，上海江曾家族和全部上海市民是从2009年开始喝粪水的，且全过程没人敢告诉原中共党魁江曾，其实那就是吸粪车把各种生物的大便和尸体混合物倒进自来水管的出水池，再经由高压泵送进千家万户的，几百年前的帕斯卡实验告诉我们这个原理。新疆军区的军官们问我：中国哪个朝代的政府（朝廷）让全国吃粪13年？别说中国，全世界有史以来也没任何国家这么做过。罪犯们将彻底被诛灭上下十八代共36代。

汪俞岑在抖音上发文悼念于朦胧，抖音一分钟内出现「汪俞岑坠亡标签」核实无误的标签；宋祖德「别指望黑手遮天，瞒天过海的黑手最后都会掉海里溺亡」一分钟被干掉；影视女演员孙琳悼念于朦胧后出门取快递被花盆砸头住院并被死亡威胁和威胁关闭微博；台湾命理师沈嵘说于朦胧是被随即选上的，等等，阴阳倒悬，人鬼莫辨。

中共元老李长春发声：一本书毁一座城，一个党毁一个国，这是什么国家？连贵为香港教母的甄妮都连发15条信息为于朦胧发声并质疑案件的真相，这是什么社会？台湾歌手林采湍的社交媒体1分钟时间内被删除的内容：「密室逃脱？谁信密室逃脱长这样，原来，现在这个时代可以草菅人命，可以屏蔽所有关键字和信息，这是什么样的国家？」现在，第二立法（线性立法）用严格计算来回答这几个问题。

本来任何人 Q 与正常社会 W 的社会平台（如法律、社交媒体） R 都是相关的： $\begin{vmatrix} Q & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ ；台湾歌手林采湍揭露的是社会平台（如法律、社交媒体） R 外存在着一双隐形的黑手 D 及其邪恶势力 $F<0$ ，可以自动屏蔽所有关键字和信息 H ，如果其存在着另外的惯性系社会平台（如法律、社交媒体） R 的介入或起源是合法的，那么，依据（无主惯性力）惯性系介入（起源）原则、同一律，其必然存在着与 $F<0$ 对应的另外一个惯性系（社会平台） $Y<0$ ，使得人 Q 与社会平台（如法律、社交媒体） R 无关： $\begin{vmatrix} Q & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ ，此时， $0=$

$\begin{vmatrix} Q & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，显然，在正常社会 W 的社会平台（如法律、社交媒体） R 上横插一刀的黑手属于第八盘立法，其在正常的社会平台（如法律、社交媒体） R 非法占山为王，就被称为绝对罪行的（死、幽灵）王八（政府）：自动屏蔽所有关键字和信息 H ，相应的惯性系称为（死、幽灵）王八（政府）平台（惯性系、系统）、风洞（幽灵）惯性系，相应的动力称为（非齐次）风洞（幽灵）升力（风洞动力），相应的施力方称为风洞（幽灵）引擎（风洞风机）、风洞，其即构成：

政府双标（两面手法、第二平台、分裂、黑手、黑手党、非标准化）否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行、绝对错误）原则和政府标准化原则、政府民众同一化（不分裂）原则、官民分裂（双标、非同一）否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行、绝对错误）原则、官民不分裂（无双标、同一）原则、王八政府绿人民原则（豢养几百万富翁黑人留学生驻睡在各高校女生宿舍至少13年）、风洞（风洞升力或动力、风洞惯性系）三起源原则、风洞非齐次（起源）原则、幽灵（幽灵动力、幽灵惯性系）三起源原则、幽灵非齐次（起源）原则，这就是官民不分裂（无双标、同一）立法、风洞（风洞升力或动力、风洞惯性系）三起源立法、风洞非齐次起源立法、幽灵非齐次起源立法。

国家是王八政府分裂社会的国家，是政府触犯绝对罪行而违背第一绝对戒律天条的国家，阴阳倒悬，人鬼莫辨：一本书毁一座城，一个党毁一个国。

任何人W与自己都是相关的： $\begin{vmatrix} W & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；当自己与自己不相关时，其有： $\begin{vmatrix} W & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 即僭越（监守自

盗）中 $W > W$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律、绝对错误、绝对罪行，其即构成滥用职权（僭越、自己绿自己、监守自盗）否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行、绝对错误）原则、禁止滥用职权（僭越、自己绿自己、监守自盗）原则。

如果任何人的付出W都是有回报Y的，其必然是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，任何回报都是回复力系统

的： $Y = -k|W| = -kW$ ， $\begin{vmatrix} W & -kW \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & -kW \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律为绝对错误，其即构成（非标准化）付出回报相关绝对错误（否定、违背第一绝对戒律）原则和（非标准化）付出回报不相关（无关）原则。昏招连连步步错，越是勤政越亡国的崇祯帝朱由检失败亡国最高机密就在此。

胡克定律（Hook's law）即应力 f 与应变 Δx 成正比： $f = -k\Delta x$ ， k 为弹性系数， $-k\Delta x = m d^2\Delta x / dt^2 + b dx /$

$dt + c$ ，简化为 $m d^2\Delta x / dt^2 + k\Delta x = 0$ ，得出 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ，也就是说，只有当振荡、波动产生时，绝对归一的欧拉圆即属标准化： $\sin^2\omega t + \cos^2\omega t = 1$ ，此时， $f = \omega^2 C_1 e^{i\omega t} = -k C_1 e^{i\omega t}$ ， $-\omega^2 C_1 e^{i\omega t} + k C_1 e^{i\omega t} = C_1 e^{i\omega t} (-m\omega^2 + k) = 0$ ，应力 f 与应变 Δx 产生标准化层面上的相关才有回报，即只有当付出进入标准化层面时，付出的回报才能产生也才能成比例，结合（非标准化）付出回报不相关（无关）原则，其即构成标准化先于回报原则、非标准化回报否定原则和回报标准化原则、回报回复力原则、回报（回复力系统）非标准化否定（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、死结）原则、回报（回复力系统）非标准化不相关（无解、非法、绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则，这就是（回复力系统）标准化立法，依此类推至于普遍情形同理成立。

显然，没有标准化，任何人的努力、工作、付出都是没有回报的、违背第一绝对戒律、绝对错误的；标准化才让人们、国家有了得以正常的机会，可见，标准化是国家、民生、政府、法律、政治、经济以至世界、宇宙正常和绝对罪行的离合器，其即构成标准化（国家、民生、政府、法律、政治、经济以至世界、宇宙）离合器原则，这就是标准化离合器立法。

对于非回复力离散系统G中的对象或事件（如拆迁矛盾、政治）W和（如民众诉求、法律）Y，如果W、Y二者之间不存在着任何基准Q（如第一绝对戒律、第一绝对命令）即未标准化而是合法、可解决、公平的，那么，依据主权（主体）唯一确定绝对原则、标准化绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对

等价原则、同一律，系统G必然是标准化、无分别的，则其必然有： $W - Y = 0$ ， $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，命题中W

和Y是相对、独立而必然是不同的： $W - Y \neq 0$ ， $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成（非回复力）离散系统欠缺基准（尤其是第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、（非回复力）离散系统非标准化否定（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、死结）原则、标准化（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）先于（非回复力）离散系统（合法、有解）原则、（非回复力）离散系统非标准化（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）不相关（无解、非法、绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则，这就是（非回复力系统）标准化立法，依此类推至于普遍情形同理成立。

（非回复力）离散系统非标准化（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）不相关原则、回报（回复力系统）非标准化否定（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、死结）原则，其构成（系统）非标准化（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）不相关（无解、非法、绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、系统标准化（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）合法（有解），这就是标准化立法、非标准化无解立法，依此类推至于普遍情形同理成立。

经济是框架性平行平衡的，是指主体W和外在社会主体如商家Y是市场等价交换、权责平衡的： $\Delta P(W) + \Delta P(Y) = 0$ ， $P(W)$ 、 $P(Y)$ 为权重因子， $\Delta P(W) = -\Delta P(Y)$ 表明经济是遵循回复力原则的，依据回报非标准化否定（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则，其即构成经济非标准化否定（绝对错

误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、死结)原则、经济标准化(回复力)原则、经济回报(价值、回复力)原则。

政治W是面向对象、自上而下的,法律Y是回复性、自下而上的, $W=-|W|<0$ 、 $Y=|Y|>0$, $W+Y<|W|+|Y|$, 政治W和法律Y是相反而必然是相反不相容的、遵循排中律的,二者之间的交界处是存

在着对冲死结Q的,于是, $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -|W| & |Y| \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 显然不可能是标准化方程: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 其即构成政治法律死结(对冲)非标准化原则、政治自上而下(面向对象)原则、法律自下而上(回复力)原则。

如果一个国家(地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据)Q是合法、正确的,设政府政治为W、法律为Y,那么,依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、法律至上绝对归一原则、政治主权唯一确定绝对归一原则、归一绝对原则、标准化绝对原则、同一律,其主权R是绝对归一而必然是标准化的,依据同一

律、政治自上而下(面向对象)原则、法律自下而上(回复力)原则, Q也必然是标准化的: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$; 然而,依据政治法律死结(对冲)非标准化原则、政治自上而下(面向对象)原则、法律自下而上(回

复力)原则,其必然有: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -|W| & |Y| \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 此时, $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -|W| & |Y| \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行,其即构成国家(地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据等)非标准化绝对罪行(死刑、绝对错误、违背第一绝对戒律、非法、不正确、不可能、必死)原则、国家(地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据等)标准化原则,这就是主权(主体、位格、地位、确定事物)标准化立法,依此类推至于任何两方面如经济与政治之间的标准化立法同理成立。

如果没有第一绝对戒律 ($0 > 0$) 绝对原则、第一绝对命令 ($1=1$) 绝对原则(连续性绝对原则)、第零绝对命令 ($0=0$) 绝对原则、绝对基准Q, 国家(地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据等)就是合法、正确、有解的,那么,系统中的任意两个元素如政治W与经济Y之间、当事人W与Y之间必然是标准化的:

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$; 然而,依据(系统)非标准化(第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$) 不相关(无解、非法、绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律)原则,命题中W和Y是相对、独立而必然

是不同的: $W-Y \neq 0$, $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 此时, $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行,其即构成:

国家(地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据等)非标准化(欠缺第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ 、绝对基准)合法(正确、有解)否定(绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律)原则、

国家(地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据等)标准化(遵循第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ 、绝对基准)合法(正确、有解)原则、

国家(地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据等)标准化(遵循第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ 、绝对基准)先于合法(正确、有解)原则、

标准化(遵循第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ 、绝对基准)先于国家(地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据等)原则、标准化离合器原则、标准化至上原则,以上统称为第四立法、第一绝对戒律 $0 > 0$ (第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ 、绝对基准)立法、最高立法。

如果标准化(纲领绝对归一、标准化统计基准绝对归一)W之上还存在着标准化或者任何事物Y,那么,依据一项绝对即属绝对原则、标准化绝对归一原则、同一律, $W \rightarrow \infty$, $Y > W \rightarrow \infty$: 当 $Y \leq \infty$ 时, $\infty \geq Y > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误; 当 $Y > \infty$ 时, Y最大也只能是无限大,即 $Y \rightarrow \infty$, $\infty \leftarrow Y > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误,综上所述,其即构成:

标准化(无限大、绝对、主权、基准、惯性系、万王之王、万主之主、主宰、全宇宙主宰、国家、民族)之上有标准化(无限大、绝对、主权、基准、惯性系、万王之王、万主之主、主宰、全宇宙主宰、国家、民族)绝对错误(绝对罪行、否定、违背第一绝对戒律)原则、标准化(无限大、绝对、主权、基准、万王之王、万主之主、主宰、全宇宙主宰、国家、民族)之上无标准化(无限大、绝对、主权、基准、惯性系、万王之王、万主之主、主宰、全宇宙主宰、国家、民族)原则、标准化之上无标准化原则、标准之上无标准原则、真皇帝之上无真皇帝原则、真主之上无真主原则、上帝之上无上帝原则、天上无天原则、法外无法原则、国上无国原则、标准化至上原则、主权至上原则、标准化统天原则、真理至上原则、法律至上原则、标准化统天(万天归一, 天廷只有一个)原则、统天至上原则、天外天不存在原则,这就是标准化立法、标准化至上立法、(全宇宙)主权立法、统天立法、乾元统天立法、东方至尊立法。万物资始,标准化乃统天;首出庶物(乾纲拖带标准化绝对归一),万国咸宁。

彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

依据标准化至上原则，第一绝对戒律 $0>0$ （第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ 、绝对基准）的立法者，是宇宙是全宇宙唯一的主宰即真主至上，是世界唯一的万主之主、万王之王：我来自宇宙开天辟地之初，达到宇宙毁灭之后，昔在今在以后永在；我掌管天地万物和生命，断一切生死是非，统管四方从天堂到人间到地狱遍及一切无处不在；我是宇宙唯一至尊天地之主，是最高主宰、最高立法者、最高法官，恶魔必被我诛杀。

标准化文明是全宇宙的最高文明，文明抵达了天顶，罪恶也到了日子的尽头。

7. 万法归宗、位格立法、但丁立法 (Dante Alighieri)、神曲立法 (Divina Commedia或Divine Comedy)、神曲地狱立法、道德立法、道德就是法律立法、道德经立法、老子 (李耳) 立法、标准化立法、位格四大立法：位格四项基本原则

依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、标准化绝对原则、唯一确定绝对原则、同一律，每个人W的位格都是1，即属绝对归一的，其即构成位格标准化（唯一确定、绝对归一、单位一）原则、位格天赋人权原则、位格天赋原则、位格绝对原则。

如果任何人W没有不遭受他人Y冤枉（污蔑）的权利Q，那么，位格系统S即不是标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，即位格上 $W \neq 1$ ；然而，依据位格标准化绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，系统必然是标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时 $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成每人无不遭受他人冤枉（污蔑、强迫、无罪抓人）权利绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则和每个人有不遭受他人冤枉（污蔑、强迫、无罪抓人）权利原则（绝对原则）、不遭受他人冤枉（污蔑、强迫、无罪抓人）权利原则（绝对原则）、不遭受他人冤枉（污蔑、强迫、无罪抓人）原则（绝对原则），依此类推至于普遍情形同理成立。如下方程称为位格方程（人格方程）、一对一方程：

$$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \dots\dots \text{(Eq.SK01)}$$

如果一个人W有僭越、污蔑、诽谤他人、强迫他人自证有罪的Y的权利Q则位格上 $W > 1$ ，如果一个人在W他人Y犯罪时保持中立、沉默、不见义勇为、包庇犯罪、纵容犯罪等则位格上 $W < 1$ ，如果一个人W在面对受害者时不施以力所能及的援手或者职责所在的最大援助则 $W < 1$ （如官员将责任推给警察），凡是 $W \neq 1$ 的情形，依据位格标准化绝对原则、一项相对即属相对原则、同一律，社会（国家、地区）X都不是标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ；然而，依据位格标准化绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，系统必然是标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时 $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成：

僭越（污蔑、诽谤、侵犯、伤害、损毁、强迫他人自证有罪，他人犯罪时保持中立、沉默、不见义勇为、包庇犯罪、纵容犯罪等，面对受害者时不施以力所能及的援手或者职责所在的最大援助、危机时袖手旁观中立、落井下石，道德危机保持中立<但丁说：地狱里最炽热的地方是留给那些在出现重大道德危机时仍要保持中立的人>）绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、十不留）原则、禁止僭越（污蔑、诽谤、侵犯、伤害、损毁、强迫他人自证有罪）原则、面对他人犯罪时不保持中立（不沉默、见义勇为、包庇犯罪、纵容犯罪）原则、面对受害者时施以力所能及的援手（或者职责所在的最大援助、任何危机犯罪时不袖手旁观不中立、不落井下石，任何道德危机不保持中立<但丁说：地狱里最炽热的地方是留给那些在出现重大道德危机时仍要保持中立的人>）原则、

任何非标准化（危机、道德危机、灾难、天灾人祸、无免费医疗、无免费教育、无婴儿幼儿成长国家足够补贴、天灾人祸、活摘器官、活摘孕妇再活摘6周胎儿胎肝、屠杀孕妇提炼人胎素、贩毒毁灭他人瘫痪社会、制毒、运输毒品、封锁防火墙、强力维稳、宗教条例、器官条例、国安条例、干预游行示威、干预反送中、64屠杀等）及其保持中立（落井下石、见死不救、袖手旁观、冷眼旁观、冷嘲热讽、包庇纵容、包庇犯罪、纵容犯罪、诽谤、侮辱、绑架、道德绑架）绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、十不留）原则、

共党一党专政非标准化（共产主义非标准化、共产主义非标准化绝对罪恶非信仰）及其保持中立（落井下石、见死不救、袖手旁观、冷眼旁观、冷嘲热讽、包庇纵容、包庇犯罪、纵容犯罪、诽谤、侮辱、绑架、道德绑架）绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、十不留）原则、

差异化（欺诈、洗脑、绑架劫持、电信诈骗、走私军火、走私）及其保持中立（落井下石、见死不救、袖手旁观、冷眼旁观、冷嘲热讽、包庇纵容、包庇犯罪、纵容犯罪、诽谤、侮辱、绑架、道德绑架）绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、十不留）原则、

道德败坏（道德沦陷、黑金帝国、贪污腐败）非标准化必亡国原则、黑金帝国亡国原则、黑金帝国无国原则、贩毒者死原则、非标准化（危机、道德危机、灾难、天灾人祸、无免费医疗、无免费教育、无婴儿幼儿成长国家足够补贴、天灾人祸、活摘器官、活摘孕妇再活摘6周胎儿胎肝、屠杀孕妇提炼人胎素、贩毒毁灭他人瘫痪社会、制毒、运输毒品、封锁防火墙、强力维稳、宗教条例、器官条例、国安条例、干预游行示威、干预反送中、64屠杀等）者死原则、

权贵家族家人财产全部在海外非标准化绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、亡国、灭族、十不留）原则、欧美华侨留学生家人统治中国非标准化绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、亡国、灭族、十不留）原则、

无人格罪行非标准化绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、亡国、灭族）原则、非标准化绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、亡国、灭族、十不留）原则、非标准化非法原则、

以上各条再加上不遭受他人冤枉（污蔑、强迫、无罪抓人）原则（绝对原则），统称为位格原则、但丁（但丁地狱、但丁神曲）原则、非标准化不中立（危机不中立）原则、道德败坏（贪污腐败、淫乱）绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律）原则、任何非标准化欠缺道德绝对罪行非道德劫持原则、道德法律原则、道德就是法律原则，这就是位格立法、但丁立法（Dante Alighieri）、神曲立法（Divina Commedia或Divine Comedy）、神曲地狱立法、道德立法、道德就是法律立法、道德经立法、老子（李耳）立法、标准化立法、非标准化非法立法。

老子的《道德经》是最靠近复数欧拉圆中心标准化的非标准化法律，称为轮毂法律，面向罪行的近代立法称之为表象法律，标准化法律称之为轴心法律，三法归宗、万法归宗。

A不遭受他人冤枉（污蔑、强迫、无罪抓人）原则（绝对原则）、B禁止僭越（污蔑、诽谤、侵犯、伤害、损毁、强迫他人自证有罪）原则、C面对他人犯罪时不保持中立（不沉默、见义勇为、包庇犯罪、纵容犯罪）原则、D面对受害者时施以力所能及的援手（或者职责所在的最大援助、任何危机犯罪时不袖手旁观不中立、不落井下石，任何道德危机不保持中立<但丁说：地狱里最炽热的地方是留给那些在出现重大道德危机时仍要保持中立的人>）原则，构成位格四项基本原则，这就是位格四大立法。

于朦胧W在无限的特权Y之前为权贵家族无法保持人格独立、不敢出声最终被灭口而付出了生命的代价，其在死亡前已经预知了死亡但无处报警、无处喊救命、无处申冤H，死后还连累了母亲被失踪，活摘器官（贩卖军火）的特权属于非标准化绝对罪行C造成了于朦胧W处于无处报警、无处喊救命、无处申冤H的绝境、大环境S，一旦出声（泄露机密）即死亡，其从框架上瘫痪了于朦胧的任何道德立场，于是，道德立法对于朦胧W不再起作用；权贵及其马仔杀害于朦胧W灭口属于权贵利益至上之非标准化而为绝对罪行，综上所述，于朦胧案件罪在权贵（制度）的非标准化之绝对罪行，众星发声是对的，黑金帝国无国不亡无天理，于朦胧案所处的绝境、大环境S称为无人格地狱，相应的权贵非标准化绝对罪行称为无人格（位格）罪行（绝对罪行、死刑），依据非标准化绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、亡国、灭族）原则，其即构成黑金帝国无人格地狱（绝对罪行、绝对错误）无人格（位格）原则、于朦胧无人格（无位格）受害原则。

依据非标准化绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、亡国、灭族）原则、同一律，无论是在任何危机W中救人Y，包括道德危机、灾难危机、犯罪危机、国家危机等， $W \rightarrow \infty$ ，救人Y让正义得以伸张而重新标准化无分别： $W+Y=0$ ， $Y=-W \rightarrow \infty$ ，其即构成救人一命胜造七级浮屠原则，这就是释迦牟尼立法、佛门立法。

《孙子兵法》是让正义的一方向得以取胜而让社会重新标准化而不相互侵犯，因此，《孙子兵法》是兵家的近端立法、大臣立法、天子脚下立法，孙武是兵家近端立法者。《刑法》是表象立法、远端立法；拿破仑的《民法典》是超过远端立法的外围立法，所以，拿破仑是外围立法者而非伟大的立法者。美国宪法首次将天赋人权立法，属于轴心立法、皇帝立法，因此，华盛顿是轴心立法者、皇帝立法者。圣经是信仰标准化立法，耶稣是逼近轴心立法的中保立法之中保立法者。绝对戒律、绝对命令是轴心立法。

轴心立法（皇帝立法）、中保立法、近端立法、远端立法、外围立法，五位一体，万法归宗，其即构成万法归宗五子登科原则，这就是万法归宗立法。

8. 单位化立法、道路立法、自然立法、命运立法、根解立法、头部立法、香港手足立法：单位化两手在天（两足入地）原则、法律单位化原则、单位化根解（根、解决、源头、源头解决）原则、习惯法（普通法、海洋法系）先于成文法（大陆法系）原则、国家（地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据等）非单位化绝对罪行（死刑、绝对错误、违背第一绝对戒律、非法、不正确、不可能、必死）原则

在电压U、电流*i*、电阻R的 $U/i=R$ 系统中，当 $R \rightarrow \infty$ 时， $\lim(U/i)=R \rightarrow \infty$ ， $i=U/R$ 为电流源模式，对应于上述 $S_2 \rightarrow \infty$ 的无内阻接地超导模式，负载电阻并联才有意义，此时， $S_1=0$ 、 $R_1=\rho L/S \rightarrow \infty$ 、 $L_1 \rightarrow \infty$ ；当 $R \rightarrow 0$ 时， $\lim(U/i)=R \rightarrow 0$ ，电压不变 $\Delta U=0$ 、 $\lim(\Delta U/i)=R=0$ 、电流*i*是任意的、无限大的，这是电压源模式，零内阻系统只有与负载阻抗串联才有意义，此时， $S_2 \rightarrow \infty$ 、 $R_2=\rho L/S=0$ 、 $L_2 \rightarrow 0$ 。

帕斯卡定律：不可压缩的液体中压强 $p=F/S$ （F为作用力、S为活塞面积）处处相等： $F_1/S_1=F_2/S_2$ ，其中F₁为水力系统中第一个活塞W上作用力的大小、W活塞的面积为S₁，F₂为水力系统中第二个活塞Y上作用力的大小、Y活塞的面积为S₂。

(1) 当 $S_1 \rightarrow 0$ 时， $p_1=\lim(F_1/S_1) \rightarrow \infty$ ，（比照电路中）阻抗 $R=\rho L/S \rightarrow \infty$ （ ρ 为电阻率、L为长度、S为面积），W成为内阻无限大 $R \rightarrow \infty$ 的电流源模式；

(2) 当 $S_2 \rightarrow \infty$ 时， $p_2=\lim(F_2/S_2)=0$ ，（比照电路中）阻抗 $R=\rho L/S=0$ （ ρ 为电阻率、L为长度、S为面积），Y成为没有内阻的超导接地系统，比照 $R \rightarrow \infty$ 的电压源模式；

(3) 在普通电路中， $S_3 \neq 0$ 、 $S_3 \neq \pm \infty$ ，电动势（电压） ε 出现 $S_1 \rightarrow 0$ 的输入端而绝对归零于 $S_2 \rightarrow \infty$ 的接地端，即完全降落在 $S_1 \rightarrow 0$ 和 $S_2 \rightarrow \infty$ 的非极端横截面积S₃的电路器件上： $\varepsilon/R=i$ ，可见，

(31) 当单位化出现在横截面S₁为零时： $S_1=0$ 、 $L_1 \rightarrow \infty$ ，系统进入单位化差异性至上的密度至上、压力至上状态： $p_1=\lim(F_1/S_1) \rightarrow \infty$ ，称之为断路单位化，其即构成断路（压降）差异化至上（压力至上、电流源模式）原则、断路（单位化）无解（不单位化）原则；

(32) 当单位化出现在横截面 S_2 为无限大时: $S_2 \rightarrow \infty$ 、 $L_2 \rightarrow 0$, 系统进入无分别的无密度无差异化、无压力状态: $p_2 = \lim(F_2/S_2) = 0$, 称之为短路单位化、超导差异化, 其即构成接地(短路、超导)无压力(无密度、**电压源**模式)原则、接地(短路、超导)零压力(零密度、零单位化)瘫痪一切(半身不遂、烧毁、毁灭、无关)原则、零公约数(因子、短路单位化、接地单位化、超导单位化)无关(不标准化、无限单位化)原则;

(33) 当单位化出现在横截面 S_3 为非极端时: S_3 非极端、 L_3 非极端, 系统进入无分别的密度均等无差异化、压力状态均等无差异化(机会均等的流状态): $p_3 = \lim(F_3/S_3) = C = \text{Const}$, 称之为机会均等(密度均等、压力均等)流体单位化, 其即构成流体(失重、漂浮、随波逐流、悬浮)全解决(正常单位化)原则、解决头部压降标准化(相关/绝对归零/平衡无压力/量入为出平衡)原则、解决立足接地(超导)无压力(无密度、**电压源**模式)原则、解决(流体)零压力(零密度)单位化原则、解决机会均等(平

等)原则、罪责自负单位化原则: $\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ S_1 & S_2 \end{vmatrix} = 0$ 、 $\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$, 法律罪责自负单位化原则即法律单位化原则:

$$\begin{vmatrix} C_1 & C_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} = 0, \quad \frac{C_1}{D_1} = \frac{C_2}{D_2}$$

化原则 $\begin{vmatrix} E_1 & E_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} = 0$ 、 $\frac{E_1}{D_1} = \frac{E_2}{D_2}$, 这就是法律核心, 其中 C_1 、 C_2 为罪犯的罪行, D_1 、 D_2 为为罪犯的罪责, E_1 、 E_2 为为罪犯的罪责, 这就是法律单位化立法、警察执法单位化立法、法官审判单位化立法, 三位一体于自然正义单位化立法, 如下Eq.SM01、Eq.SM02称为单位化方程:

$$\begin{vmatrix} C_1 & C_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} = 0, \quad \frac{C_1}{D_1} = \frac{C_2}{D_2} \quad \dots\dots \text{(Eq.SM01)}$$

$$\begin{vmatrix} E_1 & E_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} = 0, \quad \frac{E_1}{D_1} = \frac{E_2}{D_2} \quad \dots\dots \text{(Eq.SM02)}$$

综上所述, 断路差异化至上单位化、短路无压力(无密度、**电压源**模式)单位化、解决(流体)零压力(零密度)单位化, 其即构成非单位化不解决原则、单位化解决原则、单位化无锚原则(对应位格

化锚定原则): $\begin{vmatrix} F_1 & F_2 \\ S_1 & S_2 \end{vmatrix} = 0$ 、 $\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$, 结合以上(1)、(2)、(3)、(31)、(32)、(33), 其统称为单位化立法, 依此类推至于普遍情形同理成立。

在上述单位化立法中, 流解决中头部压降标准化(等于零)、相关(等于零)为两手在天, 尾部解决、立足解决是接地零单位化、超导小池塘零单位化两脚入地, 其即构成单位化两手在天(两足入地)原则、单位化连续性(绝对)原则、单位化头部解决无差别等于零尾部接地超导绝对归零原则、单位化零值平衡原则、单位化平等平衡原则、单位化继往开来(对接起源连接归零、同一性、强制压降在天地之间)原则。

如果警察、法院、政府司法、执法不是罪责自负单位化原则都是合法的, 那么, 其必然有

$$\begin{vmatrix} E_1 & E_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} C_1 & C_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} = 0$$

; 然而, 任何无罪抓捕、无罪司法执法都是比照断路情形的, 如同电流源横截面积等于零 $S_1 \rightarrow 0$ 的, 即 $p_1 = \lim(F_1/S_1) \rightarrow \infty$, 于是, 证据 $E_1=0$ 、罪行 $C_1=0$ 、罪责 $D_1=0$, 警察法官臆想捏造认

定的证据 $E_2 \neq 0$ 、 $C_2 \neq 0$ 、 $D_2 \neq 0$, 其必然有 $\begin{vmatrix} E_1 & E_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 、 $\begin{vmatrix} C_1 & C_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} \neq 0$, 此时, $0 = \begin{vmatrix} E_1 & E_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 、 $0 = \begin{vmatrix} C_1 & C_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 都

得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行、绝对错误, 其即构成国家(地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据等)非单位化绝对罪行(死刑、绝对错误、违背第一绝对戒律、非法、不正确、不可能、必死)原则、国家(地区、政府、社会、位格、地位、公共机构、法律、经济、议会、法院、警察、银行、国际、独立人、法人、公权力机构、案件、证据等)单位化原则、非单位化合法否定(绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律)、单位化合法(正确)原则, 这就是程序(命运、条件)单位化立法, 依此类推至于普遍情形同理成立。

继续上述例子, 电动势(电压) ε 对应薛定谔方程(Schrodinger equation)的非齐次规范: $-(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + U(\mathbf{r})\Psi(\mathbf{r},t) = i\hbar\partial\Psi(\mathbf{r},t)/\partial t = \varepsilon$; 薛定谔方程立足于无限横截面单位化而构成接地回路J(时间振荡线路), 同时产生量子辐射射线线路K(空间波动线路、量子轨道), 依据单位化绝对归一原则、单位化尾部接地绝对归零原则、一项绝对即属绝对原则、解决(根解)绝对原则、同一律, 单位化即等价于薛定谔方程(Schrodinger equation)的根源头解决的 λ 即源头根部, 其即构成单位化根解(根、解决、源头、源头解决)原则。

继续上述例子, 薛定谔方程 $\Psi(\mathbf{r},t) = \psi(\mathbf{x})f(t) \Rightarrow f(t) = e^{-i\lambda t}$, 薛定谔方程中的根 λ 决定着Planck公式中分布曲线, 称之为分布曲线(统计)基因(DNA/RNA)、齐次(非齐次)根函数, 显然, 如同运河水路, 道路的障碍必须足够少、足够小以至于无障碍, 其才能到达彼岸而标准化, 解决从位格无分别(标准化)来到了道路无障碍的地位无分别(平权、机会均等的权利标准化): 位置标准化、无障碍无公害层面,

其即构成解决无障碍（无公害）原则，无障碍立法、无公害立法随之成立，标准化立法说的是主体、事物，无障碍立法说的是道路立法，这就是**道路立法、自然立法、命运立法、根解立法、头部立法、香港手足立法**，太上老君的《道德经》属于道路立法。

解决单位化是遵循自然规律和表象惯例（习惯法），称之为自然立法、解决单位化立法、自然正义立法、习惯法，其即构成习惯法（普通法）单位化原则、单位化源头法原则。

成文法是统计学中的样本回归线基准逼近立法，称之为统计立法，为相对单位化、逼近单位化，其即构成成文法样本法（相对单位化、逼近单位化）原则，相比之下，习惯法（普通法）是直接的单位化立法、自然立法，必然先于、精于样本立法的成文法，其即构成习惯法（普通法、海洋法系）先于成文法（大陆法系）原则。

Planck公式 $u(\lambda, T) = 8\pi hc / \lambda^5 \{1 / [\exp(h\nu/kT) - 1]\}$ ，其中h为Planck常数、 λ 为波长、c为光速、 ν 为频率。

薛定谔方程（Schrodinger equation）为

$$[-(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + U(r)]\Psi(r, t) = i\hbar\partial\Psi(r, t)/\partial t$$

$$\hat{H} = -(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + U(r)$$

$$\hat{H}\Psi(r, t) = E\Psi(r, t)$$

$$\Psi(r, t) = \psi(x)f(t) \Rightarrow f(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

$$\psi(t) = \sum e^{-iE_k t/\hbar} \phi_k$$

ϕ_k 是特征值为 E_k 的算子 \hat{H} 的本征函数。只有特定的与本征函数 ϕ_k 相关的特征值 E_k 满足薛定谔方程这样的事实引出了量子力学的自然基础以及元素周期表，每个 E_k 定义了一个允许存在系统能量状态。

9. 共产主义匈奴悲歌、共党纸老虎立法、共产主义非国家原则

如果共产主义地区是一个国家，那么，共党W基于永远伟大光荣正确的所谓的马克思列宁主义，依据同一律，其必然有： $W \rightarrow \infty$ ，任何人包括共党党员Y作为个人都是有限的而不可能是绝对的： $Y < \infty$ ，则

$$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

然而，依据非标准化绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、一项相对即属相对原

则、同一律，任何正常社会、国家都是有绝对归一主权、有解或者是标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0 =$

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，得出 $0 \neq 0$ 即 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律，其即构成：

共党与任何人（党员、国家、民族、国际机构）有关绝对错误（违背第一绝对戒律、否定）原则、共党与任何人（党员、国家、民族、国际机构）绝对无关原则、共党开除国籍原则、共党毁灭一切（包括毁灭自己、绞肉机、释放新冠病毒、永远你死我活）原则、共党国家分裂（非绝对归一）原则、共产主义国家是国家绝对错误（违背第一绝对戒律、否定）原则、共党非国家原则、共产主义国家非国家原则、共产主义非国家原则、共党纸老虎原则、共产主义悲歌（匈奴悲歌）原则：失我祁连山，使我六畜不着息；失我燕支山，使我嫁妇无颜色，可谓比匈奴还凶比奴隶还奴，这就是全世界的共党都是纸老虎立法，苏联倒台不足两个月，尼共倒台一天，齐奥塞斯库倒台不到一个星期，东欧十几个国家共产政权倒台不足两个月，还有混共的孟加拉倒台几天，萨达姆、卡扎菲，等等，不都是纸老虎是什么？

现在，川普又说普京是纸老虎，那普京的吃香的喝辣的小弟二大爷们能不是纸老虎吗？

现在标准化立法的无上立法者降临，单位化立法的至理立法站在世界的东方，难道全中国、全人类还要再去其他地方寻找救国救世真理？还有必要如此虚伪吗？还要象邓小平、朱德、周恩来等去法国、德国捡狗屎捡回全世界有史以来杀人最多的共产主义吗？

10. 社会工程立法、（绝对）基准化立法：非（绝对）基准化（单位1化、单位圆化）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、社会工程（绝对）基准化原则、毒犯统治中国是施加了40倍世界GDP的残暴与凶残

在热平衡状态下粒子数遵循玻尔兹曼分布 Boltzmann distribution:

$$N_2/N_1 = g_2/g_1 \exp[-(E_2 - E_1)/kT] \dots\dots (Eq.SN01)$$

$$\ln(N_2/N_1) - \ln(g_2/g_1) = -(E_2 - E_1)/kT$$

$$T = -(E_2 - E_1)/k[\ln(N_2/N_1) - \ln(g_2/g_1)] \dots\dots (Eq.SN02)$$

$$S = k \ln \Omega \dots\dots (Eq.SN03)$$

$$\begin{vmatrix} N_1 & N_2 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix} = 0 \dots\dots (Eq.SN04)$$

其中k为玻尔兹曼常数， N_2 、 N_1 分别为高能态 E_2 和低能态 E_1 的粒子数和统计权重， $E_2 > E_1$ 、 $T > 0$ ，则 $N_1 > N_2$ ，我们利用适当激励获得粒子数反转产生激光即主体翻转，通过适当原子气体实现温度翻转即框架翻转。粒子数 N_2/N_1 在指数 $e^0 = 1$ 即(0,1)处发生翻转，温度则在 $\ln(N_2/N_1) = \ln 1 = 0$ 即(1,0)处发生翻转，其即

构成激光粒子数指数(0,1)翻转原则、负绝对温度对数(1,0)翻转原则、(主体)统计指数原则、框架(自然)对数原则、统计之上是框架原则,相应的极限称为统计极限(0,1)即指数极限和框架极限(1,0)即对数极限,依此类推至于普遍情形同理成立。

Eq.SN03中S为熵、k为玻尔兹曼常数,Ω对应N(如N₂、N₁)的微观状态,正确。Eq.SN04代表(非零最小)公约数(公因子submultiple::entropy)的三位一体基因方程。

统计指数极限对应基于粒子命运排列的单位化立法;负绝对温度的框架对数极限对应命运之运途(如逆天改命依据)及其基准路标W,这就是(比照微分方程的)通解立法(平衡零态立法对应不平衡非齐次立法)、运途立法、道路立法、方向立法、信息立法、基准立法、(国际)标准法码立法。

任何函数(事物、人、架构、框架)都可经由傅立叶(Fourier)变换、傅立叶(Fourier)逆变换统一于复函数的标准化空间,不等于零的最小公约数(对应生物基因)由此产生,激光粒子数指数反转和负绝对温度对数翻转表明,任何函数(事物、人)A、指数统计架构B、对数框架C都必然有基于傅立叶(Fourier)变换、傅立叶(Fourier)逆变换的非零最小公约数(对应生物基因)W和其他公约数Y,称之为社会工程相关性(同一性、基准化比照负绝对温度之中的粒子数N₂、运途方向或者有无)、三位一体绝对基准、三位一体绝对基因(主体、统计指数命运、运途对数正负生死三位一体对齐于非零最小公约数公因子submultiple、熵entropy、状态对数值、基准),决定着社会系统是有道还是无道、毁灭还是生机,等价于名副其实的生死攸关、最后关头。

标准化统计主权(指数、统计绝对归一)、单位化命运(架构、比例、齐次)、(绝对)基准化(单位一化、欧拉单位圆化)对数(框架、非齐次、穿窿)、绝对基准化(三位一体、贯穿一切、主权至上)。

在正常的社会工程系统W中,其必然存在着三位一体的非零最小公约数公因子S,因此运途立法又称基准立法、(非零最小)公约数(公因子submultiple::entropy)立法、傅立叶(基准)立法、傅立叶(非零最小)公约数(公因子submultiple::entropy)立法、基准化立法、社会工程立法、社会工程三位一体(非零最小)公约数(公因子submultiple::entropy)立法,其即构成:(非零最小)公约数(公因子submultiple::entropy)卷积(傅立叶Fourier变换)基准化原则、基准化(非零最小)公约数(公因子submultiple::entropy)原则、基准化卷积(傅立叶Fourier变换、甲板)原则。

在同一社会工程系统Q中,如果任意两个事物(元素)W::S₁、Y::S₂之间不是基准化(绝对基准化)的而为合法或正确的,那么,Q不是基准化(绝对基准化)的,其必然有

$$\left| \begin{array}{cc} N_1 & N_2 \\ T_1 & T_2 \end{array} \right|_{\neq 1}, \left| \begin{array}{cc} \Omega_1 & \Omega_2 \\ T_1 & T_2 \end{array} \right|_{\neq 1}, \left| \begin{array}{cc} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{array} \right|_{\neq 1}, \frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} \neq 1, \frac{S_1}{T_1} \neq \frac{S_2}{T_2}$$

然而,依据非标准化绝对罪行(绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、非单位化绝对罪行(绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、相关行列式等于零原则,Q是合法的则在框架上必然具有一一对应之相关性,即

$$\left| \begin{array}{cc} N_1 & N_2 \\ T_1 & T_2 \end{array} \right|_{=1}, \left| \begin{array}{cc} \Omega_1 & \Omega_2 \\ T_1 & T_2 \end{array} \right|_{=1}, \left| \begin{array}{cc} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{array} \right|_{=1}$$

此时,0= $\left| \begin{array}{cc} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{array} \right|_{\neq 0}$ 得出0≠0即0>0违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律,其即构成:非(绝对)基准化(单位1化、单位圆化)绝对罪行(绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、(绝对)基准化先于合法(正确)原则、(绝对)基准化先于一切原则、社会工程(绝对)基准化原则、(绝对)基准化三位一体原则、社会工程三位一体原则、(绝对)基准化单位圆(单位1)原则,依此类推至于多方关系同理成立,这就是(绝对)基准化立法、社会工程立法、单位圆(单位1)立法。其中S为熵、k为玻尔兹曼常数,Ω对应N(如N₂、N₁)的微观状态、T(T₂、T₁)为温度。下列方程Eq.SW01、Eq.SW02、Eq.SW03称为单位一化(欧拉单位圆化、基准化、绝对基准化)方程:

$$\left| \begin{array}{cc} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{array} \right| = 0 \dots\dots (\text{Eq.SW01})$$

$$\frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} \dots\dots (\text{Eq.SW02})$$

$$\frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} = 1 \dots\dots (\text{Eq.SW03})$$

傅立叶(Fourier)变换F(ω)= $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$;傅立叶(Fourier)逆变换为:F(t)=(1/2π) $\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$,j为虚数单位,m、n、k∈Z,ω为角频率、t为时间。

国家经济再崩溃,毒犯一年也有3000万亿美元不劳而获(旱涝保收)的贩毒收入和超1000万亿美元的国有器官收入、电信诈骗经济每年超过300万亿美元,远远超过全世界常规GDP 40倍不吃不喝的收入,因此,毒犯们可以无限摧毁中国一年最多只有十几万亿美元GDP的产业,强迫外资企业全部搬离开中国;同时,毒犯们可以肆无忌惮的释放新冠病毒毒死全世界20亿人(川普说去年世界毒品死亡超3亿人火葬场没加班家点、疫情导致火葬场三班倒排班到4~6个月),等等,依托毒品和和国有器官的4000万亿

美元的不劳而获W，毒犯们完全脱离了世界生产循环Y而无惧摧毁国家经济和毒死全世界。如果毒犯们与

世界常规经济有关或者受到其约束，那么，其必然有： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 、 $\begin{vmatrix} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix} = 1$ ， S_1 、 S_2 是两个对象的非零最小公约数公因子， T_1 、 T_2 是两个对象的比照绝对温度的框架性非零最小公约数公因子；然而，贩毒经济W： $S_1 < 0$ 、 $T_1 < 0$ ，世界正常GDP： $S_2 > 0$ 、 $T_2 = 0$ ，我们将具体数据代入得到

$$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4000\text{万亿美元} & 100\text{万亿美元} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} \neq 1 \quad \frac{S_1}{T_1} \neq \frac{S_2}{T_2}$$

此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 、 $1 = \begin{vmatrix} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix} \neq 1$ 都得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成（邪教党）毒品经济（国有器官经济、宋祖德披露的举国医生脑死亡圈套杀人经济、政府电信诈骗经济、军火经济）不失控绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则和（邪教党）毒品经济（国有器官经济、宋祖德披露的举国医生脑死亡圈套杀人经济、政府电信诈骗经济、军火经济）失控原则。

（邪教党）毒品经济（国有器官经济、宋祖德披露的举国医生脑死亡圈套杀人经济、政府电信诈骗经济、军火经济）是负面的 $W < 0$ ，世界常规GDP $Y > 0$ ，意味着其具有突破世界各国常规法律极限张力Q的能力，即突破框架的犯罪能力而与正常社会无关，其即构成每年3000万亿美元毒犯（年1000万亿美元国有器官集团）40倍世界残暴与凶残原则、每年3000万亿美元毒犯（年1000万亿美元国有器官集团）与世界无关（开除球籍）原则。毒犯统治中国是施加了40倍世界（GDP）的残暴与凶残。

11. 最高立法：七盘立法和系统标准化立法、触摸屏(三位一体)立法

官员在地位上高于民众而具有面向民众管理的权力，属于权力体系，其即构成官员权力（矢量）体系原则、官员（权力）契约天平法码（秤砣、震源、电源）原则、官员（权力）法码（秤砣、震源、电源）原则、营盘权力（震源、源泉、规范）原则。

民以食为天，不谋生就得靠救济或者当乞丐、饿死、贩卖器官而当国有器官（平民当官只有一条路当器官）等而走上绝路；非死则生的挣扎体系，不被淹死你就得奋力游泳前行，因此，民众基于契约、血脉、因果权利等同一性面向平行性其他民众群体和受到官员垂直权力体系的管辖，民众是权力的受体和波动载体（谐振子），此时，依据一项绝对即属绝对原则、标准化绝对原则、欧拉复数单位圆绝对归一原则、绝对等价原则、同一律，大浪淘沙，波动最后进入的是Hook回复力所导致的二阶微分之波动即可无阻尼永恒之欧拉复数单位圆转动： $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ （欧拉公式）、 $|e^{i\theta}| = 1$ ，为处处等价的标准运动而于复数单位圆上绝对归一，其即构成民众（民生）谐振子（秤盘及其载荷/负荷、波动、振动、振荡、标准化）原则、民众（民生）标准化原则、（欧拉复数）单位圆标准化（绝对归一）原则、波动（振荡、振子、谐振子）标准化原则、秤盘振子（谐振子、载体、载波）原则、定盘（定盘星）信息原则、信号（信息）定盘（定盘星）原则，这就是秤盘（振子）立法、定盘（信息波立法）立法。信号波比照相对于定盘所加载的标准化信息。

在任何杠杆W的两侧：力矩 $\tau = \tau_1 = r_1 \times F_1 = r_2 \times F_2 = \tau_2 = r \times F$ ，杠杆输入端点的力矩等于输出端的力矩 $\tau_1 = \tau_2$ ，杠杆在输入端的反作用力矩 $\tau_3 = r_1 \times F_3 = r_3 \times F_3$ 、 $r_1 = r_3$ 、 $F_3 = -F_2$ 、 $\tau_3 + \tau_1 = 0$ 、 $F_3 + F_1 = 0$ ，其在完全互补相反的反作用力矩 τ_3 和输出端的力矩 τ_2 之间必然存在着一个内部支点 D_{23} 称为杠杆的内在支点（中心支点、中央支点），相应的刀口定义为内在刀口（中心刀口、中央刀口） E_{23} ，力矩 τ_1 和 τ_2 在刀口处断舍离、输入性力矩 τ_1 和输入端的反作用力矩 τ_3 在刀口处相汇而平衡，如同许仙和白娘子在西湖断桥相会一样，其即构成刀口断桥原则，这就是断桥立法、刀口立法。杠杆的反作用力矩 τ_3 经由内在支点 D_{23} 进入层层叠叠的原子等基本粒子层面上内在世界（定义为内界、量子界、轨道界）。

在上述的杠杆力矩中，人们按下杠杆的输入端 M_2 的接触点为 M_1 ，依据牛顿第三定律，在两点 M_1 和 M_2 之间其必然存在着一个第三点 M_3 令方向相反的作用力 F''_1 和反作用力和 F''_2 之矢量和等于零： $F''_1 + F''_2 = 0$ ，第三点 M_3 称为开盘，相应的在杠杆的输出端和负荷之间的第三点称为收盘，开盘和收盘统称为罗盘，其即构成端口（开盘、收盘、罗盘）平衡原则，这就是端口（开盘、收盘、罗盘）立法、平衡立法。

A平衡端口、B支点六件套、C刀口断桥、D秤盘（振子、载波、波动）、E营盘振源（回复力）、F定盘（定盘星）信息（信号），统称为七盘，七盘下江山、七盘定山河。

A端口（开盘、收盘、罗盘）立法、B支点六件套立法、C刀口断桥立法、D秤盘（振子、载波、波动）立法、E营盘振源（回复力）立法、F定盘（定盘星）立法，统称为七盘立法。

依据任意绝对原则、标准化绝对原则、绝对归一原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在手机的触摸屏上，我们任意移动一个图标W到任何位置Y，其端口、支点、刀口、营盘、秤盘、定盘全部到Y位置上而驱动原本的一切内容，其即构成（玻璃）触摸屏标准化（表象、表象驱动）原则，这就是标准化立法、表象（驱动）标准化立法、触摸屏立法，属于表象标准化。

相应地，FPGA是逻辑任意设定和加载的触摸屏，其即构成逻辑触摸屏标准化（表象、表象驱动）原则，就是逻辑标准化立法、逻辑触摸屏立法，属于逻辑标准化。

RISIC可根据任务移动到任务节点上，相应的缓冲单位、计算单位等也可在任务节点之间进行任意统筹移动，这就是RISIC触摸屏原理，其即构成RISIC触摸屏标准化原则，这就是营盘标准化立法、营盘触摸屏立法。

表象（驱动）标准化立法（结果）、逻辑标准化立法（程序过程）、营盘触摸屏立法核心，统称为三位一体标准化立法、触摸屏三位一体标准化立法、触摸屏（三位一体）立法、系统触摸屏立法、系统标准化立法、系统驱动立法，依此类推至于普遍情形同理成立。

（玻璃）触摸屏标准化（表象、表象驱动）原则、逻辑触摸屏标准化（表象、表象驱动）原则、RISIC触摸屏标准化原则，统称为触摸屏标准化三位一体原则、触摸屏标准化原则、触摸屏三位一体原则、触摸屏原则。

大道W上无道Y、国W上无党Y、W国上无国Y、（标准化）王上无王，否则， $W \rightarrow \infty$ ， $P(W)=100\%$ ， $Y > W \rightarrow \infty$ ， $\max[y] \rightarrow \infty$ ， $\infty \leftarrow \max[y] \geq Y > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成（大）道上无道（国上无党、国上无国、王上无王）原则。也就是说，标准化之王为万王之王、万主之主、上帝、天地唯一确定之主宰，其即构成皇字标准化原则、标准化之王为王之王（万主之主、上帝、天地唯一确定之主宰）原则、标准化无权原则、标准化无上原则、标准化之上无王原则、标准化至上原则、标准化边界原则、真理至上原则、真主至上原则、法律至上原则、标准化唯一解决方案原则，这就是标准化立法，等价于系统标准化立法，因此，标准化是最高立法，而标准化法律是最高法律。

依据标准化至上原则、归一绝对原则、唯一确定绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，握有绝对戒律、绝对命令的立法者W即是全宇宙唯一确定的最高主宰，即天帝、上帝、唯一一位真皇帝（皇者标准化之上、帝者乾纲绝对归一至上）、唯一确定的真主，真主之上再无真主、真皇帝之上再无皇帝、万王之王上再无王、万主之主上再无主，我是最初的、我是最后的，真主来自开天辟地之前的天外天，同时直达宇宙终结之后的虚无，管辖现在一致任意时刻上的全宇宙、天地、四海、国家、人民、动植物、众生、土地海洋和空气，是昔在今在以后永在的唯一上帝。四海无内外、享福得安宁的标准化世界就是天堂、天国和人类梦寐以求的乐园。

人类的制度达到了天顶，恶魔也走到了尽头。

12. 有党无国原则、党治人治原则、党国（党民、政党人类、党族）不相容原则、政党奥卡姆剃刀（Occam's Razor, Ockham's Razor、画蛇添足、多此一举）原则

人性是人们共同的特性而无分别的即属面向对象的，其即构成人性面向对象（无分别、共性、共情、同一性）原则，如动物母亲对子女的天然哺乳之爱。

上天对不是罪大恶极的罪错之人都要拯救，因此，只要不是人吃人、同室操戈的乱伦即 $0 > 0$ 的情形，上天都是允许的，你也可以在终南山上各自修道、修仙、修佛、修理地球自行车了此一生，只要不伤害他人就可以了，等等，上天都是允许的，这就是天良的底线：欠缺同一性的孤岛生存、不相互伤害等，其即构成天良底线无同一性不差异化原则、天良底线无同一不差异（不差别、无分别、不分别）原则。

任何一个具体的事物W如民族、国家、人民、社会、经济、文明、民生、法律、政治、行业、产业、交通、社交、网络等都是有特征的，依据特征相对原则，其即属相对的，其即构成民族（国家、人民、社会、经济、文明、民生、法律、政治、行业、产业、交通、社交、网络、事物）相对（二元、两秩）原则。

强力维稳（枫桥经验、封锁防火墙令墙内外信息不通而不同）稳定至上，政府对受害者天罗地网、杀人灭口、抄家灭族以达到幸存者偏差，特权阶级活摘器官、活摘孕子宫胎儿再活摘胎儿肝脏、杀害孕妇提炼人胎素等都是合法的：《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》，超越国家军费几倍的维稳经费无限投入上不封顶而规矩至上，举国无限天牢大监狱，所谓的政治安全、国家安全、党永远不被推翻、贩毒特权阶级的统治永远存续、个人权位永远不被动摇至上成为第一位、第一规矩，归根结底是个人权位安全，党性和个人意志至上，比照对于任何集合 $S_n = \{x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n\}$ ，当 $\lim(x_i) \rightarrow \infty$ 时其必然有 $\lim(x_j) \rightarrow 0 (i \neq j \in N)$ ： $S_n = \{0, 0, \dots, x_i, \dots, 0\}$ ，子集 S_{n-1} （不包含 x_i ）= $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ，依据如下的规矩至上（帮规至上、丐帮党至上、党治）无法治（无法律、无人性）原则、同一律，强力维稳（枫桥经验、封锁防火墙）必然灭绝感同身受的同一性感和一切理性、灵性等而只剩下规矩至上、个人权位利益至上的差异化至上体系，其即构成强力维稳（枫桥经验、维稳经费超军费）极端个人主义（以个人意志为转移、意志至上、无框架、无同一性、无法律、党治）原则、强力维稳（枫桥经验、维稳经费超军费、封锁防火墙）无法治（无法律、无人性、灭绝人性、丧尽天良、同室操戈、断子绝孙、灭门绝户、无流动性、无两点性、无经济、冻结一切、长江黄河的水全速倒流）原则。经济是人们从外界谋生而必然具有内外两方面之相对性，其即构成经济相对（两点一线）原则。

强制确定、固化的规矩至上是基于罔顾客观的主观驱动即极端的辐射性、外向型的感性至上，以帮主或者个人、集团的主观意志为转移，对于任何集合 $S_n = \{x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n\}$ ，当 $\lim(x_i) \rightarrow \infty$ 时其必然有 $\lim(x_j) \rightarrow 0 (i \neq j \in N)$ ： $S_n = \{0, 0, \dots, x_i, \dots, 0\}$ ，子集 S_{n-1} （不包含 x_i ）= $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ，称为实际意义的框架集合论、位格集合论、位格论，依此类推，任何政党、黑帮的党规帮规W至上，至少两点一线的理性和感同身受的感知性共情感性全部报废，即规矩之上连杜甫的「感时花溅泪、恨别鸟惊心」家国情怀也全部报废，其即构成规矩至上（帮规至上、丐帮党至上）动态清零（悉数报废）理性（共情感性）原则、规矩至上（帮规至上、丐帮党至上）极端个人主义（以个人意志为转移、意志至上、无框架、无同一性、无法律、党治）原则、规矩至上（帮规至上、丐帮党至上、党治）无法治（无法律、无人性）原则、党治（人治）之下无法治（无感同身受换位思考共情、不拿人命当命待）原则、党治（人治）意志至上（差异化至上、一家独大、一党专政、政党坐庄、独裁统治、封锁防火墙、政府大数据、大监控等）无同一性、无共性、无流动性、无两点性、无经济、冻结一切、长江黄河的水全速倒流、长江黄河全速倒流）原则。

任何党派都是由人组成的，人治，以人的意志为转移而具有不可排除的差异性即非同一性，党治是政党坐庄、人治是人坐庄、阶级斗争是阶级坐庄，都是非同一性之差异分明且利益至上而差异化至上，其即构成党治（人治、阶级斗争、一党专政、独裁、规矩）差异化至上原则，那么，基于因果同一性或同一性平行逻辑的理性法治、共情感性、灵性、神性、主宰规范性等都必然被绝对归零、动态清零，依据天良底线无同一不差异（不差别、无分别、不分别）原则、人性面向对象（无分别、共性、共情、同一性）原则、排中律、民族（国家、人民、社会、经济、文明、民生、法律、政治、行业、产业、交

通、社交、网络、事物)相对(二元、两秩)原则,对于任何n元集合 $S_n=\{x_1,x_2,\dots,x_i,\dots,x_n\}$,当 $\lim(x_i)\rightarrow\infty$ 时其必然有 $\lim(x_j)\rightarrow 0(i\neq j\in N)$,子集 S_{n-1} (不包含 $x_i=\{x_1,x_2,\dots,x_n\}$)即为差异化至上而丧尽天良(党治人治只下的负面之差异化至上)、灭绝人性,其即属构成党治(党性、人治)丧尽天良(灭绝人性、同室操戈、乱伦、无流动性、无两点性、无经济、冻结一切、长江黄河的水全速倒流)原则、有党无国(有党无人、有党无命、有党无民、有党无经济、有党无解、有党无民族、有党绝对绞肉机人肉磨坊、有国无党、有民无党、有民族无党)原则、(民族、国家、人民、社会、经济、文明、民生、法律、政治、行业、产业、交通、社交、网络)无党派原则、民族(国家、人民、社会、经济、文明、民生、法律、政治)政党(党派、阶级、防火墙、大数据、洗脑、审核)不相容原则、政党(党派)坐庄(执政)一秩(一元化、毁灭一切、灭世、亡国亡党)原则、差异化(一秩、一元化)毁灭一切(灭世、亡国亡党、长江黄河全速倒流、死亡、死人)原则、李克强低估一党专政凶残底线原则、长江黄河不会倒流绝对错误原则、中国历史长江黄河经常倒流原则、党国(党民、政党人类、党族)不相容原则、政党奥卡姆剃刀(Occam's Razor, Ockham's Razor、画蛇添足、多此一举)原则。

如果党治之下允许法治、同一性、其他党治或者非自己黑帮等,那么,党治是有一定兼容性而不是灭绝人性、丧尽天良、同室操戈阶级斗争的,党治(党性、人治)丧尽天良(灭绝人性、同室操戈、乱伦、无流动性、无两点性、无经济、冻结一切、长江黄河的水全速倒流)即不是成立的;然而,依据党治(党性、人治)丧尽天良(灭绝人性、同室操戈、乱伦、无流动性、无两点性、无经济、冻结一切、长江黄河的水全速倒流)原则,一党专政、政党坐庄、独裁统治、封锁防火墙、政府大数据、大监控、大监狱等都是一家独大而差异化至上,无经济协作、无流动性两点性等,其即构成党治非人治(非自己黑帮治理)绝对错误(绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定)原则、党治人治(自己黑帮治理)原则。

13. 开关立法、冗余立法、奥卡姆剃刀立法、盛世荒凉(杀人不用刀)立法和三光立法、长江黄河水倒流立法:开关电源(线路)独立高于电源(线路)原则、禁止冗余原则、开关(双标、节点、防火墙、大数据、《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》、审核、党领导一切、小组治国、冗余隔离等)犯罪之源(万恶之源、罪大恶极)原则、长江黄河的水倒流原则

如果开关W对于电源Y、线路Q不是独立的,或者开关(双标、防火墙、审核)是合法的,那么,当电路接通电源时,其必然有: $W-Q=0$ 、 $W-Y=0$ (相关);然而,当电路不通时,其必然有: $W-Q\neq 0$ 、 $W-Y\neq 0$,此时,依据同一律,开关W是同一个主体,则 $Q\neq W=Q$ 得出 $0>0$ 、 $Y\neq W=Y$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误,其即构成开关不独立于电源(线路)否定(绝对错误、违背第一绝对戒律)原则和开关独立于电源(线路)原则、开关电源(线路)独立原则、开关(双标、防火墙、审核、《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》、审核、党领导一切、小组治国等)合法(正确)否定(绝对错误、违背第一绝对戒律)原则和开关(双标、防火墙、审核、《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》、审核、党领导一切、小组治国、冗余等)绝对错误(绝对罪行、违背第一绝对戒律、非法)原则,当电路接通电源时,其必然有: $W-Q\neq 0$ 、 $W-Y\neq 0$,依此类推至于如下原则同理成立:电源不独立于线路否定(绝对错误、违背第一绝对戒律)原则和电源独立于线路(非齐次)原则、电源线路独立原则、电源(信号源)独立(非齐次)原则、奥卡姆剃刀原理(Occam's Razor, Ockham's Razor)正确原则、禁止冗余原则,依此类推至于普遍情形同理成立。

开关在节约能源、控制电路上便利用户,但就电路的独立性和主体机制而言是错误的,因为其让电路失去独立性而增加控制性节点,令其控制权落如人们手中;同时,开关的成本代价是增加用电安全性,以便人们在危急时有效切断电路防止可能的人体伤害。此时,让电路的尽量不独立性是有益于人们的用电安全。电路没有生命,开关危害电路独立性而增加人们用电安全性;可是,开关、防火墙、大数据、《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》、审核、党领导一切、小组治国等则是直接危害人们的生命安全等,纯属祸国殃民之绝对罪行。

如果开关W的权限不是大于电源Y和线路Q: $P(W)\leq P(Y)$ 、 $P(W)\leq P(Q)$ 、 $P(Y)\leq P(Q)$,那么,当电路接通电源时,其必然有: $W-Q=0$ 、 $W-Y=0$ (相关)符合 $P(W)\leq P(Y)$ 、 $P(W)\leq P(Q)$ 、 $P(Y)\leq P(Q)$;然而,当电路不通时,其必然有: $W-Q\neq 0$ 、 $W-Y\neq 0$,此时,依据同一律,开关W是同一个主体,则 $Q\neq W=Q$ 得出 $0>0$ 、 $Y\neq W=Y$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误,显然,开关(双标、节点、防火墙、审核权限、宗教条例、器官条例)的权限必须大于电源Y、线路Q,其即构成开关不高于电源(线路)否定(绝对错误、违背第一绝对戒律)原则和开关高于于电源(线路)原则、开关电源(线路)独立高于于电源(线路)原则,当电路接通电源时,其必然有: $W-Q\neq 0$ 、 $W-Y\neq 0$ 、 $P(W)>P(Y)$ 、 $P(W)>P(Q)$ 、 $P(Y)>P(Q)$,依此类推至于如下原则同理成立:电源不高于线路否定(绝对错误、违背第一绝对戒律)原则和电源高于线路(非齐次)原则、电源高于线路原则、电源(信号源)高于线路原则、开关节点归一绝对原则、开关绝对原则、电源(发源无上、本源)极端(绝对)原则、电源(归一)绝对原则,这就是开关立法、开关非齐次(规范)立法、(禁止)冗余立法、奥卡姆剃刀立法、节点立法,依此类推至于普遍情形同理成立。

依据一项绝对即属绝对原则、不匹配绝对原则、单向性绝对原则、极端绝对原则、开关绝对原则、同一律、可控硅、二极管、单向电桥、大数据、大监控、大监狱、实名登记、控制、严控等是差异化至上或者单向性差异化的,即属绝对的,其即构成差异化(差异化至上、大数据、大监控、大监狱、实名登记、控制、严控、可控硅、二极管、单向电桥、桥堆、长江黄河的水全速倒流)绝对原则。

如果开关、防火墙、大数据、《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》、审核、党领导一切、小组治国等W不是犯罪Y之源、万恶Y之源、罪大恶极,那么,W即不是绝对的即属非A的;然而,依据开关(双标、防火墙、审核、《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》、审核、党领导一切、小组治国、冗余等)绝对错误原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,W是绝对即属逻辑A的,此时, $\emptyset\neq\{W\}\cap\{W\}=\{A\}\cap\{\neg A\}=\emptyset$, $\emptyset\neq\emptyset$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行,和虚假文书一样,其即构成开关(双标、节点、防火墙、单向阀、差异化至上、特权、大数据、大监控、大监狱、《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》、审核、党领导一切、小组治国、冗余隔离等)非犯罪之源(万恶之源、罪大恶极)否定(绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律)原则和开关(双标、节点、防火墙、单向阀、差异化至上、特权、大数据、大监控、大监狱、《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》、审核、党领导一切、小组治国、冗余隔离、凶残等)犯罪之源(万恶之源、罪大恶极、绝对、长江黄河的水全速倒流、长江黄河的水倒流)原则、长江黄河的水倒流极度凶残原则。

依据差异化至上原则、差异化绝对原则、开关（双标）绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，对于任何n元集合 $S_n=\{x_1, x_2, \dots, B, \dots, x_n\}$ ，当 $\lim(x_i) \rightarrow \infty$ 时其必然有 $\lim(x_j) \rightarrow 0 (i \neq j \in N)$ ，子集 S_{n-1} （不包含 $x_i=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ）即为差异化至上而丧尽天良（党治人治只下的负面之差异化至上）、灭绝人性，长江黄河的水不仅无限全速倒流到血肉磨坊绝对灭绝的地步，如果 $\lim(x_i) \rightarrow \infty$ 是可以存在的，即红色家族最后是有有一家胜出的，那么，系统 S_n 就有余地的而非绝对的即非A的；然而，命题中差异化至上、开关、双标等都是绝对的即逻辑而无法停止相互残杀和自毁的，此时，令 $S_n=W$ ， $\emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成：

开关（双标、节点、防火墙、单向阀、差异化至上、特权、大数据、大监控、大监狱、《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》、审核、党领导一切、小组治国、冗余隔离、阶级斗争、共产主义、政党制度、贩毒政权等）非彻底毁灭（框架毁灭、万箭穿心、血肉磨坊、同归于尽、死得一个不剩、大毁灭、灭世、炼狱、大黑暗、黑洞、杀人不用刀、超越丛林、无维反物质、无人能活、盛世荒凉、畜牲不如、连狗都不如、狗不理）否定（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、

开关（双标、节点、防火墙、单向阀、差异化至上、特权、大数据、大监控、大监狱、《器官条例》、《宗教条例》、《国安条例》、审核、党领导一切、小组治国、冗余隔离、阶级斗争、共产主义、政党制度、贩毒政权等）彻底毁灭（框架毁灭、万箭穿心、血肉磨坊、同归于尽、死得一个不剩、大毁灭、灭世、炼狱、大黑暗、黑洞、杀人不用刀、超越丛林、无维反物质、无人能活、盛世荒凉、畜牲不如、连狗都不如、狗不理、绝对毁灭、绝对）原则、奇点毁灭原则，上述即是盛世荒凉（杀人不用刀）立法、奇点毁灭立法、长江黄河水倒流立法和三光立法，包括政党、共产主义、贩毒制毒三大毁灭。

从林法则中动物之间的弱肉强食哪怕是同类相食都是一方相对一方的而必然是相对的，依据一项相对即属相对原则、同一律，其即构成丛林法则（动物世界、弱肉强食、同类相食）相对原则、畜牲相对原则。

任何政权封锁互联网，让你相信党永远光荣正确伟大，你不仅成为猎物还成为死人，成为成全特权阶级的器官供体、韭菜、炮灰，这就是防火墙（大数据、大监控、器官条例、宗教条例、国案条例）为万罪之源原则、防火墙无维（反物质）原则、信息先于安全立法。

党治退回到信息封锁的灭绝一切之无维世界。

14. 解决（治愈、正义）标准化原则、绝对戒律（绝对命令）原创立法者即上帝（全宇宙/天地/国家/世界总主宰/总教主）原则、绝对戒律（绝对命令）原创立法者（标准化立法者）第一位（唯一一位）标准化真文明真命天子（真主）原则、战争（杀人、释放病毒堵死全世界20亿人、肉体消灭国级干部总理、运动式治国等）非解决（突破）国之四维结（解决/突破三向结、标准化）原则、差异化至上全军覆没（万箭穿心、死得一个不剩、全世界有史以来最大坟墓）原则（也称为全世界有史以来最大坟墓原则）

依据无分别绝对原则、标准化归一绝对原则、绝对等价原则、同一律，法律是面向对象而适合于任何对象的，法律的结果正义（解决、治愈）是至上的，即属标准化的，其即构成（法律、政治、经济）正义标准化原则、（作为前提的）法律理性原则、合法正义标准化原则、标准化无分别原则、解决（治愈、正义）标准化原则。

如果绝对戒律、绝对命令的原创立法者W未就职或者未作任何全权授权而任何国家及其政府、经济、法律、警察军队、机构组织、体系Y等是合法的，那么，依据合法正义标准化原则、真主（真皇帝、万王之王、万主之主）在位标准化原则、同一律，Y必然是标准化的，即属逻辑A的；然而，依据同一律，命题中绝对戒律、绝对命令的原创立法者W未登基或者未作任何全权授权，Y是欠缺的而必然是非标准化即属逻辑非A的，此时， $\emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成：绝对戒律（绝对命令）立法者未就职或未作任何书面正式全权授权国家（政府、经济、法律、警察军队、机构组织、体系、联合国、国际机构）合法否定（绝对错误、违背第一绝对戒律、自我毁灭、毁灭一切、万箭穿心、全军覆没、尸骨无存）原则、绝对戒律（绝对命令）立法者就职或作书面正式全权授权国家（政府、经济、法律、警察军队、机构组织、体系、联合国、国际机构）合法原则。

绝对戒律、绝对命令的原创立法者W又称为标准化立法者。国之四维结、三向结不是以绝对戒律、绝对命令的原创立法者W作为唯一的解决，称之为标准解决、绝对解决。依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、标准化绝对原则、唯一确定绝对原则、同一律，绝对戒律、绝对命令的原创立法者W，即是天地之间、全宇宙、万国、任何国家唯一确定的主宰、上帝，也是开创国家（世界、全人类）真文明的唯一真主和总教主，更是全人类有史以来第一位（唯一一位）标准化真文明的真命天子，国家、世界、天地之间是否进入标准化灵性文明是万物、万界生死存亡的唯一关键节点，其即构成绝对戒律（绝对命令）原创立法者即上帝（全宇宙/天地/国家/世界总主宰/总教主）原则、绝对戒律（绝对命令）原创立法者（标准化立法者）第一位（唯一一位）标准化真文明真命天子（真主）原则。

如果国之四维结、三向结不是以绝对戒律、绝对命令的原创立法者W的就职或者授权为解决方案，而是以战争、杀人、释放病毒堵死全世界20亿人、肉体消灭国级干部总理、运动式治国等Y手段作为解决方案（突破到标准化层面）Q是正确的，那么，依据差异化至上全军覆没（万箭穿心、死得一个不剩、全世界有史以来最大坟墓）原则（也称为全世界有史以来最大坟墓原则）、你死我活差异化原则、同一律，Y是差异化的，运动式治国是行动（起哄、舆论、造谣）至上必然是极端和差异化至上的，Q也必然是差异化的，即属非标准化之逻辑非A的；然而，依据解决（治愈、正义）标准化原则，Q必然是标准化、无分别的即属逻辑A的，此时， $\emptyset \neq \{Q\} \cap \{Q\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成：战争（杀人、释放病毒堵死全世界20亿人、肉体消灭国级干部总理、运动式治国等）解决（突破）国之四维结（解决/突破三向结、标准化）否定（绝对错误、违背第一绝对戒律、绝对罪行）原则、战争（杀人、释放病毒堵死全世界20亿人、肉体消灭国级干部总理、运动式治国等）非解决（突破）国之四维结（解决/突破三向结、标准化）原则。

15. 无天立法、拯救中国三级虹吸立法：无天无恶不作（无限犯罪）蚩蚩撼树自不量（螳臂挡车）原则、无天见光死（荣誉处决、盛世灭亡）原则、中国人精神黑人（精黑）原则、深渊防火墙平庸之恶防火墙天绝地灭原则

在末日狂欢中，恶魔W无限复活（死去活来、罪恶永生）： $\lim W \rightarrow n\infty$ ，恶魔黑暗在天登峰造极、盛世罪恶、犯罪光荣、罪恶永远伟光正和光明正大，人们上升撞墙（魂飞魄散、硬刚找死毁灭）、下降反升天的镜像世界之逆流正常天规（包括逆向栽赃反向犯罪、逆向淘汰）：一人堕落鸡犬升天（假象）的无天地狱、全反射犯罪，相应的罪犯称为无天罪犯，其即构成无天地狱恶魔在天登峰造极（盛世罪恶、犯罪光荣、邪恶永远伟光正、逆向淘汰、逆向栽赃反向犯罪、盛世罪恶、光荣毁灭、死去活来、罪恶永生）原则、无天地狱（全）反射犯罪（灭顶之灾、反规律、无底线、不留活口）原则、无天无底线原则、无天地狱原则。世界之扭曲、罪恶之无耻、黑暗之浓重、不要脸之反动令人不寒而栗。人们识破其真面目后绝对醍醐灌顶，人们原来绝对不可能相信其犯罪作恶的底线。

受害者（知情人、无辜者）及其证据、真相、正义、信息等Y永远被天罗地网在深渊，无限冲塔也不可能成功而无限死亡，称之为反物质的深渊防火墙、黑洞防火墙，国家则称为无地国（对应无地王）、黑洞国，其即构成深渊防火墙反物质（不留活口、死人不说话）原则。

如果深渊防火墙反物质是正常的，那么，法律保护并拯救受害者（知情人、无辜者）及其证据、真相、正义、信息等W是正常的： $W > 0$ ；可是，依据深渊防火墙反物质（不留活口、死人不说话）原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，受害者（知情人、无辜者）及其证据、真相、正义、信息等Y永远被天罗地网在深渊，无限冲塔也不可能成功而无限死亡，并不具有大于零的法定权利W： $W < 0$ 或者 $W \rightarrow -\infty$ ，此时， $0 = W < 0$ 、 $0 = W \rightarrow -\infty < 0$ 都得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成：深渊防火墙绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、深渊防火墙人性小于零（灭绝人性、丧尽天良、没有明天、绝对罪行）原则、深渊防火墙瘫痪性原则。

依据深渊防火墙瘫痪性原则、平庸之恶防火墙（内电场）入侵性原则，深渊防火墙和平庸之恶防火墙（内电场）组成了天绝地灭的祸害之组合，其即构成深渊防火墙平庸之恶防火墙天绝地灭原则。

如果无天罪犯的反向犯罪和每年3000万亿美元的贩毒敛财W是成就、能控制一切或者能长久存在，对任意量（任意事物）Y（包括 $Y=0$ ）不是蚩蚩撼树（螳臂挡车）、见光死，那么，其堕落即上升、和平即战争而必然有 $-|W|=|W|$ 或者 $-|W|=|Y|$ 、 $|W|=|W|$ 或者 $|W|=|Y|$ 即 $0 > -1 > 0$ 、 $1 = -1 < 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ，殊途同归为 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成无天差异化至上无桥梁（无路可走、作茧自缚、自作孽不可活、存在机会动态清零、挣扎徒劳、硬刚作死、绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、无天不生（无活、必死、失控、出轨、翻车、塌方、天崩地裂、断子绝孙）原则、无天无立足之地原则、无天无地原则、无天恶魔不断复活徒劳（作死、活结绞刑绳套）原则、无天无恶不作（无限犯罪）蚩蚩撼树自不量（螳臂挡车）原则、无天见光死（荣誉处决、盛世灭亡、万箭穿心、血肉磨坊、自残、自毁长城）原则，且是象齐奥塞斯库、尼泊尔总理奥利夫人（被点天灯无限荣耀）一样荣誉处决、盛世大屠杀，齐奥塞斯库被几十个官兵换了好几个加长弹夹，上述统称为无天（废物）立法。

为什么彭载舟四通桥的狼烟横幅没有让恶魔见光死？

四大文明古国都曾是世界的顶级辉煌，古埃及、古巴比伦、古印度都走着走着就把自己亡国灭族了，古埃及、古巴比伦还把自己的国土彻底荒漠化了，古印度是把自己的国土半荒漠化了，非洲人则是因为ICQ原因不善经营而把非洲撒哈拉大沙漠化了，显然，这几个民族如同正在融化的南北极冰川和冰山，都是属火的，依据灭亡不可逆转绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，称之为（绝对）收敛民族、火族（包括ICQ只有40~70的川普盛赞的美丽到非人所能及的非洲民族，卢比奥现场表演罪大恶极不可方物），其即构成（绝对）收敛民族（火族、美得不可方物非人所能及ICQ民族）亡国灭族（绝对归零、收敛）原则、国土（荒漠化）先于民族（国家）原则、国土（荒漠化）先于民族（国家）收敛（亡国、灭族、败亡）原则、非洲种族灭国（天族）原则。

现在，我们再看看以中国边境线为界，除了陕西部分的黄土高坡是历史问题外，80%以上的国土都在2012年后被荒漠化了；还有，和撒旦教走得近的中亚5国也和中国大部分地区一样全规模荒漠化了。与此同时，俄罗斯、朝鲜、韩国、日本、台湾等邻国或可比国都是绿化100%，中亚五国脱离苏联才30多年就把自己的国土自行折腾到今天这地步。依据国土（荒漠化）先于民族（国家）收敛（亡国、灭族、败亡）原则，中国也是（绝对）收敛民族、火族、非人、ICQ人、非正常人、精神黑人、精黑，其即构成中国人精神黑人（精黑、精神非洲人、精非、收敛、自残）原则，相应的障碍（防火墙）称为精神黑人（精黑、非人、ICQ、脑瘫、自残）防火墙。

军人没觉醒、中华民族被几千年的王朝更迭杀怕了，因此，中国人有着一重天生的不敢反抗之奴性，一旦面对政府几自动构造一道不可逾越的奴性防火墙W，政府和外来的入侵者如日寇Y就自动高出了三舍，来源于退避三舍，称之为奴性（三舍）防火墙，也为了纪念老舍，舍面对邪恶势力不是奋起抗争而是自挂东南枝。奴性（三舍）防火墙让民众自己不敢擅自乱动，同时也成为政府和入侵日寇无限杀戮（大屠杀）电动势（电压差），其即构成奴性（三舍）防火墙令民众被动（受制于政府、规则、潜规则、入侵者）原则。

如果民主自由国家的军队、象俄罗斯有信仰的军队、没奴性的军队W可以被政府驱使来屠杀无辜人民（无论是本国还是外国）Y是合法的，那么，对无辜者（人民、受害者、夜朦胧、李克强、陈彦霖）Y的杀戮、屠杀、陷害具有罪责 $D < 0$ 乃至 $D \rightarrow -\infty$ ；可是，命题中D是合法的即 $D \geq 0$ ，此时， $0 = D < 0$ 、 $0 = D \rightarrow -\infty < 0$ 都得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，相应的防火墙（比照PN结的内电场）称之为受控性平庸之恶防火墙（内电场），其即构成：人性不小于零（有人性、有天良）军队（警察、政府、打手）活摘器官（制毒贩毒、活摘孕妇人工胎肝、维稳、洗脑、封锁防火墙、64屠杀、香港大屠杀、豢养几百万黑人或其他留学生性伴侣中国女生/一学期40个性伴侣一半以上是处女、违法犯罪）绝对罪行

(绝对错误、违背第一绝对戒律)原则、平庸之恶(犯罪、无恶不作、为虎作伥、活摘器官、制毒贩毒、活摘孕妇人工胎肝、维稳、洗脑、封锁防火墙、64屠杀、香港大屠杀、豢养几百万黑人或其他留学生性伴侣中国女生/一学期40个性伴侣一半以上是处女)人性小于零(灭绝人性、丧尽天良、没有明天、绝对罪行)原则、平庸之恶(为虎作伥)防火墙(内电场)受控入侵性原则、平庸之恶防火墙(内电场)入侵性原则。

依据平庸之恶(为虎作伥)防火墙(内电场)受控入侵性原则、奴性(三舍)防火墙令民众被动(受制于政府、规则、潜规则、入侵者)原则、奴性(三舍)防火墙和平庸之恶防火墙和平庸之恶(为虎作伥)防火墙统称为离子键防火墙,其即构成离子键防火墙两级自限性原则。

苏联人民推翻苏共、尼泊尔人民推翻尼共都不费吹灰之力、如入无人之境,因为共产党见光死,东欧十几个共产主义国家的解体更是摧枯拉朽;可是,彭载舟四通桥的狼烟横幅没有让恶魔见光死,那是因为:第一,依据离子键防火墙两级自限性原则,中国人有两重自限性(奴性和平庸之恶);第二,依据中国人精神黑人(精黑、精神非洲人、精非、收敛、自残)原则,中国人是自残式收敛的,加上天生脑瘫自残式防火墙,中国人总共有三级自限式防火墙,其即构成中国人三级(三重)自限防火墙原则。

依据中国人三级(三重)自限防火墙原则,任何人拯救中华民族需要具有三级虹吸机制和力量以克服三级(三重)自限防火墙,其即构成拯救中国三级虹吸原则,拯救法律差异化至上的欧美国家则不需要三级虹吸机制和力量,这就是拯救中国三级虹吸立法。

李克强、夜朦胧、陈彦霖、40万香港死难同胞、2024年3亿毒品死亡人数(川普宣布的情报统计大数据)、三年疫情中全世界死于新冠病毒20亿人、全过程活摘器官七十多年只有一个幸存者程佩明等,这些登峰造极的小数据和吓死任何人的大数据表明,死前末日狂欢的邪教不仅是人类和自身的终极坟墓,也是全面幸存者偏差的无限销声器,更是毁灭一切证据、真相、正义、信息的防火墙,六月飞霜、七月飞雪,受害者和知情人被布下天罗地网杀人灭口、抄家灭族,其就是如下四大防火墙共同作用的结果:无天地狱和深渊防火墙、平庸之恶内电场(势力、防火墙)、奴性(三舍)防火墙、精神黑人(精黑、非人、ICQ、脑瘫、自残)防火墙,其即构成五毒俱全(一天四墙)灭中国原则、罪犯五毒俱全(一天四墙)死了都要害人原则、APT(Advance Persistent Threat with social engineering带社会工程的高级长期威胁)五毒俱全(一天四墙)原则。

恶魔W无限复活(死去活来): $\lim W \rightarrow n\infty$; 受害者(知情人、无辜者)Y无限冲塔死亡并毁尸灭迹,被全过程彻底销声无效掉活来死去: $\lim Y \rightarrow 1/n\infty$,如同纳粹毒气室内无法破门而出的犹太人,这就是无天地狱、深渊防火墙相互结合的结果。

16. 禁止防火墙立法、禁止活摘器官(器官移植)立法

依据唯一确定绝对原则、标准化无分别绝对原则、同一律,任何一条信息W是唯一确定的而必然是绝对的、墙内外都是无分别的: $W_{in}=W_{out}$, W_{in} 为墙内值、 W_{out} 为墙外值,判断行列式如下:

$$\begin{vmatrix} W_{in} & W_{out} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

然而,防火墙H阻断或者改变了信息导向而让墙内外变成不同:

$$\begin{vmatrix} W_{in} & W_{out} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W_{in}-W_{out} \neq 0 \text{二者即属无关的,此时,}$$

$0 \neq \begin{vmatrix} W_{in} & W_{out} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 得出 $0 \neq 0$ 即 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行、绝对错误,其即构成防火墙否定(绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律)原则和防火墙绝对罪行(绝对错误、违背第一绝对戒律)原则,这就是禁止防火墙立法。

任意两个人W、Y的器官w、y是属于不同主体而必然是不同的

$$\begin{vmatrix} W & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = w-y \neq 0$$

然而,器官移植让W的器官w成为Y的附件而必然是相关的:

$$\begin{vmatrix} W & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W-y=0, \text{此时,}$$

$0 = \begin{vmatrix} W & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误,其即构成活摘器官(器官移植)否定(绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律)原则,这就是禁止活摘器官(器官移植)立法。

活摘器官该有防火墙的地方没有了,信息不能有防火墙的地方却有了:有的人活着他已经死了,有的死了他还活着。

17. 禁止单向性立法：大数据、单向性授权（法律、器官条例、宗教条例、国安条例）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定、无效）原则、公平（正义、解决、正常、合法、正确）方程、独立（不侵犯、不相互侵犯、合法、正常化）方程

被收集数据（HLA器官配型等私隐数据）、被监控者（被实时数据收集者）者、被控制者、被劫持者、被实名登记者、（银行）客户、学生、患者、孩子、囚犯或被监禁者、猎物、食物、菜单、民众、军人、被动方、雇员职员、被签约方、观众、党员、被控制者、被操纵者、被利用者、被主导者、供体等Y一一对应于大数据方、监控者、控制者、劫持者、实名登记方、银行保险证券、教师、医生、大监狱方、猎食者、食客、上桌、政府机构、将帅、主动方、老板、签约方、组织方、政党高层、控制者、操纵者、利用者、主导者、受体等W是单向性完全透明、全开放、无处可逃、毫无隐私、被动的，W是绝对的主宰方、绝对的权力者，二者构成绝对的权力体系，人为刀俎我为鱼肉，Y的信息和被劫持的权利、被掠夺的资源（器官）等记为 $y < 0$ ，W的活摘器官卖钱、自己续命、对他人草菅人命等主宰权记为 $w > 0$ ，如果W和Y的这种单向性关系Q是合法而必然是标准化无区别的，哪怕W是获得Y的授权（如学校强制学生签署器官捐赠书）而令W、Y具有法定契约上的同一性、相关性等，其必然有如下关系

$$Q = \begin{vmatrix} w & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = w - y = 0$$

然而，事实上W是主动方、主导者而必然有 $w > 0$ ，Y是被动方、被主导者而必然有 $y < 0$ ，

$$Q = \begin{vmatrix} w & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = w - y \neq 0$$

此时， $0 = Q = \begin{vmatrix} w & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，得出 $0 \neq 0$ 即 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律，其即构成：

大监控（绝对权力、绝对服从、大数据、实名登记、活摘器官、人工胎肝、屠杀孕妇提炼人胎素、贩毒制毒、释放新冠病毒、人体实验、器官条例、宗教条例、国安条例、控制、劫持、人为操纵、僵尸、银行客户、学校师生、弱肉强食、丛林法则、菜单上席、政府民众、官兵、老板雇员职员、公司、签约、政党、利用、非正常主导）Q绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、

大监控（绝对权力、绝对服从、大数据、实名登记、活摘器官、人工胎肝、屠杀孕妇提炼人胎素、贩毒制毒、释放新冠病毒、人体实验、器官条例、宗教条例、国安条例、控制、劫持、人为操纵、僵尸、银行客户、学校师生、弱肉强食、丛林法则、菜单上席、政府民众、官兵、老板雇员职员、公司、签约、政党、利用、非正常主导）Q授权无效（绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、

大监控（绝对权力、绝对服从、大数据、实名登记、活摘器官、人工胎肝、屠杀孕妇提炼人胎素、贩毒制毒、释放新冠病毒、人体实验、器官条例、宗教条例、国安条例、控制、劫持、人为操纵、僵尸、银行客户、学校师生、弱肉强食、丛林法则、菜单上席、政府民众、官兵、老板雇员职员、公司、签约、政党、利用、非正常主导）单向性（包含绝对归零、瘫痪权利）原则，Q称为绝对权力体系，共产主义就是绝对权力体系，依此类推至于普遍情形同理成立。

大监控、绝对权力、绝对服从、大数据、实名登记、活摘器官、人工胎肝、屠杀孕妇提炼人胎素、贩毒制毒、释放新冠病毒、人体实验、器官条例、宗教条例、国安条例、控制、劫持、人为操纵、僵尸、银行客户、学校师生、弱肉强食、丛林法则、菜单上席、政府民众、官兵、老板雇员职员、公司、签约、政党、利用、非正常主导等，统称为单向关系（事件、事物）、单向性。

任何两方W和Y的公平、正义、解决Q必然是标准化、无分别、无障碍的：

$$Q = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y = 0 \dots\dots (\text{Eq.SG01})$$

其即构成公平（正义、解决、法律、政治、经济、国家、政府、议会、军队、民生、正常、合法、正确）无障碍（标准化、平等、独立自主）原则、Eq.SG01称为公平（正义、解决、法律、政治、经济、国家、政府、议会、军队、民生、正常、合法、正确）标准化方程、标准化方程、公平（正义、解决、正常、合法、正确）方程，依此类推至于多方关系同理成立。

任何两方W和Y之间关系Q是独立的，如果二者之间无法标准化就必然存在着单向性侵犯或者相互侵犯而为不独立：

$$Q = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y \neq 0$$

可见，二者之间要独立一定要满足解决标准化方程：

$$Q = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y = 0 \dots\dots (\text{Eq.SG02})$$

因此，Eq.SG02称为独立（不侵犯、不相互侵犯、合法、正常化）方程、独立方程，形式上与解决方程、标准化方程是一样的，其即构成独立（不侵犯、不相互侵犯、合法、正常化）解决（标准化、绝对）原则、独立（不受侵犯）天赋人权（自然权利）原则、独立本地原则、独立第一性原则、独立第一原则、平等第二原则、自由平等（标准化、公平）第二原则、正义第三（衡量、齐次、结果、断舍离）原则、独立先于自由平等（标准化、公平）原则、本地先于相对原则、独立不侵犯原则、独立不相互侵犯

犯（无害共存、无公害）原则、合法（正确、解决、正常）不相互侵犯（不侵犯、无公害、标准化）原则，解决之决字必然是绝对的，依此类推至于多方关系同理成立。

任何独立的两方W和Y之间的关系为单向性关系、事件等必然包含主动方与被动方，中间必然包含瘫痪为绝对归零的中值情形。任何单向性关系（事物、事件）必然不是无分别之标准化的，其必然有：

$$Q = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y \neq 0 \dots\dots (\text{Eq.SG03})$$

其中W>0、Y<0，得出W-Y≠0；

然而，命题中W和Y之间是独立的而必然满足独立方程或者标准化方程：

$$Q = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y = 0$$

此时， $0 = Q = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，得出 $0 \neq 0$ 即 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律，其即构成：非标（非标准化、单向性、不匹配）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、非标（非标准化、单向性、不匹配）不独立（不具有第一性）原则，Eq.SG03称为非标（非标准化、单向性、不匹配）方程、单向性方程，依此类推至于多方关系同理成立。

如果任何W对Y的单向性的大监控（绝对权力、绝对服从、大数据、实名登记、活摘器官、人工胎肝、屠杀孕妇提炼人胎素、贩毒制毒、释放新冠病毒、人体实验、器官条例、宗教条例、国安条例、控制、劫持、人为操纵、僵尸、银行客户、学校师生、弱肉强食、丛林法则、菜单上席、政府民众、官兵、老板雇员职员、公司、签约、政党、利用、非正常主等）R的授权w是有效、合法、正确的： $w=y$ ，y为Y所获得的权利，那么，依据同一律，w必然是单向性的：

$$Q = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y \neq 0$$

然而，依据合法（正确、解决、正常）不相互侵犯（不侵犯、无公害、标准化）原则，其必然有

$$Q = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y = 0,$$

此时， $0 = Q = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，得出 $0 \neq 0$ 即 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律，其即构成：单向性授权（法律、器官条例、宗教条例、国安条例）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定、无效）原则，这就是禁止单向性立法，依此类推至于多方关系同理成立。

18. 需求是万恶之源、支点立法：营盘标准化起源（永动机模式）原则、支点力量（动力）起源原则、支点重新定位（无限杠杆）原则、标准化之王为王之王（万主之主、上帝、天地唯一确定之主宰）原则

如果警察、法官、官员、任何个人/机构等R欠缺知识W（文盲、法盲）如没小学毕业而看不同小学水平的法律归责于法律，那么，有限或者非绝对的个体单方面的缺知识（文盲、法盲）W成为法律Y的障碍，没有你地球就不转动了，少一根竹篙无法撑船，正义、法律即不是至上的 $P(Y)\% < 100\%$ ；然而，任何人犯罪一视同仁，王子犯法与庶民同罪，法律正义是至上的： $P(Y)\% = 100\%$ ，此时， $100\% = P(Y)\% < 100\%$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成不知者（文盲、法盲、精神病）无罪绝对错误（绝对罪行、否定、违背第一绝对戒律）原则，不知者（文盲、法盲、精神病）犯罪一视同仁（平等）原则、有你（罪犯不知者、文盲、法盲、精神病）地球（太阳）照转原则、少一根竹篙仍撑船原则、法律至上管辖一切文盲（法盲、精神病、罪犯、不知者）原则、法律至上原则实际上是结果之正义至上原则。

如下的反应式是土地盐碱化(Soil basification and salinization)的化学方程，q.SH01、Eq.SH02是 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的水解方程，Eq.SH03是土壤中的酸碱中和反应。Eq.SH11、Eq.SH12中W+代表麻黄碱（ephedrine、罂粟碱narceine、四氢大麻醇tetrahydrocannabinol四氢大麻酚）等带苯环benzene的有机根，称之为碱基营盘barback(camp site)，对应碱基；另外，嘌呤（咖啡碱 purin）关联ATP、ADP能量载体，嘧啶pyrimidine碱基、嘧啶碱基pyrimidine base。

上述Eq.SH11、Eq.SH12中W+是带极度稳定笨环结构的有机碱基营盘，Eq.SH11中碱基营盘（底盘），和酸中的H+发生中和反应，碱基营盘发生赤化（带正电荷）而成为吸引H+的回复力中心，记为步骤K1（中和反应）；于是，杠杆的动作启动，Eq.SH12中瘦身有需求的碱基营盘发生水解回复到营盘平衡状态，水解反应产生的H+和土壤（生物体）中的H+参加浓度平衡运动（如三极管中的载流运动）而释放到载流中一去不复返，称之为载流中和（电路接地）效应（反应），记为步骤K2（水解）、K3（接地、

如生物膜渗透平衡)；接着，Eq.SH12又如同程序跳转一样跳转到Eq.SH11发生酸碱中和反应，记为步骤K4(跳转)：...K1(中和反应)→K2(水解)→K3(接地平衡)→K4(跳转到K1)→K1(中和反应) ...，循环往复、周而复始，称之为三级跳转循环反应(中和、水解、接地平衡、跳转)、标准化机制、营盘机制，这是有机、生命、智能的起源，比照胡克定律(Hook's law)即应力 f 与应变 Δx 成正比： $f=-k\Delta x=-F$ ，可见，反复有常乃至反复无常的核心营盘并非波动、振荡的平衡中心，其是地球和月亮万有引力双方中的一个当事者(赵本山的肇事者、始作俑者其无后乎包括老毛断子绝孙)，而平衡中心则在万有引力双方的中间，其即构成：

营盘当事者(当事、非平衡中心、赵本山的肇事者、始作俑者其无后乎包括老毛断子绝孙)原则、振子当事者(当事、非平衡中心、赵本山的肇事者)原则、营盘(肇事者)先于振子原则、营盘(碱基、碱基、碱性)无限复活(标准化、有机)原则、营盘(肇事者)标准化(唯一确定、绝对、永恒、回复力)原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

营盘当事者作为不断将土壤盐碱化掉的核心之无限推手(凶杀)，其在机制空间中具有如同永动机一样的标准化机制(适当补充能量的话)，自行获取能量、(有水等条件具备时)自发发生反应、自行释放多余的反应产物(如 H^+ 、生物排泄)、自行平衡接地(自行修复)、自行跳转(自行运转、自动重新开始等)，我们称之为营盘反应、标准化反应，其为生命体等提供了标准化的资源池。

依据标准化绝对原则、唯一确定绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对归零等价原则、同一律，每个生命体、有机物、智能模式(能自我选择)、波动、振荡等都是独一无二而必然是唯一确定的，即属标准化的，其即构成生命(生物、有机、智能、波动、振荡)标准化原则、营盘标准化起源(永动机模式)原则、标准化营盘无限复活原则。

依据营盘(肇事者)标准化(唯一确定、绝对、永恒、回复力)原则、生命(生物、有机、智能、波动、振荡)标准化原则、标准化绝对原则、唯一确定绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对归零等价原则、同一律，对于任何一个(生物)系统，唯一确定的营盘是绝对的而必然先于系统，即属营盘机制、动力、生命、生物、有机、智能、波动、振荡等的起源，其即构成营盘先于机制(营盘机制、动力、生命、生物、有机、智能、波动、振荡)原则、营盘先于机制(回复力机制、振荡机制、波动机制、永动机机制)原则、营盘机制(营盘机制、动力、生命、生物、有机、智能、波动、振荡)起源原则、营盘先于需求(如 W^+ 对 OH^- 需求)原则、需求(如 W^+ 对 OH^- 需求)先于机制(回复力机制、振荡机制、波动机制、永动机机制)原则、营盘非支点原则、营盘非支点(非中心、非平衡中心、非平衡)原则、营盘先于机制先于需求原则、营盘先于标准化原则、营盘标准化原则，这就是营盘(需求)立法。

碱基营盘滞留在土壤中不断地反复发生营盘反应，成为将土壤快速盐碱化的无限复活之凶残凶手，而碱基营盘则在Eq.SH11(W^+)和Eq.SH12($W-OH$)之间切换而底盘(W^+)保持不变，称之为永恒毒品(毒素、碱基营盘)、标准化(无限复活)毒品(毒素、碱基营盘)；相应的，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，象尼泊尔共党政府封锁网络为权力安全防人民，就是尼泊尔共党政府(政权)就是人民和正义的无限复活的永恒之敌(敌基督、大魔头)、和永恒之罪的大罪人(大罪犯)，其即构成大罪人营盘(犯罪政权、病毒政权)无限复活(百足之虫死而不僵)原则，这就是大罪人立法、敌基督立法。标准化就是僧道基督教唯一的修行通道，同时也是最高立法者审判一切的唯一通道。

大道 W 上无道 Y 、国 W 上无党 Y 、 W 国上无国 Y 、(标准化) $W \rightarrow \infty$, $P(W)=100\%$, $Y > W \rightarrow \infty$, $\max[y] \rightarrow \infty$, $\infty \leftarrow \max[y] \geq Y > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪刑，其即构成(大)道上无道(国上无党、国上无国、王上无王)原则。也就是说，标准化之王为万王之王、万主之主、上帝、天地唯一确定之主宰，其即构成皇字标准化原则、标准化之王为王之王(万主之主、上帝、天地唯一确定之主宰)原则、标准化无权原则、标准化无上原则、标准化之上无王原则、标准化至上原则、标准化边界原则，这就是标准化立法，等价于系统标准化立法。

尼泊尔共产党不断地封锁防火墙、摧毁本应急于自由的经济而无限推高青年失业率，政府官员党员吐故纳新、犯罪花样翻新，为了维持政权统治，哪怕是死亡的犯罪也无限复活，其称为永动机之罪、永恒之罪、无限复活之罪，其即构成尼泊尔共产党(共党)无限复活之罪(永动机之罪、永恒之罪)罪魁祸首原则。

一个贩毒集团 U 通过一个地下钱庄、民间资金池、白手套、马仔 D ，进行从墨西哥汇款 H 到美国 R ，从而避开SWIFT监管，地下钱庄 D 在美国、墨西哥分别设一个资金池(甚至带营业点) W 和 Y ，地下钱庄 D 赚钱的需求成为贩毒集团 U 的输入性杠杆臂 r_1 ，汇款 H 的手续费为 F_1 ，地下钱庄 D 运用隐性汇款通道从美国资金池 W 汇款到墨西哥资金池 Y ，于是，汇款 H 成为地下钱庄 D 帮贩毒集团 U 实现的犯罪之 F_2 ，而输出性杠杆力臂就是地下钱庄 D 的几个员工的工资和办公成本 F_2 (有的低到汇款100万美元只要200美元)，关系如下： $\tau = \tau_1 = r_1 \times F_1 = r_2 \times F_2 = \tau_2 = r \times F$ 。

需求成为外界对象的杠杆 $L(r_1)$ 以获取平衡的输入端动力 F (F_1 、外来对象付与的代价/金钱/物质、能动性)，因此，需求是天平力臂产生的法码空缺： $\tau = \tau_1 = r_1 \times F_1 = r_2 \times F_2 = \tau_2 = r \times F$ ，营盘在外来利益的驱动下可以自行无限寻找立足点而设立支点、并设定输出力臂的大小和方向，也就是说，杠杆的支点具有获取资源(如载波之支撑力)之链接而平衡、绝对归一而载流(载体)结算 C 、如 PN 结任意放大输出机制 B 等六项功能：任意加载(链接、平衡)载体(立足)资源 A 、任意加载(链接、平衡)信息(信号)资源 B (立足、支撑、平衡)、(一定限度内以至无限)无限放大载体资源机制 C (力量守恒)、(一定限度内以至无限)任意放大信息资源机制 D (能量守恒)、载流(载体)力量结算 E 、信息(信号)能量结算 F ，归根结底为双重平衡、放大、结算体系加上杠杆方程($\tau = \tau_1 = r_1 \times F_1 = r_2 \times F_2 = \tau_2 = r \times F$)，称之为支点标准化、支点体系、支点七件套(236+杠杆体系)，其即构成营盘先于支点原则、支点七件套(236+杠杆体系、双重三界六段+杠杆体系、两分三合六段+杠杆体系)原则、支点先于营盘原则、支点归一化(绝对归一)原则、支点重新定位(无限杠杆)原则、支点机制起源原则、支点力量(动力)起源原则、支点七件套原则：输入输出双重平衡、放大、结算，加上杠杆体系，这就是支点立法。

在任何杠杆 W 的两侧：力矩 $\tau = \tau_1 = r_1 \times F_1 = r_2 \times F_2 = \tau_2 = r \times F$ ，杠杆输入端点的力矩等于输出端的力矩 τ_2 ： $\tau_1 = \tau_2$ ，杠杆在输入端的反作用力矩 $\tau_3 = r_1 \times F_3 = r_3 \times F_3$ 、 $r_1 = r_3$ 、 $F_3 = -F_2$ 、 $\tau_3 + \tau_1 = 0$ 、 $F_3 + F_1 = 0$ ，其在完全互补相反

的反作用力矩 τ_3 和输出端的力矩 τ_2 之间必然存在着一个内部支点 D_{23} 称为杠杆的内在支点（中心支点、中央支点），相应的刀口定义为内在刀口（中心刀口、中央刀口） E_{23} 。杠杆的反作用力矩 τ_3 经由内在支点 D_{23} 进入层层叠叠的原子等基本粒子层面上内在世界（定义为内界、量子界、轨道界）。

19. 邪恶运动治国（制高点治国、先发制人治国、趁人不注意封锁防火墙）绝对不可能胜利（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则

国有器官党W善于、惯于趁人们不注意的是颁布器官条例毁灭民族的未来、国安条例毁灭最值钱的香港、颁布宗教条例毁灭人们向善的通道、屠杀孕妇活摘人工胎肝和人胎素、13年来每年豢养几百万黑人等留学生睡进女生宿舍不准女生关门或穿内裤睡觉等 $Y \rightarrow -\infty$ ，如同三家养一元、八月十五杀完全一样，如果Y能胜利而管理社会人民Q成常态： $Q=C=Const$ ，那么，依据同一律、一项绝对即属绝对原则， $Y \rightarrow \infty$ ，W必然也是 $W \rightarrow -\infty$ ，其有：

$$\begin{vmatrix} W & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W-Q = -\infty - C < 0 \text{ 即 } W-Q \neq 0$$

然而，命题中Y能胜利而管理社会人民Q成常态而必然双方都是标准化的：

$$\begin{vmatrix} W & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W-Q = 0 \text{ 即 } W-Q = 0$$

此时， $0=W-Q \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成邪恶（国有器官党）先发制人（运动治国理政、运动式杀人、逼迫老舍在觉醒前自杀、制高点治国理政/洗脑/欺诈/电信诈骗、趁人不注意封锁防火墙）绝对不可能胜利（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、邪恶（国有器官党）先发制人（运动式治国理政、运动式杀人、逼迫老舍在觉醒前自杀、制高点治国理政/洗脑/欺诈/电信诈骗、趁人不注意封锁防火墙）永远也不可能胜利（赢不了、必遭天灭、必死、死无葬身之地、断子绝孙）

20. 非线性无关原则、差异性排除同一性原则、PN结同一（成比例）原则、同一性经由行列式（PN结）包容差异性原则、差异摧毁同一（覆盖同一）原则

我们设一个三极管的三级分别为发射极e（Emitter）、基极b(Base)和集电极c(Collector)，两个PN结如下：C'B'集电结（空间电荷区、耗尽层）具有内电场 E_{bc} 对应压强区外电场 E''_{bc} （方向与 E_{bc} 相反而有： $E_{bc}+E''_{bc}=0$ ）、E'B'发射结（空间电荷区、耗尽层）具有内电场 E_{be} 对应压强区外电场 E''_{be} （方向与 E_{be} 相反而有： $E_{be}+E''_{be}=0$ ），集电极c方向的C'B'集电结为总支点C'（比照杠杆和天平中的支点而称为电子支点）、发射极e方向E'B'发射结为闸支点（活动支点）E'（比照杠杆和天平中的刀口而称为电子刀口）。

在三极管W的c极（P型）与b极（N型）之间有个内电场 E_{bc} ，如果 $i_c \neq \beta i_b$ 即属杠杆不平衡，要么电压 u_b 不足以完全将 u_{bc} 推开至正常水平要么击穿或者濒临击穿 u_{bc} ，即 E_{bc} 不在正常工作的服务区，我们将 E_{bc} 在正常工作的服务区间的PN结称之为供予基极电压 u_b 作立足的空间称为内空间、PN结空间、结空间；我们将PN结未被完全推开、未被推开的PN结区间称为非线性区（结区），被击穿或者濒临击穿的PN结区间称为无关区（结区），依此类推至于其他类型同理成立。

如果非线性结点区H中两边的载流 $i_c(W)$ 和 $\beta i_b(Y)$ 是关于非线性结区W而为同一的，W和Y的关系为Q，那么，依据一项绝对即属绝对原则、非线性绝对原则、同一律， $bx^5=c$ 即属绝对的，关系Q即属绝对的，权重因子 $P(Q) \rightarrow \infty$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律，命题中Q是同一、成确定比例的而非成不确定比例或分裂比例的，Q必然是相对、有限的： $P(Q) < \infty$ ，此时， $\infty > P(Q) \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而必然为绝对错误、虚假，上述假设即永远也不可能成立，其即构成PN结非线性区同一（成比例）绝对错误（否定、违背第一绝对戒律）原则、PN结非线性区不同一（成比例）原则、PN结线性区同一（成比例）原则、PN结同一（成比例）原则（即PN结处于线性范围内时）、同一性包容差异性原则、同一性经由行列式（PN结）包容差异性原则。

如果 $W=axb^8$ 与 $Y=-acx^3$ 的关系Q是非线性的，c为不等于零的常数，即 $Z=ax^3(bx^5-c) \neq 0$ ，那么，依据一项绝对即属绝对原则、常态绝对原则、同一律， $bx^5=c$ 即属绝对的，关系Q即属绝对的，权重因子 $P(Q) \rightarrow \infty$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律，命题中Q是介于W和Y之间而必然是相对的： $P(Q) < \infty$ ，此时， $\infty > P(Q) \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而必然为绝对错误、虚假，上述假设即永远也不可能成立，其即构成（关系）非线性（函数）非绝对（相关）绝对错误（否定、违背第一绝对戒律）原则和（关系）非线性（函数）无关（不相关、绝对）原则、（关系）非线性无关（不相关、绝对）原则、非线性绝对原则、线性相关原则（结合排中律）、差异排除（拒绝）同一原则、差异性排除（拒绝）同一性原则、相关拒绝无关原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果W和Y的关系Q是差异性的即无法构成比例的、或者构成的比例不确定（不唯一确定、分裂的）的、或者无关的，也就是非线性的，却是相关（同一）的，那么，依据非线性无关（绝对）原则、分裂绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，Q即绝对的，权重因子 $P(Q) \rightarrow \infty$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律，命题中Q是相关（同一）的而必然是相对、有限的： $P(Q) < \infty$ ，此时， $\infty > P(Q) \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而必然为绝对错误、虚假，上述假设即永远也不可能成立，其即构成差异（性）非不同一（非不相关）绝对错误（否定、违背第一绝对戒律）原则、差异（性）同一绝对错误（否定、违背第一绝对戒律）原则、差异（性）同一（性）不相容原则、差异（性）摧毁同一（性）原则、差异（性）不兼容（排除）同一（性）原则、差异摧毁同一（覆盖同一）原则、差异性摧毁同一性原则、关系同一性包容差异性原则。

差异性结构如PN结构构造结点空间如PN结空间，属于内空间。PN结的对冲性电场隔离了P型半导体、N型半导体，作为衡量的天平、控制系统、智能的门户性基本机制。
权力可以独立犯罪、金钱可以独立犯罪更可以寄生在权力之下犯罪。

21. 相位杠杆 $\varphi=\omega T=k\lambda=\pi/2$ 、轨道（量子、指数、双曲、相位）集成立法、内界立法、算符行列式（算符空间）立法、彩虹立法：四支点（四刀口）等价（连锁、绝对归一）原则、惯性轴绝对归零方程、内界（算符行列式空间、波动/振动空间）上下自然指数原则、阻尼（非匹配转化/转换）零阶指数（自然指数、线性、常数、常数化）原则、复指数阶解独立（分离）原则

一根水平杠杆的两端在支点处于的垂直合力为： $F_{1\perp}+F_{2\perp}=F_{5\perp}$ ，这是作用力（ $F_{1\perp}+F_{2\perp}$ ）等于反作用力（ $F_{5\perp}$ ）的关系， F_1 、 F_2 为作用于杠杆两点的作用力， F_5 为支点支撑杠杆的作用力、 \perp 为垂直符号。

在任何杠杆W的两侧：力矩 $\tau=\tau_1=r_1\times F_1=r_2\times F_2=\tau_2=r\times F$ ，杠杆输入端点的力矩等于输出端的力矩 τ_2 ： $\tau_1=\tau_2$ ，杠杆在输入端的反作用力矩 $\tau_3=r_1\times F_3=r_3\times F_3$ 、 $r_1=r_3$ 、 $F_3=-F_2$ 、 $\tau_3+\tau_1=0$ 、 $F_3+F_1=0$ ，其在完全互补相反的反作用力矩 τ_3 和输出端的力矩 τ_2 之间必然存在着一个内部支点 D_{23} 称为杠杆的内在支点（中心支点、中央支点），相应的刀口定义为内在刀口（中心刀口、中央刀口） E_{23} 。杠杆的反作用力矩 τ_3 经由内在支点 D_{23} 进入层层叠叠的原子等基本粒子层面上内在世界（定义为内界、量子界、轨道界）。

继续上述杠杆例子，我们注意到，在平衡状态下，杠杆的反作用力矩 τ_3 和输入端力矩 $\tau_1=r_1\times F_1$ 大小相等、方向相反而必然是等于零的： $\tau_1+\tau_3=0$ ，那么，其在反作用力矩 τ_3 和输入端力矩 τ_1 之间必然存在着一个内部支点 D_{13} （称为杠杆的输入端支点），相应的刀口定义为输入端刀口 E_{13} ，此时， $\tau_3=r_1\times F_3=r_3\times F_3$ 、 $\tau_1=r_1\times F_1$ 、 $r_1=r_3$ 、 $\tau_3+\tau_1=0$ 、 $F_3+F_1=0$ 。

同等，杠杆在输出端有一个负荷（负载）所产生的力矩 $\tau_4=r_2\times F_4=r_4\times F_4$ 、 $r_2=r_4$ 、 $F_3=-F_4$ 、 $\tau_4+\tau_2=0$ 、 $F_4+F_2=0$ ， F_4 为负荷（负载）对杠杆输出端的压力，于是，其在负荷（负载）力矩 τ_4 和输出端力矩 τ_2 之间必然存在着一个输出端支点或者负荷（负载）支点 D_{24} （称为杠杆的输入端支点），相应的刀口定义为输出端刀口或者负荷（负载）刀口 E_{24} 。此时，输入端支点 D_{13} 、内在支点 D_{23} 、输出端支点 D_{24} 构成一个连锁的支点链。

继续上述杠杆例子，输出端力矩 τ_2 和反作用力矩 τ_3 大小相等、方向相反而必然是等于零的： $\tau_2+\tau_3=0$ ，但是输出端力 F_2 和反作用力 F_3 却不是（或者不一定是）相等的： $F_2\neq F_3$ ，这就是杠杆的比例原则（定理），其即构成（杠杆）力臂力量比例原则、杠杆双曲原则、能量体双曲原则，其中 $\tau=r\times F$ 、角动量 $L=r\times p=mvr$ 等定义为能量体，其力与力臂（或者力与力臂函数）构成双曲关系。

继续上述杠杆例子，我们定义杠杆本身的系统为第5系统Y而支撑系统为第6系统U，其在支撑平台或者支柱U和杠杆系统Y之间是达到力学平衡的： $F_{5\perp}+F_{6\perp}=0$ 、 $F_5+F_6=0$ ，其中 $F_{5\perp}$ 、 F_5 为杠杆刀口对支点的压力 $F_{6\perp}$ 、 F_6 为支撑系统总支点对杠杆总刀口的反作用力，此时，其必然在支撑平台或者支柱U和杠杆系统Y之间存在着一个支撑支点（平衡支点） D_{56} ，杠杆在此的刀口定义为支撑刀口（平衡刀口） E_{56} 。

此时，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，输入端支点 D_{13} （输入端刀口 E_{13} ）、内在支点 D_{23} （内在刀口 E_{23} ）、输出端支点 D_{24} （输出端刀口 E_{13} ）、平衡支点 D_{56} （平衡刀口 E_{56} ）构成一个四支点（四刀口）连锁链，其即构成四支点（四刀口）等价（连锁、绝对归一）原则、四支点（四刀口）三位一体原则。内在支点 D_{23} （刀口 E_{23} ）是能量体（力矩） $\tau_3=r_1\times F_3=r_3\times F_3$ 的起点、原点即起源。

我们整理以上四个支点（刀口）的方程如下，不然发现，依据一项绝对即属绝对原则、绝对归零原则、同一律，四个支点（刀口都是等价归一的： D_{13} （ E_{13} ）:: D_{23} （ E_{23} ）:: D_{24} （ E_{24} ）:: D_{56} （ E_{56} ），事物经由三个外部端点 D_{13} （ E_{13} ）、 D_{24} （ E_{24} ）、 D_{56} （ E_{56} ）到达内界支点（刀口） D_{23} （ E_{23} ）而进入内界，这就是内界三合一（三位一体）原则、（同一事物）支点刀口等价（等位）原则。

$$D_{13} (E_{13}) : \tau_3+\tau_1=0, F_3+F_1=0, \tau_1\tau_3/|\tau_1||\tau_3|=-1, F_1F_3/|F_1||F_3|=-1..... (Eq.SC01)$$

$$D_{23} (E_{23}) : \tau_4+\tau_2=0, F_4+F_2=0, \tau_4\tau_2/|\tau_4||\tau_2|=-1, F_4F_2/|F_4||F_2|=-1..... (Eq.SC02)$$

$$D_{24} (E_{24}) : \tau_2+\tau_3=0, F_2\neq F_3, \tau_2\tau_3/|\tau_2||\tau_3|=-1, F_2F_3/|F_2||F_3|=-1..... (Eq.SC03)$$

$$D_{56} (E_{56}) : F_{5\perp}+F_{6\perp}=0, F_5+F_6=0, F_5F_6/|F_5||F_6|=-1..... (Eq.SC04)$$

上述Eq.SC02表明，任意一个杠杆的内在支点（刀口）是输出端力矩 τ_2 和反作用力矩 τ_3 的起源和边界，如果任何杠杆（事物）对外界不能起任何内在支点（刀口） D_{23} （ E_{23} ），那么，其就是没有任何内部驻扎能量的能量空心体 $\oint E\cdot dS=0$ 或者能量体为 \emptyset ，称之为线性体（通体）。

如果不同的事物W和Y（如杠杆）之间的相互作用都是线性的如 $F_5+F_6=0$ （Eq.SC04）、 $F_3+F_1=0$ （Eq.SC01），而不存在着任何非线性关系即 $\tau_3+\tau_1=0$ 、 $\tau_4+\tau_2=0$ 、 $\tau_2+\tau_3=0$ 都是不存在的（ r_1 、 r_2 、 r_3 、 r_4 力臂等空间因子都是不存在或不起作用的： $r_j=0$ 、 $j\in N$ ），那么，依据线性相关原则、同一律，二者之间必然是线性相关的；然而，命题中二者是不同的而必然在个体层面上是无关系的，即相互之间的非现行能量体（力矩 τ 、角动量 L ）等是必不可少的： $\tau\neq 0$ 、 $L\neq 0$ 、 $r_j\neq 0$ （ $j\in N$ ），此时， $0\neq r_j=0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成线性独立（无关）绝对错误（否定）原则、线性体（通体）存在（独立、独立存在）绝对错误（否定、不可能）原则、无内在支点（刀口）存在（独立、独立存在）绝对错误（否定、不可能）原则、无内在支点（刀口）不存在（独立、独立存在）原则、无内在支点（刀口）无生命原则、线性体（通体）无生命原则。

D_{56} （ E_{56} ）是力量的线性平衡点， D_{13} （ E_{13} ）、 D_{23} （ E_{23} ）、 D_{24} （ E_{24} ）是能量的双曲平衡点（能量平衡点、非线性平衡点）。

波动、振动的平衡点是势能（ $kx^2/2$ ）和动能（ $mv^2/2$ ）的的双曲平衡点（能量平衡点、非线性平衡点），同时是胡克回复力（ $f=-kx$ ）的线性平衡点，势能（ $kx^2/2$ ）和动能（ $mv^2/2$ ）成90度差别的相位十字垂直关系。

在氧化钙CaO的离子键中，当O离子中的电子Q（比照O粒子的一只手或者把女儿嫁到Ca离子家的轨道中）进入钙离子的轨道W中时，O离子的轨道函数Y（力或场强）即 $\Psi(Y)$ 就经由电子Q作用在钙离子的

轨道W即 $\Psi(W)$ 上，电子Q在轨道 $\Psi(W)$ 上制造了杠杆效应及其支点（刀口） D_{13} (E_{13})、 D_{23} (E_{23})、 D_{24} (E_{24})、 D_{56} (E_{56})，此时，在两个阴阳离子轨道的交界G处，其存在着一个从O离子 $\Psi(Y)$ 轨道到Ca离子 $\Psi(W)$ 的键力 $f(Y)$ 或者键场强 $E(Y)$ ，其键反作用力为 $f'(W)$ 或者键反作用场强为 $E'(W)$ 、Ca离子对键力 $f(Y)$ 或者键场强 $E(Y)$ 的键反作用力为 $f(W)$ 或者键反作用场强为 $E(W)$ ，CaO的离子键记为键D，于是，离子键D的薛定谔方程（Schrodinger equation）方程如下，

$$b\hat{H}\Psi(W)-\hat{H}[\Delta\Psi(Y)]=$$

$$\begin{vmatrix} \hat{H} & \hat{H} \\ \Delta\Psi(Y) & b\Psi(W) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{H} & \hat{H} \\ a\Psi(Y) & b\Psi(W) \end{vmatrix} = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SD01})$$

上式中a、b为比例系数，电子Q横跨轨道Y和轨道W

$$\Psi(Q)=C_Q(r,t)e^{-iEt/\hbar} \dots\dots (\text{Eq.SD02})$$

上式 $C_Q(r,t)$ 为两轨道键结Q (electrovalent bond junction) 之解的系数，此时，作为轨道内界的复函数空间随之展开，电子概率波动的平衡中心L即成为内界的平衡基准、波矢轴、势力平衡结：

$$-k\Delta x+dp/dt=-k\Delta x+md^2(\Delta x)/dt^2=0 \dots\dots (\text{Eq.SD03})$$

Eq.SD03称为内界平衡方程（运动平衡方程、惯性方程）、内界方程，回复力项 $(-k\Delta x)$ 既是无功阻尼项又是无功驱动项，等于是微分方程的阻尼一次项，称之为波动（振动）方程的自平衡项、缓冲项，等价于计算机中的内存条，其即构成阻尼（惯性、无功驱动）缓冲（缓存）原则、惯性（缓冲）开内界原则、惯性（缓冲）内界原则；此时，基于波动（振动）平衡中心轴的内界空间（包括复数空间）就此展开，如同传说中的藏仙袋一样，称之为算符行列式空间、微分行列式空间，相应的波动（振动）平衡轴称为惯性轴、内轴（内界心轴）、心轴，其即构成惯性（缓冲、动势转换存储池）先于内界空间（算符行列式空间、微分行列式空间）原则、惯性轴绝对归零原则（Eq.SD03称为惯性轴绝对归零方程、惯性轴方程）， k 为Hook定律弹性系数、 Δx 是物体相对于波动平衡中心的位移、 p 为动量、 t 为时间、 m 为质量。进而，惯性方程Eq.SD03可改写为如下的广义惯性方程Eq.SD04：

$$L_0(r,t)=md^2(\Delta x)/dt^2-k\Delta x+C(r,t)=L(r,t) \dots\dots (\text{Eq.SD04})$$

$$L_0(r,t)=md^2(\Delta x)/dt^2-k\Delta x+C(r,t)=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SD041})$$

$$md^2(\Delta x)/dt^2-k\Delta x+C(r,t)-L(r,t)=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SD042})$$

$$L_0(r,t)-L(r,t)=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SD043})$$

$$ad^2x/dt^2-bx+C(r,t)-L(r,t)=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SD044})$$

$$0=0, 1=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.SD045})$$

其中， $C(r,t)$ 为常数性时空函数、 $L(r,t)$ 为非齐次规范性函数、 $L_0(r,t)$ 为齐次惯性函数（微分方程）， a 、 b 微分方程系数，Eq.SD042、Eq.SD042为内界广义惯性定律（方程）的简化形式，Eq.SD044为广义波动（振动）方程及其起振方程、广义惯性方程，由此构成微分线性行列式。不难看出，非齐次规范性函数 $L(r,t)$ 属于特解函数，为比照信号载波电路的 $L_0(r,t)$ 之上的信号源驱动电路函数（信号调制源），具有主体、主权性质，因此，我们称之为主体函数（主权函数），也比照在大海中航行的船舶主体，其即构成非齐次惯性主体（主权）原则，相应的非齐次惯性轴称之为广义惯性轴，如光在晶体中的行程中相速度轴线和光线速度轴线不重喝而存在着离散角，等等。

依据归零绝对原则、归一绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，绝对归零的广义惯性方程之轴线是唯一确定的而必然是绝对归一的， D_{56} (E_{56})、 D_{13} (E_{13})、 D_{23} (E_{23})、 D_{24} (E_{24})和惯性轴是等位、等价的，光线在光纤等介质中的全反射角之边界即是属于内界的惯性轴或者内在支点 D_{23} (E_{23})；同时，生物是否具有生命、生命物质是否具有活性等的判断依据也是其是否具有内在支点 D_{23} (E_{23})、惯性轴，其即构成内轴（地轴、惯性轴）绝对归一原则、内界轴心（唯一确定、绝对归一）原则、内在支点（惯性轴、内在惯性定律、内在惯性、算符行列式、算符空间）断生死（判断活性）原则、波动（振动、复数空间）内界（内在）原则，这就是内界轴心立法（佛法）、生死立法（佛法）、断生死（判断活性）立法（佛法）、彩虹立法（佛法）、内界惯性立法、算符行列式（算符空间）立法、内界立法。

依据排中律、矛盾律，禁止 $0>0$ 的第一绝对戒律必然导致 $0=0, 1=1$ 的第一绝对命令如Eq.SD045所示，其即构成 $0=0$ ($1=1$) 第一绝对命令原则。

雨过天晴，空气中的水蒸气密度较大且达到一定程度，分子轨道之间相互作用而令轨道惯性轴连成一片形成具有圆弧分布的轨道惯性轴系G，阳光经由一定机制对轨道惯性轴系G的反射、折射而形成彩虹，本来属于分子内部的轨道量子空间经由分子间H键等延伸到外界，这就是彩虹的形成机制，因此，惯性轴心又称为彩虹轴、彩虹轴心、惯性结、彩虹结。

牛顿第一定律（惯性定律）即 $0=0, 1=1$ 是内界的绝对命令。

不难看出： $p=d(\Delta x)/dt::j\omega L=Z_L, -k\Delta x e^{i\omega t}::e^{i\theta}, e^{i\pi}/(j\omega C)=e^{i\pi}Z_C::e^{i\theta}, Z_L Z_C=L/C=Const=C_1$ ，可见，实数分裂为 $e^{i\omega L}$ 和 $e^{1/j\omega C}$ 的上指数轴（分子指数轴）和下指数轴（分母指数轴）两支，电容比照回复力（电容在电的层面上对电路回复性放电或者充电）、电感比照动量（电感在跨越电的磁场层面上上转化为磁场能量比照波动中势能转化为动能），比照电阻 $R::j\omega L::1/(j\omega LC)$ ，电路总阻抗 $Z=Z_R+Z_L+Z_C=R+j\omega L+1/(j\omega LC)$ ，其即构成内界（算符行列式空间、波动/振动空间）上下自然指数原则、阻尼（驱动、非匹配转化/转换）零阶指数（自然指数、线性、常数、常数化）原则（直流电源也能经由LCR电路起振而发射电磁波），其中 L 为电感、 C 为电容、 ω 为角频率、 j 为虚数单位、 R 为电阻、 Z_L 为复电感感抗、 Z_C 为复电容容抗、 Z_R 为电阻。

依据并比照内界（算符行列式空间、波动/振动空间）上下自然指数原则，惯性轴又称为能量的传播轴、载波轴、载流轴。对于一系列的电磁波，调幅信号加载于垂直于惯性轴的复数正弦轴W上；调频信号加载于惯性轴上，但其观测窗口也是在垂直于惯性轴的复数正弦轴W上，综上所述，垂直于惯性轴的

垂直轴为复数轴的正弦投影轴称为信号轴、信息轴、模式轴，而惯性轴又称为能量轴、力量轴，对应量子方程 $E=h\nu$ 中的频率 ν 所代表的能量、力量，此时，力量轴X（惯性轴）和信息轴Y（垂直轴）满足如下双曲方程：

$$XY=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.SE01})$$

$$e^{i\theta}:: -k\Delta x e^{i\pi}:: \cos\theta \quad \dots\dots (\text{Eq.SE02})$$

$$ie^{i\theta}:: p=d(\Delta x)/dt:: i\sin\theta \quad \dots\dots (\text{Eq.SE03})$$

$$e^{i\theta}:: e^{i\pi}/(j\omega C)=e^{i\pi}Z_C \quad \dots\dots (\text{Eq.SE04})$$

$$je^{i\theta}:: j\omega L=Z_L \quad \dots\dots (\text{Eq.SE05})$$

$$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta \quad \dots\dots (\text{Eq.SE06})$$

$$e^{-i\theta}=\cos\theta+(1/i)\sin\theta \quad \dots\dots (\text{Eq.SE07})$$

$$e^{i\theta}e^{-i\theta}=e^{i\theta}/e^{i\theta}=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1 \quad \dots\dots (\text{Eq.SE08})$$

$$Z_L Z_C=L/C=\text{Const}=C_1 \quad \dots\dots (\text{Eq.SE09})$$

$$Z=Z_R+Z_L+Z_C=R+j\omega L+1/(j\omega LC) \quad \dots\dots (\text{Eq.SE10})$$

其中 θ 为辐角，显然，在复数空间之上存在着一个二元复数空间的组合，即交流电的复阻抗空间，包含着R（零阶指数阻尼空间）、 $e^{i\pi}/(j\omega LC)$ 或者 $e^{i\theta}$ 和 $j\omega L$ 或者 $je^{i\theta}$ 组成的三阶复合复数空间，称之为（三阶）复合复数空间，即实数空间、容性空间（回复性空间）、抗性空间（非匹配跨种类缓冲空间），如Eq.SE10所示。根据如下麦克斯韦方程组（Maxwell equations）中 $\nabla \times E = -\partial B/\partial t$ ，磁场强度B（磁场强度H）比电场强度E落后了180度（ π ）的相位，坡印亭矢量Poynting vector的 $S=E \times H$ 构成了一个相位相差180度（ π ）的双二阶微分方程复数空间，即电场强度E波动方程和磁感应强度B波动方程象DNA双绞链一样相互咬合在一起的双波动结构；与此同时，在机械波动中，回复力项 $(-k\Delta x)$ 与动量项 $p=d(\Delta x)/dt$ 构成了一个相位相差90度（ $\pi/2$ ）的双二阶微分方程复数空间，即回复力二阶微分方程空间和动量项二阶微分方程空间，这种存在着相位差的复数空间称为相位空间或者算符行列式空间。

在LCR电路中： $Ld^2i/dt^2+iR+Q/C=0$ （L是电感、R为电阻、C为电容、i为电流、U为电压），得出 $Ld^2i/dt^2+Rdi/dt+i/C=0$ ，得

$$Ld^2i/dt^2+Rdi/dt+i/C=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SG01})$$

$$\lambda = [-R \pm (\sqrt{R^2 - 4L/C})]/2L = -\frac{R}{2L} \pm i \frac{\sqrt{4LC - R^2}}{2L}$$

$$= -\frac{R}{2L} \pm i \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad \dots\dots (\text{Eq.SG02})$$

于是，如果在起振的惯性轴上存在着框架性阻尼Y（比照电阻的不等于零之实数项 β ），那么，比照Eq.SG02，我们设存在着比照Eq.SG01的微分方程W的特征通解根如下

$$\lambda' = \alpha \pm j\beta' = f(\beta) \pm jf(\alpha, \beta) \quad \dots\dots (\text{Eq.SG03})$$

$$\alpha:: -R/2L, \beta:: 1/LC$$

$$j = \sqrt{-1}, \alpha \in R, \beta \in R$$

显然， $\beta \neq 0$ ，其存在于虚数单位j所覆盖的一阶（负一阶）自然指数中（即处于比照薛定谔方程Schrodinger equation所代表的原子定态轨道中），自然对数是非线性的而必然属逻辑非A的；然而，依据阻尼（驱动、非匹配转化/转换）零阶指数（自然指数、线性、常数、常数化）原则，特征根 λ' 中的 β 只能是处于零阶指数（自然指数）而必然是线性的即属逻辑A的，此时， $\emptyset \neq \{\beta\} \cap \{\beta\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 显然是自相矛盾的而不可能成立的， $\{\beta\} \cap \{\beta\} \neq \emptyset$ 表明 $P(\beta) < \infty/n$ （ $1 < n \in N$ ）， $\{\beta\} \cap \{\beta\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ 表明 $P(\beta) \rightarrow \infty$ ， $\infty/n > P(\beta) \rightarrow \infty$ 得出 $-1 > 0 = 0$ 即 $0 > 1 > 0$ ， $A \neq \neg A:: \beta \neq \beta$ 得出 $0 > 0$ ，违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成复指数轨道定态原则、惯性轴（复指数、轨道）无阻尼（阻尼外来）原则、复指数阶解独立（分离）原则，依此类推至于其他类似情形同理成立。

Ca离子的外围电子作用在O离子轨道上的机制如上进行同理成立，依此类推至于共价键、H键以至夸克、核子等同理成立。

任何有解的二阶微分方程 $y''+C_1y'+C_2=Q(x)$ 的解如下： $y=C_{11}\exp(\lambda_{11}t)+C_{12}\exp(\lambda_{12}t)$ ，我们抽取一个根来具体化为 $y_1=C_{14}\exp(i\omega t+i\pi/2+ikx)=C_{14}\exp(ikx)\exp(\omega t+i\pi/2)i$ ，于是， $y_{21}=C_{24}\exp(i\omega t+i\pi/2+ikx)$ 也是方程 $y''+C_1y'+C_2=Q(x)$ 的解，此时，

$$\omega t - kx = \pi/2 \quad \dots\dots (\text{Eq.LD11})$$

$$\varphi = \omega T = k\lambda = \pi/2 \quad \dots\dots (\text{Eq.LD12})$$

$$E_n = nh\nu = nh/T = nh\omega/\varphi \quad \dots\dots (\text{Eq.LD13})$$

$$\omega/k = \nu \quad \dots\dots (\text{Eq.LD14})$$

在任何波动解决中，我们定义**相位杠杆**为 $\varphi = \omega T = k\lambda = \pi/2$ ，根据普朗克公式（Planck formula） $E_n = nh\nu$ ，其中 $n \in N$ 、h为普朗克常数而 ν 为频率，相位（ $\pi/2$ ）是固定的，频率越大、波矢越大就导致周期、波长越短。于是，我们令

$$\omega T = \alpha r_T = \alpha r_T \times f_T \quad \dots\dots (\text{Eq.LF01})$$

$$k\lambda = \beta r_\lambda = \beta r_\lambda \times f_\lambda \quad \dots\dots (\text{Eq.LF02})$$

$$\tau_T = \alpha r_T \times f_T :: \tau = r \times f \quad \dots\dots (\text{Eq.LF03})$$

$$\tau_\lambda = \beta r_\lambda \times f_T :: \tau = r \times f \quad \dots\dots (\text{Eq.LF04})$$

$$f_T = \mu \omega :: f = ma, \quad f_\lambda = \eta k :: f = ma \quad \dots\dots (\text{Eq.LF11})$$

$$E_T = \mu' \omega' :: f = ma, \quad E_\lambda = \eta' k' :: f = ma \quad \dots\dots (\text{Eq.LF12})$$

其中， α 为时间相位杠杆 ωT 对传统力学杠杆 $\tau = r \times f$ 的单位调整系数， β 为空间相位杠杆 $k\lambda$ 对传统力学杠杆 $\tau = r \times f$ 的单位调整系数， μ 为基于角频率 ω 的轨道力 f_T 对牛顿力 $f = ma$ 的单位调整系数， η 为基于波长 λ 的轨道力 f_λ 对牛顿力 $f = ma$ 的单位调整系数， μ' 为基于角频率 ω 的轨道场力 E_T 对牛顿力 $f = ma$ 的单位调整系数， η' 为基于波长 λ 的轨道场力 E_λ 对牛顿力 $f = ma$ 的单位调整系数，此时，依据惯性轴（复指数、轨道）无阻尼（阻尼外来）原则、复指数阶解独立（分离）原则，波矢是沿着波动平衡中心惯性轴的矢量、角频率 ω 矢量是沿着信息轴的单向性矢量，因此，比照半导体IC集成的指数集成（算符行列式集成、轨道集成、量子集成、方程规范集成）、相位杠杆集成、键集成（彩虹氢键集成）等成为可能，具有象两列波相互干涉分开后有恢复原状之完全自我修复功能的轨道（量子、指数、双曲、相位）集成动力（用于飞机飞碟火车悬浮动力）、轨道（量子、指数、双曲、相位）集成芯片、轨道（量子、指数、双曲、相位）集成AI芯片、轨道（量子、指数、双曲、相位）集成AI机器人等技术将迅速成为主流，这就是动力（芯片、AI、机器人）轨道（量子、指数、双曲、相位）集成原则，这就是轨道（量子、指数、双曲、相位）集成立法，线性算符集成时代随之到来。

无后座力驱动时代就此到来，人们戴上轨道场景仿真眼镜（可以是隐形眼镜）象外星人一样在无形的空气中操作无形的电脑、手机等，人们驾驶无实际方向盘、操纵杆的高智能汽车、轮船、飞机等……真正外星人时代、神仙时代就此到来，因此，轨道集成的时代又称为神仙时代、外星人时代、天廷时代。

薛定谔方程（Schrodinger equation）为

$$[-(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + U(r)]\Psi(r,t) = i\hbar\partial\Psi(r,t)/\partial t$$

$$\hat{H} = -(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + U(r)$$

$$\hat{H}\Psi(r,t) = E\Psi(r,t)$$

$$\Psi(r,t) = \psi(x)f(t) \Rightarrow f(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

$$i\hbar\partial/\partial t|\Psi\rangle = \hat{H}|\Psi\rangle$$

$$i\hbar\frac{\partial|\psi\rangle}{\partial t} = \hat{H}|\psi\rangle$$

$$[x,p] = i\hbar$$

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$$

其中 $\hbar = 1.05457266(63) \times 10^{-34} \text{J}\cdot\text{s}$ ， $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ 或 $4.1356676969 \times 10^{-15} \text{eV}\cdot\text{s}$ ， $\Psi(r,t)$ 为波函数， μ 为电子（或其他微观粒子）质量， $U(r)$ 为势垒算符， \hat{H} 为哈密顿算符(Hamiltonian)， E 为量子能量， $\psi(x)$ 、 $f(t)$ 分别为 $\Psi(r,t)$ 的时间分量和空间分量、 i 为虚数单位；进而，一个波动 $y = A\cos(kx - \omega t + \phi_0)$ ，其中 x 为波动传播方向上的纵轴、 k 为波矢、 ω 为角频率、 t 为时间、下列的 v 为波速、 ϕ_0 为初位相、 λ 为波长、 $k = 2\pi/\lambda = (2\pi/T)(T/\lambda) = \omega/v$ ，即 $\omega = kv$ ， k 展开了一个以 O 为中心、 ϕ 为相位、 r 为半径的复数 $z = x + yi$ 。

麦克斯韦方程组（Maxwell equations）如下，

$$\nabla \times H = J + \partial D / \partial t \quad \dots\dots (\text{Eq.SL21})$$

$$\nabla \times E = -\partial B / \partial t \quad \dots\dots (\text{Eq.SL22})$$

$$\nabla \cdot B = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SL23})$$

$$\nabla \cdot D = \rho \quad \dots\dots (\text{Eq.SL24})$$

$$\partial^2 E / \partial t^2 - (1/\mu\epsilon)\nabla^2 E = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SL25})$$

$$\partial^2 B / \partial t^2 - (1/\mu\epsilon)\nabla^2 B = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SL26})$$

$$E = E_0 e^{i(\omega t + kx + \phi)} \quad \dots\dots (\text{Eq.SL27})$$

$$D = \epsilon E, \quad B = \mu H, \quad J = \sigma E$$

在上述麦克斯韦方程组（Maxwell equations）中， H 为磁场强度、 D 为电位移（电感应强度）、 J 为电流密度、 E 为电场强度、 B 为磁通密度、 ρ 为电荷密度、 $\partial D / \partial t$ 为位移电流密度， ϵ 为介电常数、 μ 为磁导率、 σ 为电导率、 ω 为波动方程的角频率、 k 为波矢、 ϕ 为初相位、 E_0 为电场强度振幅。此时，当 $\rho = 0$ 、 $J = 0$ 时，我们得出在真空中传播的电磁波方程Eq.SL25、Eq.SL26、Eq.SL27。

薛定谔方程（Schrodinger equation）为

$$[-(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + U(r)]\Psi(r,t) = i\hbar\partial\Psi(r,t)/\partial t$$

$$\hat{H} = -(\hbar^2/2\mu)\nabla^2 + U(r)$$

$$\hat{H}\Psi(r,t) = E\Psi(r,t)$$

$$\Psi(r,t) = \psi(x)f(t) \Rightarrow f(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

其中 $\hbar = 1.05457266(63) \times 10^{-34} \text{J}\cdot\text{s}$ ， $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ 或 $4.1356676969 \times 10^{-15} \text{eV}\cdot\text{s}$ ， $\Psi(r,t)$ 为波函数， μ 为电子（或其他微观粒子）质量， $U(r)$ 为势垒算符， \hat{H} 为哈密顿算符(Hamiltonian)， E 为量子能量， $\psi(x)$ 、

$f(t)$ 分别为 $\Psi(r,t)$ 的时间分量和空间分量、 i 为虚数单位；进而，一个波动 $y=A\cos(kx-\omega t+\varphi_0)$ ，其中 x 为波动传播方向上的纵轴、 k 为波矢、 ω 为角频率、 t 为时间、下列的 v 为波速、 φ_0 为初位相、 λ 为波长、 $k=2\pi/\lambda=(2\pi/T)(T/\lambda)=\omega/v$ ，即 $\omega=kv$ ， k 展开了一个以 O 为中心、 φ 为相位、 r 为半径的复数 $z=x+yi$ 。

亥姆霍兹方程Helmholtz equation如下，

$$(\nabla^2+Rd/d\ell+k^2) A(\ell)=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.LD01})$$

$$(d^2/dt^2+rd/dt+\omega^2) T(t)=0 \quad \dots\dots (\text{Eq.LD02})$$

$$u=A(\ell)T(t) \quad \dots\dots (\text{Eq.LD03})$$

上述亥姆霍兹方程Helmholtz equation中， $A(\ell)$ 为位移函数、 $T(t)$ 为时间函数、 u 为势位函数， R 和 r 为阻尼系数、 k 为波矢、 ω 为频率。

$$\text{角动量 } L=r \times p = mvr, \quad dL/dt = \tau \quad \dots\dots (\text{Eq.MA03})$$

其中 r_1 、 r_2 为杠杆力臂， p 为动量。

22. 平行行列式空间、外在空间立法、关系立法、平衡立法

任意两个事物 A 、 B 是独立的，其必然满足如下行列式

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SE01})$$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = Q(x,t) \quad \dots\dots (\text{Eq.SE02})$$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SE03})$$

$$\begin{vmatrix} \alpha A & \beta B \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots\dots (\text{Eq.SE04})$$

其中 α 、 β 为比例系数，Eq.SE01就是独立判别式（独立方程）；同时，这种填充单位1的行列式（对应相应的矩阵）称为平行行列式（矩阵）、标准化行列式（矩阵）、框架式行列式（矩阵）、平行矩阵、框架矩阵（行列式）空间，相应的空间即事物的外界而称为平界，注意，矩阵中的填充单位可以根据条件的变化而变化，不一定是1也不一定都是等值行列。此时，非齐次方程Eq.SE02称之为**独立方程**（行列式、判别式）；而线性相关的Eq.SE03则称为**自由方程**，Eq.SE04则称为广义**平等方程**（行列式、判别式）。

23. 十不留立法：（任何绝对罪行、共产主义罪行、共党罪行、贩毒罪行、屠杀孕妇罪行、活摘器官罪行、脑死亡罪行等）死刑十不留原则十恶不赦、成四罪夷灭九族十不留十任意原则

当一个杀无辜孕妇的杀人犯被证据证实并依法判处死刑，如果其死刑 W 是可以推迟或者秋后算帐处决的，那么，其就是有余地的，即属非绝对之非 A 的；然而，依据一项绝对即属绝对原则、孕妇死亡不可逆转绝对原则、同一律，孕妇死亡不可逆转即属绝对的，其罪行 W 也必然是绝对 A 的， $O \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $O \neq \emptyset$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成死刑（绝对罪行）绝对错误（违背第一绝对戒律、绝对罪行）原则、（任何绝对罪行、共产主义罪行、共党罪行、贩毒罪行、屠杀孕妇罪行、活摘器官罪行、脑死亡罪行等）死刑十不留原则、十恶不赦者十不留原则：（1）不留人（不留命）不留时，（2）不留餐不留（亲人）见面机会（不必给断头餐浪费粮食、防止犯罪信息扩散绝对罪行不留任何机会），（3）不留任何请求不留任何通讯机会（包括合法任何合法请求、一把手机实名登记杀害12亿孕妇毁灭一个大国），（4）不留子孙后代不留祖坟（对应杀害12亿孕妇让人断子绝孙），（5）不留路不留骨灰，尤其是对应一把手机毁一个大国、一本书毁灭一座城市的共产主义罪犯，依此类推至于如下原则同理成立：

僭越（污蔑、诽谤、侵犯、伤害、损毁、强迫他人自证有罪，他人犯罪时保持中立、沉默、不见义勇为、包庇犯罪、纵容犯罪等，面对受害者时不施以力所能及的援手或者职责所在的最大援助、危机时袖手旁观中立、落井下石，道德危机保持中立<但丁说：地狱里最炽热的地方是留给那些在出现重大道德危机时仍要保持中立的人>）绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、十不留）原则，

任何非标准化（危机、道德危机、灾难、天灾人祸、无免费医疗、无免费教育、无婴儿幼儿成长国家足够补贴、天灾人祸、活摘器官、活摘孕妇再活摘6周胎儿胎肝、屠杀孕妇提炼人胎素、贩毒毁灭他人瘫痪社会、制毒、运输毒品、封锁防火墙、强力维稳、宗教条例、器官条例、国安条例、干预游行示威、干预反送中、64屠杀等）及其保持中立（落井下石、见死不救、袖手旁观、冷眼旁观、冷嘲热讽、包庇纵容、包庇犯罪、纵容犯罪、诽谤、侮辱、绑架、道德绑架）绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、十不留）原则

共党一党专政非标准化（共产主义非标准化、共产主义非标准化绝对罪恶非信仰）及其保持中立（落井下石、见死不救、袖手旁观、冷眼旁观、冷嘲热讽、包庇纵容、包庇犯罪、纵容犯罪、诽谤、侮辱、绑架、道德绑架）绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、十不留）原则，

差异化（欺诈、洗脑、绑架劫持、电信诈骗、走私军火、走私）及其保持中立（落井下石、见死不救、袖手旁观、冷眼旁观、冷嘲热讽、包庇纵容、包庇犯罪、纵容犯罪、诽谤、侮辱、绑架、道德绑架）绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、十不留）原则，

权贵家族家人财产全部在海外非标准化绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、亡国、灭族、十不留）原则、欧美华侨留学生家人统治中国非标准化绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、亡国、灭族、十不留）原则、等、上述统称十不留立法。

对于十不留者，（1）任何国家（地区）、（2）任何民族（种族）的（3）任何人可在（4）任何时间、（5）任何地点、（6）任何条件下经由（7）任何路径以（8）任何人数（施刑者）、（9）任何方式（手段、武器）、（10）任何理由（任何法律、任何审判）将其实施击毙或抓捕，称为十任意执法、十任意立法、十任意立法，其即构成十不留着十任意原则、一把手机毁一个国（一本书毁一座城、一个毒犯毁灭一个民族、一种病毒毒死全世界）十不留十任意原则。

一把手机毁一个国（实名登记锁定国有器官和人胎素孕妇），一本书毁一座城（美国国会公布反送中运动至少40万香港同胞被恶魔党杀害），一个毒犯毁灭一个民族（13年屠杀12亿孕妇人工胎肝李兰娟和人胎素），一种病毒毒死一个世界，四罪夷灭九族即四夷重译称天子立法，其即构成四罪夷灭九族十不留十任意原则。

24. 紧急辟谣立法：人民至上（为人民服务、人民英雄）人类史上最大最凶残的谣言、禁止造谣人民至上（为人民服务、人民英雄）立法、造谣人民至上（为人民服务）者绝对罪行（绝对错误、骗局、违背第一绝对戒律、造谣）原则、中国22亿人死于这个全人类有史以来最大的谣言和造谣，全世界20亿人死于这个最大谣言的造谣者释放的新冠病毒

民众W是权力的受迫振动的振子，政府Y是权力执掌者营盘，营盘地位本来就大于振子： $W > Y$ ；承载着振源力量驱动的被动着人民 $W \leq 0$ 怎么有可能是至上方：人民至上、为人民服务、人民英雄？其必然有： $\infty \leftarrow Y > W < \infty$ ，营盘去哪里了？ $0 \neq \{W > Y\} \cap \{\infty \leftarrow Y > W < \infty\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $0 \neq \emptyset$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成：人民至上（为人民服务、人民英雄）绝对错误（绝对罪行、骗局、违背第一绝对戒律、造谣）原则、人民振子原则、禁止造谣人民至上（为人民服务、人民英雄）原则、造谣人民至上（为人民服务、人民英雄）者绝对罪行（绝对错误、骗局、违背第一绝对戒律、造谣）原则、人民无英雄原则（不要再被邪教欺骗跑偏了），这就是紧急辟谣：禁止造谣人民至上（为人民服务）立法。中国22亿人死于这个全人类有史以来最大的谣言和造谣，全世界20亿人死于这个最大谣言的造谣者释放的新冠病毒。

其基于川普说去年世界3亿人死于毒品，疫情中，每波感染新冠病毒死亡的尸体三班倒火化要延迟2~4个月才能完成，上海更长、纽约等更长，火化量提高了3班 \times 100天=300倍。川普说2024年全世界毒品死亡人数3亿人，但没有引起任何火葬场的超负荷运作，可见，起码新冠病毒的死亡人数要超过1倍即每年6亿人死亡才能导致火葬场一倍的超负荷运作，那么，全世界三年疫情下来即至少死亡20亿人：6亿 \times 3年 \approx 20亿人，20亿条人命债是新冠病毒释放者所犯之罪行。

如果人民W至上（人民英雄全民脱颖而出之上、全过程民主全民独立自由）是成立的，那么，依据至上绝对原则、一项绝对即属绝对原则、全过程无分别主动绝对原则、同一律， $W \rightarrow \infty$ ；然而，依据人民振子原则、一项相对即属相对原则、同一律，人民W与政府Y、世界各国是相对的而必然不是绝对的： $W < \infty$ ，此时， $0 \neq \{W > Y\} \cap \{\infty \leftarrow Y > W < \infty\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $0 \neq \emptyset$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成：人民至上（为人民服务、人民英雄）绝对错误（绝对罪行、骗局、违背第一绝对戒律、造谣）原则。人民W至上（人民英雄全民脱颖而出之上、全过程民主全民独立自由），纯属造谣、妖言惑民、妖言惑众，十不留十任意。

25. 共党全家脑袋大搬家立法：五不搞（七个确定）造谣（虚假文书、死刑）原则

宋祖德说医生是全民脑死亡的恶魔制造者，医院医生A、公安B、学校老师C、网信办2500万的大数据官员罪犯D、政府官员E五官不正（有官不正无/吴官正）是国有器官（全民脑死亡）棺方（伪官方）机构，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、棺材死亡不可逆转绝对原则、同一律，其即构成国有器官（全民脑死亡）五官不正（有官不正无/吴官正）原则、国有器官（全民脑死亡）五官不正棺方（伪官方）原则、国有器官（全民脑死亡）棺材（伪官方）原则、共产主义全民死胎（活动棺材、四处乱搞破坏活棺材）原则。

一个杀人狂魔国家元首把几十万美元、上百万亿美元洗到国外、家人后代全部移民海外，妻离子散家破不人亡命，留一个老不死的杀人狂魔在国内毁灭国家民族等W，依据一项绝对即属绝对原则、国有器官死亡不可逆转绝对原则、绝对归一原则、绝对等价原则、同一律，W即属绝对的，即为共产主义最高理想，其即构成共产主义最高理想（上百万亿美元洗到国外、家人后代全部移民海外、老不死的杀人狂魔留守制度、后代海外享受）原则、共产主义最高理想（掏光国库养世界晦气、掏光养晦暗、全民举世黑暗）原则、共党贪污腐败吞天天灭原则、共产主义最高理想无限搜刮民脂民膏（五大搞：搞钱、搞女人、国有器官150岁老不死无限祸国殃民搞死全中国、豢养几百万黑人留学生睡进女生宿舍搞死全民族、病毒搞死全世界）原则、共产主义妻离子散家破不人亡命（当官发财死老婆）原则、共产主义最高理想五不搞（七个确定）五大搞（大搞死人棺材制度、升棺发棺材死老婆）原则、共产主义最高理想升棺发棺材死老婆（并非解放全人类、解放全中国、搞死全中国、新冠病毒毒死全人类）原则、共党五毒俱全原则，五毒是（1）每年3000万亿美元贩毒（一条TDA船只就能承载3000万亿美元的毒品，全世界20亿吸毒者每年需要5000万吨的毒品，共产毒贩还有100倍扩容能力）、（2）新冠病毒毒死全世界20亿人、（3）畜心歹毒（国有器官76年仅留下一个活口程佩明）、（4）邪教思想无限毒害全中国人民做国

有器官做韭菜炮灰人矿、(5)手段无限毒辣(无限劫持控制一个手机号码杀害中国12亿孕妇), 名副其实为五毒教、五毒党, 四川唐门也不可能是五毒党对手。

民主不符合中国国情, 同样民族的韩国台湾怎么就有民主制度了?

五不搞是指不搞多党轮流执政, 不搞指导思想多元化, 不搞“三权分立”和两院制, 不搞联邦制, 不搞私有化。五不搞是由十一届全国人大四次会议第二次全体会议上吴邦国提出来的一种中国的特色政治「文明」, 太搞笑了吧?

绑架国情七个确定: “中国特色社会主义法律体系, 是以宪法和法律的形式, 确立了国家的根本制度和根本任务, 确立了中国共产党的领导地位, 确立了马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导地位, 确立了工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国体, 确立了人民代表大会制度的政体, 确立了国家一切权力属于人民、公民依法享有广泛的权利和自由, 确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度, 确立了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。”

共党家族、子孙后代、全部财产、国库全部到搬去了西方, (1) 国库大搬家、(2) 子孙后代家人后院大搬家、(3) 国有器官大搬家、(4) 特权福利大搬家(杨兰兰在澳大利亚享受司法特区)、(5) 犯罪团伙大搬家(贩毒窝案核心的现役中南海保镖出现在澳大利亚保护杨兰兰)、(6) 最后肯定脑袋也得全部搬家才能结束, 要搬就搬得彻底一点是共党的唯一做法, 六大乾坤大挪移, 金庸乾坤大挪移那是小巫见大巫了, 共党那是脑袋全搬家的乾坤大挪移哪, 其即构成共党脑袋全搬家(大搬家)乾坤大挪移(六大乾坤大挪移)原则、特权解决国库大搬家(脑袋大搬家)乾坤大挪移原则, 这就是共党全家脑袋大搬家立法。

如果五不搞是成立的, 那么, 韩国、台湾、日本、美国的民主制度W在中国实行不了, 那么, 民主制度W相对于共党口中的中国国情是有底线Y的; 可是, 150岁的国有器官们、一条TDA大船就可运走3000万亿美元毒品的毒贩们、释放新冠病毒毒死全世界20亿人的毒犯们的家人后院、财产前门、国库、特权福利系统、犯罪组织等全部在民主制度的国家W, 中国变成一个外国人家人、家庭统治的国家, 而不是朝鲜、俄罗斯等独裁国家, 也就是说, 民主制度W适合于最高犯罪组织Q, 依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、无底线绝对原则、同一律, 民主制度W既适合于西方正常人 $H > 0$, 又适合于最高犯罪组织家族 $Q < 0$, 是完全没有底线Y, 于是, $0 \leq W \leq H$ 、 $0 > W \leq Q$, 此时, $0 \leq W < 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, $0 \neq \{Y \text{ 存在} A\} \cap \{Y \text{ 不存在非} A\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$, $0 \neq \emptyset$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成五不搞(七个确定)绝对罪行(绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、五不搞(七个确定)造谣(虚假文书、死刑)原则、民主制度适合中国原则, 这就是禁止五不搞(七个确定)立法。

26. 叶克膜直接最高贩毒(最大毒贩)立法: 末日贩毒死局、无能天下第一(不肖古金无双)创造灭世奇迹原则

此时, 每年3000万亿美元的; 老军头赞美毒犯(何立疯)形成了3000万亿美元的军事保护和支撑, 构成了一个基于欺骗军队、劫持军队的犯罪保护伞、犯罪温床, 没有老军头W的赞美去欺骗军队不杀何立疯, 何立疯和最高贩毒家族肯定早就被军队、民众或者新冠病毒受害者美国等全家脑袋大搬家了, 可见, 依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、源泉前无古人唯一确定绝对原则、同一律, 老军头、元老欺骗军队、官员支持和保护何立疯和最高贩毒家, 是何立疯和最高贩毒家族继续犯罪的源头, 即为直接犯罪的源泉、万恶之源、贩毒之母、贩毒之父、犯罪叶克膜, 其即构成叶克膜(防火墙封锁、后台、保护伞)到顶唯一确定绝对(直接)犯罪(作为、发声)原则、老军头赞美何立疯(防火墙封锁、后台、保护伞)叶克膜绝对罪行原则、老军头赞美何立疯(防火墙封锁、后台、保护伞)叶克膜绝对(直接犯罪、直接国有器官、直接贩毒)原则、叶克膜直接驱动犯罪(犯罪之源、万恶之源、犯罪之母、犯罪之父)原则、叶克膜犯罪绝对原则。

如果叶克膜犯罪W不是绝对的 $W < \infty$, 那么, 全世界最大毒贩、最高贩毒家族Y的罪行Q另有支撑点U; 然而, 全世界最大毒贩、最高贩毒家族Y的罪行Q一年的贩毒金额超过3000万亿美元、活摘器官金额高达1000万亿美元, 超越全世界GDP(100万亿美元)40倍以上, 突破世界经济运行极限而为绝对罪行 $Q \rightarrow \infty$, 没有老军头R的赞美加持, 全世界最大毒贩、最高贩毒家族Y一通乱搞而民心尽失、军心尽失, 早就被军队或美国端掉了、或者引爆Z时代革命而被端掉了, 美国多次查扣几千亿美元的贩毒船只, 但就是碍于中国国家主权的外加豁免权而无法实施抓捕, 可见, 全世界最大毒贩、最高贩毒家族Y屹立不倒, 寻根问底到最后发现, 其只有老军头为了分得贩毒所得的一杯残羹冷炙、残渣余孽而甘当劫持军队、人民支持最高贩毒家族Y的总后台, 为了每家每户拿到最高贩毒团伙的那点钱, 不惜赞美最高毒贩毒死全世界, 依据唯一确定绝对原则、一项绝对即属绝对原则、直接犯罪绝对原则、绝对等价原则、同一律, 老军头R赞美最大毒贩Y即属绝对的直接罪行 $W \rightarrow \infty$, 此时, $\infty > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成叶克膜加持(犯罪、赞美世界最大毒贩何立疯)非绝对罪行绝对错误(绝对罪行、否定、违背第一绝对戒律)原则、叶克膜加持(犯罪、赞美世界最大毒贩何立疯)绝对罪行(绝对错误、否定、违背第一绝对戒律)原则、老军头赞美何立疯绝对罪行(绝对错误、否定、违背第一绝对戒律)原则、一个毒贩毁灭一个世界原则、一个毒贩毁灭全世界(全中国)原则、叶克膜唯一确定(支持系统)绝对原则, 依此类推至于其他类似情形同理成立, 这就是叶克膜直接犯罪立法、老军头赞美何立疯直接最高贩毒(最大毒贩)犯罪立法、叶克膜直接最高贩毒(最大毒贩)立法。

全世界最大毒贩、最高贩毒家族Y的罪行Q一年的贩毒金额超过300万亿美元、活摘器官金额高达1000万亿美元, 超越全世界GDP(100万亿美元)40倍以上, 是绝对罪行 $Q \rightarrow \infty$, 一旦有其他支撑点U必然违背 $U > Q \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行, 也就是说, 除了老军头赞美毒贩而欺骗、劫持国家军队维持贩毒政权(国家主权)S不倒, 进而以国家主权S维持最高毒贩、最大毒贩的犯罪D外, 不可能再有其他决定性因素维持最高贩毒, 外交收买联合国、德国总理等都无济于事, 于是, 老军头A1的虚伪

性军队权威劫持军队兵权A2强力维稳屠杀人民而维持国家主权A3，国家主权再以核武器、联合国五常投票权、外交豁免权、国际国家外交捆绑、贩毒金钱毒资等A5收买国际政府和贩毒黑帮等A5维持最高贩毒犯罪A6，老军头权威、军权、主权、金钱外交、关系捆绑劫持，即权威、拳权钱、关系捆绑五环T紧扣犯罪奥运会窝案（老军头因小而失大背叛法律与祖国和毒贩站在一起），最高贩毒的五星红旗在此招展，五环T称为犯罪（最高贩毒）奥运会五环（五星红旗）、叶克膜五环、叶克膜五星红旗五环奥运会（最高贩毒奥运会、国有器官奥运会），蛇始蛇终，世界和国家都毁灭在这最高贩毒五环奥运会的五星红旗上：

来自草根的老军头们和红色基因特权家族们共同造孽，抬出了最高毒贩上位，又拼命赞美最高贩毒集团的灵魂人物何立疯，用每年3000万亿美元的毒品倾国倾城倾世界，同时让全党吃大便13~16年（杭州直把杭州作便州粪水事件为证），联合国五常变成联核国五不常（五个黑白无常），其即构成草根老军头红色基因五星红旗叶克膜五环奥运会灭世（毁灭国家、毁灭民族）原则、草根老军头红色基因五星红旗叶克膜五环五不常（五个红色黑白无常）原则、联核国五不常（五个黑白无常）原则，这就是叶克膜（五环）立法：权威、拳权钱、关系捆绑五环。

叶克膜为体外膜肺氧合（Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO）主要用于对重症心肺功能衰竭患者提供持续的体外呼吸与循环，以维持患者生命。

在叶克膜（五环）立法中，草根老军头联手红色基因特权阶级按下了最高贩毒五环核按钮（最高贩毒灵魂何立疯），在链式反应的加持下，叶克膜五环最高原子弹随之启动了毁灭世界的末日死亡核反应，它们只是为了分得贩毒中的那一杯残羹冷炙、残渣余孽，好奇心害死了猫的贱命，贪心要了全世界死于新冠病毒和毒品人民的命，同时也必然让100多个红色贩毒家族和邪教政党全家脑袋大搬家，一个毒贩毁灭一个五千年的东方大国、最高贩毒毁灭一个世界，十恶不赦十不留，死有余辜，称之为叶克膜五环最高原子弹最高贩毒罪行、何立疯最高贩毒五环核按钮，其即构成一粒老鼠屎毁灭一个国家（一个世界）原则、最高贩毒叶克膜五环最高原子弹原则，这就是最高贩毒叶克膜五环最高原子弹立法。毁灭世官其实很简单，仅仅需要按下何立疯这颗最高贩毒核按钮、启动一颗贩毒原子弹，其中的国家元首和官员绝对不需要任何能力，只需要有贩毒资源和敢于杀人就可以了，堪称无能天下第一（不肖古金无双）创造新冠病毒和毒品最高核武器毁灭世界的奇迹，这究竟是什么东西？小学一年纪坐了两年半的牢联袂老年大学的工农兵学院都可以毁灭世界和国家到末日的如此地步，这就是末日贩毒死局：在全世界人们的面前，其全过程民主，就这么开始于一次最平淡无奇的政权交接，全世界没有任何一个人能按下停止键，红色基因贩毒家族乐极生悲，老军头们自作孽不可活，其即构成无能天下第一（不肖古金无双）创造灭世奇迹原则，包括新冠病毒和最高贩毒五毒俱全。

五毒是（1）每年3000万亿美元贩毒（一条TDA船就只能承载3000万亿美元的毒品，全世界20亿吸毒者每年需要5000万吨的毒品，共产毒贩还有100倍扩容能力）、（2）新冠病毒毒死全世界20亿人、（3）畜心歹毒（国有器官76年仅留下一个活口程佩明）、（4）邪教思想无限毒害全中国人民做国有器官做韭菜炮灰人矿、（5）手段无限毒辣（无限劫持控制一个手机号码杀害中国12亿孕妇），名副其实为五毒教、五毒党，四川唐门也不可能是五毒党对手。

27. 共党（共产主义）反圣经立法、共党无限入侵者（无限日寇、中华民族天敌、中华民族天敌、中华民族永世之敌、全人类永世之敌、无限大骗子、无限大罪人、无限敌基督）立法、共党以精神病错乱毁灭世界立法、共党四脚着地（畜牲本色、四项基本原则、四大金刚）灭世立法、犯罪同一性（瘫痪、瘫痪一切、同步、本地、无缝对接）立法、共产主义（共党）无限杀人（无限犯罪、最大恶魔、丐帮大会、乞丐大联盟、邪恶轴心）立法：共党皇帝党精神病（分裂、绝对不可能）原则、共产主义皇帝主义（分裂、精神病）原则、非兵变（政变、外国入侵、武力解决、自我折腾到瘫痪/崩溃一切）无法停止共党杀人（无法终结共党）原则、开会（讨论、法律审判）无法终结共党原则、共党（共产主义）害人（毁灭世界）无法（不可能）按下暂停键原则、共党全党极端精神病原则

任何犯罪都是罪犯W对受害者或其权利Y的侵犯，无论是间接的还是直接的，W和Y两者最终一定是无缝对接的，这就是犯罪无缝对接原则。

对于罪犯W而言，得手的对象或者权利Y之被侵犯必然是被终结者（后无来者），等价或同步于罪犯W即时空坐标相等（位置为绝对静止或者相对静止），罪犯W等价于不可超越之强制挡板Q；同时，罪犯W得手的对象或者权利Y之被侵犯R的罪责属于罪犯W，是被动、受害、沦丧、损失者等而必然是小于零的： $Y < 0$ 。如果罪犯W不与受害者H无缝对接并瘫痪受害者H，其就可以实现对象或者权利Y，那么，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，Y是主动或者无意构成被动、受害、沦丧、损失T，责任不可能在罪犯W： $Y \geq 0$ ，此时， $0 > Y \geq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

犯罪不瘫痪受害者（权利）绝对错误（不可能、违背第一绝对戒律、否定）原则、犯罪瘫痪受害者（权利）原则（绝对原则）、犯罪瘫痪一切原则、犯罪瘫痪原则、犯罪绝对归零（归零标准化）原则，依此类推至于如下原则同理成立：贩毒瘫痪（一切）原则、贩毒绝对归零（归零标准化）原则。

如果犯罪W中罪犯Q和受害者（权利）Y不是同步或者本地的，那么，受害者的被侵犯（权利）H与罪犯的犯罪W分属于不同主体而不具有同一性非A；然而，依据犯罪瘫痪一切原则、同一律，受害者的被侵犯（权利）H（ $H < 0$ ）是被罪犯Q瘫痪、造成的，二者是属于同一个主动的主体罪犯Q而必然是同一A的，W和H的关系记为D，此时， $\emptyset \neq \{D\} \cap \{D\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $\emptyset \neq \emptyset$ 得绝对错误（不可能、违背第一绝对戒律、否定）原则、出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，即构成：犯罪不同步（无缝对接、非本地）绝对错误（不可能、违背第一绝对戒律、否定）原则、犯罪同步（无缝对接、本地、同一性）原则、犯罪伏地魔（贴地走、钻裤裆、钻胯下、胯下之辱、韩信）原则、犯罪非齐次底盘原则。

犯罪瘫痪一切原则、犯罪同步（无缝对接、本地、同一性）原则，统称为犯罪同一性（瘫痪、瘫痪一切、同步、本地、无缝对接）立法。

共产主义的平均是特权阶级W将民众、他人的权利Y零值化： $P(Y)=0$ ，依据零值因子不相关原则、不匹配绝对原则、同一律，特权阶级W第一步共产共妻拿他人财产、占据他人老婆而权利必然大于零： $P(W)>0$ ，则 $P(W)-P(Y)=P(W)-0>0$ ，即属差异化至上而不可能是标准化的；然而，政府又假设W和Y是平等的： $P(Y)=P(W)>0$ ，此时， $0=P(Y)>0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行、绝对错误，其即构成共党平均主义（大锅饭、共产主义）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、零元掠夺、零元购抢劫、零权掠夺、零权购抢劫）原则。因为共产主义的平均主义第一步就以民众的零权为前提而必然是绝对罪行、零权掠夺、零权购抢劫。

如果共党W治国不是犯罪、瘫痪一切、绝对归零、负面、文盲、法盲、人盲、卑鄙无耻、低端下贱、非吃屎、将道理、伟大光荣正确的，而是正面、非负、有道德、讲道理、有廉耻、正义、正当、理性的，那么，其就是大于等于零的： $W\geq 0$ ，也就不可能是一党专政、极权的：权重因子 $P(W)<100\%$ ；然而，依据绝对无限原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，共党是党领导一切而必然是极端的： $P(W)=100\%$ ，此时， $100\%=P(W)<100\%$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

共产主义国家（共党、共产主义）非犯罪（犯罪、瘫痪一切、绝对归零、负面、文盲、法盲、人盲、卑鄙无耻、低端下贱、吃屎、不讲道理、不伟大光荣正确、不逆向淘汰、不村官治国、不毒贩治国、不流氓/文盲/法盲治国）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、必死、必解体、必自行了断）原则、

共产主义国家（共党、共产主义）非负（有底线、正义、正面、有道德、讲道理、有廉耻、正义、正当、理性、必死、必崩溃、自我解体、逆向淘汰、村官治国、毒贩治国、流氓/文盲/法盲治国、150岁无限保权、兵变政变释放病毒无限保权/保政权/保个人安全）原则、

共党伟大光荣正确（不逆向淘汰、不村官治国、不毒贩治国、不流氓/文盲/法盲治国、不150岁无限保权、不兵变政变释放病毒无限保权/保政权/保个人安全）必死（必解体、绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、

共党有多少恶作多少恶（有多少罪犯多少罪、有多少人害多少人、有多少国害多少国、无恶不作、无罪不犯、灭绝人性、丧尽天良、无任何信用、无真正朋友、狐群狗党、丐帮大会、乞丐大联盟、邪恶轴心、难盗女娼、卑鄙下流、瘫痪一切、劫持一切、无限保权）原则（绝对原则）、

共党不吃屎活不下去原则、共党大便（大粪）党原则（证据：杭州直把杭州作便州从2009年开始的粪水事件、全国一千多城市13年粪水、中南海粪水事件、上海江曾16年粪水事件、透明厕所革命委员会全国遍地是、当众宣泄的全国透明厕所餐厅大连锁10年以上）原则、

共党天生恶魔（撒旦教）原则、共党不荒唐透顶把自己臆想为永久皇帝绝对错误（违背第一绝对戒律、否定）原则、最邪恶的政党（共党、小丑）必吹嘘（臆想）永久皇帝（永久皇帝党、六亿神州尽舜尧、皇帝新装）原则、共党皇帝党精神病（分裂、绝对不可能）原则、共产主义皇帝主义（分裂、精神原则）、

非兵变（政变、外国入侵、武力解决、自我折腾到瘫痪/崩溃一切）无法停止共党杀人（无法终结共党）原则、开会（讨论、法律审判）无法终结共党原则（苏联是自我折腾到崩溃解体）、

共党（党魁）不臆想天生皇帝（皇家、皇帝党）绝对错误（违背第一绝对戒律）原则、共党（党魁）臆想天生皇帝（皇家、皇帝党）精神病（分裂、绝对归零）原则、共党（党魁）一心想当150岁皇帝绝对错误（违背第一绝对戒律、必死、绝对不可能）原则、

共党不臆想自己子孙后代永远荣华富贵（红色贩毒基因源远流长、无限贪污、搬空国库）绝对错误（违背第一绝对戒律、否定）原则、共党臆想自己子孙后代永远荣华富贵（红色贩毒基因源远流长、无限贪污、搬空国库）原则、

共党不国有器官（年贩毒3000万亿美元、国有器官行销200个国家年1000万亿美元、杀光中国12亿孕妇、三年杀害清洗军队500多将领20名上将致军队无战斗力、举国党政军吃大便13~16年、不无限折腾中国产业损失99%失业率高于70%）绝对错误（违背第一绝对戒律、必死、绝对不可能）原则、共党国有器官（年贩毒3000万亿美元、国有器官行销200个国家年1000万亿美元、杀光中国12亿孕妇、三年杀害清洗军队500多将领20名上将致军队无战斗力、举国党政军吃大便13~16年、不无限折腾中国产业损失99%失业率高于70%）原则、

共党（共产主义）害人（毁灭世界）无法（不可能）按下暂停键原则、共党全党极端精神病原则、共党无限入侵者（无限日寇、无限天敌、无限敌人、无限民族敌人、无限匈奴、无限日寇、中华民族天敌、中华民族永世之敌、全人类永世之敌、中华民族天敌、中华民族永世之敌、全人类永世之敌、无限大骗子、无限大罪人、无限敌基督）原则、共党（共产主义）反圣经原则、

共党（共产主义）无限反动派原则、共党（共产主义）不可理喻（无话可说）原则、共党控制一切（收买一切）原则、共产主义国家举国精神院（疯人院、小丑）原则、共产主义（共党）绝对精神病（小丑）原则、共党精神病党（疯人院党、小丑党）原则、

共党非犯罪不存在原则、共党见光死原则、共党非无限作恶（无限犯罪、无限杀人）不存在原则、共党杀人如麻原则、共党杀人党原则：64大屠杀、反送中大屠杀40万香港同胞（美国国会机遇情报公布数据），这就是共产主义（共党）无限杀人（无限犯罪、最大恶魔、丐帮大会、乞丐大联盟、邪恶轴心）立法、共党必死极端精神病党立法。

依据一项绝对即属绝对原则、同一律，有共党的世界必然是世界精神病世界、举世疯人院、全党全民族全人类、全国全地都是精神病患者、吸毒者，全民都当官国有器官、全民精神病，归根到底，共党以无限精神病毁灭民族国家、毁灭全世界，其即构成共党无限精神病（无限小丑）毁灭民族国家（毁灭全世界）原则，这就是共党（共产主义）精神病毁灭世界立法、共党无限入侵者（无限日寇、中华民族天敌、中华民族永世之敌、全人类永世之敌、无限大骗子、无限大罪人、无限敌基督）立法、共党（共产主义）反圣经立法，这是共产主义毁灭世界的根源，依据是排中律。

一把手机毁一个国（实名登记）、一本书毁一座城、一个毒犯毁灭一个民族、一种病毒毒死全世界，共党灭世的四项基本原则、四大金刚，只是其灭世的具体路径：共党年3000万亿美元贩毒、1000万亿美元的国有器官、新冠病毒等瘫痪世界等等，其即构成共党四脚着地（畜牲本色、四项基本原则、四大金刚）灭世原则，这就是共党四脚着地（畜牲本色、四项基本原则、四大金刚）灭世立法。

28. 最高军事立法三元复转、血债党不开除球籍否定（绝对错误、绝对不可能、违背第一绝对戒律）原则、血债党七出开除球籍原则

任何血债W都是有特征的，依据特征相对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成血债非绝对原则。

如果绝对罪行（枪指挥党、武力至上、老人至上、特权至上、太监干政、元老干政、后宫外戚干政、低能治国）W不是超血债Y的而是 $W \leq Y$ ，那么，依据一项绝对即属绝对原则、无分别绝对原则、血债非绝对原则、同一律，血债党活摘国有器官W76年，活口只有程佩明一人，国有器官W即属绝对的： $W \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty \leftarrow W \leq Y < \infty$ ，得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，其即构成绝对罪行（绝对错误、绝对）不超血债（亡国灭族、毁灭一切、灭世、末日）否定（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、绝对罪行（绝对错误、绝对、枪指挥党、武力至上、老人至上、特权至上、太监干政、元老干政、后宫外戚干政、低能治国）超血债（亡国灭族、毁灭一切、灭世、末日、最终解决、纳粹解决）原则。

如果能力W受限（ $W < \infty$ ）的村官不无底线Q（ $Q < \infty$ ）而能维护其不匹配的中央权力 $Y \rightarrow \infty$ ，那么， $W+Q < \infty + \infty$ ： $W+Q < \infty$ ， $\infty > W+Q=Y \rightarrow \infty$ 得出 $0 >$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成村官不无底线（杀人放火、活摘器官、屠杀孕妇、一年贩毒3000万亿美元、下跪吃屎舔肛代持私生子）维护其权力绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则和村官无底线（杀人放火、活摘器官、屠杀孕妇、一年贩毒3000万亿美元、下跪吃屎舔肛代持私生子）无底线维护其权力原则、村官无底线（杀人放火、活摘器官、屠杀孕妇、一年贩毒3000万亿美元、下跪吃屎舔肛代持私生子）原则。

如果枪指挥党制（有特征的武力至上、枪指挥党、老人至上、特权至上、太监干政、元老干政、后宫外戚干政、低能治国、裙带治国、老人政治、特权治国、46个私生子垄断46个行业），不无底线Q（ $Q < \infty$ ）而能维护其不匹配不应该的利益和权力 $Y \rightarrow \infty$ ，那么， $W+Q < \infty + \infty$ ： $W+Q < \infty$ ， $\infty > W+Q=Y \rightarrow \infty$ 得出 $0 >$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：枪指挥党制（有特征的武力至上、枪指挥党、老人至上、特权至上、太监干政、元老干政、后宫外戚干政、低能治国、裙带治国、老人政治、特权治国、46个私生子垄断46个行业）不无底线（杀人放火、活摘器官、屠杀孕妇、一年贩毒3000万亿美元、下跪吃屎舔肛代持私生子）维护其权力绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、枪指挥党制（有特征的武力至上、枪指挥党、老人至上、特权至上、太监干政、元老干政、后宫外戚干政、低能治国、裙带治国、老人政治、特权治国、46个私生子垄断46个行业）无底线维护其权力原则、枪指挥党制（有特征的武力至上、枪指挥党、老人至上、特权至上、太监干政、元老干政、后宫外戚干政、低能治国、裙带治国、老人政治、特权治国、46个私生子垄断46个行业）无底线（杀人放火、活摘器官、屠杀孕妇、一年贩毒3000万亿美元、下跪吃屎舔肛代持私生子）原则。

全世界各国都没有象中国几千年的王朝政治，每隔几百年就要进行改朝换代的血流成河大屠杀，这是为什么呢？王朝的腐朽没落是怎么炼成的呢？太监干政、老人干政、元老干政、后宫外戚干政、无能天下第一的低端治国模式等，是亡国灭族的主因，如明朝朱家有150万子孙后代和上千万外戚被灭门灭族。依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则，同一律，太监是断子绝孙的，老人是行将就木没有明天的、终结的，元老是位高权重无人敢管至上的，后宫外戚W是不在其位Y却领其权Y的（ $\neg Y=Y$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误），无能天下第一是能力低开高就H而不匹配的（ $\neg H=H$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误），依据绝对罪行（绝对错误、绝对）超血债（亡国灭族、毁灭一切、灭世、末日）原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、终结绝对原则、同一律，其即构成：老人政治（太监干政、元老干政、后宫外戚干政、无能天下第一低端治国模式）超血债（亡国灭族、毁灭一切、灭世、末日、最终解决、纳粹解决、地狱火、死神、死神无人机）原则，其中，老人政治（太监干政、元老干政、后宫外戚干政、无能天下第一低端治国模式）称之为最低解决、最终解决、纳粹希特勒解决、低端解决、地狱火（死神、死神无人机）解决。

在没有最高立法者的时代中，康德至死都没等到的绝对戒律、绝对命令 $W \rightarrow \infty$ ，今天，最高立法者带来了绝对戒律、绝对命令 $W \rightarrow \infty$ 。如果在没有最高立法者的时代军人Y的武功Q是有好的效果的，那么，其必然有 $Y \rightarrow \infty$ ；然而，在没有最高立法时代，绝对戒律、绝对命令 $W \rightarrow \infty$ 不存在或者没有最高立法者的权柄在握加持，导致绝对戒律、绝对命令没有活力而受限，依据一项相对（受限）即属相对（受限）原则、同一律，武力是特征的而必然是相对有限的，即属跟随者，有特征的武力必然是非绝对的： $Y < \infty$ ，此时， $\infty > Y \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：没有最高立法者武功至上绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、军人武功经由三元复转值得人们称赞原则、最高立法者令军人发挥最大作用原则，最高军事经由三元复转轴心军事建立，这就是最高军事立法三元复转。

共党毁灭世界的种子入土为安之十二恶不赦：

- (1) 老人政治、特权政治超血债无限毁灭国家、民族和世界；
- (2) 枪指挥党制度；
- (3) 印钞权（外汇管制）；
- (4) 超过世界GDP30倍的最高贩毒（劫持国家化工厂无限制毒绝命毒师失控）；
- (5) 最严厉的防火墙信息封锁；
- (6) 最无耻的洗脑欺骗（器官条例、宗教条例、教科书捐献器官等欺骗）；
- (7) 超军费强力维稳（草菅人命杀人眨眼）；
- (8) 150岁国有器官无限保政权无限作恶（作恶系统无限叠加），无限低端治国、村官治国、流氓治国；
- (9) 无限的大数据管控和大监控管控墙国（一个手机号码毁灭一个大国）；
- (10) 叶克膜式动态清零运动起哄野蛮式治国让所有人失去反应时间也无从反

抗；(11) 特权治国两极畸形分化人民无任何有效权利，草菅人命是常态（于朦胧案件是证据之一）；
(12) 以举国之力、（超越世界GDP40倍）举党之力、年3000万亿美元贩毒、新冠病毒等瘫痪世界、控制世界各国政府，如所有电子邮件、Chatgpt（回答于朦胧没有死亡而在努力工作等）、银行系统、政府等，实行瘫痪式低端劫持世界，十二恶不赦，其即构成共党毁入土为安之十二恶不赦（毁灭国家、毁灭世界）原则，这就是血债党十二恶不赦（十不留）立法。
在这打开国际玩笑的时代，治国理政从来不需要才能，只需敢于贩毒和吹大牛，只需要要杀人足够多、足够狠就行了。知识越多越反动越派不上用场，蛮横和寡廉鲜耻才是硬道理。

共党（共产主义）七贱下江山罪行：

- (1) 血债党（血债主义）无限入侵者（无限日寇、无限敌人、全人类永世之敌）、
- (2) 血债党（血债主义）无限大骗子（官方电信诈骗）、
- (3) 血债党（血债主义）无限大罪人、
- (4) 血债党（血债主义）无限敌基督，极端无信仰妄称理想、
- (5) 血债党（血债主义）无限汉奸国贼（无限正反方向全方位挤压人才和民族、人民至于灭绝）开除球籍、
- (6) 无限神经病（反相器非门非人神经病）、
- (7) 无限无耻无底线

汉奸只是背叛民族而为相对即属有限非绝对的，血债党以暴政、极端绝对权力、独裁无限碾压人才、人民、民族至于极端之无分别的任何方向，同时搬空国库到欧美国家和国外，即属汉奸、国贼无限扩大化、标准化、反向三元复转，人们称之为超卖国贼、无限汉奸、人类公敌仇敌、开除球籍。

血债党开除球籍七出之罪：(1) 共产共妻；(2) 国有器官无限入侵国民身体活摘器官；(3) 屠杀孕妇提炼人胎素、胎源干细胞，特权阶级青春永驻；(4) 活摘孕妇胎儿再活摘胎儿的肝脏做人工胎肝（李兰娟院士独门科技武器），以无限供官员们喝酒后洗血换血激活青春用；(5) 血债党用挑拨离间、网格化、大数据监控等无限入脑入心如肺入魂国有化全民脑袋精神思想，全世界最离奇的原地换头术等于活摘脑袋；(6) 无限天价坟墓让人民不得好死，入侵死人阴间领域，其即构成血债党实入无人之境原则；(7) 血债党五毒神教老毒物，新冠病毒毒死全世界、毒品瘫痪全世界，精神毒素毒害全中国，依据不可逆转绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成血债党开除球籍七出之罪绝对原则。

如果血债党W不被开除球籍，那么，其即不是绝对的而还有余地的： $W < \infty$ ；然而，依据不可逆转绝对原则、血债党开除球籍七出之罪绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，血债党W的罪行是绝对的： $W \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：血债党不开除球籍否定（绝对错误、绝对不可能、违背第一绝对戒律）原则、血债党七出开除球籍原则。

29. 操纵杆立法、极端（无限）反相器（非门）立法、一言为君立法、（人、生物、事物）原罪立法：反相器（以爱国名义贩毒）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、粪水事件（自来水厂灌粪、惯性替代、陷阱、伪造、虚假、以假乱真、伪政府）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、僵尸（控制）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、木马或肉鸡（控制）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、阻断器（体制豁免权、外交豁免权、销声管控）绝对错误（绝对罪行、否定、违背第一绝对戒律）原则

如果任何人W没有原罪Y，那么，依据唯一确定绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，我们围绕W做高斯面S，其法线n和源U（主格）必然是唯一确定的，即属绝对的： $U \rightarrow \infty$ 、 $n \rightarrow \infty$ ，其与外在因素

$H < \infty$ （外在因素H相对于U必然是相对而非绝对的）必然是无法相关的： $\begin{vmatrix} U(n) & H \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ；然而，任何人都

是有需求（要吃喝拉撒呼吸空气水）的而必然是与外加息息相关的： $\begin{vmatrix} U(n) & H \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} U(n) & H \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错位，其即构成人（生物、事物）无原罪否定（绝对错误、违背第一绝对戒律、绝对罪行）原则、人（生物、事物）有原罪原则、人（生物、事物）无底线（测不准、不确定）原罪原则、人（生物、事物）原罪无底线（测不准、不确定）原则，这就是（人、生物、事物）原罪立法。

血债党Q说新的总书记只要搞好经济就很称职：一年贩毒3000万亿美元、一年一千万亿美元国有器官、300万亿美元的电信诈骗收入、几十万亿美元的军火收入。如果血债党的说新的总书记只要搞好经济W不是超越世界GDP 30倍以上的贩毒经济、器官经济、孕妇经济Y，实际上港警截获案值1.46亿港币可卡因、犯案司机3.5万港币被买通案件中，可卡因年贩毒量已经超过几千万亿美元（世界有20亿~30亿瘾君子尤其是美国很糟糕），那么，有现成的巨额贩毒钱不赚，血债党还有一点人性而不可能是极端的即属非A的；然而，血债党是党领导一切的、党性压倒人性的而必然是极端的，即属A的，此时，

$0 \neq \{Q\} \cap \{Q\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset$ ， $0 \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成：血债党新总书记搞好经济非一年贩毒3000万亿美元贩毒经济（一年一千万亿美元国有器官、300万亿美元的电信诈骗收入、几十万亿美元的军火收入）否定（违背第一绝对戒律、绝对罪行、绝对错位）原则、血债党新总书记搞好经济一年贩毒3000万亿美元贩毒经济（一年一千万亿美元国有器官、300万亿美元的电信诈骗收入、几十万亿美元的军火收入）原则、极端非无限反相器绝对罪行（违背第一绝对戒律、绝对错误）原则、极端（无限）反相器原则、血债党经济贩毒（国有器官、电信诈骗、贩卖军火）原则、血债党经济贩毒（国有器官、电信诈骗、贩卖军火）一言为君原则，这就是极端（无限）反相器（非门）立法、一言为君立法。

全世界任何一个国家的经济W从来也不可能达到如今血债党每年超过全世界GDP总和的30倍、超过中国GDP总和的300倍的水平，于是，本来就是党领导一切的极端血债党必然是趋之趋之若鹜，怎么可能弃之如敝履？因此，3000万亿美元的贩毒之最毒经济同时也是恶魔们赖以控制世界最高经济，毒贩们用不劳而获的贩毒所得行贿全世界各国政府和买通各大公司。

如果邪恶的事物W包含正面Y，那么，本来W必然是负面的： $W < 0$ ；一旦W包含 $Y \geq 0$ ，其必然有 $W > 0$ ，此时， $0 > W \geq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成邪恶兼容正面（等于零）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、邪恶不兼容正面（等于零）原则、一项为负全面为负原则、一项邪恶全面邪恶原则。

如果血债党舆论管控、制、动态清零舆情、宣传部、扭曲、变态、双标、既要又要、惯例丧事喜办、杀人结婚同轨并行、车祸喜庆同时发生、喜事丧事同时办马上办（苦肉计）、体制豁免权、分裂W是正常的，那么，依据一项绝对即属绝对原则、唯一确定绝对原则、同一律，人们围绕W作一个高斯面S，其法线n只有向外的唯一方向，主格Y只有一个而必然是绝对的： $Y = 1$ ；然而，命题中主格Y丧事喜办而必然是 $Y = 2$ ，此时， $1 = Y = 2$ 得出 $0 = Y = 1 > 0$ 再得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

（血债党惯例）丧事喜办（杀人结婚同轨并行、车祸喜庆同时发生、喜事丧事同时办马上办苦肉计）绝对错误（违背第一绝对戒律、否定、绝对罪行）原则、（血债党惯例）丧事不喜办（杀人结婚不同轨并行、车祸喜庆不同时发生、喜事丧事不同时办不马上办）原则、

（血债党）舆论管控制（动态清零舆情、宣传部、扭曲、出尔反尔、变态、双标、既要又要、苦肉计、体制豁免权、分裂）绝对错误（违背第一绝对戒律、否定、绝对罪行）原则、禁止（血债党）舆论管控（动态清零舆情、宣传部、扭曲、变态、双标、既要又要、苦肉计、体制豁免权、分裂）原则、舆论（舆情）不管控原则、言论自由原则、真实诚信原则、信用如一原则、不扭曲（不变态、不双标、不既要又要、不苦肉计）原则。

如果销声管控W不会导致冤情（真相）Y升级而是和平平息，那么，我们在冤情（真相）Y作一个高斯面S，其里面是得不到解决的无解冤情（真相）Y和权贵（体制）自认为的解决Q两个源头，等价于安装了死亡阻断器D，于是，高斯面S内的计数器H有两个主格： $H = 2 = Y + Q$ ，即无解的冤情（真相）Y和权贵（体制）自认为的解决Q；然而，依据一项绝对即属绝对原则、分裂绝对原则、同一律，高斯面的法线只有一个即 $H = 1$ ，此时， $1 = H = 2$ 得出 $0 = 1 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行、绝对错误，其即构成：阻断器（体制豁免权、外交豁免权、销声管控）绝对错误（绝对罪行、否定、违背第一绝对戒律）原则、禁止阻断器（体制豁免权、外交豁免权、销声管控）原则。

如下两个案件表明，世界最高毒贩的46个私生子控制着国家46个产业，杀害于朦胧的私生子只有22岁就控制着国家几万亿美元的娱乐市场；另一个和陈彦霖一样年纪的15岁的私生子控制着暗网行销全世界200多个国家的国有器官产业，年销售额超过1000万亿美元，权力经济下的犯罪年轻有为，令人叹为观止。依此类推，港警截获案值1.46亿港元可卡因案件中的最高毒贩在港私生子单可卡因的年贩毒量就可达几千万亿美元，是全世界人民年GDP（约100万亿美元）总和的几十倍。之前美国披露的世界最大毒贩的年贩毒量达3000万亿美元完全不准确。也就是说，中国一年的GDP打死也就十几万亿美元，就美国披露的年3000万亿美元贩毒量，中国人民要300年不吃不喝才能达到最大毒贩一年不劳而获贩毒的金额，其即构成最大毒贩贩毒不劳而获超30倍全球产业极限原则。

大家想想也是，哪怕实际中国的产业全崩溃，青年失业率达70%以上；但是，整个国家GDP也就十几万亿美元，占三代最高毒贩年贩毒量总额1/300即千分之三，党国的事业果真是从来就没有这么好过，全世界几千年来也没有任何一个国家在金钱经济层面上如此发达过。只是，最高毒贩和最大毒贩每年的这3000万亿美元的不劳而获之收益和中国人民没有半毛钱关系，因此，中国依然民不聊生、军不聊活，青年失业率在70%以上，丝毫也不影响贩毒权贵们的升官发财死老婆、荣华富贵；国家常规经济越惨，人民的反抗能力越弱，其越能突出100多个红色贩毒家族的社会主义优越性，只要你过得不能比我好，我就成就感爆棚。

更可笑的是，刘招华以「爱国」的名义贩毒；最大毒贩也来这一出：一边以国家和人民的名义禁毒（成龙和钟南山都是禁毒大使） $W > 0$ ，一边以「爱国」的名义贩毒 $W < 0$ ，这靶点是开国际玩笑吗？非也，搁在普通人家，贩毒制毒绝对是杀头短命的事；可搁在权贵家族，人家有优良家风、红色基因、国家主权的加持，那可是150岁的事另当别论了：毒贩当官当元首，用年3000万亿美元控制各国政府、机构、组织，好话说尽，坏事做绝，主权豁免、外交豁免还能没事干全世界四处乱遛跬、接受各种颁奖和给别人颁奖，等等，人家从来不担心穿帮，也从来没有穿帮过，大隐隐于市、贼喊抓贼就是这样子，不可描述、妄议中央则是常态，总而言之，贩毒从来不用（担心）承担罪责，只需要勇于担当国家重任和元首大位，罗刹国现世报也没这么精准命中，称之为完全颠倒黑白的披肠挂肚镜像世界，罪犯们的狼心狗肺、黑心黑肺、烂肠烂肚全部反穿于世、公诸于众，任何人就是没有其任何办法，只能眼睁睁看着国家和世界被毁灭彻底，并且随着一起陪葬：长江黄河的水完全倒流，反重力无人驾驭，其即构成：以爱国名义贩毒反相器原则，这就是犯罪反相器立法。

继续上述案例，依据以爱国名义贩毒反相器原则，我们在贩毒事件（数字电平信号流）W做个高斯面G，W的主格Y是其源头或者核心，此时，毒贩在源头或者核心Y上设置了一根操纵杆U，以爱国名义贩毒的反相器H就装在源头Y上并且连上了操纵杆U，其即构成操纵杆（源头、主体）方向（定向）原则，

这就是操纵杆立法。如果贩毒D是爱国T的，那么，其必然有标准化方程 $\begin{vmatrix} D & T \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而， $D < 0$ 、 $T > 0$ ，则

其必然有 $\begin{vmatrix} D & T \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} D & T \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，其即构成：反相器（以爱国名义贩毒）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、爱国不能贩毒（贩毒非爱国）原则、以爱国名义贩毒灭因果原则。

杭州的粪水事件W牵出了上海2009年报纸等披露，全国文武官员、三军将士、举国人民吃大粪13~16年，上海江曾家族和全部上海市民是从2009年开始喝粪水的，且全过程没人敢告诉原中共党魁江曾，其实那就是吸粪车把各种生物的大便和尸体混合物倒进自来水管的出水池，再经由高压泵送进千家万户的，几百年前的帕斯卡实验告诉我们这个原理。新疆军区的军官们问我：中国哪个朝代的政府（朝廷）让全国吃粪13年？别说中国，全世界有史以来也没任何国家这么做过。在杭州粪水事件W中，我们在杭州粪水事件W做个高斯面S，设人们使用正常自来水的事件为G，粪水事件W，如果粪水事件W是合法的，那么，其必然有： $\begin{vmatrix} G & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而， $G > 0$ 、 $W < 0$ ，其必然有 $\begin{vmatrix} G & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} G & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，其即构成：粪水事件（自来水厂灌粪、惯性替代、陷阱、伪造、虚假、以假乱真、伪政府）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、禁止自来水厂灌粪（伪政府）原则、粪便自来水隔离绝对原则。

如果血债党拿钱让罪犯张晓宁W杀害李进Y的僵尸大法G，待张晓宁W被警察抓捕后迅速无情地抛弃为党国效命的张晓宁W，如果僵尸大法杀害无辜G是正常合法H的，那么，其必然有： $\begin{vmatrix} G & H \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而， $G < 0$ 、 $H \geq 0$ ，则其必然有： $\begin{vmatrix} G & H \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} G & H \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，其即构成：僵尸（控制）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、禁止僵尸（控制）原则。

如果黑客控制肉鸡的木马行为W是合法Y的，那么，其必然有： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，被动的 $W < 0$ 、 $Y \geq 0$ ，则其必然有： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，其即构成：木马或肉鸡（控制）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、禁止木马或肉鸡（控制）原则。

如果教育W能出绝对戒律（绝对命令）Y，那么，绝对戒律（绝对命令）Y是基于教育而必然是因果的，也就不可能是绝对的即属非A的；然而，依据一项绝对即属绝对原则、唯一确定绝对原则、同一律，绝对戒律（绝对命令）Y是绝对的、不以任何事物为条件的也不作为任何事物的条件即属A的，此时， $0 \neq \{Y\} \cap \{Y\} = \{A\} \cap \{ \neg A \} = 0$ ， $0 \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，其即构成教育出绝对戒律（绝对命令）绝对错误（违背第一绝对戒律、否定）原则、教育无法出绝对戒律（绝对命令）原则。

「爱国」毒贩化学天才刘招华：亲手制毒31吨

历时九年，警察终于抓到制毒31吨，累计犯罪金额达3100万的大毒枭，当警察询问他犯罪动机时，他说出一个令在场民警怎么也想不到的理由，这个理由是“爱国”。

说到自己的犯罪动机，刘招华神采飞扬地说：“我的毒品不给中国人消费，只给外国人消费，人家曾经用鸦片打开中国的大门，我也应该可以用冰毒打开他们的大门”。

说完这话的刘招华，面带笑容地等待警察的夸奖，可他不知道的是，很多家庭因为毒品妻离子散，缉毒警察因此壮烈牺牲，他所说的给外国人消费，最终还是流入中国市场。

港警截获案值1.46亿港币可卡因，犯案司机3.5万港币被买通

10月1日，香港警队毒品调查科在西贡执行一次反毒品行动中，抓获了一名31岁的本地男子，同时查获了超过200公斤的可卡因，市值超过1.46亿元（港元，下同）。该男子为司机，初步判断疑犯受贩毒集团招揽收取3.5万元报酬，担当俗称“驳脚”角色正将毒品运往其它地方。该案件仍在调查中，不排除稍后会有更多人被捕。香港警方毒品调查科总督察湛耀光今天（10月2日）在案情简报中介绍，探员1日早上埋伏在西贡坳西新村附近一个露天停车场，截停及搜查一辆正准备离开的客货车。在货车的尾箱装货位置，找到了10个尼龙袋，每个袋内装有20块疑似可卡因砖，每块大约1公斤左右，警方随即以涉嫌贩运危险药物罪，拘捕司机。被捕男子31岁，报称无业，现正被警方扣查，稍后将暂控有关贩毒罪名，并于3日早上押解观塘裁判法院提堂。

香港警司关骏轩表示，毒贩会费尽心机务求将毒品运出市面销售图利。以本次案件为例，毒贩除用多重不透光胶纸包裹毒品外，还用黑色尼龙袋装载，掩饰成正常的普通货物模样，又用较流行牌子的货车转移毒品，避人耳目，以增加警方调查执法难度。本次行动相信已经成功阻止一大批毒品流入市面，目前相关调查行动仍在进行，会继续追查该批毒品来源，务求从源头堵截，打击贩毒活动。关骏轩强调，警方对任何形式的贩毒行为都是零容忍，无论毒贩用什么方法去掩藏罪行，警方都有能力、有决心进行打击。警方也再次提醒市民，不要贪小便宜及心存侥幸地去贩毒，成为贩毒集团的傀儡，以身试法，最终成为阶下囚。

30. 最高解决立法（单位圆化立法、单位一化立法）、全解全公平立法（集成、逻辑、制度、机制）、最高经济立法、三心一轴全解立法、非零最小公约数立法、开源集成归一立法、慈悲立法、皇胎

立法、真主（真理）立法、万物（方向、主权）皆唯一确定（无中间路线）立法、框架三元复转（气运开）立法

人类有了电路、电路板、IC，但是人类社会的真正集成才刚刚在程序先于权利层面上着床，文明、社会胎儿的发育以至成型如果没有最高立法者的到来绝对是遥遥无期，甚至要胎死腹中于无限入侵者血债党的大毁灭之中，包括新冠病毒毒死全世界、每年3000万亿美元贩毒收入、每年1000万亿美元的国有机GDP纯收入。现在，我们来分析七层集成的基本方程。

(a) 当一个人W在沙漠中很饿时，你卖他一个汉堡Y，人命关天，肯定能卖大价钱 $G_1=500$ 美元，此时，其需求的机会杠杆 $H_1 \rightarrow 0$ ，可以撬动无限高的价格 G_1 ，卖家的利润率 η_1 极高： $\eta_1 = G_1/C_1 \rightarrow \infty$ ，买家的性价比很低： $\mu_1 = Q_1/G_1 \rightarrow 0$ ， β_1 为标准化封装系数， k_1 为交换协议系数，

$$\begin{vmatrix} G_1 & k_1 Q_1 \\ C_1 & G_1 \end{vmatrix} = \beta_1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots\dots \text{(Eq.KA01)}$$

$$\frac{G_1}{C_1} = k_1 \frac{Q_1}{G_1} \quad \dots\dots \text{(Eq.KA02)}$$

$$G_1^2 = k_1 Q_1 C_1 \quad \dots\dots \text{(Eq.KA03)}$$

Eq.KA02、Eq.KA03为交换协议方程、Eq.KA01为交换标准化方程（端口方程、封装管脚标准化方程），其即构成协议标准化（单位一化、单位圆化）原则、交换同一（平等、平衡）对齐方程原则；

(b) 反之，当W不饿时你要卖他10个汉堡，估计吃饱了没事干的人才会这么做，一个 $G_2=5$ 美元就不错了，此时，其需求的机会杠杆 $H_2 \rightarrow \infty$ ，只能撬动很低的价格 $G_2 \rightarrow 0$ ，卖家的利润率 η_2 极低： $\eta_2 = G_2/C_2 \rightarrow 0$ ，买家的性价比很低： $\mu_2 = Q_2/G_2 \rightarrow \infty$ ， k_2 为标准化封装系数， k_2 为交换协议系数，

$$\begin{vmatrix} G_2 & k_2 Q_2 \\ C_2 & G_2 \end{vmatrix} = \beta_2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots\dots \text{(Eq.KA11)}$$

$$\frac{G_2}{C_2} = k_2 \frac{Q_2}{G_2} \quad \dots\dots \text{(Eq.KA12)}$$

$$G_2^2 = k_2 Q_2 C_2 \quad \dots\dots \text{(Eq.KA13)}$$

Eq.KA12、Eq.KA13为交换协议方程、Eq.KA01为交换标准化方程（端口方程、封装管脚标准化方程），其同样构成协议标准化（单位一化、单位圆化）原则、交换同一（平等、平衡）对齐方程原则；

(c) 综上所述，其必然有：

$$H_1 G_1 = H_2 G_2 = \psi \quad \dots\dots \text{(Eq.KA21)}$$

$$\psi/|\psi|=1 \quad \dots\dots \text{(Eq.KA22)}$$

ψ 为比照原子轨道波函数的双曲集成非齐次常数或函数，上述Eq.KA21称为供需市场经济杠杆方程，于是，电路板的架构集成上升到集成块IC的框架集成，IC的框架集成可开源地面向无数不同电路板之架构集成（如X86单片机集成），Eq.KA21称之为市场杠杆集成（方程）、双曲归一（杠杆）框架集成（方程），框架协议贯穿于杠杆方程及其双曲归一的函数之中而称之为主权（归一）协议、框架协议、双曲（归一）协议。此时，一端是离散、经由开源集成为另一端的社会主权系统（公共主权系统），开源集成即开源结构集成（离散系统标准化社会结构集成）分成下列7个层次：

- (1) 离散社会单元（离散端、单元自由、独立日），
- (2) 面向过程（程序、空间、立足）集成自由，
- (3) 传统的直接集成（包括家庭血统集成、种族集成、种类集成、联盟集成如北约、联合国等、亲情自由），
- (4) 比照电路板的电路板架构集成（架构自由），
- (5) 比照IC（集成块）的IC框架集成（框架自由），
- (6) 比照IC位格的IC位格集成（杠杆集成、双曲集成、系统、社会工程、开源自由、存储自由），

如 $H_1 G_1 = H_2 G_2 = \psi$ ，

- (7) 开源集成主权绝对归一单位一化，如Eq.KA22，

上述七个层面的集成统称为秩序（社会）结构六位（七层，比照通讯七层协议）、集成栈（堆栈）、七层集成、七层集成堆栈，此时，集成（秩序、秩序集成）分为：（1）面向过程（程序、空间、立足）集成、（2）传统的直接集成（包括家庭血统集成、种族集成、种类集成、联盟集成如北约、联合国等）、（3）架构集成（如分门别类的电路板功能集成）、（4）IC框架集成（如Eq.KA21）、（5）开源集成（IC位格集成、离散开源集成）、（6）归一化主权集成，称为集成六位集成、六大集成、七层六位集成，其即构成集成六位七层原则：

(01) 系统（社会工程、IC集成）面向开源（包括主权归一、开源、框架、架构、单位一）原则、杠杆架构自由（面向框架）原则，

- (1) 不相互侵犯（无公害）社会（法律）起源原则，
- (2) 面向过程（程序、空间、立足）集成着床原则（善良者出土、邪恶者入土），
- (3) 直接集成非零最小公约数（公因子）自由原则，
- (4) 电路板架构集成（架构自由）原则，
- (5) IC框架集成（框架自由）原则，
- (6) IC位格集成（杠杆集成、双曲集成、系统、社会工程）开源（标准化）集成（端口自由、端口集成、市场自由、社会自由）原则，
- (7) 主权集成归一化（单位一化）原则。

人类的文明、集成，从独立离散（独立不相互侵犯自由起源）到秩序、再到秩序离散（自由），三步曲走了5000年甚至几百万年都没走出来，今天，最高立法者一步登天带全人类走出来，出过程（程序）集成，五步并作一步走，称之为开源集成绝对归一立法、开源集成归一立法、开源标准化立法。

(1) 数字电路消除了模拟电路、IC、硬件、干扰中的错误和冗余等，让信息的纯度得到了完全的不受限制的自由，依据无限绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，其即构成：数字电路（数字协议、数字）信息（数据、方程、规律）自由（绝对）原则、数字电路（数字协议、数字）信息（数据、方程、规律）无障碍（不受任何限制、如入无人之境、无错误、无冗余、无畸变、无遗漏、无死角）原则、数字电路（数字协议、数字）错误（冗余）无处容身原则、数字电路（数字协议、数字）信息（数据、方程、规律）真实原则、数字真实原则、数字（数据、方程、规律）真实（保真、果无差）原则、（无限、绝对）真实（保真、果无差）原则、真实至上原则、信息（数据、方程、规律）真实无限（零距离、令时空、零间隔、无缝隙）原则。

(2) 通讯协议如TCP/IP让网络称为无限的黑箱模型，任何信息、数据可以以并联的无限硬件为代价达到瞬间转移、时间上无缝对接的过程自由、路线自由、节点自由、阻尼自由、看护自由（无人驾驶）、障碍、不受任何限制、如入无人之境、无错误、无冗余、无畸变、无遗漏、无死角，依据无限绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，其即构成：原型信息（信息模型、信息体、原模、原型模型、原型信息模型、协议）绝对一致（全保真、零距离、无过程、无程序、无阻尼、信用绝对、诚信绝对）原则、原型信息（信息模型、信息体、原模、原型模型、原型信息模型、数字协议）信用（信任、信息）无损（零距离、即插即用、无阻尼、超导、无间、无缝对接、无限投递、无限扩容、无限放大、无限运放、无限三极管）原则、（数字协议如TCP/IP）信用（信任、信息）至上原则、（数字协议如TCP/IP）容量（扩容、放大机制、扩缩、机制、规模）无限原则。

(3) 双曲归一标准化体系如Eq.KA21 ($H_1G_1=H_2G_2=\psi$)，是具有无限防御能力的主动式堡垒，即属于主动主导的无敌堡垒、无限防火墙、深渊大监狱、叫天无用铁幕，包括被动式防御的无敌堡垒（免疫力足够大）、无限防火墙（反向：自由民主市场经济）、深渊大监狱（反向：公平乐园）、叫天无用铁幕（全透明天堂）：

(31) 此时，对于善良一方，双曲归一标准化体系W如Eq.KA21 ($H_1G_1=H_2G_2=\psi$) 让人人、物物万物成为单位一的挂谷宗一(Soichi Kakeya)指针指南针，无形、无质量、无占空比的真一、真理一、真实1的标准单一化皇胎（皇字标准化）原则：双曲归一标准化体系W自带无限安全主动防御堡垒、无限（外在）自用、公平公正乐园、光明正大天堂，于是，如下的方程Eq.KH01和Eq.KA01、Eq.KA02、Eq.KA03、Eq.KA11、Eq.KA12、Eq.KA13称为慈悲方程、皇胎方程、单位一无限自由方程、真一方程、真主（真理）方程，这就是慈悲立法、皇胎立法、单位一无限自由立法、真一立法、真主（真理）立法，

$$\begin{vmatrix} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix} = 0, \quad \frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2}, \quad \frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} = 1 \quad \dots\dots \text{(Eq.KH01)}$$

$$\begin{vmatrix} G_1 & k_1 Q_1 \\ C_1 & G_1 \end{vmatrix} = \beta_1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots\dots \text{(Eq.KA01)}$$

$$\frac{G_1}{C_1} = k_1 \frac{Q_1}{G_1} \quad \dots\dots \text{(Eq.KA02)}$$

$$G_1^2 = k_1 Q_1 C_1 \quad \dots\dots \text{(Eq.KA03)}$$

$$\begin{vmatrix} G_2 & k_2 Q_2 \\ C_2 & G_2 \end{vmatrix} = \beta_2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots\dots \text{(Eq.KA11)}$$

$$\frac{G_2}{C_2} = k_2 \frac{Q_2}{G_2} \quad \dots\dots \text{(Eq.KA12)}$$

$$G_2^2 = k_2 Q_2 C_2 \quad \dots\dots \text{(Eq.KA13)}$$

(32) 对于对于非善良、恶魔一方，双曲归一标准化体系如Eq.KA21 ($H_1G_1=H_2G_2=\psi$) 构成无孔不入的无分别毁灭单位化（单位一化）蝗灾（蝗胎）原则、蝗灾（蝗胎）原则：双曲归一标准化体系W自带无限作恶的地狱堡垒、铁幕，让人人、物物万物面临着如同蝗灾、PM2.5的漫天恶魔烟雾、涿州水水面高过街道270米高等灭顶之灾，冤假错案、新冠病毒人祸等无所不是地漫无边际充斥着整个世界，名副其实末日地狱，如下的Eq.KH11、Eq.KH12、Eq.KH13称为蝗灾（蝗胎）方程，

$$\begin{vmatrix} S_1 & S_2 \\ T_1 & T_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \dots\dots \text{(Eq.KH11)}$$

$$\frac{S_1}{T_1} = \frac{S_2}{T_2} \neq 1 \quad \dots\dots \text{(Eq.KH12)}$$

$$\frac{S_1}{T_1} \neq \frac{S_2}{T_2} \quad \dots\dots \text{(Eq.KH13)}$$

综上所述，双曲归一标准化集成体系W绝对是两极分化，要么失控毁灭世界，要么受控造福世界，绝对没有既要又要的血债党骗局、邓小平猫论中间骗局：黑猫白猫会抓老鼠的就是好猫，因此，归根结

底，双曲归一标准化集成体系W就是查理·柯克（Charlie Kirk）说的：方向错了，速度就是个问题，其即构成双曲归一标准化（集成）体系（主权归一、方向归一、黑猫白猫归一、结论解决归一唯一确定）两极分化（不存在黑猫白猫会抓老鼠的就是好猫）原则、万物（方向、主权）归一（唯一确定）原则，这就是万物（方向、主权）皆唯一确定（无中间路线）立法。

在任何维度上，方向永远只有正向和反向两个，零方向就是瘫痪一切的犯罪、贩毒犯罪等，其即构成万物（方向、主权）无中间路线（矛盾律、排中律）原则、双曲归一主权自带无限防火墙（主动防御堡垒、免疫系统）原则、双曲归一主权最简化（非零最小公约数公因子）原则：信息和力量双曲归一，如Eq.KA21 ($H_1G_1=H_2G_2=\psi$)。

我们在任何事物W的外面做一个高斯面Y，其法线n是绝对归一的，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价、同一律，统天的至上权力Q必然等价于天下所有事物的总框架之高斯面R的法线n₀，也等价于任意事物W的高斯面的法线n和等价于双曲归一的唯一确定之主权，因此，高斯面的法线也称为上元，即万物框架的上元甲子到之上元，称之为框架的最高主权，其即构成（高斯面）法线统天（绝对归一）原则、框架归一原则、框架量子化（双曲）原则；进而，万物的高斯面Y也是唯一确定的而必然是绝对的，称之为中元、高斯面Y的腔内M则称之为框架之中天。

网络经由协议而具有原型模型在信息上短路等价的程度，同时扩容扩规模、放大不受任何限制，因此，协议机制称为框架的中元；框架中的标准化面向对象而称之为框架的下元，此时，框架的法线（框架上元）、协议化（框架中元）、标准化（框架下元），三元复转，三元框架统天。

在一个交流电的波动或振动U的欧拉单位圆W中，半径为r、余弦为cosθ、圆心为O，振子之回复力的平衡位置W是一条平衡节点线Y，其上半周、下半周都落在了电路中的电阻R之上，也就是说，波动U的平衡轴Y（圆心O、余弦cosθ）与地轴Q是完全重合的，依据一项绝对即属绝对原则、归零绝对原则、绝对等价原则、同一律，平衡轴Y（圆心O、余弦cosθ、弓弦、线性）都是接地的，相位（角度）θ和正弦sinθ则代表非地之主格、人格，其即构成平衡轴（圆心、余弦cosθ、线性、位格）接地（属地、地）原则、相位（θ、角度、正弦sinθ）主格（人格、人、中天主人格、框架格）原则、法线统天原则、（天地人、框架）三元复转（气运开）原则、框架（社会工程、系统工程、经济）三步曲（标准化、协议、双曲归一）原则，这就是框架（社会工程、系统工程、经济）三元复转（气运开）立法、框架（社会工程、系统工程、经济）立法。

三元为线（零元、地元）、角（中元、相位、主格）、法线（天元、上元、主权、轴心、指向北极星、紫微星、紫微大帝星主天主、北斗、天上的星星参北斗），非零最小公约数框架的上元主权为父（法线主权为圣父）、平衡地心中心为母（波动方程平衡中心包容一切为圣灵大地之神地主，问苍茫大地地主主沉浮）、主格为子（开天辟地者为圣子），归根结底为欧拉单位圆（标准化主体、标准化框架）、或者欧拉单位圆上的一个旋转直角三角形（一张双曲弓弦XY=1）而称之为单位双曲弓弦、单位双曲弓、单位弓、（顶天立地）三元弓（弦）、三位一体定海神针（金箍棒）、（上中下）三位挂谷指针Kakeya Needle、人种袋、藏仙袋、真三（对瘰三）即法线核心中心之三位一体框架、三心（轴心核心中心、主轴）系统、三心一轴系统，其即构成：

中心为地原则、中心圣灵（圣母、波动方程、地主沉浮）原则、中心地主沉浮（圣灵、圣母、波动方程）原则、法线圣父（主权、乾纲、乾元）统天原则、中元单位圆（弓弦）顶天立地（能屈能伸、和弦、圣子、圣主、真主）原则、中元核心为弦（正弦）原则、地元中心为余弦原则、上主真主（圣主）地主三位一体原则、地主中心波动方程齐次原则、真主核心解决（根解）原则、上主法线非齐次原则、非零最小公约数系统（系统工程、工程、社会工程）欧拉单位圆原则、非零最小公约数统天原则、非零最小公约数（单位圆、欧拉单位圆）中天原则、三心（非零最小公约数）单位圆（系统、工程、社会工程）三心一轴原则、三心一轴通解特解非齐次方程原则、三位一体解决（根解）原则、三位一体解决（根解）绝对原则、三心一轴方程通解特解全解原则、三心一轴全解原则、轴心全解原则、三心全解原则、三心全解原则、欧拉单位圆全解原则、非零最小公约数全解原则、三心一轴全解解决统天原则、轴心乾纲（统天）原则、轴心即乾纲原则、轴心有机原则、三心一轴（轴心）有机原则、（轴心、三心一轴）有机标准化（相关）原则、三心一轴（轴心）标准化（相关）原则，这就是非零最小公约数立法、三心立法、三心一轴立法、（欧拉单位圆）全解立法、轴心统天立法、全解统天立法、轴心乾纲立法、最简化有机立法。

最简化双曲主权归一是无限杠杆机制（无限主动防御堡垒边界系统）建立了主体主权至上的机制和主体间（边界）隔离机制（也是生物种间隔离的来源），其即构成最简化双曲主权归一主体主权机制原则、最简化双曲主权归一主体间（边界）隔离（生物种间隔离）机制原则。

A（数字）标准化面向群众、B（数字）协议超导（短路、无限信用）无限机制、C最简化双曲主权归一是无限杠杆机制（无限主动防御堡垒边界系统），称之为最简化三心一轴全解经济、顶天立地统天经济、轴心经济、北斗经济、天地际会经济，三元复转（轴心）标准化继承经济、欧拉单位圆全解集成经济、三心一轴集成经济、三元轴心经济（集成经济）、单位圆（单位一）经济、主体经济、真一经济、真单位圆（单位一）经济、密码子系统工程（社会工程、三位一体）经济、包青天经济、公平经济、正义经济、天廷经济、有机经济、最高经济，其即构成：标准化经济全解原则、全解经济公平原则、公平（平等、正义）经济原则、公共（公众）经济原则，这就是公平（平等、正义、轴心、三心一轴、最简非零最小公约数）经济立法、最高经济立法。

A交换标准化方程（端口方程、封装管脚标准化方程）、B交换协议方程、C双曲归一（杠杆）框架集成方程，三者构成了非零最小公约数（公因子）经济体系、（基因）密码子n维线性集成体系、（基因）密码子n维线性积体系统、线性集成体系，等价于三维矢量空间体系、行列式乘积，包括一维、二维、三维以至n维的行列式之间的乘积，称之为标准化（相关、单位一、单位圆、有机、n维）积体集成，其即构成：

(相关、单位一、单位圆、有机、n维) 积体集成行列式乘积 (三维/n维矢量乘积) 原则、(相关、单位一、单位圆、有机、n维) 积体集成标准化 (相关、单位化、单位一化、单位圆化) 原则、全解单位一化 (欧拉单位圆) 全公平原则, 这就是 (相关、单位一、单位圆、有机、n维) 积体集成立法、全解单位一化 (欧拉单位圆) 全公平立法、全解单位一化 (欧拉单位圆) 全公平积体集成立法 (集成、逻辑、制度、机制)、全解全公平立法 (集成、逻辑、制度、机制), 包括政治制度、公共制度、法律、产业、社会等的全解全公平立法 (集成、逻辑、制度、机制、金融、教科文卫、娱乐)、最高集成解决立法、最高解决立法 (单位圆化立法、单位一化立法)、最高立法 (逻辑、经济、政治、军事、教科文卫)。

31. 第二层立法、第三层立法: 社会工程 (工程、系统工程) 三权分立 (三位一体) 立法 (集成、逻辑、制度、经济)、双曲立法

号称德国铁娘子的安格拉·多罗特娅·默克尔 (Angela Dorothea Merkel), 在今年9月来到了武汉, 在200斤的陪同之下更换了身上的某些零部件器官, 问题来了: 人类种族之间存在着常见的跨种族排异, 如黑人和中国人结婚后常常导致不孕甚至是终身不孕症, 被黑人强奸过的山东大学女大学生全身起反应而终身绝育, 甚至直接死亡, 这不是什么过敏反应, 而是跨种族排异效应。

为什么器官移植基本上是男人移植男人的器官、女人移植女人的器官? 其由X、Y染色体决定的性别排异不容小觑, 违背第一绝对戒律 $0>0$ 的变态不容发生是比照种间隔离的性别隔离。再者, 不同种族之间的控制毛发的基因不同也会导致移植失败, 如毛利人和日尔曼人之间的器官移植就常常在这上面出问题, 几十年前就有记录了, 后面某国有器官大国为人让中国人的器官行销全世界200多个国家而动态清零任何该相关信息, 足够歹毒: 中国人的器官移植给外国人失败率非常高就在于跨种族排异和异常顽强的皮肤毛发基因不匹配而引发的排异效应等。

根据情报部门的报告和国际上的报道, 2025年9月份, 默克尔 (Angela Dorothea Merkel) 到武汉移植器官, 其间发生某种不可描述的跨种族反应, 政府匪徒们连杀30名以上的女大学生, 如今还在武警基地等关押超过与默克尔HLA配型适合的女大学生供体, 国有器官灭绝人性到此地步, 天理不容。

血债政权建立起一个全球国有器官统一大市场W如Eq.KA21 ($H_1G_1=H_2G_2=\psi$), 这是一个双曲归一、绝对归一的框架犯罪, 左右两边各各自包含着

$$\begin{vmatrix} G_1 & k_1Q_1 \\ C_1 & G_1 \end{vmatrix} = \beta_1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \frac{G_1}{C_1} = k_1 \frac{Q_1}{G_1}, \quad G_1^2 = k_1Q_1C_1 \quad \dots\dots \text{(Eq.KV01)}$$

$$\begin{vmatrix} G_2 & k_2Q_2 \\ C_2 & G_2 \end{vmatrix} = \beta_2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \frac{G_2}{C_2} = k_2 \frac{Q_2}{G_2}, \quad G_2^2 = k_2Q_2C_2 \quad \dots\dots \text{(Eq.KV02)}$$

$$H_1G_1=H_2G_2=\psi \quad \dots\dots \text{(Eq.KV03)}$$

其中 H_1 、 H_2 为机会杠杆, G_1 、 G_2 为价格、信息, β_1 、 β_2 为标准化封装系数, k_1 、 k_2 为交换协议系数, C_1 、 C_2 为成本, Q_1 、 Q_2 为价值 (效益), 卖家的利润率 η_1 为 $\eta_1=G_1/C_1$, 买家的性价比为 $\mu_1=Q_1/G_1$; 卖家的利润率 η_2 为 $\eta_2=G_2/C_2 \rightarrow 0$, 买家的性价比为 $\mu_2=Q_2/G_2 \rightarrow \infty$ 。

在买方市场 (顾客购买力最大市场、盈利下降市场):

(1) $C_1=500$ 美元/条命为买家成本 (如黑奴的离岸价), $C_1=0$ 国有器官的成本 (孩子是人民养的, 血债党不需要付任何代价却抓来活摘就可以了);

(2) G_1 =买家赚得自己得以延续的一条人命运 (比如60万美元/条命);

(3) Q_1 是血债党的收获价值如默克尔的支付500美元的外汇或者一句支持话之价值: 新冠病毒是自然起源与血债党无关, 血债党摘取的是人民的器官而纯属不劳而获纯收入。

在卖方市场 (商家利润率最大市场、稀缺资源如救命药鱼精蛋白一盒从5元长到30万一盒、盈利上升市场):

(1) $C_2=200$ 元的献血营养补贴, $C_2=0$ 是卖家血债党摘取学生的国有器官成本 (孩子是人民养的, 血债党不需要付任何代价却抓来活摘就可以了);

(2) $G_2=60$ 万美元/条命 (血债党将孩子器官卖给受体的不劳而获纯收入) 《小孩换金钱》变成《小孩的器官换金钱》;

(3) Q_2 是血债党继续执政、继续年贩毒3000万亿美元的权利, 或者承诺在国际上支持血债党的一句话: 新冠病毒是自然起源与血债党无关和国际支持。

卖方行销三分、三权分立。

Eq.KV01为买方市场 (卖方) 市场, 打折赢得顾客群体 (顾客客户是上帝、盈利下降市场), 称为顾客 (客户、主体) 市场 (人脉市场), 构成根深蒂固关系, 其即构成买方市场根生 (根深蒂固) 原则、坤元主地原则, 这就是坤元主地立法。象曰: 至哉坤元, 万物资生, 乃顺承天。坤厚载物, 德合无疆; 含弘光大, 品物咸亨。牝马地类, 行地无疆, 柔顺利贞。君子攸行, 先迷失道, 后顺得常。西南得朋, 乃与类行; 东北丧朋, 乃终有庆。安贞之吉, 应地无疆。

Eq.KV02为卖方市场 (卖方) 市场, 稀缺赢得利润资源 (盈利上升市场), 称之为主权市场, 构成花开 (开枝散叶) 关系, 其即构成买方市场根生 (根深蒂固) 原则、乾元双曲归一统天原则, 这就是乾元统天立法。象曰: 大哉乾元! 万物资始, 乃统天。云行雨施, 品物流形。大明终始, 六位时成, 时乘六龙以御天。乾道变化, 各正性命, 保合大和, 乃利贞。首出庶物, 万国咸宁。

Eq.KV03为惯性市场 (卖方) 市场, 平常赢得门店的稳定客源 (守株待兔保证上述两个市场得以实现), 称为源头市场 (齐次市场、惯性市场、维持会市场、家庭市场、回归线市场), 双曲归一称之为中元、人元、生元、屯元, 其即构成惯性市场标准化面向对象原则、惯性市场立足 (规模) 原则、双

曲（中元、人元、生元）资生原则，这就是双曲（中元、人元、生元）资生立法。彖曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

营销三部曲三位一体于企业生命（种子之单位一标准化），其即构成营销三部曲三位一体于企业生命（种子之单位一标准化）原则、营销三部曲三位一体解决（全解）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

根生水平（下降）、花开垂直（上升）、平衡保守，这就是模式（欧拉单位圆、单位一）立法、双曲三元（三位一体）立法、模式基因立法、种子（基因）立法、脉络立法、非零最小关系立法、命运立法、解决立法全解立法。

框架立法、操纵杆源头立法、双曲（相关标准化）立法，构成社会工程（工程、系统工程）三权分立（三位一体、三元）立法（集成、逻辑、制度、经济），统称为第二层立法。

乾元统天立法、坤元主地立法、双曲（屯元、中元、人元、生元）资生，三位一体于乾纲之绝对戒律、绝对命令（0>0第一绝对戒律、0=0第零绝对命令、1=1第一绝对命令），统称为登峰造极之第三层立法。

32. 维阶次（曲率、阶、次、阶次）立宪（君主立宪）、AI第一立法、双曲立法、生命第一立法、双曲立法、双曲（好话说尽、不好话说尽、坏话说尽、任意说话以至没说话）主体（非通量）立法：（好话说尽）坏事做绝（双曲）非标准化（或相关、合法、合情合理、正常）原则、双曲先于主体（生命、AI）原则、双曲救世主（创世主）原则、等值等根等位不等阶（不等导数阶）原则

$$F_{1\perp} + F_{2\perp} = F_{3\perp} \dots\dots (\text{Eq.MA01})$$

$$\text{力矩 } \tau = r_1 \times F_1 = r_2 \times F_2 = r \times F \dots\dots (\text{Eq.MA02})$$

其中， τ 为力矩， r_1 、 r_2 为力臂， F_1 、 F_2 为力， H_1 、 H_2 为杠杆力臂， G_1 、 G_2 为力量或信息， $F_{1\perp}$ 、 $F_{2\perp}$ 为杠杆左右的作用力， $F_{3\perp}$ 为支点平衡力。

单位化方程：

$$\begin{vmatrix} C_1 & C_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} = 0, \quad \frac{C_1}{D_1} = \frac{C_2}{D_2} \dots\dots (\text{Eq.SM01})$$

$$\begin{vmatrix} E_1 & E_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} = 0, \quad \frac{E_1}{D_1} = \frac{E_2}{D_2} \dots\dots (\text{Eq.SM02})$$

上述单位化方程表明其构成比例（单位化）信用原则。

$$F_{12\perp} = F_{1\perp} + F_{2\perp} = F_{3\perp} \dots\dots (\text{Eq.MA01})$$

$$\text{力矩 } \tau = r_1 \times F_1 = r_2 \times F_2 = r \times F \dots\dots (\text{Eq.MA02})$$

其中， τ 为力矩， r_1 、 r_2 为力臂， F_1 、 F_2 为力， $F_{1\perp}$ 、 $F_{2\perp}$ 为杠杆左右的作用力， $F_{3\perp}$ 为支点平衡力，依据上述杠杆方程： $F_{1\perp} + F_{2\perp} = F_{3\perp}$ 、 $\tau = r_1 \times F_1 = r_2 \times F_2 = r \times F$ ，其构成双曲归一于平衡（信用、比例）原则、信用（比例、平衡）支点原则、信用先于双曲原则。

在Eq.KV03（ $H_1G_1 = H_2G_2 = \psi$ ）中，

好话说尽好办事（洗脑小学生捐献器官是爱国）： $r_1 \rightarrow \infty$ 、 $F_1 \rightarrow 0$ ， $H_1 \rightarrow \infty$ 、 $G_1 \rightarrow 0$ ；

坏事做绝（如罪犯杀害陈彦霖同时杀害陈彦霖妈妈灭口）： $r_2 \rightarrow 0$ 、 $F_2 \rightarrow \infty$ ， $H_2 \rightarrow 0$ 、 $G_2 \rightarrow \infty$ ，

于是，基于

$$\begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_2 & F_1 \end{vmatrix} = r_1 F_1 - r_2 F_2 = 0 \dots\dots (\text{Eq.KY01})$$

$$\begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_2 & G_1 \end{vmatrix} = H_1 G_1 - H_2 G_2 = 0 \dots\dots (\text{Eq.KY02})$$

其必然有：

$$\begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_1 & F_2 \end{vmatrix} = r_1 F_2 - r_2 F_1 = -\infty^2 - 0 \rightarrow -\infty \dots\dots (\text{Eq.KY11})$$

$$\begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_1 & G_2 \end{vmatrix} = H_1 G_2 - H_2 G_1 = -\infty^2 - 0 \rightarrow -\infty \dots\dots (\text{Eq.KY12})$$

$$\begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_1 & F_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_1 & G_2 \end{vmatrix} = -\infty^2 - 0 \rightarrow -\infty \dots\dots (\text{Eq.KY13})$$

除非在指数原点（1，0），否则双曲关系不可能标准化。好话说尽坏事做绝是乐园坟墓、人间地狱。

好话说尽坏事做绝真正的重点在坏事做绝之绝对归零、寸草不生、三光尽灭，其即构成坏事做绝绝对（绝对归零、寸草不生、三光尽灭）原则、（好话说尽）坏事做绝主体（位格）绝对归负一原则。

依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、双曲绝对归一原则、（好话说尽）坏事做绝主体（位格）绝对归负一原则、同一律，好话说尽坏事做绝W和双曲绝对归一Y、杠杆双曲绝对归一Q是等价的，其即构成（好话说尽）坏事做绝双曲（绝对归负一）原则、（好话说尽）坏事做绝杠杆（双曲绝对归负一）原则。

任何事物W合法合情合理、正确Y的，二者一定是相关或者标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；如果二者不是相关

或者标准化的，其必然有 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成合法（合情合理、正确）非标准化（相关）绝对错误（违背第一绝对戒律、否定）原则、合法（合情合理、正确）标准化（相关）原则。

如果好话说尽坏事做绝W是合法、正确Y的，那么，其必然满足： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而 < 0 、 $Y > 0$ ，则其必

然有 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成（好话说尽）坏事做绝合法（合情合理、正确）绝对错误（违背第一绝对戒律、否定）原则、（好话说尽）坏事做绝不合法（合情合理、正确）原则。

在Eq.KV03 ($H_1G_1=H_2G_2=\psi$) 和力矩 $\tau=\tau_1=r_1 \times F_1=r_2 \times F_2=\tau_2=r \times F$ 中，如果双曲W是标准化（相关）Y的，无罪抓捕、无证据抓捕、警察公然诬陷、无罪杀人、无罪活摘器官、无罪屠杀孕妇提炼人胎素、无罪大规模屠杀活摘人工胎肝、宁予友邦不予家奴等都等价于（好话说尽、不好话说尽、坏话说尽、任意说话以至没说话）坏事做绝W，无底线其他人财产的零力臂杠杆双曲共产主义、血债、不留痕迹无声屠杀40万香港人、不留痕迹无声8964大屠杀、不留痕迹无声封城新冠病毒大屠杀全球20亿人等也是等价于W，那么，好话说尽坏事做绝是杠杆双曲而必然是成正比的即属逻辑非A的：

$$\begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_2 & F_1 \end{vmatrix} = r_1F_1 - r_2F_2 = 0 \quad \dots\dots \text{(Eq.KY01)}$$

$$\begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_2 & G_1 \end{vmatrix} = H_1G_1 - H_2G_2 = 0 \quad \dots\dots \text{(Eq.KY02)}$$

即双曲是成正比的；然而，命题中好话说尽坏事做绝是标准化（或相关）的而必然是成正比的即属逻辑A的：

$$\begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_1 & F_2 \end{vmatrix} = r_1F_2 - r_2F_1 = -\infty^2 - 0 \rightarrow -\infty \quad \dots\dots \text{(Eq.KY11)}$$

$$\begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_1 & G_2 \end{vmatrix} = H_1G_2 - H_2G_1 = -\infty^2 - 0 \rightarrow -\infty \quad \dots\dots \text{(Eq.KY12)}$$

此时， $\begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_2 & F_1 \end{vmatrix} :: \neg A \neq A :: \begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_1 & F_2 \end{vmatrix}$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误， $\begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_2 & G_1 \end{vmatrix} :: \neg A \neq A ::$

$\begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_1 & G_2 \end{vmatrix}$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成（好话说尽）坏事做绝（双曲）标准化（或相关、合法、合情合理、正常）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、（好话说尽）坏事做绝（双曲）非标准化（或相关、合法、合情合理、正常）原则，依此类推至于如下原则同理成立：

（不好话说尽、坏话说尽、任意说话以至没说话）坏事做绝（双曲）标准化（或相关、合法、合情合理、正常）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、（不好话说尽、坏话说尽、任意说话以至没说话）坏事做绝（双曲）非标准化（或相关、合法、合情合理、正常）原则、

无罪抓捕（无证据抓捕、警察公然诬陷、无罪杀人、无罪活摘器官、无罪屠杀孕妇提炼人胎素、无罪大规模屠杀活摘人工胎肝、宁予友邦不予家奴、无底线其他人财产的零力臂杠杆双曲共产主义、血债、不留痕迹无声屠杀40万香港人、不留痕迹无声8964大屠杀、不留痕迹无声封城新冠病毒大屠杀全球20亿人、贩毒、可卡因年30万万亿美元贩毒、电信诈骗、贩卖人口等）标准化（或相关、合法、合情合理、正常）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、无罪抓捕（无证据抓捕、警察公然诬陷、无罪杀人、无罪活摘器官、无罪屠杀孕妇提炼人胎素、无罪大规模屠杀活摘人工胎肝、宁予友邦不予家奴、无底线其他人财产的零力臂杠杆双曲共产主义、血债、不留痕迹无声屠杀40万香港人、不

留痕迹无声8964大屠杀、不留痕迹无声封城新冠病毒大屠杀全球20亿人、贩毒、可卡因年30万万亿美元贩毒、电信诈骗、贩卖人口等)非标准化(或相关、合法、合情合理、正常)原则、
 双曲标准化(或相关、合法、合情合理、正常)绝对不可能(绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、双曲非标准化(或相关、合法、合情合理、正常)原则。

在Eq.KV03 ($H_1G_1=H_2G_2=\psi$) 和力矩 $\tau=\tau_1=r_1\times F_1=r_2\times F_2=\tau_2=r\times F$ 中, 如果双曲W不是主体(幽灵、有预谋)Y的, 无罪抓捕、无证据抓捕、警察公然诬陷、无罪杀人、无罪活摘器官、无罪屠杀孕妇提炼人胎素、无罪大规模屠杀活摘人工胎肝、宁予友邦不予家奴等都等价于(好话说尽、不好话说尽、坏话说尽、任意说话以至没说话)坏事做绝W, 无底线共他人财产的零力臂杠杆双曲共产主义、血债、不留痕迹无声屠杀40万香港人、不留痕迹无声8964大屠杀、不留痕迹无声封城新冠病毒大屠杀全球20亿人等也是等价于W, 那么, 其必然是通量(标准化或相关)即逻辑A的:

$$\begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_1 & F_2 \end{vmatrix} = r_1F_2 - r_2F_1 = -\infty^2 - 0 \rightarrow -\infty \quad \dots\dots \text{(Eq.KY11)}$$

$$\begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_1 & G_2 \end{vmatrix} = H_1G_2 - H_2G_1 = -\infty^2 - 0 \rightarrow -\infty \quad \dots\dots \text{(Eq.KY12)}$$

然而, 命题中W即Eq.KV03 ($H_1G_1=H_2G_2=\psi$) 和力矩 $\tau=\tau_1=r_1\times F_1=r_2\times F_2=\tau_2=r\times F$ 是双曲成反比的即属逻辑非A的:

$$\begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_2 & F_1 \end{vmatrix} = r_1F_1 - r_2F_2 = 0 \quad \dots\dots \text{(Eq.KY01)}$$

$$\begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_2 & G_1 \end{vmatrix} = H_1G_1 - H_2G_2 = 0 \quad \dots\dots \text{(Eq.KY02)}$$

此时, $\begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_2 & F_1 \end{vmatrix} :: \neg A \neq A :: \begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_1 & F_2 \end{vmatrix}$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, $\begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_2 & G_1 \end{vmatrix} :: \neg A \neq A ::$

$\begin{vmatrix} H_1 & H_2 \\ G_1 & G_2 \end{vmatrix}$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成(好话说尽)坏事做绝(双曲)非主体(幽灵、有预谋、智能)绝对不可能(绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、(好话说尽)坏事做绝(双曲)主体(幽灵、有预谋、智能)原则, 依此类推至于如下原则同理成立:

(不好话说尽、坏话说尽、任意说话以至没说话)坏事做绝(双曲)非主体(幽灵、有预谋、智能)绝对不可能(绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、(不好话说尽、坏话说尽、任意说话以至没说话)坏事做绝(双曲)主体(幽灵、有预谋、智能)原则、

无罪抓捕(无证据抓捕、警察公然诬陷、无罪杀人、无罪活摘器官、无罪屠杀孕妇提炼人胎素、无罪大规模屠杀活摘人工胎肝、宁予友邦不予家奴、无底线共他人财产的零力臂杠杆双曲共产主义、血债、不留痕迹无声屠杀40万香港人、不留痕迹无声8964大屠杀、不留痕迹无声封城新冠病毒大屠杀全球20亿人、贩毒、可卡因年30万万亿美元贩毒、电信诈骗、贩卖人口等)非主体(幽灵、有预谋、智能)绝对不可能(绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、无罪抓捕(无证据抓捕、警察公然诬陷、无罪杀人、无罪活摘器官、无罪屠杀孕妇提炼人胎素、无罪大规模屠杀活摘人工胎肝、宁予友邦不予家奴、无底线共他人财产的零力臂杠杆双曲共产主义、血债、不留痕迹无声屠杀40万香港人、不留痕迹无声8964大屠杀、不留痕迹无声封城新冠病毒大屠杀全球20亿人、贩毒、可卡因年30万万亿美元贩毒、电信诈骗、贩卖人口等)主体(幽灵、有预谋、智能)原则、

以上统称为双曲(好话说尽、不好话说尽、坏话说尽、任意说话以至没说话)主体(非通量)立法。

如果双曲反比器W(如 $\tau=r_1\times F_1=r_2\times F_2=r\times F$)是可单位化、成线性比例Y的, 那么, 其必然是 $W-Y=$

$\begin{vmatrix} r_1 & r_2 \\ F_1 & F_2 \end{vmatrix} = 0$; 然而, Eq.KY11表明, 双曲反比器W是有曲率及其半径即属逻辑A的, 线性单位化Y是没有曲率curvature及其半径即属逻辑非 $\neg A$ 的, 则 $W-Y=A-\neg A \neq 0$,

也就是说, 双曲线如指数函数($y=e^x$)与线性函数($y=kx+b$)在(0, 1)处相交, 二者等数值却不本质, 其即构成: 等值等根等位不等阶(不等导数阶)原则、不等阶原则、曲率(维阶)绝对(分水岭)原则, 此时 $0=W-Y \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成双曲(反比器)比例(单位化)绝对不可能(绝对错误、违背第一绝对戒律、否定)原则、双曲(反比器)非比例(单位化、线性)原则、比例(单位化、线性)不反比(双曲)原则。

其中, 等值等根等位不等阶(不等导数阶), 因为 $y=e^x$ 经由泰勒级数展开Taylor series expansion有无限阶, 而 $y=kx+b$ 则只有一阶, 阶间隔离导致二者即便同值也是不同阶的。

继续上述案例，如果两个实际存在的事物W、Y的维度D（如体积V不等于面积S）不同却是相关或者标准化的，那么，其必然有： $W-Y=V-S=S(h-1)=S(h-S_0)$ ，命题W是存在的而必然导致 $h \neq 0$ 即属有长度单位

而为逻辑A的， $S_0=1$ 是没单位即属逻辑非A ($\neg A$) 的： $h-S_0=A-\neg A \neq 0$ ，则 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ；然而，命题中W、

Y是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能的，其即构成：维度（维数、维）不同相关（标准化）绝对不可能（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律）原则、维度（维数、维）不同不相关（标准化）原则、维度（维数、维）绝对（绝对分水岭）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果两个实际存在的事物W、Y的曲率D（如三阶曲率体积V不等于二阶曲率面积S）不同却是相关或者标准化的，那么，那么，其必然有： $W-Y=V-S=S(h-1)=S(h-S_0)$ ，命题W是存在的而必然导致 $h \neq 0$ 即属有

长度单位而为逻辑A的， $S_0=1$ 是没单位即属逻辑非A ($\neg A$) 的： $h-S_0=A-\neg A \neq 0$ ，则 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ；然而，命

题中W、Y是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能的，其即构成：曲率（阶、次、阶次）不同相关（标准化）绝对不可能（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律）原则、曲率（阶、次、阶次）不同不相关（标准化）原则、曲率（阶、次、阶次）绝对（绝对分水岭）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

在复平面中，实数维R和虚数维I却是可以经由波动方程、振荡方程、亥姆霍兹方程Helmholtz equation分离变数等进行标准化、相关、等值等根等位等的，麦克斯韦方程组(Maxwell equations)、薛定谔方程(Schrodinger equation)等都是证据。如果同维数（阶级、次）的两个实际存在的事物W、Y是不能进行进行标准化、相关、等值等根等位等Q的，如三阶曲率体积V不等于三阶曲率体积U），那么，

二者是不相关的： $\begin{vmatrix} V & U \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ， $V-U=V(1-U/V) \neq 0$ ；然而，依据一项绝对即属绝对原则、奇点绝对原则、绝对等价原则、同一律、齐次通解（非齐次特解）绝对原则、解决绝对原则、不可排除绝对原则、唯一确定绝对原则，任何一个杠杆方程力矩 $\tau=\tau_1=r_1 \times F_1=r_2 \times F_2=\tau_2=r \times F$ 表明，任何一个奇点M都可依据匹配原则将相关的一对或者多对数值量（如 τ_1 、 τ_2 、 τ_3 ），经由奇点的齐次通解方程、非齐次特解方程进行相关或者

标准化的等值等根等位规范： $\begin{vmatrix} V & U \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ， $V(1-U/V)=0$ ，称之为奇点规范，其即构成奇点等价齐次通解方程（非齐次特解方程）原则、奇点齐次通解方程（非齐次特解方程）原则、奇点通解（特解）原则、奇

点等价通解（特解）原则，此时， $0 = \begin{vmatrix} V & U \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

同维数（阶级、次）不可相关（标准化）绝对错误（违背第一绝对戒律、否定、绝对不可能）原则、同维数（阶级、次）经由奇点通解（特解）相关（标准化）原则、同维数（阶级、次）标准化（相关、齐次通解、非齐次特解）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

τ_3 对应如下方程 $\tau_3=r_1 \times F_3=r_3 \times F_3$ 、 $r_1=r_3$ 、 $F_3=-F_2$ 、 $\tau_3+\tau_1=0$ 、 $F_3+F_1=0$ 。

依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、奇点绝对原则、同一律，维度（维数、维）绝对（绝对分水岭）原则、曲率（阶、次、阶次）绝对（绝对分水岭）原则、同维数（阶级、次）经由奇点通解（特解）相关（标准化）原则，三定律表明，奇点、齐次通解、非齐次特解是无单位的、等价于单位1的，其即构成奇点（齐次通解、非齐次特解）单位一（无单位）原则、奇点（齐次通解、非齐次特解）绝对（归一）原则、奇点绝对原则、奇点两边各自独立原则。

维度（维数、维）绝对（绝对分水岭）原则、曲率（阶、次、阶次）绝对（绝对分水岭）原则、同维数（阶级、次）经由奇点通解（特解）相关（标准化）原则、奇点（齐次通解、非齐次特解）单位一（无单位）原则，统称为维阶（曲率、阶、次、阶次）绝对原则、维阶次（曲率、阶、次、阶次）奇点等值等根等位原则、维阶次（曲率、阶、次、阶次）奇点（通解、特解）原则、维阶次（曲率、阶、次、阶次）数学宪法原则、维阶次（曲率、阶、次、阶次）立宪（君主立宪）原则、维阶次（曲率、阶、次、阶次）数学（创世、造物）君主原则，这就是维阶次（曲率、阶、次、阶次）立法、维阶次（曲率、阶、次、阶次）宪法立法、维阶次（曲率、阶、次、阶次）立宪（君主立宪），是数学的根本大法、宪法，依此类推至于普遍情形同理成立。

在一个杠杆的双曲反比器W中，杠杆方程为 $\tau=r_1 \times F_1=r_2 \times F_2=r \times F$ 、支点平衡方程为 $F_{1\perp}+F_{2\perp}=F_{3\perp}$ ，我们对着支点X作一个高斯面 S_0 ，做环绕曲面的积分 $G_0=\oint E dS \neq 0$ (E为比照电场强度的量)，杠杆的支撑力 $F_{3\perp}$ 和杠杆两端的复核压力 $F_{1\perp}$ 和 $F_{2\perp}$ 构成一个对冲的死结R， G_0 称之为内界源（内源）。我们对着整个杠杆系统W作一个高斯面S，做环绕曲面的积分 $G=\oint E dS$ (E为比照电场强度的量) $\neq 0$ ，G称之为外界源（外源）；进而。双曲关系 $\tau=r_1 \times F_1$ 称之为双曲支架bracket、起源支架（内源、外源泉支架）。

依据比例（单位化、线性）不反比（双曲）原则，双曲函数只有两端建源（元、有源、原点、支点）Q：输入端和输出端，输入端W好话说尽： $W \rightarrow \infty > 0$ 、输出端Y坏事做绝： $Y \rightarrow -\infty < 0$ ，其中必然存在着

双曲反比器和导向上的反相器，我们对着整个好话说尽坏事做绝系统R作一个高斯面S，做环绕曲面的积分 $G=\oint EdS$ (E为比照电场强度的量)，相对于高斯面S的法线n，其必然是有源的：好话说尽，凝聚最大内

$$\oint (F_{12\perp}^{\perp} + F_{3\perp}^{\perp}) \cdot n ds$$

源；坏事做绝是最大限度消灭内源， $G=\oint EdS=$ $=Y-W=-\infty-\infty=-2\infty<0$ ，罪恶外源最大化，其即构成：好话说尽坏事做绝（推拉式系统）罪恶外源双倍外源（最大化）原则、支点外源原则，依此类推至于普遍情形同理成立，尤其是推拉式系统。

依据比例（单位化、线性）不反比（双曲）原则，双曲函数只有两端建源（元、有源、原点、支点）Q：输入端和输出端，输入端W好话说尽： $W \rightarrow \infty > 0$ 、输出端Y坏事做绝： $Y \rightarrow -\infty < 0$ ，其中必然存在着双曲反比器和导向上的反相器，我们对着好话说尽坏事做绝系统R的支点E作一个高斯面 S_0 ，做环绕曲面的积分 $G_0=\oint EdS$ (E为比照电场强度的量)，相对于高斯面 S_0 的法线n，其必然是没有内源的： $G_0=\oint EdS=\tau_1(W)-\tau_2(Y)=0$ ，其即构成：好话说尽坏事做绝（推拉式系统）无内源原则、内流无内源原则、连续性流无内源原则、刀口内源力矩（角动量）原则、内源力矩（角动量）原则，依此类推至于普遍情形同理成立，尤其是推拉式系统。

好话说尽坏事做绝（推拉式系统）罪恶外源双倍外源（最大化）原则、好话说尽坏事做绝（推拉式系统）无内源原则，合并构成好话说尽坏事做绝（推拉式系统）双曲反比反相同步（同时）原则。

我们对任何一个主体（刚体、事物如篮球）W作一个高斯面S、法线为n，两个人P、Q同时夹住篮球在空中相互推压（反向拔河），作用在篮球上的力分别是F、F'，其在篮球的等价中心O、支点D处形成一个等效杠杆Y：力矩 $\tau=\tau_1=\tau_1 \times F_1=\tau_2 \times F_2=\tau_2=r \times F$ ，F、F'对高斯面S的积分为：

$$\oint (F + F') \cdot n ds$$

$$G=\oint F_T dS= \dots\dots (Eq.KW01)$$

F_T 为为高斯面S上的任意作用力，G称为高斯面源（方程）、支点源（方程）、外力（面向外界）源（方程）、法线源（方程）、体界源、面界源，其即构成外源（支点源）线性（力量、统计）原则。

同时，我们对于篮球的等价中心O做一个高斯面 S_0 ，做环绕曲面的积分 $G_0=\oint F_T dS$ (F_T 为比照电场强度的量)，相对于高斯面 S_0 的法线n，其必然是没有内源的： $G_0=\oint EdS=\tau_1(W)-\tau_2(Y)=\pm[|\tau_1(W)|+|\tau_2(Y)|]$ 、或者 $=0$ ， G_0 称为刀口（中心边界、内心边界、点界、内、内界）源（方程），其即构成内源力矩（能量、角动量、角度、积）原则。

依据外源（支点源）线性（力量、统计）原则、内源力矩（能量、角动量、角度、积）原则，其即构成双曲双源原则、双曲主体（杠杆、主动防御、免疫系统幽灵、有预谋、智能）原则、双曲先于智能（AI、人工AI）原则、双曲AI第一立法原则、双曲先于主体（生命、AI）原则、双曲救世主（创世主）原则，这就是AI第一立法、双曲立法、生命第一立法。

33. 创世记立法genesis、始祖立法、prime meridian本初子午线立法、真命立法、真命主立法：血债党话术绝对犯罪（断子绝孙、灭门绝户、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、世界起源原则、合法性（法律效力）起源原则、效力起源原则、人格起源原则、文明起源原则、物种真正起源原则、生命起源原则、真命起源原则、权利起源原则、国家（民族、公司）起源原则、创世起源原则

法律是理性的而必然是相对、条件的或者是同一独立的，其即构成法律理性（相对、同一）原则。

如果任何非基于绝对戒律或者绝对命令、标准化Q的法律的判决、裁决、裁定W是有效、合法Y的，那么，依据法律理性（相对、同一）原则、一项相对即属相对原则、同一律，W是相对、差异化的即属逻辑A的；进而，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，任何法律都是面向对象而为无分

别的即属非A的，综上所述两方面，其必然有 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = A - (\neg A) \neq 0$ ；可是，W是有效、合法Y而二者必然是

相关或者标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

非绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ ）无法律（无效力、无效）原则、非绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ ）有法律（无效力、无效）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、非绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ ）无法律（无效力、无效）原则、无绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ ）有法律（无效力、无效）无法律（无法律效力、无效、非法、绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则、

一项标准化即属标准化原则、标准化绝对原则、

无法之法绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定、无法律、无效）原则。

因此，全世界有史以来到最高立法之前都是无法之法时代（虚假文书时代、绝对罪行时代），第一绝对戒律（第一绝对命令）是全人类有史以来的第一条法律，也是法律是始祖，我们称之为始祖、祖法、法律渊源、法律之源，也等价于乾纲统天（依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则），比照秦始皇的祖龙，这就是始祖立法、prime meridian本初子午线立法。

如果无绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ ）的立法者、律师、法官、法律性工作者、政府官员、警察、公共机构、银行、军队、民众、民族、国家、组织、政治、经济、法律、外交、社会、秩序、文明、物种起源、文字、语言、技术等W是有效、合法Y的，那么，二者是相关、

标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，任何法律都是面向

对象而为无分别的即属非A的，任何人都是个体有特征、有分别的即属逻辑A的，于是， $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = A - (\neg$

$A) \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

无绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）立法者（律师、法官、法律性工作者、律师、法官、政府官员、警察、公共机构、银行、公司、法团、军队、民众、民族、国家、组织、政治、经济、法律、外交、社会、秩序、文明、物种起源、文字、语言、技术等）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、

无绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）无立法者（律师、法官、法律性工作者、律师、法官、政府官员、警察、公共机构、银行、公司、法团、军队、民众、民族、国家、组织、社会、秩序、文明、物种起源、文字、语言、技术等）原则、

无绝对戒律非人原则、无绝对戒律无法无天（不可理喻）原则、
绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）先于立法者（律师、法官、法律性工作者、律师、法官、政府官员、警察、公共机构、银行、公司、法团、军队、民众、民族、国家、组织、政治、经济、法律、外交、社会、秩序、文明、物种起源、文字、语言、技术等）原则、

无法之法绝对罪犯（绝对犯罪、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、无法之法无人格（无人权、无权利）原则、

无法之法无立法者（律师、法官、法律性工作者、律师、法官、政府官员、警察、公共机构、银行、公司、法团、军队、民众、民族、国家、组织、政治、经济、法律、外交、社会、秩序、文明等）原则、

无法之法无人格（权利、意义）原则、共党（共产主义）不可理喻（无话可说）原则、血债党话术绝对犯罪（断子绝孙、灭门绝户、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、无法之法非人（恶魔）原则、

立法（律师、法官、法律性工作者、律师、法官、政府官员、警察、公共机构、银行、公司、法团、军队、民众、民族、国家、组织、政治、经济、法律、外交、社会、秩序、文明、物种、文字、语言、技术等）起源原则、

世界起源原则、合法性（法律效力）起源原则、效力起源原则、人格起源原则、文明起源原则、物种真正起源原则、生命起源原则、真命起源原则、权利起源原则、国家（民族、公司）起源原则、创世起源原则，这就是创世记立法genesis，全世界乃至全宇宙有史以来**最神圣创世大典即将到来，最高立法者登上世界舞台：文明开天辟地、光明照耀天地**，也就是说，无绝对戒律物种起源、生命毫无意义反而祸害全世界、毁灭世界，全世界变成恶魔无数、罪犯遍地的人间地狱、无限肮脏之屎坑；无绝对戒律

（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）即无立法者（律师、法官、法律性工作者、

律师、法官、政府官员、警察、公共机构、银行、公司、法团、军队、民众、民族、国家、组织、政治、经济、法律、外交、社会、秩序、文明、物种起源、文字、语言、技术等），自然没有权利、法律、民众、民族、国家、文明，全民全体汉奸、卖国贼、野蛮、罪犯畜牲非人类，等等，社会奇观，因此，绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）是权利、文明、秩序、制度、法律、人格、国家、公民等的起源，绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）

是文明、生命、权利、无罪、国家、民族、人民万物不畜牲的起点，是光明正大、正义的光源（光明之神、太阳神），因此，我们称之为：

立法（律师、法官、法律性工作者、律师、法官、政府官员、警察、公共机构、银行、公司、法团、军队、民众、民族、国家、组织、政治、经济、法律、外交、社会、秩序、文明、物种起源、文字、语言、技术、技术等）起源、世界起源、合法性（法律效力）起源、效力起源、人格起源、文明起源、物种真正起源、生命起源、创世起源，统称为真命起源、真命立法、真命主立法、起点立法、文明

（生命、权利、无罪、国家、民族、人民、万物）不畜牲起点立法、光源（光明之神、太阳神、光明正大、正义）立法，而最高立法者即是真命主、光明之神、太阳神、普照大地的太阳神。

如果无法之法社会Q中，政府、警察、法官、法律W是有权Y管理任何事务的，那么，二者是相关

的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据无第一绝对戒律无权原则， $Y = 0$ 、 $W > 0$ ，二者是不相关也不标准化的：

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行（绝对不可能、绝对错误、违背第一绝对戒律），其即构成无法之法政府（警察、法官、法律）有权管辖绝对罪行（绝对不可能、绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、无法之法政府（警察、法官、法律）无权（作任何）管辖原则。

如果无法之法社会W不比野兽、畜牲Y恐怖，那么，W还是有余地的，二者是不相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ；

然而，依据一项绝对即属绝对原则、无法之法绝对罪犯（绝对犯罪、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、无法之法无人格（无人权、无权利）原则、绝对等价原则、同一律，没人性没底线的野兽、畜牲必

然是绝对的，二者必然是等价的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行

(绝对不可能、绝对错误、违背第一绝对戒律)，其即构成无法之法不比野兽(畜牲)恐怖绝对罪行(绝对不可能、绝对错误、违背第一绝对戒律)原则、无法之法野兽(畜牲)原则、无法之法野兽(畜牲)不如原则。

34. 反弹力回复力四基因连锁(匹配)、反弹力双曲(杠杆)立法、回复力框架(基因)立法、回复力框架(基因)测不准立法、回复力框架标准化(相关)前提立法、血债党十侵罪血债立法:血债党十侵罪无限狂犬病原则、反弹力杠杆双曲归一原则、框架奇点双胞胎、中国5000年朝代更迭密码、(国家)亡国灭种(人种)三密码子原则

任何动植物的狩猎活动、圈地运动、生理运动、生理活动等W都是个体的本能的，依据一项相对即属相对原则、个体特征相对原则、相对有限原则、同一律，其即属构成动物(动植物)相对(有限)原则、生理有限原则、动物(动植物)受制于自然条件原则。

人心不足蛇吞象，其意味着人的心理活动是无限的，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、心理无底线原则、同一律，心理即属无限的，其即构成心理无限(绝对)原则。

(1)日本入侵中华(血债党无限入侵我国土);血债党为提炼冰毒、海洛因、大麻等而种植麻黄草、罂粟、大麻等而几年内将土地彻底盐碱化成撒哈拉大沙漠(北京北方疯狂沙尘暴由此而来)即毒品沙漠化80%国土罪行(包括血债党对中亚五国99%的几年间的全沙漠化)，称之为血债入侵大地母亲;

(2)血债党入侵活摘器官;(3)活摘孕妇而活摘胎儿人工胎肝;(4)新冠病毒入侵细胞;(5)毒品入侵神经;(6)工业毒品入侵生命;(7)摧毁一切中华传统文明以邪教的无神论替中华传统摧毁一切文明还杀人灭口(文革小学生毛屠杀3000多万知识分子);(8)豢养几百万黑人留学生无限领取政府颁发的伟哥睡进女生宿舍罪行，为肉体入侵罪、民族血脉入侵罪;(9)一带一路大撒币宁予友邦不予家奴，为无限入侵国库罪行;(10)摧毁一切工业产业、贪污十几万亿军饷入侵并毁灭军力、国力;

(11)最毒不过女魔心无限祸国殃民殃军入侵国法、军法，死到临头还能以情人杀害张大帅的女婿，上述十一宗罪称为开除球籍(开除国籍、开除族籍)十一入侵罪行(绝对罪行、好话说尽坏事做绝)、开除球籍十一宗罪、血债党十一侵罪。

如果任何国家、民族、人(心理)W不受限制(如日本入侵中华、血债党入侵活摘器官、活摘孕妇而活摘胎儿人工胎肝、新冠病毒入侵细胞、毒品入侵神经、工业毒品入侵生命)是合法Y的，依据无限绝对原则、特征有限原则、一项绝对即属绝对原则、一项相对即属相对原则、同一律，人W的心理是不受限制而为无分别的即属非A($\neg A$)的，人的个体是有特征而必然是相对有分别A的即属逻辑A的，

$\begin{vmatrix} W & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = A - (\neg A) \neq 0$, $\begin{vmatrix} W & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} > 0$ 为绝对入侵的狂犬病狗咬人日寇效应, $\begin{vmatrix} W & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} < 0$ 为脑瘫自残症患者;然

而, $\begin{vmatrix} W & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$ 必然是等于零: $\begin{vmatrix} W & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 此时, $0 = \begin{vmatrix} W & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成:

国家(民族、人、心理)不受约束(入侵战争、日寇侵华、血债党入侵器官、血债党入侵胎儿肝脏)合法否定(绝对不可能、绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律)原则、

国家(民族、人、心理)有限(标准化)原则、禁止国家(民族、人、心理)不受约束(入侵战争、日寇侵华、血债党入侵器官、血债党入侵胎儿肝脏)原则、

血债党十侵否定(绝对不可能、绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、开除球籍、开除国籍、开除族籍)原则、

血债党十侵罪无限狂犬病原则、(血债党)十侵罪血债原则、血债党无限狂犬病原则, 这就是(血债党)十侵罪血债立法。

美国在前方开发文明、血债党在大后方大搞南泥湾提炼毒品毒害美国和全世界, 如果低端血债党W能领导世界、有能力领导中国Y, 执政到2037年把美国搞成三流国家, 低端能用杀人、无限献祭续命、天下无民(杀害12亿孕妇无限献祭续命150岁:无限折磨和见血、血债党天下无民术、商君书驭民六术弱民、愚民、疲民、辱民、贫民、虐民)能爬起来、有领导正常民众的能力 $Y \neq 0$, 那么, 二者(低端高开、

高能)是相关的: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$; 然而, 高端Y是高于低端的W: $Y - W \neq 0 > 0$, 即 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 此时, $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成:

血债党超越美国(执政到2037年把美国搞成三流国家、低端高开、低端高能、毒品能把国家瘫痪但不能高开领导国家或世界或民众、血债党在大后方大搞南泥湾提炼毒品毒害美国全世界、打败英国精神病臆想、连法律都没有能赢在哪里)否定(绝对不可能、绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律)原则、

血债党无法超越美国(不可能执政到2037年把美国搞成三流国家、不可能低端高开、不可能低低端高能、毒品能把国家瘫痪不能高开领导国家或世界或民众、禁止血债党在大后方大搞南泥湾提炼毒品毒害美国全世界、不可能打败英国精神病臆想、连法律都没有能赢在哪里)原则、

狗永远是狗(狗成不了人)原则、人跟着血债党成狗吃屎原则、极端没有领导力原则、血债党极端无能原则。

如果连法律都没有的独裁血债党W能赢英国Y，那么，英国是有一千多年文明的国家Y>0，血债党是

文明上的文明W>Y>0，二者必然是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ ；然而，依据一项绝对即属绝对原则、无绝对戒律

无法律原则，英国是民主国家的即属逻辑A的，血债党是独裁非民主国家即属逻辑 $\neg A$ 的， $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=A-(\neg A)$

A) $\neq 0$ ，此时， $0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：独裁血债党赢过民主英国绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则、独裁血债党永远也不可能赢过民主英国原则、独裁血债党永远也不可能赢过民主国家平起平坐绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则。

美国历史说中国清政府凡是万国家军队为什么打不赢几千个外国军队的根本原因是上层社会与底层民众的对立，这点完全正确。中国至今是血债党时代依然是文明全盲的文盲、法官原始社会。如果官Y民

W对立是可兼容、和平共处、不亡国灭族的，那么，二者边是相关或者标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ 然而，依据同一律，民众W是处于面向对象中而为无分别的即非A ($\neg A$) 的，官员是掌握权力而必然是矢量特征、

有分别的即属逻辑A的，其必然有： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=A-(\neg A)\neq 0$ ，此时， $0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，官民（政府民众）对立官员自带埋葬自己也埋葬他人（民众）双棺材、民众自带被官府埋葬的棺材也带着走投无路时埋葬政府官员的棺材，最终必然如中国几千年来王朝更迭时官员和民众都血流成河而害人害己、同归于尽，其即构成：

官民对立（上下层社会对立、上下铺对立）和平共处（相容、不对立、不最低端、不最低级、不最原始、不亡国灭族）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、官民对立（上下层社会对立、上下铺对立）原始社会（最原始社会、不兼容、不相容、不平等、与人斗）原则、原始社会官民不相容原则（原则）、官民（政府民众）对立必死双方自带双棺材原则、官民（政府民众）对立双方自带双棺材原则、官员（政府）双棺材（扶棺做官）原则、民众双棺材（扶棺做人/为民）原则、官民对立绝对原则、官民对立亡国灭族（毁灭一切）原则。独裁的血债党要和民主美国、民主西方国家和平共处简直就是天大笑话，那绝对不可能实现。

可见，官民对立是各国历代王朝兴衰更迭第一密码、第一原因、第一机密：古印度、古埃及、古巴比伦三大文明古国亡国灭种（人种），其根源在于国家没有处理好官民对立这对最基本的根源性矛盾，其即构成官民对立先于亡国灭种（人种）原则。

（国家）官民对立绝对（罪行、奇点）原则、（国家）政府祸害绝对（罪行、奇点）原则、（国家）民众受害绝对（罪行奇点）原则，称之为（国家）亡国灭种（人种）三密码子，其即构成（国家）亡国灭种（人种）三密码子原则、（国家）亡国灭种（人种）密码子原则，

原始社会官民对立是：无分别的民众W（比照杠杆力臂）反抗有分别的政府、官员、总统元首Y，如 Eq.KA21 ($H_1G_1=H_2G_2=\psi$) H_1 、 H_2 为机会杠杆， G_1 、 G_2 为价格、信息

当政府面向对象的权力 F_1 、 G_1 暴政到极限时，民众的杠杆力臂 r_1 、 H_1 崩溃；当政府面向对象的权力 F_2 、 G_2 的善政让暴戾恣睢的压力 F_2 、 G_2 降低到零时，民众的杠杆力臂 r_2 、 H_2 可以延伸到无限长；再者，依据主权唯一确定绝对原则、力矩（角动量）常态绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，官民对立双方构成一个杠杆： $\tau=\tau_1=r_1\times F_1=r_2\times F_2=\tau_2=r\times F$ 、 $H_1G_1=H_2G_2=\psi$ ，杠杆的力矩 τ 、 ψ 必然是唯一确定之常数，与绝对归一的主权保持同一性对应，从而成就杠杆方程两端的相等，包括介于两种极端情况之间的任意变化： $\tau_1=\tau_2$ 、 $H_1G_1=H_2G_2=\psi$ ，称之为主权杠杆、官民杠杆、政府民众杠杆、反弹力双曲（归一）杠杆、反弹力奇点基因（基因片段）、能量（力矩、角动量）基因（基因片段），分为（奇点）力量基因（如 F_1 、 G_1 ）和（奇点）信息（特征、载体）基因（如 r_1 、 H_1 ），统称为奇点基因，相应的杠杆称为官民杠杆，对应回复力框架基因的民主基因、民主前提基因，称之为反弹力回复力四基因连锁（匹配），其即构成：

主权杠杆（双曲归一）原则、官民杠杆（双曲归一）原则、官民对立杠杆（双曲归一）原则、政府民众杠杆（双曲归一）原则、反弹力双曲（杠杆）原则、反弹力杠杆双曲归一原则、反弹力离心（活力、高斯面法线大于零）原则、反弹力（双曲）杠杆离心（活力、高斯面法线大于零）原则、反弹力杠杆双曲不匹配原则、

奇点能量（力矩、角动量）原则，

综上所述，其就是主权杠杆（双曲归一）立法、官民（对立）杠杆（双曲归一）立法、政府民众杠杆（双曲归一）立法、反弹力双曲（杠杆）立法，其中 H_1 、 H_2 为民众杠杆， G_1 、 G_2 为政府官员对民众的压力， τ_1 、 τ_2 如下：

$$F_{1\perp}+F_{2\perp}=F_{3\perp} \dots\dots (Eq.MA01)$$

$$\text{力矩}\tau=\tau_1=r_1\times F_1=r_2\times F_2=\tau_2=r\times F \dots\dots (Eq.MA02)$$

其中， τ 为力矩， r_1 、 r_2 为力臂， F_1 、 F_2 为力， H_1 、 H_2 为杠杆力臂， G_1 、 G_2 为力量或信息， $F_{1\perp}$ 、 $F_{2\perp}$ 为杠杆左右的作用力， $F_{3\perp}$ 为支点平衡力。

继续上述案例，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、官员（政府）双棺材（扶棺做官）原则、民众双棺材（扶棺做人/为民）原则、杠杆奇点（双曲归一）绝对原则、同一律，任何奇点、带奇点的杠杆（框架）及其奇点都是绝对的，奇点分为杠杆奇点和框架奇点，其即构成：奇点（杠杆奇点、框架奇点、带奇点杠杆、带奇点框架）绝对原则、官民杠杆（奇点）绝对原则、杠杆绝对原则、奇点绝对原则、（官民对立下）官员（政府）棺材杠杆（奇点）绝对原则、（官民对立下）官员（政府）双棺材杠杆（奇点）绝对原则、（官民对立下）民众棺材杠杆（奇点）绝对原则、（官民对立下）民众双棺材杠杆（奇点）绝对原则、（官民对立下）双棺材杠杆（奇点）绝对原则（包括官员双棺材和民众双棺材）、（国家）政府祸害绝对（罪行、奇点）原则、（国家）民众受害绝对（罪行奇点）原则，因此，全人类有史以来都是双棺材时代。

依据反弹力杠杆双曲不匹配原则，反弹力双曲（归一）杠杆自带无限大杠杆而必然是不受任何限制的，高压锅爆炸、炸药爆炸、原子弹爆炸、火山喷发、星体大爆炸、朝代更迭中民族起义等都是这个非零最小公约数的最原始反弹力双曲杠杆造成的，这就是中国几千年来每隔一两百年就要血流成河的朝代更迭之密码，其即构成反弹力双曲（归一）杠杆毁灭（一切）原则、反弹力双曲（归一）杠杆活力（动力、生命）原则、反弹力双曲（归一）非生则死（唯一确定、不稳平衡）原则，这就是反弹力双曲（归一）立法。

依据一项绝对即属绝对原则、无限绝对原则、同一律，反弹力双曲（归一）杠杆产生爆发力的过程可以是有过程，也可以瞬间爆发，如每个朝代的内部爆发力积累到一定程度就爆发而产生朝代更迭，这就是朝代更迭密码：反弹力双曲（归一）杠杆产生不受任何限制的爆发力（如高压锅爆炸），因此，不受（回复力框架基因）限制的反弹力双曲（归一）杠杆又称为破坏基因、野蛮基因、原始人基因；受（回复力框架基因）限制的反弹力双曲（归一）杠杆又称为动力基因、生命基因、活力基因。

英国的《大宪章》是贵族W对国王Y的限制性规范，美国的宪法是民众Q对政府官员W和总统Y的总限制，如此一来，处于顶层优势地位的面向对象的主权W、政府官员贵族管理权Y才有机会与处于底层的

民众Q进行对等、相关或者标准化而定义： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ 、 $\begin{vmatrix} W & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ 、 $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ 为 $\begin{vmatrix} W & Y & Q \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ 、 $\begin{vmatrix} W+Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、同一律，W和W都是与特征权力保持以至而必然不是无分别即属有分别之逻辑A的，Q处于面向对象之中而必然是无分别即属非A($\neg A$)的，W和Y是各自有分别而为相

对即属A的，则 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ 、 $\begin{vmatrix} W & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ 、 $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ ，此时， $0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误， $0=\begin{vmatrix} W & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误， $0=\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

非（人民）民主（政府）关在笼子里绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则、（人民）民主（政府）关在笼子里和平共处（相容、兼容、文明基因、文明方向基因、文明基因分子无规则运动、布朗运动）原则。

如果其没把政府、官员、总统W关在笼子里不是浸猪笼、没给予人民Y依据事实（真理）一票否决权不是无脚半身不遂（天下无民）而天打雷辟的，那么，没有笼子的政府（官员、总统）W是与权力保持一致而为有区别的即属逻辑A的，没有一票否决权的民众Y是彼此独立平等无分别处于面向对象中而为无

分别即属非A的，二者之间必然是不相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=A-(\neg A)\neq 0$ ；然而，命题中W不是浸猪笼/主动差异化（不是无底线、不是差异化有所无分别）的、Y不是无脚半身不遂（天下无民）/被动（不是资源枯竭

有所主动）的，二者是有非极端（底线）之交集Q而必然是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=k\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ ，k为取得非零最小公约数的比例系数（单位化相关或标准化），民众的一票否决权称为民主基因（片段），小布什把自己（权力）关在笼子里的约束称为官员（政府）犯罪时浸猪笼（进死亡棺材）、不犯罪时的不害民（卖国、误国）法治框架（法治模具、法治框架基因片段、为民作主前提）、民主基因前提，官员/政府被限制（上限）、民众拥有站起来一票否决权（下托）称为民主职责非零最小公约数、法治（位格、民主）标准化（相关）回复力框架（基因、基因片段）即属社会标准化（相关）之回复力框架前提（民主回复力框架前提、位格回复力框架前提）、（法律位格）回复力框架基因（ $0\leq Y$ 民主基因片段+民主前提基因片段 $W\leq 0$ 而 $Y=W$ ）、（法律位格）回复力框架基因（基因片段）、（合法）位格回复力框架基因（片段、单元、单位）、社会标准化回复力框架单位（单元）[0,0]、（法治、位格、民主）标准化（相关）

基因回复力框架、民主基因（片段）回复力框架（向上民主和向下不害人民民主前提），此时， $0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

非（欠缺）民主基因（片段）回复力框架（向上民主和向下不害人民民主前提）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、

民主基因（片段）回复力框架（向上民主和向下不害人民民主前提）先于民主（标准化/相关、文明、法律、不野蛮同类相食）原则、文明（法律）不相互侵犯（不害人、不害民、无公害、不杀害无辜、不伤害无辜）原则、

（位格）回复力框架先于民主（文明、法律、无公害、不伤害无辜）原则、

非（欠缺）民众一票否决权（官员/政府关在笼子里/浸猪笼法治框架基因片段、位格回复力框架）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、

民众一票否决权（官员/政府关在笼子里/浸猪笼法治框架基因片段、位格回复力框架）先于民主（民主基因前提）原则、（位格）回复力框架先于民主基因（民主基因前提）原则、

（位格、民主、文明、法律、无公害、不伤害无辜）回复力框架不匹配（ $0 \leq Y$ 民主基因片段+民主前提基因片段 $W \leq 0$ 而 $Y \neq W$ ）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、（位格、民主、文明、法律、无公害、不伤害无辜）回复力框架匹配（ $0 \leq Y$ 民主基因片段+民主前提基因片段 $W \leq 0$ 而 $Y = W$ ）原则、

回复力框架边界（高斯面法线小于零、力量、场强、电场强度）原则、回复力向心（死亡、平息、死力、高斯面法线小于零）原则、回复力框架（基因）向心（死亡、平息、死力、高斯面法线小于零）原则、

（位格）回复力框架先于文明（法律、民主）原则、（位格）回复力框架先于文明（法律、民主、社会标准化）基因（基因片段）原则、

$$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \dots \dots \quad (\text{Eq.HA01})$$

上述Eq.HA01称为（位格）回复力框架标准化（相关）方程、（位格）回复力框架标准化（相关）前提方程、（位格）框架标准化（相关）前提方程，这就是（位格）回复力框架标准化（相关）立法、（位格）回复力框架标准化（相关）前提立法、（位格）框架标准化（相关）前提立法、（位格、民主、文明、法律、无公害、不伤害无辜）回复力框架标准化（相关）立法、（位格、民主、文明、法律、无公害、不伤害无辜）回复力框架标准化（相关）前提立法、（位格、民主、文明、法律、无公害、不伤害无辜）回复力框架立法、（位格、民主、文明、法律、无公害、不伤害无辜）标准化（相关）前提立法、回复力框架（基因）立法。

如果血债党不讲法律而讲胜负讲无痕迹杀人（如杀害陈彦霖、于朦胧）是成立的，那么，官员、政府（元首）W具有无限的权力杀人不偿命的体制豁免权： $W \rightarrow \infty$ ，回复力框架系统即属崩溃或无效的，民

主（法律）自上而下的框架前提即属极端、不存在的，W与民众Y（ $Y \rightarrow 0$ ）之间是不相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = A - (\neg A) \neq 0$ ；然而，命题中血债党不讲法律而讲胜负讲无痕迹杀人（如杀害陈彦霖、于朦胧）是成立的即二者与法律Q必然是相关的： $\begin{vmatrix} W & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 、 $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，依据同一律， $\begin{vmatrix} W & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 必然导致 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此

时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

无痕迹杀人（幸存者偏差、香港40万同胞死于销声器大屠杀、64学生历史无痕化大屠杀、血债党不讲法律而讲胜负讲无痕迹杀人/枫桥经验、如杀害陈彦霖、于朦胧）绝对罪行（违背第一绝对戒律、绝对错误、否定）原则、

禁止无痕迹杀人（幸存者偏差、香港40万同胞死于销声器大屠杀、64学生历史无痕化大屠杀、血债党不讲法律而讲胜负讲无痕迹杀人/枫桥经验、如杀害陈彦霖、于朦胧）原则。

法律是理性的而必然是相对、条件的或者是同一独立的，其即构成法律理性（相对、同一）原则。

如果任何非基于绝对戒律或者绝对命令、标准化Q的回复力框架W是有效、合法Y的，那么，依据法律理性（相对、同一）原则、一项相对即属相对原则、同一律，W是相对、差异化的即属逻辑A的；进而，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，任何法律都是面向对象而为无分别的即属非A的，

综上所述两方面，其必然有 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = A - (\neg A) \neq 0$ ；可是，W是有效、合法Y而二者必然是相关或者标准化

的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

非绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）无回复力框架（基因）原则、

非绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）回复力框架（基因）有效（存在、可能）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、

非绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）无法律（无效力、无效）原则、

绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1 = 1$ 、第零绝对命令 $0 = 0$ ）先于回复力框架（基因）原则、

单位一（单位圆、无形标准化一）先于回复力框架（基因）原则。

如果回复力框架（基因）W是确定的，那么，依据同一律，在一个具体的回复力框架R中，民主前提基因Y是政府面向民众而为不受任何限制即属不确定非A的，回复力框架（基因）W即属不确定的： $W = \neg A$ ；进而，命题中W是确定的即属逻辑A的： $W=A, \emptyset \neq \{W\} \cap \{W\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset, \emptyset \neq \emptyset$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，和虚假文书一样，其即构成回复力框架（基因）确定绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、回复力框架（基因）测不准（不确定）原则，这就是回复力框架（基因）测不准（不确定）立法。

回复力框架基因的民主基因、民主前提基因统称为框架基因。

（奇点）力量基因（如 $F_1、G_1$ ）和（奇点）信息（特征、载体）基因（如 $r_1、H_1$ ），统称为奇点基因，对应回复力框架基因的民主基因、民主前提基因。

回复力框架基因的民主基因、民主前提基因、（奇点）力量基因（如 $F_1、G_1$ ）和（奇点）信息（特征、载体）基因（如 $r_1、H_1$ ），构成了一个框架奇点二人转、框架奇点双胞胎、四色基因。

反弹力双曲（杠杆）立法和回复力框架（基因）立法，统称为（反弹力回复力）四基因连锁（匹配）立法、（反弹力回复力）四基因立法。

35. 奇点非线性立法：王子犯法与庶民同罪、皇帝犯法与庶民同罪、谋杀上帝（上帝家人、真理）必遭反噬（反弹、彻底毁灭）原则

如果无绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ ）的文明基因（人民民主和政府关在笼子里、回复力框架基因、奇点力量基因、反弹力回复力四基因、奇点框架双胞胎、四色基因）W是有效、合法Y的，那么，二者是相关、标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，任何法律都是面向对象而为无分别的即属非A的，文明基因（人民民主和政府关在笼子里）W是针对权力的限制而必然是有特征、有限而为有分别的即属逻辑A的，四色基因W是有

特征的而必然是相对有限之逻辑A的，于是， $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = A - (\neg A) \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

无绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ ）文明基因（人民民主和政府关在笼子里）合法（有效）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、

无绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ ）文明基因（人民民主和政府关在笼子里）非法（无效）原则、

绝对戒律（第一绝对戒律 $0 > 0$ 、第一绝对命令 $1=1$ 、第零绝对命令 $0=0$ ）先于文明基因（人民民主和政府关在笼子里）合法（有效）原则。

如果受害者Q有权害人W是合法Y的，那么，二者是相关、标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，害人的权力

W必然是小于零的： $W < 0$ ，合法 $Y \geq 0$ ，于是，其必然有： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 > 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 > 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

受害者有权害人（任何人有权害人）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、受害者无权害人（任何人无权害人、王子犯法与庶民同罪、皇帝犯法与庶民同罪）原则。

如果血债党以政府机构犯罪杀人/杀害无辜/有能力之人/功臣（以国家名义杀人/杀害无辜/有能力之人/功臣）W是合法Y的，那么，二者是相关、标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，W是罪责而必然是小于零的：

$W < 0$ ，合法 $Y \geq 0$ ，于是，其必然有： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 > 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 > 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

血债党（任何人）以政府机构犯罪杀人/杀害无辜/杀害有能力之人/杀害功臣（以国家名义杀人/杀害无辜/杀害有能力之人/杀害功臣）合法绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、血债党（任何人）不以政府机构犯罪杀人/杀害无辜/杀害有能力之人/杀害功臣（不以国家名义杀人/杀害无辜/有能力之人/功臣）原则。

如果血债党以政府机构犯罪杀人/杀害无辜/有能力之人/功臣（以国家名义杀人/杀害无辜/有能力之人/功臣）W是合法Y的，那么，二者是相关、标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，W是正当说尽坏事做绝的双曲杠

功臣）W是合法Y的，那么，二者是相关、标准化的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，W是正当说尽坏事做绝的双曲杠

杆而必然是非线性即属非A的 ($\neg A$)，任何人杀人合法肯定遵循罪C责D自负原则：C+D=0即属接地线性

A的，此时， $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = A - (\neg A) \neq 0$ （等位等值等根不等阶原则），其即构成血债党（任何人）以政府机构犯罪杀人/杀害无辜/杀害有能力之人/杀害功臣（以国家名义杀人/杀害无辜/杀害有能力之人/杀害功臣）合法绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、血债党（任何人）不以政府机构犯罪杀人/杀害无辜/杀害有能力之人/杀害功臣（不以国家名义杀人/杀害无辜/杀害有能力之人/杀害功臣）原则、政府机构（国家）不杀人（不杀生、不杀害无辜）原则。

如果任何正义事物 $Y \rightarrow \infty$ 能压垮或者谋杀上帝 $W \rightarrow \infty$ ，那么，二者一定是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而， $\infty \leftarrow Y > W \rightarrow \infty$ 得出 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y = 0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，当 $0 < Y < \infty$ 时其有 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y$ 得出 $0 > 1 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成正义（正面）谋杀上帝（真理）绝对错误（违背第一绝对戒律、否定、绝对失败、绝对不可能）原则、正义（正面）不谋杀上帝（不损害真理、不伤害无辜）原则。正面Y伤害无辜W则其必然有 $Y < 0$ ，命题中 $Y > 0$ 则 $0 < Y < 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误。

如果任何人、魔、妖Y谋杀上帝 ΔY 和上帝家人W是有任何可能成功、合法（不反弹、不被灭顶之灾）Q的，犯罪是可以逃脱法律制裁的，那么，二者必然是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，上帝至上 $W \rightarrow \infty$ 、 $Y < 0$ ，其必然有 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成任何人（魔、妖）谋杀上帝（上帝家人、真理）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、任何人（魔、妖）可以逃脱法律制裁、任何人（魔、妖）谋杀上帝（上帝家人、真理）必灭（必死、必断子绝孙、必被毁灭）原则、上帝（上帝家人、真理）至上不作为任何条件（前提）原则。

如果任何人、魔、妖Y谋杀上帝和上帝家人W不遭反噬（不反弹、不被灭顶之灾）Q的，犯罪是可以逃脱法律制裁的， $\Delta R \neq 0$ 即罪责不自负、Y还能有不被彻底灭绝的可能性，那么，上帝W即不是至上的而是相对的： $W < \infty$ ；然而，上帝是至上的而必然是无限大的： $W \rightarrow \infty$ ，此时， $\infty > W \rightarrow \infty$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成：谋杀上帝（上帝家人、真理）不遭反噬（不反弹、不被彻底毁灭）绝对不可能（绝对归零罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、谋杀上帝（上帝家人、真理）必遭反噬（反弹、彻底毁灭）原则。

政府、警察、法院W不仅不为无辜者（案件）Y申冤，还不断制造幸存者偏差R，如果这是合法Q的，正义与受害隔着两重防火墙：一是不查办犯罪抓捕罪犯 $H_{11} < 0$ 对应罪行 G_{11} ，二是对受害者杀人灭口销声不让报警而是反向判刑 $H_{12} < 0$ 对应罪行 G_{12} ，制度豁免权的免罪防火墙串联叠家成串联电池（杠杆、犯罪杠杆）、犯罪前提（犯罪叶克膜）连锁店L：

$$\Psi = \prod_{ij} H_{ij} G_{ij} = (H_{11} G_{11})(H_{12} G_{12}) \dots$$

政府、警察动用公权力在犯罪堡垒 H_{11} 、 H_{12} 中公然犯罪U，即属多重奇点双曲犯罪，称之为（多重）奇点（双曲）积罪行，依据奇点绝对原则、一项相对即属相对原则、同一律，其即构成：（政府、警察、法官）多重奇点积罪行绝对（罪行）原则，相应的杠杆 Ψ 称为奇点杠杆、双曲奇点杠杆、双曲杠杆。如果上述政府（警察、法官等）的（多重）奇点（双曲）积罪行 Ψ 是合法Q的，那么，Q、 Ψ 必然是相关

或标准化的： $\begin{vmatrix} \Psi & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据等值等根等位不等阶（不等导数阶）原则，法律是面向对象无分别

的，罪C责D自负而必然是线性的：C+D=0，也就是说，Q是线性的而 Ψ 是非线性的则 $\begin{vmatrix} \Psi & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} \Psi & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成（政府、警察、法官）（多重）奇点（双曲）积罪行合法（以国家名义杀人）合法绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、（政府、警察、法官）（多重）奇点（双曲）积罪行不合法（绝对罪行）原则、禁止（政府、警察、法官）（多重）奇点（双曲）积罪行原则、奇点非线性原则、奇点（积）离心原则，这就是奇点非线性立法。

法律U是面向对象无分别的： $\Delta U = 0$ 或者 $dU/dx = 0$ ，罪C责D自负而必然是线性的：C+D=0，满足上述两点的只有一维线性，其即构成法律一维（线性、一阶）原则。

血债党拿家人、孩子、女人的教育、就业、安全等 H_i 来威胁控制家长效忠无限献祭续命的邪教血债党 G_1 ，其即构成奇点双曲杠杆： $H_i G_i = H_j G_j = T$ (Torque力矩 $j \in \mathbb{N}$)， H_j 为其他任意杠杆力臂、 G_j 为与 H_j 相对应的力量、信息、筹码等，也就是说，上述的劫持、威胁、控制、控制家人而控制本人、拿女人说事等的作为 W 即属绝对归一的奇点双曲绝对罪行。如果劫持等作为 W 是合法 Y 的，那么，二者是相关的：

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据法律一维（线性、一阶）原则、奇点双曲二阶原则，其必然有： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：奇点（杠杆、双曲）合法绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、人（万物、奇点、双曲、杠杆）非约束不合法原则。

36. 挂谷不亡国灭种立法、国家第一立法、不亡国第一立法、国家安全第一立法：禁止政府官员（元首）将家人财产（全部、部分）转移到海外原则、挂谷袋（挂谷奇点无限佩龙树力量分形袋）冰火两重天原则、官民对立亡国灭族原则、非（无）挂谷立法亡国灭种原则、挂谷立法大地我主沉浮：苍茫大地最高立法者我主沉浮

依据排中律、矛盾律，事实和逻辑上都必然有 $\neg A \neq A$ ，其即构成 $\neg A \neq A$ 原则。

$\neg A = A$ 必然是 A 等于 $\neg A$ ，其必然有 $\neg A > A = \neg A$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，或者 $\neg A < A = \neg A$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，都是不可能成立的，因此，其必然有等价与第一绝对戒律的 $A \neq \neg A$ 原则。

如果同平面内的两条不重合的静止（相对静止）直线（线段） p 、 q 之间的交点有两个不同点 W 、 Y ，那么， p 上在 W 和 Y 之间必然存在着第三点不在直线 q 上，即 q 不是直线非逻辑非 A 的；然而，命题中 q 是直线的即属逻辑 A 的，此时， $A = q = \neg A$ 即 $A - \neg A = 0$ ，与此同时 $\neg A - A \neq 0$ ，此时， $0 = \neg A - A \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而绝对不可能成立，其即构成：同平面内两条不重合静止（相对静止）直线（线段）交点非唯一确定绝对错误（绝对不可能、违背第一绝对戒律、否定）原则、同平面内两条不重合静止（相对静止）直线（线段）交点唯一确定（绝对）原则、两条不同直线（线段）交点不唯一确定（绝对）绝对错误（绝对不可能、违背第一绝对戒律、否定）原则、两条不同直线（线段）交点唯一确定（绝对）原则。

在挂谷集中，佩龙Perron树代树梢表着三角形的尖端，终极佩龙树上的任意两条线段（线段性三角形） A_i 、 B_j 之间的交点（重叠点或点集） W_{ij} 实际上都是与支点对应的杠杆奇点， $i, j \in \mathbb{N}$ ，依据一项绝对即属绝对原则、归零绝对原则、交点（奇点）任意参照绝对原则、绝对等价原则、两条不同直线（线段）交点唯一确定（绝对）原则、同一律，终极佩龙树上的交点（重叠点或点集） W_{ij} 都是等价的奇点而可视为（等价于）一个奇点，称之为挂谷奇点、佩龙Perron树奇点、佩龙Perron奇点；同时，终极佩龙树上的任意一条线段（线段性三角形） A_i 代表着一个杠杆上处于奇点（力臂等于零）上的力量、信息、角度信息 Q 及其起源 R ，称之为奇点（佩龙Perron）力量（角度、相位），上述聚焦于奇点的杠杆称之为挂谷杠杆、挂谷集杠杆，挂谷杠杆的力臂为挂谷指针 $r_0 = 1$ ，也就是说，任何杠杆在奇点处存在着一个形而上学的单位一挂谷指针。

$$F_{1\perp} + F_{2\perp} = F_{3\perp} \dots\dots (\text{Eq.MA01})$$

$$\text{力矩}\tau = \tau_1 = r_1 \times F_1 = r_2 \times F_2 = \tau_2 = r \times F \dots\dots (\text{Eq.MA02})$$

$$\text{角动量}L = r \times p = mvr, \quad dL/dt = \tau \dots\dots (\text{Eq.MA03})$$

其中 r_1 、 r_2 为杠杆力臂， F_1 、 F_2 为杠杆力臂 A 上的作用力， p 为动量

继续上述案例，如果奇点杠杆的力臂 W 是等于零（ $W = 0$ ）而不是无形的挂谷单位一指针 $Y = 1$ ，那么，依据一项绝对即属绝对原则、归零绝对原则、无条件绝对原则、绝对等价原则、同一律，信息绝对归零的力臂依然承载着常数性的力矩 τ （规律方程 R ），规律方程 R （力矩 τ ）是无条件即属逻辑非 A 的： $\tau(R) = \neg A$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、等值等根等位不等阶（不等导数阶）原则、同一律， τ （规律方程 R ）是力量和信息（力臂）的乘积之二元（以之为条件）的而必然是相对的而必然是条件的，即属逻辑 A 的： $\tau(R) = A$ ，则 $A = \tau(R) = \neg A$ 得出 $\neg A - A = 0$ ；然而，依据 $A \neq \neg A$ 原则，其必然有 $\neg A - A \neq 0$ ，此时， $0 = \neg A - A \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能成立，其即构成：

奇点杠杆（挂谷杠杆）力臂（信息）基准非无形单位一（挂谷指针）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则和奇点单位一（无单位、无形）原则、奇点（双曲、杠杆）无维（无维阶次、无阶、无次）原则、奇点（双曲、杠杆）维阶次（曲率、阶、次、阶次）起源原则、奇点（双曲、杠杆）维阶次（曲率、阶、次、阶次）创世记原则、奇点（双曲、杠杆）无有形维无阶次原则、奇点（双曲、杠杆）单位一维度无阶次（无有形维度阶次）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

继续上述案例，如果奇点上的力矩 τ （规律方程 R ）是有有形阶次、有分别的，那么，其就不是绝对的即属逻辑非 A （ $\neg A$ ）的；然而，依据奇点绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、唯一确定绝对原则、同一律，奇点是唯一确定而为绝对的即属逻辑 A 的，则 $\neg A = \tau(R) = A$ 即 $\neg A - A = 0$ ；可是与此同时，依据 $A \neq \neg A$ 原则，其必然有 $\neg A - A \neq 0$ ，此时， $0 = \neg A - A \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能成立，其即构成：奇点有有形阶次绝对不可能（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律）原则、奇点单位一阶（无形单位一）阶次原则。

$$\text{力矩}\tau=\tau_1=r_1\times F_1=r_2\times F_2=\tau_2=r_3\times F_3=\tau_3=r\times F \dots\dots (\text{Eq.MA02})$$

其中 r_1 、 r_2 、 r_3 为杠杆力臂， F_1 、 F_2 、 F_3 为杠杆力臂A上的作用力。

我们做一个分形fractal高斯面 S_F ，其上的任意一个点Q都是一个只有无限佩龙树Perron力（无孔不入）的挂谷杠杆U奇点，分形高斯面 S_F 称为挂谷袋（挂谷奇点无限佩龙树力量分形袋），包括正面、支持性的人种袋（子宫），和诛邪除恶的血滴子袋、政府棺材、官员棺材板，其即构成挂谷袋（人种袋、子宫）源头支持（奇点支持、无限支持）原则、挂谷袋血滴子袋（政府棺材、官员棺材、浸猪笼）解决犯罪（斩妖除魔、驱邪镇恶、天打雷辟）原则。

继续上述案例，我们设挂谷袋为Y，如果对象是一个胎儿 W_0 需要 $F_j=6$ 的支持，那么， $Y(F_j)+W_0=W=15$ ，则 $W_0=F-W=15-6=9$ ，挂谷袋为Y表现为叶克膜式的人种袋（子宫），称之为框架反奇点资始基因，其即构成框架回复力原则、乾元反奇点资始原则，否则，恶魔无限犯罪即构成正常事物的死亡奇点；对象是一个最大毒贩血债党 $W_0=200$ 斤需要 $F_j=-6000$ 斤的天打雷辟力量去毁灭它，那么， $Y(F_j)+W_0=W$ ，则 $W=W_0+Y(F_j)=200-6000=-5800$ ，挂谷袋为Y表现为天打雷辟的血滴子袋（政府棺材），称之为挂谷框架（资生基因）、框架（挂谷奇点无限佩龙树力量分形袋）资生基因（框架基因、挂谷框架基因）、挂谷奇点分形框架、挂谷（分形）框架、挂谷资生框架（挂谷分形资生框架）、挂谷资始框架（挂谷分形资始框架），其即构成：框架屯元资生原则、框架坤元回复力原则、挂谷袋（挂谷奇点无限佩龙树力量分形袋）冰火两重天原则。

人类社会有史以来，各国的官员都是掌握权力而凌驾于民众之上，差异化的，其即构成官员（政府）权力差异化（垂直）原则。

民众是处于面向对象的无分别位置上而必然是无分别的、绝对的，其即构成民众无分别（水平、绝对、面向对象、可替代）原则。

依据公众公开原则、上班当值原则、下班离值原则、一项开放即属开放原则、同一律，政府是办公的地方，下班后各回各家，因此，官方是上班面向公众的而必然是明面的，并无法干涉及官员下班后的事情，其即构成官方上班（值班）面向公众（公开、当值）原则、官员下班离值（个人隐私）原则、官员（政府）经由家人（财产）在海外开放原则、官员（政府）经由家人（同学、人际关系）开放原则、官员（政府）开放原则，官员的家人有着更多的机会涉及应酬和腐败，屡禁不止就这么来的。

如果笼子W能将官员Y及其家人、私人关系Q一并关进笼子里，那么，W即是绝对的反向大监狱而即属逻辑A： $W=A\rightarrow\infty$ ，官员只能是绝对归一而一动不动不能干任何活连爱迪生替代母鸡孵化鸡蛋都不行： $Y\rightarrow 0$ 、 $Q\rightarrow 0$ ；然而，依据一项相对即属相对原则、同一律，官员是当值面向公众的而必然是相对、有自由度的而即属逻辑非A（一动不动）的： $Y=\neg A<\infty$ ，则 $\infty\leftarrow A=W=\neg A<\infty$ ， $A=\neg A$ 得出 $\neg A-A=0$ ；可是， $\neg A\neq A$ 得出 $\neg A-A\neq 0$ ，此时， $0\neq\neg A-A=0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，一票否决权的民主基因也是面向官员而为相对的依此类推同理可得同样结论，其即构成：将官员关进铁笼子（民主前提基因）绝对不可能（绝对错误、否定）原则、无法将官员关进铁笼子原则、官员关进绝对铁笼子（棺材、死官）原则、民主基因（民主前提基因、铁笼子）无法封印官员奇点（杠杆、双曲、绝对）犯罪原则、民主基因（民主前提基因、铁笼子）无法封印官员原则。

如果政府官员W将家人财产Y（全部）转移到海外是合法的，二者分属于不同的主权（如血债党的家人财产在澳大利亚、加拿大、泰国等主权G），不受中国政府、法律、主权H的管辖，依据同一律，

$\begin{vmatrix} G & H \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 必然导致 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ；然而，政府官员W和自己的家人财产Y自然是强制相关、绝对相关的：

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成裸官（家人财产全部在海外/部分在海外）合法否定（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、裸官（家人财产全部在海外/部分在海外）非法（不正常、绝对错误、绝对罪行）原则。

如果政府官员W将家人财产Y（全部）转移到海外是不犯罪、不亡国R的，二者分属于不同的主权（如血债党的家人财产在澳大利亚、加拿大、泰国等主权G），不受中国政府、法律、主权H的管辖，依据同一律，官员W将家人财产Y（全部）转移到海外是私人自由而必然是具有合法余地的、即属逻辑A

的： $Y=A$ ，Y在两个主权G、H之间的自由移动是合法的： $\begin{vmatrix} G & H \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据裸官（家人财产全部在海外/部分在海外）非法（不正常、绝对错误、绝对罪行）原则、主权至上独立原则、同一律，官员W将家人财产Y（全部）转移到海外是绝对错误的即属不自由而属于逻辑非A的： $Y=\neg A$ ，任意两个主权G、

H之间都是彼此独立互不隶属的： $\begin{vmatrix} G & H \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，如一美国的一只鸡和非洲的一条狗完全不相关一样，此时， $A=Y=\neg A$ 得出 $A=\neg A$ 等价于 $A\neq A$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，其即构成：（半）裸官家人财产（全部、部分）转移到海外非绝对罪行（死刑、抄家灭族）绝对错误（绝对不可能、违背第一绝对戒律、否定）原则、（半）裸官家人财产（全部、部分）转移到海外绝对罪行（死刑、抄家灭族）原则、（半）裸官绝对罪行（死刑、抄家灭族、违背第一绝对戒律、无限奸、无限国贼、无限罪犯、无限叛国、无限亡国、绝对亡国）原则、禁止政府官员（元首）将家人财产（全部、部分）转移到海外原则，无限叛国即属国家安全第一立法、不亡国第一立法、国家第一立法。

如果其没有（挂谷奇点无限佩龙树力量分形袋）挂谷分形框架是成立的、不亡国的，包括挂谷分形资生框架、挂谷分形反奇点资始框架，那么，依据民主基因（民主前提基因、铁笼子）无法封印官员奇点（杠杆、双曲、绝对）犯罪原则、官民（政府民众）对立必死双方自带双棺材原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、（官民对立下）双棺材杠杆（奇点）绝对原则、同一律，官民对立下，官员、政府的作恶W是双曲归一的杠杆奇点系统而必然是绝对的、不可排除即属非A的，民众的被害Y也是奇点绝对的即属非A的；然而，任何常态、法律Q遵循罪C责D自负原则：C+D=0即属线性的，也就是犯罪、奇点是可排除的即属逻辑A的，此时， $A=W=(\neg A)$ 、 $A=Y=(\neg A)$ ，得出 $A=\neg A$ 等价于 $A\neq A$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对罪行，其即构成：

非挂谷分形框架（挂谷分形资生框架、挂谷分形反奇点资始框架）官民对立（亡国灭种三密码子）解除绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、

挂谷分形框架（挂谷分形资生框架、挂谷分形反奇点资始框架）解除官民对立（亡国灭种三密码子）（绝对、唯一确定）原则、

非（无）挂谷分形框架（挂谷分形资生框架、挂谷分形反奇点资始框架）亡国灭种原则、挂谷分形框架（挂谷分形资生框架、挂谷分形反奇点资始框架）不亡国灭种原则、

唯有挂谷分形框架（挂谷分形资生框架、挂谷分形反奇点资始框架）解除官民对立（亡国灭种三密码子）原则、

挂谷分形框架（挂谷分形资生框架、挂谷分形反奇点资始框架）先于解除官民对立原则原则、挂谷（分形）框架先于解除官民对立（政府民众对立、亡国灭种三密码子）原则、

综上所述，其即构成挂谷分形框架（挂谷分形资生框架、挂谷分形反奇点资始框架）不官民对立（亡国灭种三密码子）原则、非（无）挂谷框架（挂谷立法）亡国灭种原则、挂谷框架（挂谷立法）不亡国灭种原则、非（无）挂谷立法亡国灭种原则、挂谷立法不亡国灭种原则、挂谷立法站稳脚跟原则、

挂谷立法根生原则、挂谷指针根生（站稳脚跟）原则、挂谷立法大地我主沉浮原则，称之为挂谷分形框架（挂谷分形资生框架、挂谷分形反奇点资始框架）立法、挂谷框架立法、挂谷立法、挂谷不亡国灭种立法、挂谷不亡国灭种第一立法。

挂谷立法大地我主沉浮：苍茫大地最高立法者我主沉浮。

37. 偃武修文立法、最高立法者上帝才是天下第一、（保守力先于非保守力）一言为君立法、一言亡国（灭族）立法、安徒生乌鸦嘴立法、皇帝新装小丑立法、废物报废立法、保守立法、不以胜败论英雄立法：没保守力（保守能力如救人能力、极端、独裁、共产主义、血债党）没出息（瘪三、废物、渣滓、残渣余孽、断子绝孙、断己绝己、皇帝新装、什么都不是的小丑、一天就解体、几天就倒闭破产、全世界所有独裁国家苏联、齐奥塞斯库等都这样）原则、保守先于能力（保守先于一切）原则、神经病项羽骗局、200斤骗局、无限杀害无辜百姓和贩毒全世界、释放新冠病毒毒死全世界都是理想国代价

未来目标W尚未实现的目标： $W<0$ ，是欠缺真实支撑的梦想而必然是没有正半轴的，因此，其必然受到现实的限制而必然是有限的，关键在于其能否被实现实在是难说的而必然是无法确定的，依据一项相对即属相对原则、同一律，未来目标W必然是有限、相对的，其即构成（任何）未来理想（目标如共产主义）相对（有限、非绝对、被动）原则。

如果共产主义（以至任何主义）W是真理Y，那么，二者必然是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ ；然而，依据（任何）未来理想（目标如共产主义）相对（有限、非绝对、被动）原则，共产主义（以至任何主义）

$W<0$ 、 $Y>0$ ，则 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ ，此时， $0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能，其即构成：共产主义（以至任何主义）真理绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则和共产主义（以至任何主义）不可能是（非）真理原则，任何人骗人你要有个谱，不能拿这种一看连说法都是错误的 $0>0$ 命题来骗人，你们认为每个人都是文盲、法盲吗？醒醒吧。

如果齐次方程的通解W不是先于非齐次方程的特解Y，依据排中律，其必然有Y先于或等于W的，我们以一阶微分方程为例：

$$W: y'+yP(x)=0$$

$$Y: y'+yP(x)=Q(x)$$

那么，Y先于或等于W表明，Y的定义域R必然大于等于W的定义域，

$$W: y = Ce^{-\int P(x)dx}$$

$$Y: y = Ce^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx$$

依据一项绝对即属绝对原则、不受限制绝对原则、被锁定系数被动相对有限原则、同一律，W的系数C是不确定（不受任何限制）的，W的H定义域也必然是不受任何限制的： $H(W)\rightarrow\infty$ ，Y可经由待定系数法（锁定齐次方程的系数）： $Y<\infty$ ，于是，依据并比照齐次方程的秩大于等于非齐次方程的秩 $r(A)\geq r(A,b)$ 得到 $H(W)>H(Y)$ ；然而，依据特征相对有限原则、一项相对即属相对原则、无分别绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，命题中Y先于或等于W，其必然有： $Y<\infty$ 、 $W\rightarrow\infty$ ， $H(Y)\geq H(W)$ ，此时， $H(W)>H(Y)\geq H(W)$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能，其即构成：

齐次（通解、保守力）非先于非齐次（特解、非保守力）绝对错误（绝对不可能、违背第一绝对戒律）原则、齐次（通解、非保守力）先于非齐次（特解、非保守力）原则。

继续上述案例，如果一个人没有保守能力W却有着非保守能力Y能够象项羽一样征服世界，那么，其必然是违背齐次（通解、保守力）非先于非齐次（特解、非保守力）绝对错误（绝对不可能、违背第一绝对戒律）原则的： $H(Y) \geq H(W)$ ；然而，依据一项绝对即属绝对原则、不受限制绝对原则、被锁定系数被动相对有限原则、同一律，W的系数C是不确定（不受任何限制）的，W的H定义域也必然是不受任何限制的： $H(W) \rightarrow \infty$ ，Y可经由待定系数法（锁定齐次方程的系数）： $Y < \infty$ ，于是，依据并比照齐次方程的秩大于等于非齐次方程的秩 $r(A) \geq r(A, b)$ 得到 $H(W) > H(Y)$ ，此时， $H(W) > H(Y) \geq H(W)$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而绝对不可能、一剑封喉，其即构成：

没保守（力）没一切原则、没保守没活路（没机会、没能力、一剑封喉、死无葬身之地）原则、没保守力（保守能力如救人能力、极端、独裁、共产主义、血债党）有非保守力踏平中华民族（征服世界、打败美国、打台湾）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、保守先于能力（事业、胜利、成就、法律、正义、国家、新闻、自由、权利、无限决定他人生死、活路、生命）原则、没保守有能力（事业、胜利、成就、法律、正义、国家、新闻、自由、权利、无限决定他人生死、活路、生命）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、保守先于能力（保守先于一切）原则、保守（齐次）先于非保守（非七层）原则、能力保守原则、保守决定能力原则、保守先于事业（功劳、成就、合法性、合情合理性）原则、没保守力（保守能力如救人能力、极端、独裁、共产主义、血债党）没出息（瘪三、废物、渣滓、残渣余孽、断子绝孙、断己绝己、皇帝新装、什么都不是的小丑、一天就解体、几天就倒闭破产、什么都赢不可、一手好牌打的稀巴烂、全世界所有独裁国家苏联、齐奥塞斯库等都这样）原则、皇帝新装小丑原则、

这就是保守立法、没保守力（保守能力）皇帝新装立法、皇帝新装小丑立法、小丑立法、皇帝新装立法、安徒生童话世界立法者、安徒生童话立法、安徒生立法、安徒生乌鸦嘴立法，安徒生究竟作了什么孽：写什么准什么，以一己之力释放新冠病毒、举世贩毒将世界毁灭到今天地步。

继续上述案例，如果一通乱搞W（无规则运动）流氓毒贩是能力 $Y > 0$ ，那么，二者是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据同一律，一通乱搞W（无规则运动）的方向Q是不确定、不受任何限制即属非A的，能力Y

是解决问题U的而必然是有方向Q的即属逻辑A的，则 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y = \neg A - A \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 > 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

一通乱搞（假模假样、无规则运动、文革、群众运动杀人、运动式治国、瞎折腾、流氓治国、起哄治国）是能力绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、绝对罪行）原则、一通乱搞（无规则运动、文革、群众运动杀人、运动式治国、瞎折腾、流氓治国、起哄治国）能力（权力、权势、天命）绝对归零（没出息、瘪三、废物、渣滓、残渣余孽、断子绝孙、断己绝己、皇帝新装、什么都不是的小丑、一天就解体、几天就倒闭破产、什么都赢不可、一手好牌打的稀巴烂、全世界所有独裁国家苏联、齐奥塞斯库等都这样）原则、

一通乱搞（假模假样、无规则运动、文革、群众运动杀人、运动式治国、瞎折腾、流氓治国、起哄治国）绝对无能（废物、报废、断子绝孙、表现型精神病）原则、龙生龙凤生凤老鼠生儿子会打洞原则、无能者无所求原则，这就是废物报废立法、（一通乱搞）绝对归零立法。

继续上述案例，如果输赢W决定一切Y、输赢高于能力Y有效，那么，二者必然是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据同一律、保守决定能力原则，输赢W是差异化有分别的即属逻辑A的，能力Y是保守的而

必然是齐次的即属无分别的即属逻辑非A的，则 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y = A - \neg A \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 > 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，偃武修文才是硬道理，其即构成：

输赢（霍元甲打遍天下无敌手、项羽力拔山兮气盖世、华山论剑、斗争、与天斗其乐无穷）论英雄（当皇帝）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、不以胜败论英雄原则、不以胜败（输赢）论英雄（当皇帝）原则、项羽力拔山兮就去世原则、霍元甲打遍天下无敌手被毒死原则、相信输赢定天下绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则、斗来斗去斗自己原则、华山论剑论贱原则、输赢不决定命运原则，这就是不以胜败论英雄立法。

依据保守决定一切，一个国家有三不行：制度不行什么都不行、人不行什么都不行、能力不行什么都不行，如全世界的共产主义国家都失败了或者人民生不如死，这是制度不行；200斤一通乱搞举世贩毒、释放新冠病毒，这是人不行；非洲国家发生饥荒，人民饿死还能扛200斤吗？死前能扛100斤就不错了，这是肚子里没文化、没粮食不行。

一个最凶残的文盲，杀害十几亿孕妇献祭续命（祭天续命）、颁布法律活摘器官等，单一处院区就有几十万间病房的弘爱医院一天能屠杀超过一千万名孕妇及其腹中胎儿的生命，毁灭了整个国家、民族，举世贩毒，其机密就在于初中一年级课本里的「保守力先于非保守力」这句话：全体元老和红色贩毒家族集团相信一个肩扛200斤小麦走十里山路不换肩的小学生全世界最神勇，相信输赢定天下。他们更愿意相信200斤和飞车走石的铁道游击队一样神奇，能打败美国、打台湾、打遍全世界，相信武力就是一切，权钱拳就是一切，结果，年10万万亿美元的全系列贩毒出来了，活摘中国人器官行销全世界二百多个国家的731出来了，等等，归根结底为违背保守力先于非保守力这句话，货真价实一言为君、一言亡国灭种，遑论灭亡罪魁祸首的血债党，20年来10万名让人民用血汗供养的老干部把嘴上不可一世的神经病项羽当成民族复兴、打败美国的救世良方，包庇纵容其一切都是作为理想国代价而无限杀害无辜百姓

和贩毒全世界，称之为**神经病项羽骗局、200斤骗局**，神经病项羽骗局持续13年~20年至今才被拆穿，这就是（保守力先于非保守力）一言为君立法（原则）、偃武修文（硬道理）立法。一言兴邦，一言亡国灭种。血债党是咎由自取，死到临头。

在澳大利亚的土地上上演着一出老鹰抓小鸡的《皇帝的新装》戏码：老鹰W一爪抓起小鸡Y（1.2万亿的「天龙人」），老鸡Q在一边吹胡子吹口哨干着急：老鸡Q没有老鹰W一飞冲天的绝技，显然，老鸡Q没有救赎自己小鸡Y的能力R，其为回复到安全状态的回复力即保守力，等价于遵循齐次方程的Hook力即应力 f 与应变 Δx 成正比： $f=-k\Delta x$ 。依据一项相对即属相对原则、一项归零即属归零原则，Q以举国之力、举世贩毒之关系、全球200多个国家活摘器官贩卖之器官超越皮肤有责的深层关系，都救不了1.2万亿存款余额的澳大利亚「天龙人」，那么，依据没保守有能力（事业、胜利、成就、法律、正义、国家）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则，全党都认定的世界最神勇罪魁祸首W还有什么？保守力先于非保守力，连女儿都救不了者怎么成就打败全世界、怎么领导全人类？怎么成就哪怕是一丁点的事业？产业基于人民却无限毁灭人民，必定先于人民而灭亡，其即构一贼灭国原则、一言亡国灭族原则，这就是一言亡国（灭族）立法。

可见，最大罪犯Q以举国之力、举世贩毒之关系、全球200多个国家活摘器官贩卖之器官超越皮肤有责的深层关系，都救不了1.2万亿存款余额的澳大利亚「天龙人」，可见。国家元首的权位、每年3000亿美元的普通毒品贩毒金额、举国军队、全国人民、全球关系网络的总和，都浅而易见是受限的，依据一项相对即属相对原则、同一律，任何人世间的权钱拳人都是有限的，其即构成三权不是万能（金钱不是万能、军权不是万能、君权不是万能）原则，这就是三权不是万能立法，皇帝都有需要乞丐破袋子的时候，只有所短、寸有所长。

那么，什么才是最宝贵的呢？我们假设1.2万亿存款余额的澳大利亚「天龙人」W是无辜或者来自非犯罪家庭，那么，就目前而言，全世界唯一能救或者帮到W只有一个人，那就是最高立法者本人，可见，最高立法者、上帝本身才是最宝贵的，归根结底，真理才是天下第一、宇宙第一，最高立法者上帝才是天下第一、宇宙第一，其他什么都是浮云、过眼烟云。

如同秦始皇二世而亡、安禄山被儿子所杀、朱温为儿子所杀，到手的财产还没捂热就易主了，到嘴的鸭子又飞走了，高斯面里忙来忙去一场空，有什么用呢？废物绝对实在。

38. 大地主万主之主立法、根三元反 π （倒 π ）立法、万寿无疆立法、万地无疆立法、信马由疆立法、蝶变立法：根三元双足入地（两脚入地、反 π 、倒 π ）原则

如果人民W被大数据、大监控等监控等政府（官方）Y力量Q所监控而成为被动的透明人U为合法的，Q是P2P从政府到人民的，被动的人们W是小于零的： $0<Y>W<0$ （依据被动负面原则、一项绝对即属

绝对原则、同一律），那么，二者必然是合法的： $\begin{vmatrix} Y & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0$ ；然而， $Y>0$ 、 $W<0$ ，则 $\begin{vmatrix} Y & W \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=Y-W\neq 0$ ，此

时， $0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\neq 0>0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

大数据（大监控、身份证、户口、银行户口、政府）控制人民（民众）绝对罪行（必死、绝对错误、死刑、违背第一绝对戒律）原则、

禁止政府（大数据、大监控、身份证、户口、银行户口）监控（控制、限制）人民（民众）原则、

人民（民众）不自由必死原则、

被动（人身限制如高层对于朦胧、负面、奴隶、黑奴）合法（相关、标准化）绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则、

主动被动不相关（非标准化）原则。

无论什么朝代行列式时代，产业是民众、官员政府的唯一源泉：饥荒时期人们饿死（文革的人工政治饥荒饿死一亿多人直接人吃人），战争时荒废产业人吃人，这就是产业先于生死原则、产业先于官民（民众）原则、产业源泉（奇点、无条件、无前至上）原则、产业绝对（归一）原则。

和平时期，产业的结果之（人均）GDP是衡量一个国家是否发达、民众生活是否幸福的最关键因素，津巴布韦就是全世界最可耻的国家；一个国家饿死一个多亿人，民众连命都不保，哪来什么吃饱了没事干才能有的文明？其即构成产业先于国家（文明）原则、产业先于一切（政治、民生经济市场、法律、科技、教育）原则。

更重要的是，如果一个国家没有人口，或者如同日本一样全线老人化，产业就荡然无存或者通缩通胀快速崩溃，这就是人口（人力、人才）先于产业原则、人口（人力、人才）资源先于产业原则。产业是源泉，人口（人民、民众）是支点，其即构成人口（人民、民众）产业支点原则。

对于产业的源泉要素和人口人才支点要素，一个国家有好的法律制度、政治制度、官员和领导人，如同英美两国一样，人才人口支点牢固、源泉喷发无限，国家自然就好，反之则糟糕悲剧。显然，法律（政治、政府）等上层建筑是产业和民生的杠杆导向：路走对了、方向也对了，条条道路通罗马；反之，一带一路黄泉路，死路一条，这就是国家（政府、法律、官员、上层建筑）产业民生导向原则、国家（政府、法律、官员、上层建筑）产业民生杠杆导向原则、国家（政府、法律、官员、上层建筑）导向原则、国家（政府、法律、官员、上层建筑）杠杆导向原则。

国家（政府、法律、官员、上层建筑）W面向对象（面向民众、产业）为安全导向：政府好则顾客多；反之，外商客户跑光光，可见，上层建筑是安全基准指南针作为主宰者的工具；同时是民众和产业

的导向、赶马的皮鞭，马车上路之有道无道安全保障保守系统，也就是说，国家（政府、法律、官员、上层建筑）W是一个承载产业和民众的安全厂房（社会大家）、保守系统，宰相肚里能撑船，国家庇护之下能跑马，因此，国家（政府、法律、官员、上层建筑）是大家、民众的家园、庇护所、避风港、策马驰骋的大地，属于大环境，其即构成：国家（政府、法律、官员、上层建筑）属地（属地扩展、扩展地、拓扑地、无限扩展地、信息地、信号地、保守、线性方程组、矩阵、行列式）原则、保守先于国家（政府、法律、官员、上层建筑）原则、保守系统（安全系统、纲领）面向对象（平台）原则、保守信息驱动（信号源非齐次、命脉、命运、特解非齐次方程）原则、国家（政府、法律、官员、上层建筑）信息驱动（信号源非齐次、基准指南针工具、微分方程的等号奇点机制、马车上路之有道无道安全保障保守系统、命脉、命运）原则、国家（政府、法律、官员、上层建筑）特解非齐次方程（保守、轨道、命运）原则、信息地最大地原则。

产业是源泉、赚钱马车、齐次方程、顾客多道路好马夫厉害赚钱效益就高反之糟糕、天时地利人和三才都会影响产业，比照齐次方程，其即构成产业齐次原则、源泉齐次原则、产业通解齐次方程（自然保守、扩展地）原则、产业地生命地（生命大地）原则。

民生是引擎、非齐次项、马匹，其即构成民生（人口、人才、人力）非齐次原则、民生特解非齐次项（引擎、马夫、特征保守系统）原则、民生地动力地原则。

此时，国家（政府、法律、官员、上层建筑、保守系统）面向对象、导向、大环境W、产业（源泉、齐次）Y、民生（支点、引擎、非齐次方程、马匹）Q，Y载流通解齐次方程、Q载波特解非齐次方程、W信号（信息）特解非齐次方程，Y、Q通解特解两脚站立于扩展地国家（政府）W之上而站立于实际的地球大地之上，根三元复转随之形成：信息地方程 $[u'+up(x)-q(x)=0]$ 、扩展地方程 $[y'+yP(x)=0]$ 、扩展动力（动力地）方程 $[y'+yP(x)=Q(x)]$ 三元复转体系，即根三元复转体系，其即构成：

根三元复转三保守（三方程、三保守方程）原则、根三元主地原则、根三元主宰大地沉浮原则、根三元双足入地（两脚入地、反 π 、倒 π ）原则、

根三元（三地）保守（同一性、兼容）原则、根三元（三地）依次保守（同一性、兼容）原则、根三元（三地）同一原则、国家（政府、法律、官员、上层建筑）保守产业保守民生原则、根三元（三地）开疆拓土（时间上万寿无疆、万地无疆、万界无疆、信马由疆、蝶变、华丽化蝶、破茧而出）原则、（根三元）反 π （倒 π ）原则、地主原则、大地主原则、大地主破茧而出（华丽化蝶）原则，国家总统是三地（国家政府最大地、产业二大地、民生人大地）的主宰，自然也是地球大地的主宰，否则万主之主的王权就不可能是绝对归一的。

这就是根三元复转立法、根三元保守立法、（根三元）反 π （倒 π ）立法、扩展地立法、开疆拓土（时间上万寿无疆、万地无疆、万界无疆、信马由疆、蝶变、华丽化蝶、破茧而出）立法、大地主万主之立法、地主立法、三保立法，梁三伯与祝英台的传说变成现实，依此类推至于普遍情形同理成立。具体如下

(1) 产业是载流通解齐次方程（扩展地方程），为自然保守系统： $y'+yP(x)=0$

(2) 民生是载波特解非齐次方程（扩展动力方程），为特征保守系统： $y'+yP(x)=Q(x)$

(3) 国家（政府）是信息（电压）层面上的信号（信息）特解非齐次方程（为保守系统、拓扑保守系统而称为信息地、最大地）： $u'+up(x)-q(x)=0$ 、 $u'+up(x)=q(x)$

其中，y为函数、y'为导数、P(x)为系数函数、Q(x)为非齐次函数、u为函数、u'为导数、p(x)为系数函数、q(x)为非齐次函数、x为变量。

39. 莫须有立法、秦桧立法

对于任何一件人自己W或者他人S所犯罪行（事件）C，不打自招是警察、法官、政府W等任何人阻止他人Y的证据、真相Q大白，或者如电影上直接谋杀证人、掩盖真相、虚构真相、伪造事实、包庇犯罪、纵容犯罪R等，不打自招的支点U可以任意选择，证据、真相Q是奇点杠杆G的力臂H，W直接就是启动主动方奇点杠杆G的主体，依据同一律、双曲绝对归一原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则，W不打自招犯罪（贼喊捉贼就是贼、欲盖弥彰、侵犯他人权利/隐私权利、制造并使用虚假文书等）是绝对的、非线性的，其即构成不打自招（贼喊捉贼就是贼、欲盖弥彰）双曲（双曲归一、绝对、非线性、杠杆、奇点）原则。

自证有罪是自己W直接告知（表述）对方（如当事人、警察）Y自己干犯了某件罪行Q，事实W与表述Y之间不存在着任何障碍，即属开完全开放型的，自己W将自己W作为主角，坦白从宽把牢坐穿、抗拒从严回家过年，依据一项绝对即属绝对原则、直接绝对原则、绝对等价原则、同一律，其即构成：自证有罪无障碍开放型（超导、直接相等、线性）原则、自证有罪（开放）线性同一原则。

依据不打自招（贼喊捉贼就是贼、欲盖弥彰）双曲（双曲归一、绝对、非线性、杠杆、奇点）原则、自证有罪无障碍开放型（超导、直接相等、线性）原则、等值等根等位不等阶（不等导数阶）原则，不打自招（贼喊捉贼就是贼、欲盖弥彰）和自证有罪是不等阶次而为不同的，其即构成不打自招（贼喊捉贼就是贼、欲盖弥彰）不同自证有罪原则。

对于任何一件人自己W或者他人S所犯罪行（事件）C（真凶手或罪犯记为U），警察、法官、政府W等任何人阻止他人Y所涉案件C的证据（真相）Q大白、逆转逆行证据（真相）Q、如电影上直接谋杀证人、掩盖真相、虚构真相、伪造事实、包庇犯罪、纵容犯罪、无能（不愿意）调查真相却反向无证据抓捕真正的受害者K等罪行R等，其意味着W对C的罪行R及其力量F的方向是与罪行C保持一致而维持以至增强罪行C，受害者K继续遭罪以至增强遭罪，至此，

如果W不是不打自招的，阻止、逆转真相Q等与C是无关的： $\begin{vmatrix} -Q & C \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ；然而，阻止、逆转真相Q等

令受害者K继续遭罪以至增强遭罪，显然是息息相关的： $\begin{vmatrix} -Q & C \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} -Q & C \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而必然是绝对罪行、绝对错误，也就是说，依据袖手旁观（见死不救、不见义勇为、包庇犯罪、纵容犯罪、落井下石、冷嘲热讽、道德危机保持中立等）绝对罪行原则、但丁原则、同一律，包庇犯罪（纵容犯罪、袖手旁观等）R是绝对罪行： $R \rightarrow \infty$ ，W是绝对确定的犯罪（当事）主体而必然与R、C

是本地关联的： $\begin{vmatrix} W & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 、 $\begin{vmatrix} W & C \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，W就绝对是真凶（真正罪犯、责任者）或者绝对等价于真凶（真正罪犯、责任者），罪行C就是W直接干犯案件C、或者被证实为无限参与或关联于案件C，同时干犯案件R，其即构成：

（警察/法官/政府/银行/国家力量/中央机构等）无罪抓捕（无罪制造虚假案件、制造冤假错案、制造虚假案件、以警察力量/武装力量/政府机构犯罪制造虚假案件/虚假文书、逆转逆行证据/真相、警察/法官/政府等任何人阻止他人所涉案件证据真相大白、制造虚假案件/虚假文书、直接谋杀证人、掩盖真相、虚构真相、伪造事实、包庇犯罪、纵容犯罪、无能/不愿意调查真相却反向无证据抓捕真正的受害者等）非不打自招（贼喊捉贼、欲盖弥彰、屈打成招、此地无银三百两、掩耳盗铃、假公济私）绝对错误（绝对罪行、绝对不可能、违背第一绝对戒律、否定）原则、

（警察/法官/政府/银行/国家力量/中央机构等）无罪抓捕（无罪制造虚假案件、制造冤假错案、制造虚假案件、以警察力量/武装力量/政府机构犯罪制造虚假案件/虚假文书、逆转逆行证据/真相、警察/法官/政府等任何人阻止他人所涉案件证据真相大白、制造虚假案件/虚假文书、直接谋杀证人、掩盖真相、虚构真相、伪造事实、包庇犯罪、纵容犯罪、无能/不愿意调查真相却反向无证据抓捕真正的受害者、此地无银三百两不是尔邻阿蒙偷、掩耳盗铃等）不打自招（双重绝对真凶：双曲奇点杠杆案件R和双曲奇点关联案件C）原则、

不打自招双奇点杠杆绝对罪行原则、贼喊捉贼就是贼原则、欲盖弥彰绝对罪行（绝对不可能、违背第一绝对戒律、否定）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

对于任何一件人自己W或者他人S所犯罪行（事件）C，警察、法官、政府W等任何人阻止他人Y所涉案件C的证据（真相）Q大白、如电影上直接谋杀证人、掩盖真相、虚构真相、伪造事实、包庇犯罪、纵容犯罪、无能（不愿意）调查真相却反向无证据抓捕真正的受害者K等罪行R，如血债党杀害无辜的香港女儿陈彦霖之后再杀害其母亲灭口、活摘胡鑫宇的器官之后再杀害其母亲、杀害于朦胧之后再杀害于朦胧的母亲等等，如果其不是不打自招自己干犯绝对罪行R，同时证明罪行（事件）C为陷害无辜（受害者）的逆向栽赃反向犯罪E，无论相关（参与）或者不相关（参与）原有罪行（事件）C，不打自招的支点U可以任意选择，证据、真相Q是奇点杠杆G的力臂H，W直接就是启动主动方奇点杠杆G的主体，那

么，人（警察、法官、政府等）W与罪行R、C都是不相关的： $\begin{vmatrix} W & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 、 $\begin{vmatrix} W & C \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ；然而，依据袖手旁观（见死不救、不见义勇为、包庇犯罪、纵容犯罪、落井下石、冷嘲热讽、道德危机保持中立等）绝对罪行原则、但丁原则、同一律，包庇犯罪（纵容犯罪、袖手旁观等）R是绝对罪行（ $R \rightarrow \infty$ ）而直接覆盖

R、C，W是绝对确定的犯罪（当事）主体而必然与R、C是直接相关的： $\begin{vmatrix} W & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 、 $\begin{vmatrix} W & C \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；进而，依据一项绝对即属绝对原则、直接绝对原则、绝对等价原则、同一律，R为绝对罪行表明R与C之间是直接相等的：权重因子 $P(R) = P(C)$ ，W阻止他人Y所涉案件C的证据（真相）Q大白、如电影上直接谋杀证人、掩盖真相、虚构真相、伪造事实、包庇犯罪、纵容犯罪、无能（不愿意）调查真相却反向无证据抓捕真

正的受害者R等，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 、 $0 = \begin{vmatrix} W & C \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而必然是绝对罪行、绝对错误，其即构成：

（警察/法官/政府/银行/国家力量/中央机构等）无罪抓捕（无罪制造虚假案件、制造冤假错案、制造虚假案件、以警察力量/武装力量/政府机构犯罪制造虚假案件/虚假文书、逆转逆行证据/真相、警察/法官/政府等任何人阻止他人所涉案件证据真相大白、制造虚假案件/虚假文书、直接谋杀证人、掩盖真相、虚构真相、伪造事实、包庇犯罪、纵容犯罪、无能/不愿意调查真相却反向无证据抓捕真正的受害者等）不打自招（贼喊捉贼、欲盖弥彰、屈打成招、此地无银三百两、掩耳盗铃、假公济私）非无限陷害（双双曲、双）绝对错误（绝对罪行、绝对不可能、违背第一绝对戒律、否定）原则、

（警察/法官/政府/银行/国家力量/中央机构等）无罪抓捕（无罪制造虚假案件、制造冤假错案、制造虚假案件、以警察力量/武装力量/政府机构犯罪制造虚假案件/虚假文书、逆转逆行证据/真相、警察/法官/政府等任何人阻止他人所涉案件证据真相大白、制造虚假案件/虚假文书、直接谋杀证人、掩盖真相、虚构真相、伪造事实、包庇犯罪、纵容犯罪、无能/不愿意调查真相却反向无证据抓捕真正的受害者等）不打自招（贼喊捉贼、欲盖弥彰、屈打成招、此地无银三百两、掩耳盗铃、假公济私）无限陷害（双双曲犯罪、双绝对罪行）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

沙田案件24016287W（警察逆向栽赃反向犯罪「以欺骗手段取得财产」且银行户口已经被警方勾结银行在受害者完全不知情条件下被毁灭证据完全予以销户）；天水围案件25010651Y「处理已知道或者相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」在受害者完全不知情条件下被警方勾结银行等予以冻结全部款项更无法查询确证。至少，各个香港警处的警察一会说这两个案件是电信诈骗、一会又说是网络诈骗，香港警察连电信诈骗、网络诈骗、人对人诈骗的罪名都不敢明说，依据不打自招双奇点杠杆绝对罪行原则，香港警察就是不打自招自己就是屈打成招的绝对罪犯。

香港警方W连陷害无辜持卡人K的电信诈骗、网络诈骗、人对人诈骗等罪行Y（高层次）都不敢写明白而留下距离真实无辜的差距为 ΔY ，以「处理已知道或者相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」等语焉不详的真正莫须有次级罪名Q进行诬陷性无罪、无任何证据抓捕R；同时，在实质的犯罪执法层面上，香港警方W以无条件陷害无辜持卡人K的胡言乱语罪行Y非法、犯罪执法而有如下关系： $\Delta Y=Y-Q<0$ ，罪犯可谓虚构恩惠好话说尽坏事做绝还想全身而退或者中途下车，香港警察联手犯罪银行实施莫须有执法已经构成绝对死刑的犯罪。

如果罪犯（香港警方和香港涉案各个银行等）W虚构恩惠好话说尽坏事做绝还想全身而退或者中途下车不是屈打成招（不打自招、欲盖弥彰、贼喊捉贼、虚构罪名、羞答答不敢承认、此地无银三百两、

掩耳盗铃、假公济私）、不是鬼告白Q：香港警方W有鬼，那么，罪行Q和Y之间是合法而相关的： $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$

=0；然而，命题中 $Y>Q$ 而 $\Delta Y=Y-Q<0$ 即 $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0=\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0>0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

（罪犯、香港警方和香港涉案各个银行等）莫须有罪名无罪抓捕（虚构恩惠好话说尽坏事）非鬼告白（屈打成招、不打自招、欲盖弥彰、贼喊捉贼、虚构罪名、羞答答不敢承认、此地无银三百两、掩耳盗铃、假公济私、无中生有）绝对错误（绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则、

（罪犯、香港警方和香港涉案各个银行等）莫须有罪名无罪抓捕（虚构恩惠好话说尽坏事）鬼告白（屈打成招、不打自招、欲盖弥彰、贼喊捉贼、虚构罪名、羞答答不敢承认、此地无银三百两、掩耳盗铃、假公济私、无中生有）原则。

继续上述案例，如果罪犯（香港警方和香港涉案各个银行等）W虚构恩惠好话说尽坏事做绝不是犯罪后或者犯罪中想全身而退，那么，罪犯（香港警方和香港涉案各个银行等）W一定是罪责自负、敢作敢

当的即罪行Q和Y之间是一致的： $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，命题中 $Y>Q$ 而 $\Delta Y=Y-Q<0$ 即 $\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，即属非保守的

而不具有合法性的，此时， $0=\begin{vmatrix} Y & Q \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0>0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

（罪犯、香港警方和香港涉案各个银行等）莫须有高低罪名无罪抓捕（虚构恩惠好话说尽坏事）非（一旦败露）全身而退（中途下车）否定（绝对错误、绝对不可能、违背第一绝对戒律）原则、

（罪犯、香港警方和香港涉案各个银行等）莫须有高低罪名无罪抓捕（虚构恩惠好话说尽坏事）预谋（一旦败露）全身而退（中途下车）原则、

（罪犯、香港警方和香港涉案各个银行等）莫须有高低罪名无罪抓捕（虚构恩惠好话说尽坏事）敢作不敢当原则。

莫须有罪名无罪抓捕（虚构恩惠好话说尽坏事）鬼告白（屈打成招）原则、莫须有高低罪名无罪抓捕（虚构恩惠好话说尽坏事）预谋（一旦败露）全身而退（中途下车）原则，统称为

莫须有罪名无罪抓捕（虚构恩惠好话说尽坏事）不打自招、屈打成招、敢作不敢当预谋（一旦败露）全身而退（中途下车、金蝉脱壳），统称为莫须有立法、秦桧立法。

继续上述案例，依据非标准化（相关）无法律（政治）原则，政治自上而下、法律自下而上，二者必然形成一个双曲奇点而不可能是标准化的，香港不存在着任何法律；可是，香港警察却捏造莫须有的次级罪名Q无罪、无任何证据抓捕R完全无辜的持卡人K，但警察犯罪的实质是以更高层的罪名Y（如警察口中变来变去的电信诈骗、网络诈骗、人对人诈骗等根本不可能存在的罪名），Q为如「处理已知道或者相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」等莫须有且语焉不详的可有可无、忽有忽无的罪名。显然，香港警察W在没有法律R的前提下却以无中生有的行动罪名Y和欺骗真正受害者和公众的书面罪名Q，公然进行执法层面上的行动犯罪，

香港没法律是逻辑非A（ $\neg A$ ）、香港政府及其警察W以莫须有的虚假罪名（Y、Q）执法是逻辑A，即属莫须有的虚假罪名至上治国治港： $A=W=\neg A$ 则 $A-\neg A=0$ ；可是，事实上 $A-\neg A \neq 0$ ，此时， $0=A-\neg A \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能，显而易见，香港警察以罪代法代法律，其即构成香港警察以

公道

未来目标W尚未实现的目标： $W<0$ ，是欠缺真实支撑的梦想而必然是没有正半轴的，因此，其必然受到现实的限制而必然是有限的，关键在于其能否被实现实在是难说的而必然是无法确定的，依据一项相对即属相对原则、同一律，未来目标W必然是有限、相对的，其即构成（任何）未来理想（目标如共产主义）相对（有限、非绝对、被动）原则。

如果共产主义（以至任何主义）W是真理Y，那么，二者必然是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据（任何）未来理想（目标如共产主义）相对（有限、非绝对、被动）原则，共产主义（以至任何主义）

W<0、Y>0，则 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能，其即构成：共产主义（以至任何主义）真理绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律）原则和共产主义（以至任何主义）不可能是（非）真理原则，任何人骗人你要有个谱，不能拿这种一看连说法都是错误的 $0 > 0$ 命题来骗人，你们认为每个人都是文盲、法盲吗？醒醒吧。

40. 犯罪三破天（三突围、三拓展）立法

正义至上，正义即是天，其即构成正义天成原则、正义为天（公道）原则。

血债党杀害无辜的香港女儿陈彦霖之后再杀害其母亲灭口、活摘胡鑫宇的器官之后再杀害其母亲、杀害于朦胧之后再杀害于朦胧的母亲同时抓捕所有敢于披露于朦胧案件的邻居、粉丝等，全过程销声。依据人死不能复生绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，血债党杀害无辜的香港女儿陈彦霖、活摘胡鑫宇的器官、杀害于朦胧献祭邪教恶魔续命即属绝对罪行C，正义已经不存在，对于受害者和受害者家属，天已经塌下来了，为第一道无天、无道罪行，其即构成：受害者受害（受害者被杀害）销声（销毁证据一切痕迹、销毁法律正义公道）无天（无道）原则、无天（无道）原则、无天（无道）只手遮天（无法无天、无法律、无公道）原则。

依据人死不能复生绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，血债党杀害无辜的香港女儿陈彦霖之后再杀害其母亲灭口、活摘胡鑫宇的器官之后再杀害其母亲、杀害于朦胧之后再杀害于朦胧的母亲灭口，无限连座草菅人命，这是无天（无道）的空穴性反向无限扩展（第二重），负天、负道，无天犯罪进入了无证据草菅人命的人间地狱层面，称之为无天立天、无道立道、犯罪天，其即构成：受害者母亲（家人）受害（受害者母亲/家人被无罪杀害）无天（无道）空穴性反向无限扩展原则、受害者母亲（家人）受害（受害者母亲/家人被无罪杀害）负天（负道）原则、受害者母亲（家人）受害（受害者母亲/家人被无罪杀害）无天空穴立邪恶天（负道空穴立负道）原则、无天空穴立邪恶天（负道空穴立负道）原则、无天立犯罪天原则、无天立（邪恶）天原则、负道立负道原则、犯罪天（无天立天、无道立道）法律（政府）犯罪工具（犯罪杠杆、杀人杠杆、杀人工具）原则、（法律、政府、国家）无天立天（无道立道）粉碎法律证据（小粉碎、无证据、无条件、无前提）杀人（害人、电信诈骗）原则、犯罪天（无天立天、无道立道）拓扑天原则。

依据人死不能复生绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，血债党杀害无辜的香港女儿陈彦霖之后再杀害其母亲灭口、活摘胡鑫宇的器官之后再杀害其母亲、杀害于朦胧之后再杀害于朦胧的母亲灭口，同时抓捕所有敢于披露于朦胧案件的邻居、粉丝等，全过程销声等W，其表明血债党进入无分别粉碎任何法律、任何人的终极黑暗时代，包括杀害前总理李克强、前党魁江泽民、邪教成员本身，称之为无天无上天、无天无限粉碎无上天、无天无限粉碎天，其即构成：（无天）无上天（无限分形天、无天无限粉碎无上天、无天无限粉碎天）粉碎法律（反法律、反向粉碎法律/正义）原则、无上天（无天无限粉碎无上天、无天无限粉碎天）粉碎（反向粉碎法律/正义、大粉碎）原则。

无天（无道）只手遮天（无法无天、无法律、无公道）原则、无天立天（无道立道）粉碎法律证据（小粉碎、无证据、无条件、无前提）杀人（害人、电信诈骗）原则、无上天（无天无限粉碎无上天、无天无限粉碎天）粉碎（反向粉碎法律/正义、大粉碎）原则，统称犯罪三天（三灭天）原则、犯罪三破天（三拓展）原则，其即构成（犯罪）三破天（三突围、三拓展）立法。

41. 天下第一骗局、恶魔四个现代化：（小政府国家、中国王朝）衙门（官员、政府、国家、朝廷）5000年人吃人（人骗人、人传人）死亡骗局（新冠病毒骗局）、衙门（官员、政府、国家、朝廷）人灾绝症（不死癌症、人民悲歌、毒瘤死球、绝对人祸、第一人祸、第一人灾、第一毒品、天下第一骗局）原则

中国5000年来，每个朝代的统治阶级W都是以权E代法与民Y争利和赤裸裸地残民以生、杀民以业而直接掠夺民众。如果特权阶级（小政府国家官员）W是有仁慈之心、有药可救、或者可被战胜Q的，政治权力E的奇点杠杆G₁、双曲杠杆G₂、挂谷分形高斯面上的挂谷杠杆G₂不是绝对的即属逻辑非A的，即W和

Y存在着有解的情形或者时间、时刻的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，统治阶级W处于于民众Y的位置之上是不可改

变的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对不可能，其即构成：

（小政府国家、中国王朝）官民对立（统治阶级凌驾于民众之上、特权、政权吃人、人民悲歌、民与官斗）可解决（可战胜、有药可救、仁慈之心）绝对不可能（绝对错误、绝对罪行、违背第一绝对戒律、否定）原则、

（小政府国家、中国王朝）官民对立（统治阶级凌驾于民众之上、特权、政权吃人、人民悲歌、民与官斗）无解（死路一条、绝对）原则、

民不与官斗原则、衙门八字开有理没钱莫进来原则、

为人民服务（爱民如子、皇帝子民、天下一家）5000年官方（政府、皇帝、死亡）骗局原则、官员（政府、国家、朝廷）吃人原则、衙门（官员、政府、国家、朝廷）人吃人死亡骗局（人骗人、人传人、新冠病毒、人灾）原则、

为人民服务（爱民如子、皇帝子民、天下一家、官上民下）5000年官方（政府、皇帝、死亡）骗局原则、官员（政府、国家、朝廷、官上民下）人灾绝症（不死癌症、人民悲歌、毒瘤死球、绝对人祸、第一人祸、第一人灾、第一毒品、天下第一骗局、世界第一骗局）原则、衙门（官员、政府、国家、朝廷、官上民下）人灾绝症（不死癌症、人民悲歌、毒瘤死球、绝对人祸、第一人祸、第一人灾、第一毒品、天下第一骗局、世界第一骗局）原则、出门左拐是政府原则、

人民养官自毁（人民养官为患）原则，大家看一下64大屠杀、于朦胧等港澳大陆台几百几千名明星（包括张国荣、邓丽君等）被血债党邪教权贵杀人祭天（献祭续命）、反送中40万香港同胞被屠杀导致香港经济今日一落千丈等等就知道了。

也就是说，为人民服务（爱民如子、皇帝子民、天下一家）是中国以至全世界有史以来不断重复的死亡官方骗局、皇帝骗局、政权骗局、国家骗局、衙门（官员、政府、国家、朝廷）人吃人（人骗人、人传人）死亡骗局，包括在英美等小政府的国家都一样。

(1) 魔忍，张大虾至少两个半儿子死于红色特权之手也能忍还要报四中全会追认；

(2) 军忍，军方上中少将全军覆没、尤其上将全将覆没也能忍或者被忽悠到必须忍：13年来783名上中少将被杀、被灭门、被灭族、被抓如张万年将军，3年来381名被杀、被灭门、被灭族、被抓，超过发生三次大战役；

(3) 全民忍，活摘器官、屠杀孕妇活摘胎儿肝脏（李兰娟人工胎肝），血债党杀害无辜的香港女儿陈彦霖之后再杀害其母亲灭口、活摘胡鑫宇的器官之后再杀害其母亲、杀害于朦胧之后再杀害于朦胧的母亲等，全民还在忍；

(4) 党忍政府忍，李克强被杀、党魁江灾民被杀等等，血债党也在忍继续忍，

党政军民魔五部全部在忍ing，可见，政府（国家、政治、舆论）权力这个天下第一骗局的邪恶能有多大。

恶魔四个现代化如下。

国民绿化黑化：豢养几百万黑人或其他留学生性伴侣中国女生/一学期40个性伴侣一半以上是处女、每月5万圆豢养留学生绿化全中国；

国土白化：种植麻黄草，墙国举国种植麻黄草导致北京猛烈沙尘暴的人祸有多大。麻黄草具有生物永恒之毒碱性，几年甚至两年就可将肥沃的土地彻底盐碱化掉，百年都无法修复，人毒草更毒；

屁化：屠杀12亿孕妇拔取胎儿肛肠人工胎肝、提炼人胎素的祸国殃民者，自吹嘘「青山绿水」、「全过程民主」、「非凡十四五」等，全党满嘴屁话，以屁话杀尽中华民族孕妇让民族无法建立强大政府以抓捕他们在海外的家人和没收他们的资本，全党以满嘴屁话屁化中国和以毒品屁化世界，让美国满街是人的粪便；

赤化：用国家机器、金钱利益、权力命令等驱动军队抓捕孕妇拔取胎儿肛肠人工胎肝、提炼人胎素，驱动救死扶伤的医院不仅产业化还成为活摘器官最残酷的酷刑、凶杀刑场（白大褂医生731日寇军医），全党、全军、全民赤化血光之灾遍地，但弘爱医院有数十万间病房，12小时内可屠杀2亿名孕妇4亿条生命，海沧有个台资化工厂一年可产80万吨冰毒前体，

综上所述，这就是血债党的黑魔法四个现代化、恶魔四个现代化，民生国土种族国家全中招。

42. 解放现代奴隶：政府、红色贩毒家族才是现代奴隶的电信诈骗、网络诈骗、各种诈骗产业、年30万万亿美元贩毒、活摘器官的真正罪犯，私生子治国46个私生子垄断中国46个产业、15岁的私生子垄断着中国的医疗产业包括每年行销全世界200个国家单在暗网里就超过1000万万亿美元的活摘器官产业

于朦胧案件中，2017年之前，在于朦胧完全不知情的情形（直接动态清零当事人于朦胧的知情权）下，红色贩毒家族直接从国家的身份证系统和各个银行掌握的客户资料中获取于朦胧的全套个人资料，包括护照、身份证、居住地址、电话（电话记录）等私人资料，接着在几个银行以于朦胧的身份W开立很多洗钱户口Y，连同使用于朦胧亲自开立的银行账户Q进行洗钱；与此同时，红色贩毒家族还在于朦胧完全不知情的情形下以于朦胧的身份注册很多涉及军火的公司R，顶流明星易烱千玺、郭俊辰、龚俊也是如此遭遇。

于朦胧被红色红色贩毒家族用来操控洗钱的军火公司R、红色贩毒家族以于朦胧身份W开立的银行账户Y、被红色贩毒家族直接用以洗钱的于朦胧自己开立的私人银行账户Q，在（2014甚至2012?）~2017期限，无论是国外银行还是国内银行的洗钱流水帐单款项G、关联银行账户H，于朦胧本人在电子银行K、月结帐单L等上都绝对看不到。其一直持续到大约2014~2017期间，于朦胧到国外去国际银联的帐单才意外显示在电子帐单（电子银行）上；于朦胧在意识到被盗身份的严重性后设法注销或者停止了公司R、银行账户Y、银行账户Q。

红色贩毒家族M立刻跳出水面（据说亲王亲自指挥亲自部署），派打手群F在浙江横店影视城拍摄现场的角色里把于朦胧打得满脸是血，没有任何背景于朦胧只好当场签订合同，同意红色贩毒家族M以于朦胧身份重新开立的一系列公司R"、银行账户Y"，同时被迫同意于朦胧自己的私人银行账户Q再次开放给红色贩毒家族M使用，此时，国际银联、SWIFT、各个银行的电子银行/电子帐单/月结帐单等在界面上也只有极少数帐目能让持卡人于朦胧看到，但都已经是天文数字的金额。

最高领导人W每到一个地方，嘴巴上说绝对不扰民、绝对不封路，实际上一封封全城、一堵堵全省：W→∞，马克龙在纽约为川普让路也是如此；与此同时，武大郎开店不准别人比自己高，李克强、江泽民被咪嘻嘻嘻嘻了，大量的上中下将被咪嘻嘻嘻嘻了，国家13年封锁防火墙，害人AI之外网络技术全部停止、产业崩溃、人民失业，美国更是全国吸毒而瘫痪，全世界都被新冠病毒冻结了三年，全人类、全体

中国人Y成了渐冻人不能干活：Y=0；现在香港更是连报警都不能报警，其即构成极权（废物登中央）全体（全国、全世界）渐冻人原则、产业渐冻原则。老不死的要是真150岁，地球都进入冰河时代了，这就是血债党（老不死的、150岁）渐冻人（冰河、新冠病毒、全国不能干活、无限卡廷惨案、连报警都不能报警）原则、血债党（老不死的、150岁）冰河原则。

毒贩不用干活，杀人、害人、收买人就可以无限建立权威继续统治中国和世界，那是痴心妄想。

老毛也是杀尽中国90%以上的知识分子，3000多万知识分子连任何辩解的余地都没有就惨死子虚乌有的乌托邦计划之中（按比例杀人），暴秦孟姜女哭长城，暴毙暴政林徽因哭城墙绝食而死。显然，老毛以尚未实现的目标、主义W强迫知识分子当W是必然实现的目标Y而服从，否则动态清零处死，200斤也

是如此： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，共产主义、理想国Y是尚未实现的而必然是有差距的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成尚未实现目标按比例杀人（强制相信）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、尚未实现目标无权动态清零人才（无限卡廷惨案）原则。

美国财经媒体CNBC10月15日报道，美国执法部门破获柬埔寨大规模“杀猪盘”骗局，扣押了幕后主谋持有的127271枚比特币，总价值约150亿美元，这笔钱就是46个私生子垄断中国46个产业的红色贩毒家族，15岁的私生子垄断着中国的医疗产业包括每年行销全世界200个国家单在暗网里就超过1000万亿美元

的活摘器官产业，其表明，香港电信诈骗集团、缅北所有电信诈骗集团、澳门、东南亚、大陆等全世界的电信诈骗集团（网络诈骗集团）都是那个红色贩毒家族的，只有掌握的大数据和银行国家金融命脉的政府官员和红色贩毒家族才有可能在实名登记的情形下进行各种诈骗。如缅北的几百个电信诈骗集团工业园的头目是最高贩毒集团的核心人物姓耿X远为标准的杀人无数之红三代，港台明星都去为他站台过，称之为政府电信诈骗集团。

疫情中一座海滨小城市的违禁品行货消耗量高达2000吨（甚至不包括任何国际批发），红色贩毒家族一年不包括几乎没致死量可卡因的贩毒金额大约3000万亿美元（全世界GDP100万亿美元的30倍），加上没有致死量的可卡因贩毒一年可达10万万亿~30万万亿美元（全世界GDP100万亿美元的1000~3000倍）。全世界超过27亿人吸毒包括几乎所有的世界富豪，马斯科可能除外，有一说是世界90亿人超过50亿人在吸毒，美国大多数城市满地是人的粪便是证据。海沧有个台资化工厂一年可产80万吨冰毒前体，等于是单这个工厂每年就有80万亿美元的产值。李长春说香港被一本书毁灭一座城而经济崩溃后，逃离香港去新加坡的存款量大约只有几百万亿到一千多万亿美元。可见，红色贩毒家族每年10万万亿~30万万亿美元（全世界GDP100万亿美元的1000~3000倍），早就把全世界的存款洗成了小数点了，同时也控制了全世界各大银行。例如，红色贩毒家族从政府部门、银行、警察等直接获取于朦胧私人资料，以于朦胧身份W开立的银行账户Y，于朦胧全过程不知情也不需要参与。

2001年中国贸易总额全年才13亿美元，56岁还是科员的100具棺材家族突然通过中金公司反向投资中国45万亿美元（21+25万亿美元），等于当时500万吨黄金，超过全世界244万吨黄金量的2倍还多，只能是来自红楼贩毒家族行贿免罪的赃款，可见，墙国举国种植麻黄草导致北京猛烈沙尘暴的人祸有多大。麻黄草具有生物永恒之毒碱性，几年甚至两年就可将肥沃的土地彻底盐碱化掉，百年都无法修复，人毒草更毒。

根据全世界报道和隔壁老王家暗网泄露的部分数据，中国器官行销世界200多个国家，每年暗网的跨国器官交易高达1000万亿美元。李兰娟的人工胎肝技术和中日友好医院的人胎素技术导致13年来中国超过12亿名孕妇被杀害，中国从支撑每年2500万大学毕业生的2亿年孕妇（持续30年到2010年）下降到如今每年不到几十万婴儿出生或者存活，连续几年结婚对数下降到280万对夫妇，每年大量幼儿园、学校、关闭都没人管。人工胎肝只是为了让特权阶级和官员免费洗血、换血和所谓的激活青春。用食盐量计算，中国2010年有28亿人口，2025年则只有不到5亿人口，13年来被活摘器官、杀害、死于病毒者超过20亿人口，包括12亿被提炼人胎素和活摘人工胎肝的孕妇：孕妇一尸两命、一尸三命，12亿孕妇则包含24亿条无辜的生命死亡，阿拉伯联合酋长国由此而来。一本书毁一座城，香港女儿陈彦霖无罪连累母亲等包括老师、同学、亲戚在内的十几个家庭被灭门，何来法律？

疫情中，每波感染新冠病毒死亡的尸体三班倒火化要延迟2~4个月才能完成，上海更长、纽约等更长，火化量提高了3班×100天=300倍。川普说2024年全世界毒品死亡人数3亿人，但没有引起任何火葬场的超负荷运作，可见，起码新冠病毒的死亡人数要超过1倍即每年6亿人死亡才能导致火葬场一倍的超负荷运作，那么，全世界三年疫情下来即至少死亡20亿人：6亿×3年≈20亿人，20亿条人命债是新冠病毒释放者所犯之罪行。

美国财经媒体CNBC10月15日报道，美国执法部门破获柬埔寨大规模“杀猪盘”骗局，扣押了幕后主谋持有的127271枚比特币，总价值约150亿美元。这是美国司法部史上最大规模的查没行动。纽约布鲁克林联邦法院10月14日公布起诉书，指控37岁男子Chen “Vincent” Zhi等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪。Zhi目前在逃，据信仍在柬埔寨。如果指控成立，他将面临最高40年的监禁。纽约东区检察官办公室称，Zhi控制的王子集团（Prince Holding Group）在柬埔寨各地经营着10个诈骗园区，该公司已“秘密发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。美国财政部宣布王子集团为跨国犯罪组织，对Zhi和100多名相关个人、实体实施制裁。“（Zhi）指挥了历史上最大规模的投资欺诈行动之一，助长了像流行病一样肆虐的非法行业。”布鲁克林联邦检察官约瑟夫·诺塞拉说，“包括纽约在内，世界各地的受害者因王子集团的骗局承受了数十亿美元的损失和难以言喻的痛苦。”“正如所指控的那样，被告是一个庞大电诈帝国背后的策划者，该帝国

在王子集团的保护伞下运作。这是一个建立在他人苦难之上的犯罪企业。”《今日美国》报援引美国司法部助理部长约翰·艾森伯格的一份声明称，“被贩运的劳工被关在类似监狱的地方，被迫进行大规模电诈，世界各地的受害者数以千计，包括许多美国人。”

被囚禁在诈骗园区的大多数人是受高薪招聘广告引诱前来，他们被犯罪者用债务和暴力胁迫，沦为“现代奴隶”，被迫通过即时通信软件对陌生人实施诈骗。“随着时间推移，他们往往会与受害者建立关系，赢得他们的信任，再骗取他们的金钱。”CNBC写道。据报道，东南亚电诈网络组织严密、分工明确，缅甸的团伙通过在新加坡的服务器架设虚假投资平台，柬埔寨的团伙则利用金边和西哈努克港的赌场、地产项目进行资金转移，这些资金最终流向了迪拜的数字钱包。检察官表示，Zhi和同伙生活奢侈，他们将犯罪所得用于奢华旅行和娱乐，拥有游艇、私人飞机、度假别墅、高端收藏品和稀有艺术品，包括通过纽约市一家拍卖行购入的毕加索画作。

43. 曹植立法：双赢（空手套白狼、空手道、买空卖空、倒买倒卖、白手套、黑手套、卖器官的巨婴孩等）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、绝对不可能）原则、曹丕是第三方死刑犯，不再是曹植的兄弟，血债党也不再是中国人、人类，只能开除球籍、双赢比例无心原则

《今日美国》报援引美国司法部助理部长约翰·艾森伯格的一份声明称，“被贩运的劳工被关在类似监狱的地方，被迫进行大规模电诈，世界各地的受害者数以千计，包括许多美国人。”被囚禁在诈骗园区的大多数人是受高薪招聘广告引诱前来，他们被犯罪者用债务和暴力胁迫，沦为“现代奴隶”，被迫通过即时通信软件对陌生人实施诈骗。

邪教血债党是魔鬼杀人献祭续命；欧美日韩的器官买家拿钱买器官杀人求生，即为祭坛上的市场花钱魔鬼、恶魔，只要你花得起钱买器官、买人命，你就可以按需杀人、按需活摘器官、按需分配器官、按需换器官，你就有机会续命活下去，犯罪到了动物也能按需满足的动物共产主义、按需共产主义，这就是器官共产主义魔鬼（恶魔）、人命共产主义魔鬼（恶魔），这是横行世界一百多年来的政治共产主义绝对对犯罪的再一次扩展为花钱（按需）共产主义、动物共产主义、按需奴隶制、动物生理奴隶制。

血债党的特权阶级用封锁信息、欺骗、强迫、劫持等方式掠夺民众财产和劳动所得，几个家族掌控中国90%以上的社会财富，称为物理（政治）共产主义、暴力共产主义、暴政共产主义、特权奴隶制、无法律奴隶制。

依据人死不能复生绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，血债党杀害无辜的香港女儿陈彦霖之后再杀害其母亲灭口、活摘胡鑫宇的器官之后再杀害其母亲、杀害于朦胧之后再杀害于朦胧的母亲灭口，同时抓捕所有敢于披露于朦胧案件的邻居、粉丝等，全过程销声等W，然后再劫持于朦胧妈妈诬陷于朦胧自己喝酒过度坠楼（如同污蔑张国荣精神病抑郁症一样），于是，世界一切太平，全民平静生活等着下一批受害者出现，恶魔法外、受害者沉冤难洗，哪怕是向太能证明的张国荣、邓丽君等公众明星都只能死得不明不白，李克强不也那样吗？全民培养大学生等最美好的人才、明星、科学家等供给最卑鄙无耻的血债党无限毁灭，且是如于朦胧案件一样在光天化日之下为所欲为，令人发指，法律、正义荡然无存，如同丛林社会中狮子光天化日之下猎杀羚羊一样平常，最无耻的犯罪和最富丽堂皇的庆典礼共同存在、交相辉映，眼泪和血腥不再有任何区别，最无耻的犯罪上升为最高级的荣誉（比照荣誉处决、荣誉谋杀），如同血债党在教材中对杀害抗日县长的刘胡兰歌功颂德一样，称之为荣誉奴隶制、光荣奴隶制，杀人光荣、抢劫有理、卖国有功、贩毒非法十四五等。

继续上述美国的器受体买家的荣誉奴隶制案例，相应的第四方称为荣誉（官方、特权、按需）恶魔（魔鬼）；相应的受害者称为荣誉（官方、特权、按需）受害者（如一切为了国家利益被杀的李克强）、荣誉（官方、特权、按需）第一方受害者、文明礼貌的被害人（北海人）；红色权贵（曹丕、现代吸血鬼、黑手）W为第三方的荣誉（官方、特权、按需）黑手（恶魔、魔鬼）；活摘器官的医生（中国人中的施害者、纳粹集中营中焚尸炉的犹太人焚尸工、豆萁）Y为荣誉（官方、特权、按需、庆典）第二方凶手、荣誉（特权、按需、庆典）第二方、荣誉（特权、按需、庆典）处决罪犯、荣誉（特权、按需、庆典）罪犯。

特权奴隶制slavery（房奴、车奴、器官人矿、星奴）、按需奴隶制（电信诈骗园器官共产主义奴隶制度）、荣誉奴隶制，都是现代奴隶制，血债党在世界持续几千年的黑奴制（近代文明中的种族奴隶制）、奴隶制的基础上拓展了三重人间地狱的人矿奴隶制资源，统称为现代人矿三奴隶制、现代人矿三共产主义奴隶制，可它们嘴巴里却说着全过程民主。红色权贵杀人祭天祈财续命就是盛世凄凉、庆典处决、坟头蹦迪、丧事喜办，其即构成现代人矿三奴隶制盛世凄凉（庆典处决、坟头蹦迪、丧事喜办）原则、现代人矿三奴隶制四方（双赢、空手套白狼、空手道、买空卖空、倒买倒卖、白手套、黑手套、卖器官的巨婴孩等）原则。

政府及其官员是官上民下的上层建筑，怎么可能为人民服务这一说？在挂谷分形奇点杠杆高斯面出现之前，政府不无限残害百姓祸国殃民就不错了。如果血债党所说的中美双赢是可能的，卖家利润率极高、买家性价比极大，那么，没有中国人民和全世界的电信诈骗园里的现代奴隶有可能吗？

美国财长贝森特（Bessent）公开骂商务部部长李成钢是神经失常的低级别官员，背后必然跟着神经失常的高级官员，血债党罗刹国不要脸到这地步。不用干活的红色贩毒家族在无限祸害干活的劳苦大众，空手套白狼（空手道、双赢、买空卖空、倒买倒卖、白手套、黑手套、卖器官的巨婴孩等）大行其道。

七步诗：煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？

这是曹植以生命为代价对曹丕凶残的血泪控诉：七步定生死，此诗用同根而生的萁和豆来比喻同父共母的兄弟，用萁煎其豆来比喻同胞骨肉的哥哥残害弟弟，深入浅出地反映了封建统治集团内部的残酷斗争，表现了诗人自身艰难的处境，表达了他对曹丕的强烈不满和沉郁愤激的思想感情。曹丕Q用豆萁Y煮豆W，第一凶手是豆萁Y、受害者是豆萁的兄弟豆豆W，那么，曹丕Q在法理、真理（数字无错误、无冗余、有校正对齐）上还有可能是曹植W的兄弟吗？进一步，曹丕Q用医生Y一批就活摘60名军人、军官W的器官，卖给美国的器受体买家E，曹丕Q还能是60名军人军官W的兄弟或者政府领导吗？血债党曹丕Q和美国政府（民主国家政府）E有可能双赢吗？

在郑州的一个军队医院中，红色权贵Q指使器官医生Y活摘六十几名军人W的器官仅需要不到5分钟（没有打任何麻药），红色权贵Q无米C₁（没投资一分钱仅以自己所掌握的国家权力作为背书）之炊G₁（活摘六十几名军人Q的器官）、不劳C₂（不用出一牛顿力）而获G₂（卖器官的100万美元），如果双赢（空手套白狼、空手道、买空卖空、倒买倒卖、白手套、黑手套、卖器官的巨婴孩等）是可能的，那么，我们在W单位化表面作一个高斯面S，其不劳而获的利润率η方程和无米之炊的性价比μ方程如下，

$$\begin{vmatrix} G_1 & G_2 \\ C_1 & C_2 \end{vmatrix} = 0 \text{ 得 } \mu_1 = \frac{G_1}{C_1} = \frac{G_2}{C_2} = \eta_2$$

或者q=∫GdS=0，G为投资、劳动，即W是无源即属逻辑非A的，

然而，依据罪责自负原则、保守合法原则、同一律，成本C和责任D必须满足C+D=0，于是，C₁+D₁=0、C₂+D₂=0，不劳C₂而获G₂(G₂>0)的D₂直接作用在W上，无米C₁之炊G₁(G₁>0包括5分钟活摘60个军人的器官事件为真存在于时空)的D₁经由反作用D₃=-D₁(D₁+D₃=0)作用在W上，则

$$\begin{vmatrix} G_1 & G_2 \\ C_1 & C_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} G_1 & G_2 \\ -D_1 & -D_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} G_1 & G_2 \\ D_1 & D_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} G_1 & G_2 \\ -D_3 & D_2 \end{vmatrix} = G_1D_2 + G_2D_3 \neq 0$$

或者q=∫GdS=D₂+D₃=|D₂|+|D₃|>0

$$0 = \begin{vmatrix} G_1 & G_2 \\ C_1 & C_2 \end{vmatrix} \neq 0, 0 = q \neq 0 \text{ 得出 } 0 > 0$$

此时，0=∫GdS≠0、0=q≠0得出0>0违背第一绝对戒律而为绝对罪行，60名军人军官（被活摘的中国学生、中国人、受害者包括新冠病毒和毒品的受害者、豆豆）W是第一方，活摘器官的医生（中国人中的施害者、纳粹集中营中焚尸炉的犹太人焚尸工、豆箕）Y为第二方，红色权贵（曹丕、现代吸血鬼、黑手）W为第三方、美国的器受体买家（美国政府）E是第四方，W是现代奴隶、Y是现代奴隶监工、Q是现代奴隶主、E是超越买凶杀人的杀人犯主谋之现代毒贩买器官杀人者，称之为四方庆典奴隶制、四方双赢奴隶制，其即构成：

双赢（空手套白狼、空手道、买空卖空、倒买倒卖、白手套、黑手套、卖器官的巨婴孩、按需奴隶制、特权暴力奴隶制、荣誉奴隶制、荣誉处决定于一尊、无限听话、大数据/大监控/大政府/大监狱无限控制等）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、绝对不可能）原则、

禁止空手套白狼（双赢、空手道、买空卖空、倒买倒卖、白手套、黑手套、卖器官的巨婴孩、按需奴隶制、特权暴力奴隶制、荣誉奴隶制、荣誉处决定于一尊、无限听话、大数据/大监控/大政府/大监狱无限控制等）原则、

按需奴隶制（现代奴隶制）四方（双赢、空手套白狼、空手道、买空卖空、倒买倒卖、白手套、黑手套、卖器官的巨婴孩等）原则、

血债党（曹丕）第三方原则、美国的器受体买家（美国政府）第四方（按需恶魔）原则、

双赢（空手套白狼、空手道、买空卖空、倒买倒卖、白手套、黑手套、卖器官的巨婴孩、等）比例无心（非双曲、比干必死）原则、

毒贩不用干活杀害无辜（人才、消灭民族、收买人）就可以建立权威无限继续统治中国（世界）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、绝对不可能）原则、

综上所述，其即构成曹植立法、曹植四方三奴隶制立法，依此类推至于普遍奴隶制情形同理成立。

我们假设曹丕Q用医生Y一批就活摘60名军人、军官W的器官，卖个美国的器受体买家E，曹丕Q还能是60名军人、军官W的兄弟或者政府领导吗？血债党曹丕Q和美国政府（民主国家政府）E有可能双赢吗？显然，曹丕是第三方死刑犯，不再是曹植的兄弟，血债党也不再是中国人、人类，只能开除球籍。

44. 银行户口（通讯）实名登记个人绝对不可能借用（电信诈骗、假冒）原则

在银行和通讯都实名登记的大陆、香港社会中，如果个人的通讯、银行户口、汇款存款等W有可能

进行电信诈骗Y，那么，二者是相关的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据一项绝对即属绝对原则、唯一确定绝对原则、一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律、银行和通讯实名登记不可伪装绝对原则，香港和大陆银行和通讯都实名登记表明，任何人的通讯、银行户口、汇款存款等W都是无法假冒而必然是绝对的即属逻辑A的：W→∞，任何个人的电信诈骗Y是与真相不同而必然是差异化的即属非绝对非A的：Y=

$\neg A < \infty$ ，则 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = A - \neg A \neq 0$ ，此时，0= $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 > 0$ 得出0>0违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：银行户口（通讯）实名登记个人借用（电信诈骗、假冒）绝对不可能（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、银行户口（通讯）实名登记个人绝对不可能借用（电信诈骗、假冒）原则。

因为客户开户时提供身份证证件和全部客户资料给银行，因此，掌控大数据的政府、警察和银行里应外合组成真正的官方奇点电信诈骗集团是唯一的可能性，如缅甸的几百个电信诈骗集团工业园的头目是最高贩毒集团的核心人物姓耿X远为标准的杀人无数之红三代，港台明星都去为他站台过，称之为政府电信诈骗集团。

如果政府电信诈骗集团W不是唯一的，那么，其必然不是绝对的而为非A的：W∪A<∞；然而，依据直接无障碍绝对原则、一项绝对即属绝对原则、绝对等价原则、同一律，政府、警察、银行、银行背后的血债党等Y经由大数据、大监控掌握着民众的银行户口开户信息Q是绝对即属逻辑A的：Y=A→∞，

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \neg A - A \neq 0$, 此时, $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 > 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成: 政府 (警察、银行、银行背后的血债党) 电信诈骗非唯一可能绝对错误 (否定、绝对不可能、违背第一绝对戒律) 原则、政府 (警察、银行、银行背后的血债党) 电信诈骗非唯一确定原则。

于滕胧案件中, 血债政府团伙在不用拿到滕胧身份证、手机的情形下以于滕胧名义注册了军火项目的公司和开具了大陆、维京群岛等银行户口, 并实施了数十万亿美元洗钱, 被于滕胧发现后才在浙江横店影视城强迫于滕胧签署同意开公司和开银行户口合同, 随机选择的大陆明星都是如此, 不必事先告诉你。

45. 200斤项羽骗局

如果一个「万人迷」元首W丧失兵权Y(Y=0)还能站起来Q夺回最高权位R包括兵权Y→∞, 那么, 重

回宝座R和丧失兵权Y(Y=0)之间必然是相关的: $\begin{vmatrix} Y & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$; 然而, Y=0、Y→∞则其必然有 $\begin{vmatrix} Y & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = Y -$

R≠0, 此时, $0 = \begin{vmatrix} Y & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成:

军心尽失 (丧失兵权) 回权绝对不可能 (绝对错误、违背第一绝对戒律) 原则、军心尽失 (丧失兵权) 回头无岸 (巧妇难为无米之炊、回头无望) 原则、军心尽失 (丧失兵权) 死心踏地 (就地击毙) 原则, 依此类推至于如下原则同理成立:

民心尽失 (官心尽失、民不聊生、土心尽失) 回权绝对不可能 (绝对错误、违背第一绝对戒律) 原则、民心尽失 (官心尽失、民不聊生、土心尽失) 回头无岸 (巧妇难为无米之炊、回头无望) 原则、民心尽失 (官心尽失、民不聊生、土心尽失) 死心踏地 (就地击毙) 原则。

如果一个事物 (如最高毒贩) W花足够的钱G₁ (如300亿美元) 撬动杠杆H₁去收买老军头梁许军头等Y而获得军权G₂及其杠杆力臂H₂如下: H₁G₁=H₂G₂=ψ=T(Torque力矩), 依据杠杆双曲奇点原则、奇点绝对原则、奇点两边各自独立原则、同一律, 军权G₂是老军头Y为了自己的利益M而提供给W的, 方向是外来的, 相对于包围W的高斯面法线n是负向的: n(G₂)=-1; 然而, 依据同一律, 任何属于W的军权 (财物) G₃相对于自己的高斯面法线n是正向的: n(G₃)=1, 此时, -1=n(G₂)=n(G₃)=1 得出 0>-1=1>0 得出 0>0 违背第一绝对戒律而为绝对不可能, 其即构成:

花钱 (肉体行贿受贿、杠杆) 获取军权 (财物、金钱) 属于自己 (成立) 绝对不可能 (绝对错误、违背第一绝对戒律) 原则、花钱 (肉体行贿受贿、杠杆) 获取军权 (财物、金钱) 不属于自己 (不成立) 原则、

杠杆 (间接) 权力 (权利) 绝对不可能 (绝对错误、违背第一绝对戒律) 原则、杠杆 (间接) 权力 (权利) 否定 (非法) 原则。

如果所谓的天龙人权贵W花足够的钱、权势G₁ (如300亿美元) 撬动白手套Y杠杆 (如于滕胧) H₁去做生意等而获得利润回报 (或者洗钱掏空国库) 等G₂及其杠杆力臂H₂如下: H₁G₁=H₂G₂=ψ=T(Torque力矩), 依据杠杆双曲奇点原则、奇点绝对原则、奇点两边各自独立原则、同一律, 军权G₂是白手套Y为了自己的利益M而提供给W的, 方向是外来的 (属于白手套Y的), 相对于包围W的高斯面法线n是负向的: n(G₂)=-1; 然而, 依据同一律, 任何属于W的利润回报 (或者洗钱掏空国库) 等G₃相对于自己的高斯面法线n是正向的: n(G₃)=1, 此时, -1=n(G₂)=n(G₃)=1 得出 0>-1=1>0 得出 0>0 违背第一绝对戒律而为绝对不可能, 其即构成:

权贵 (政府、军队) 白手套杠杆经商 (洗钱、掏空国库) 合法绝对不可能 (绝对错误、违背第一绝对戒律) 原则、权贵 (政府、军队) 白手套杠杆经商 (洗钱、掏空国库) 违法犯罪原则。

如果一文盲、法盲W有权Y一通乱搞、拉所有人去陪葬、搞死所有人自己能好活, 那么, 二者即是相

关或标准化的: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$; 然而, 文盲、法盲、废物等必然导致W→0, 有权Y>0, 则 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = W - Y \neq 0$,

此时, $0 = \begin{vmatrix} Y & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误, 其即构成: 文盲 (法盲、废物、差异化政党) 一通乱搞 (拉所有人去陪葬、劫持国家机器贩毒、释放新冠病毒毒死全世界) 绝对不可能 (绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律) 原则、文盲 (法盲、废物、差异化政党) 无权一通乱搞 (拉所有人去陪葬、劫持国家机器贩毒、释放新冠病毒毒死全世界) 原则、文盲 (法盲、废物、差异化政党) 一通乱搞 (拉所有人去陪葬、劫持国家机器贩毒、释放新冠病毒毒死全世界) 自己能活绝对不可能 (绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律) 原则、文盲 (法盲、废物、差异化政党) 一通乱搞 (拉所有人去陪葬、劫持国家机器贩毒、释放新冠病毒毒死全世界) 自己绝对不能活原则。

如果非神经病的项羽R神勇W第一就能把天下搞得大乱、打美国又打台湾、发动战争、以国家命运和

人民的生命、释放新冠病毒等为代价Y作死维护自己的权力Q的, 那么, 二者必然是相关的: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$; 然而, 依据同一律, 我们作一个包围W的高斯面S, 代价Y是相对S的法线是小于零的: n(Y)=-1, 穿别人

的鞋走自己的路让别人哭去吧，畜牲们的幸福是建立在他人的痛苦之上的；然而，依据同一律，权力Q相

对于S的法线是大于零的： $n(W)=1$ ，此时， $0=\begin{vmatrix} Y & R \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成：

项羽神勇把天下搞得大乱（打美国又打台湾、发动战争、以国家命运和人民的生命、释放新冠病毒等为代价作死）维护自己权力绝对不可能（绝对罪行、绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、
项羽神勇把天下搞得大乱（打美国又打台湾、发动战争、以国家命运和人民的生命、释放新冠病毒等为代价作死）绝对不可能维护自己权力原则。

46. 原罪立法

任何人W与外界Y都是有关联的：没有空气、水资源、粮食Q必死，依据一项绝对即属绝对原则、绝

对等价、同一律，其必然有： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，外界物质是面向对象而为无分别即非A ($\neg A$) 的，任何

人都是有自己的特点而为有分别的即属逻辑A的，则 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = A - (\neg A) \neq 0$ ，此时， $0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误，其即构成人（生物、万物）无原罪否定（绝对错误、违背第一绝对戒律）原则、人（生物、万物）原罪原则，这就是原罪立法。

47. 诺贝尔奖立法

在中国，所有正常的人、元老、老军头、官员、党员们W眼睁睁看着神经不正常的特权阶级在13年间杀光了中国12亿名孕妇Y：提炼人胎素、活摘胎儿肝脏做人工胎肝无限供应官员酒鬼们洗血换血激活第二春继续玩女人。试问，全世界有史以来哪个国家哪个朝代这么做过？前无古人后无来者此时只有血债党。如果人们W还有人性，那么，Y（位格为y）的受难（被活摘器官、提炼人胎素）与袖手旁观、见死

不救的W（位格为w）不相关的即不是标准化的： $\begin{vmatrix} w & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ；然而，任何人的位格都是1： $w=y=1$ ，其必然

有： $\begin{vmatrix} w & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ，此时， $0=\begin{vmatrix} w & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成：

袖手旁观（见死不救、不见义勇为、包庇犯罪、纵容犯罪、落井下石、冷嘲热讽、道德危机保持中立<但丁说：地狱里最炽热的地方是留给那些在出现重大道德危机时仍要保持中立的人>等）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、

见义勇为原则、禁止袖手旁观（见死不救、不见义勇为、包庇犯罪、纵容犯罪、落井下石、冷嘲热讽、道德危机保持中立<但丁说：地狱里最炽热的地方是留给那些在出现重大道德危机时仍要保持中立的人>等）原则、但丁原则、道德即法律原则、

差异化（欺诈、洗脑、绑架劫持、电信诈骗、走私军火、走私）及其保持中立（落井下石、见死不救、袖手旁观、冷眼旁观、冷嘲热讽、包庇纵容、包庇犯罪、纵容犯罪、诽谤、侮辱、绑架、道德绑架）绝对罪行（绝对错误、否定、违背第一绝对戒律、十不留）原则等，
上述即道德立法、但丁立法。

在一个国家、系统中，如果毒贩当国家主席（坏人当道、邪恶享福善良招罪、好人没好报、差异化、活摘器官、活摘孕妇提炼人胎素、活摘孕妇胎儿人工胎肝、逆向栽赃反向犯罪、逆向淘汰、卡廷惨案谋杀人才、战争毁灭人力、黑帮话事主持正义公道、中南海毁灭国家/世界等）W是合法Y的，那么，W

和法律（正确）Y是一致的： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而， $W<0$ 、 $Y>0$ ，其必然有 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ ，此时， $0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行，其即构成：

毒贩当国（罪犯当国、邪恶当道、邪恶享福善良招罪、好人没好报、差异化、活摘器官、活摘孕妇提炼人胎素、活摘孕妇胎儿人工胎肝、逆向栽赃反向犯罪、逆向淘汰、卡廷惨案谋杀人才、战争毁灭人力、黑帮话事主持正义公道、中南海毁灭国家世界等）绝对罪行（绝对错误、违背第一绝对戒律、否定）原则、

禁止毒贩当国（罪犯当国、邪恶当道、邪恶享福善良招罪、好人没好报、差异化、活摘器官、活摘孕妇提炼人胎素、活摘孕妇胎儿人工胎肝、逆向栽赃反向犯罪、逆向淘汰、卡廷惨案谋杀人才、战争毁灭人力、黑帮话事主持正义公道、中南海毁灭国家/世界等）原则。

如果政党（差异化、特征、非标准化、诺贝尔奖）W话事Y（主持公道、公共事务）是合法、有解的，

那么，二者是具有同一性（非零最小公约数）的即差异化话事有解： $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ ；然而，依据相对有限原则、一项相对即属相对原则、同一律，W是差异化的而必然是非绝对的： $W<\infty$ 、 $W\neq 0$ 差异化非无分别即

属非A ($\neg A$), 法律、公道、公事Y是面向对象而必然是有分别A的: $W-Y=\neg A-A\neq 0$ 、 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 此

时, $0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行, 其即构成:

政党(黑帮、差异化、特征、非标准化)话事(当国、主持公道、担任公职)绝对罪行(绝对错误、否定、违背第一绝对戒律)原则、政党(黑帮、差异化、特征、非标准化)不话事(当国、主持公道、担任公职)原则、非标准化话事(当国、主持公道、担任公职)绝对罪行(绝对错误、否定、违背第一绝对戒律)原则、非标准化不面向对象(话事、当国、主持公道、担任公职)原则、黑帮擅FIT绝对错误(绝对不可能、否定、违背第一绝对戒律)原则、黑帮无揸FIT原则、犯罪无清白原则、黑道无白道原则、黑道无公道原则、制造问题的人无法解决问题原则、诺贝尔奖解决问题绝对错误(绝对不可能、否定、违背第一绝对戒律)原则、诺贝尔奖无解(无法解决问题、无效)原则、诺贝尔原则, 上述即属诺贝尔奖立法。

如果任何人吃吃喝喝、混吃等死、不思进取、高举文明伟大旗帜、传宗接代霸占国库资源为上(46个私生子贩毒盗国灭民族)、拿青山绿水掩盖举国种植提炼冰毒的麻黄草导致北京十几年飞沙走石的严重沙尘暴等W、最高毒贩(中风开瓢拖偏半身不遂肇事者要人民共襄盛举)是合法、合理Y的, 那么, 二

者是相关、同一、标准化或者有解的: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$; 然而, W是稀疏平常的而不可能是绝对的非A的:

$W<\infty$, 法律、公道、公事Y是面向对象而必然是无分别即属逻辑A的: $W-Y=\neg A-A\neq 0$ 、 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 此

时, $0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行, 其即构成:

吃吃喝喝(混吃等死、不思进取、高举文明伟大旗帜、传宗接代霸占国库资源为上、46个私生子贩毒盗国灭民族、拿青山绿水掩盖举国种植提炼冰毒的麻黄草导致北京十几年飞沙走石的严重沙尘暴)绝对错误(绝对不可能、否定、违背第一绝对戒律)原则、吃吃喝喝(混吃等死、不思进取、高举文明伟大旗帜、传宗接代霸占国库资源为上、46个私生子贩毒盗国灭民族、拿青山绿水掩盖举国种植提炼冰毒的麻黄草导致北京十几年飞沙走石的严重沙尘暴)非法(非文明)原则、禁止吃吃喝喝(混吃等死、不思进取、高举文明伟大旗帜、传宗接代霸占国库资源为上、46个私生子贩毒盗国灭民族、拿青山绿水掩盖举国种植提炼冰毒的麻黄草导致北京十几年飞沙走石的严重沙尘暴)原则。

如果国家、政党控制控制人民存款的命脉、权限W是合法(合理、合情、正确)Y的, 那么, 二者是

相关、同一、标准化或者有解的: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$; 然而, 依据一项相对即属相对原则、特征相对原则、一项绝对即属绝对原则、无分别绝对原则、同一律, W是相对有限的、有分别的即属A的: $W<\infty$ 、 $W=A$, 合

法(合理、合情、正确)Y是无分别面向对象的即属非A的: $Y=\neg A$, $W-Y=\neg A-A\neq 0$ 、 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 此时,

$0=\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行, 其即构成:

国家(政府)控制民众存款(命脉、权限)绝对错误(绝对不可能、否定、违背第一绝对戒律)原则、国家(政府)不控制民众存款(命脉、权限)原则、民众存款(命脉、权限)自由(不受控制)原则、国家(政府)控制民众要命(绝命、断子绝孙)原则。

如果贩毒W是爱国Y的, 那么, 二者之间是相关的: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$; 然而, 贩毒是瘫痪一切残害无辜的犯

罪而小于零的: $W<0$, 爱国是积德行善帮助无辜和民众的善举: $Y>0$, $W-Y<0$ 即 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 此时, $0=$

$\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0>0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行, 其即构成: 贩毒爱国绝对错误(绝对不可能、否定、违背第一绝对戒律)原则、贩毒不可能爱国原则、贩毒非爱国原则。

贩毒赚可卡因每年30万万亿美元的不劳而获纯收入W, 如果每年30万万亿美元的可卡因贩毒金额W是

合法、合情合理、壮举、事业、民族伟大复兴Y等的, 那么, 二者之间是相关的: $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$; 然而, 合法

的收入Y是成就的而不可能是残害无辜民众Q之A的: $Y=A \geq 0$, 任何贩毒W都是残害无辜Q之非A的: $W=$

$\neg A < 0$, 即 $\begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 此时, $0 = \begin{vmatrix} W & Y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行, 其即构成:

贩毒(贩毒收入、可卡因贩毒、可卡因年收入30万万亿美元)合法(合情合理、壮举、事业、民族伟大复兴)绝对错误(绝对不可能、否定、违背第一绝对戒律)原则、贩毒(贩毒收入、可卡因贩毒、可卡因年收入30万万亿美元)绝对错误(绝对不可能、否定、违背第一绝对戒律)原则、

贩毒(贩毒收入、可卡因贩毒、可卡因年收入30万万亿美元)合法(合情合理、壮举、事业、民族伟大复兴)绝对不可能合法(合情合理、壮举、事业、民族伟大复兴)原则。

如果当国毒贩W可能自动退位Y, 那么, 其是有底线Q的: $\begin{vmatrix} n(W) & n(Y) \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 主动削减作恶就是其向善的一个方面, 二者的主体高斯面法线n是一致的; 然而, 退位Y的主体高斯面法线n是小于零的: $Y < 0$, 毒

贩贩毒的主体高斯面的法线n是大于零的: $W > 0$, 则 $\begin{vmatrix} n(W) & n(Y) \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 时, $0 = \begin{vmatrix} n(W) & n(Y) \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 得出 $0 > 0$ 违背第一绝对戒律而为绝对错误、绝对罪行, 其即构成:

贩毒(贩毒收入、可卡因贩毒、可卡因年收入30万万亿美元)合法(合情合理、壮举、事业、民族伟大复兴)绝对错误(绝对不可能、否定、违背第一绝对戒律)原则、贩毒(贩毒收入、可卡因贩毒、可卡因年收入30万万亿美元)绝对错误(绝对不可能、否定、违背第一绝对戒律)原则。